

[Filodemo]

[*Sulla retorica*]

Libro incerto

PHerc. 1004, coll. 32-85

Edizione, introduzione e commento

A CURA DI

GRAZIANO RANOCCHIA e CHRISTIAN VASSALLO

Abstract

Critical edition, with introduction and commentary, of *PHerc.* 1004, cols. 32-85, transmitting an uncertain book of Philodemus' *On Rhetoric*.

Keywords: Philodemus, *On Rhetoric*, *PHerc.* 1004, Bion of Boristhenes, rhetoric and philosophy

graziano.ranocchia@unipi.it, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Pisa, Italia; Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Napoli, Italia.

christian.vassallo@unito.it, Dipartimento di Studi Storici, Torino, Italia; Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Napoli, Italia.

Il presente lavoro si inquadra nei progetti ERC Starting Grant 241184-PHerc (European Commission, 7th Framework Programme, Ideas, <http://www.pherc.eu>, Principal Investigator: G. Ranocchia), ERC *Advanced Grant* 885222-GreekSchools (European Commission, Horizon 2020, Excellent Science, <https://greekschools.eu/>, Principal Investigator: G. Ranocchia) e ERC *Consolidator Grant* 101086695-APATHES (European Commission, Horizon Europe, <https://cordis.europa.eu/project/id/101086695/es>, Principal Investigator: Ch. Vassallo). Questo lavoro è il frutto della comune collaborazione di entrambi gli autori. Tuttavia, Graziano Ranocchia è da considerarsi responsabile dell'Introduzione (ma § 2.4 è stato in più punti rivisto e accresciuto da Christian Vassallo) e delle Tavole di Concordanza. Per quanto concerne l'edizione, Graziano Ranocchia è da considerarsi responsabile delle coll. 32-61; Christian Vassallo delle coll. 62-85. L'*Index verborum* è stato redatto da Rosanna Malafronte, che ringraziamo. Infine, il Commentario, in numerosi punti incrementato e integrato da Graziano Ranocchia, è stato curato da Christian Vassallo, il quale è anche responsabile dell'Appendice. Le immagini riprodotte nelle Tavv. 1-12 sono state realizzate da Danilo Paolo Pavone, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Napoli, Italia; quelle riprodotte nelle Tavv. 13-18 da Francesca Rosi, Fauzia Albertin, Sabrina Samela e Teresa Cacace, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche 'Giulio Natta' e Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Napoli, Italia. Desideriamo ringraziare cordialmente tutti coloro che in varia misura hanno contribuito alla revisione ed esegesi del testo.

INTRODUZIONE*

1. Premessa

Il libro incerto trasmesso da *PHerc.* 1004 (TM 62436 = LDAB 3609) è un papiro formalmente adespoto della collezione ercolanese, da sempre universalmente attribuito al trattato *Sulla retorica* di Filodemo di Gadara.¹ Dopo l'apparizione dell'*editio princeps* a cura di Siegfried Sudhaus alla fine del XIX secolo,² esso ha attirato l'attenzione di numerosi studiosi, i quali hanno avanzato nel corso del tempo nuove e talora importanti letture o proposto interpretazioni originali rispetto al passato.³ Di tale papiro stiamo preparando da anni una nuova edizione complessiva, iniziata nel quadro del progetto ERC *Starting Grant* 241184-PHerc (European Commission, 7th Framework Programme, Ideas, <http://www.pherc.eu>) e in corso di prosecuzione nell'ambito dei progetti ERC *Advanced Grant* 885222-GreekSchools (European Commission, Horizon 2020, Excellent Science, <https://greekschools.eu/>) ed ERC *Consolidator Grant* 101086695-APATHES (European Commission, Horizon Europe, <https://cordis.europa.eu/project/id/101086695/es>), entrambi attualmente in corso di svolgimento.⁴

2. Autore, opera, libro

2.1. Il trattato *Sulla retorica* di Filodemo

L'opera *Sulla retorica* (Περὶ ῥητορικῆς, *De rhetorica*) di Filodemo (ca. 110-*post*40 a.C.)⁵, composta tra il 75 e il 50 a.C.,⁶ è, insieme a quella *Sui vizi e le contrapposte virtù nonché su ciò in cui essi consistono e in rapporto a che cosa* (Περὶ κακιῶν καὶ τῶν ἀντικειμένων ἀρετῶν καὶ τῶν ἐν οἷς εἶσι καὶ περὶ ἄ, *De vitiis*),⁷ uno dei più estesi trattati composti dal filosofo epicureo e quello trasmesso

* Questo lavoro è il frutto della comune collaborazione di entrambi gli autori. Tuttavia, Graziano Ranocchia è da considerarsi responsabile dell'Introduzione (ma § 2.4 è stato in più punti rivisto e accresciuto da Christian Vassallo). Per quanto concerne l'edizione, Graziano Ranocchia è da considerarsi responsabile delle coll. 32-61; Christian Vassallo delle coll. 62-85. L'*Index verborum* è stato redatto da Rosanna Malafronte, che ringraziamo. Infine, il Commentario, in numerosi punti incrementato e integrato da Graziano Ranocchia, è stato curato da Christian Vassallo, il quale è anche responsabile dell'Appendice.

¹ Cfr., su questo, *infra*, 00, e n. 149.

² Vd. SUDHAUS 1892, 325-385.

³ Vd. RANOCCHIA 2016, 101 n. 34; RANOCCHIA 2017, 102 n. 23.

⁴ Un *preprint* della nostra nuova edizione delle coll. 32-85 è già apparso *online* il 16 agosto 2015 all'indirizzo <http://www.pherc.eu/publications.html>.

⁵ Per la cronologia di Filodemo, vd., da ultimo, FLEISCHER 2018.

⁶ Vd. CAVALLO 1983, 63-64.

⁷ Per questo importante trattato morale di Filodemo, vd. almeno CAPASSO 2001; RANOCCHIA 2007a, 1-4; CAPASSO 2010.

dal maggior numero dei papiri ercolanesi finora svolti.⁸ Il Περὶ ῥητορικῆς era articolato in venti libri, come testimonia in modo inequivocabile *PHerc.* 1669, probabilmente l'ultimo libro del trattato,⁹ nella cui *subscriptio* è ancora chiaramente leggibile, al di sotto del nome dell'autore e del titolo dell'opera, il numerale Κ' = 20.¹⁰ Complessivamente, del Περὶ ῥητορικῆς sono stati finora identificati cinque libri certi, dei quali si conserva il titolo finale, recante il numerale del libro, e due libri incerti, in cui la *subscriptio* è assente o perduta o in cui il numerale del libro non si legge in essa con certezza. Tra i primi figurano, oltre a *PHerc.* 1669, *PHerc.* 1427 (Α' = Libro I),¹¹ *PHerc.* 1672 (Β' = Libro II),¹² di cui *PHerc.* 1674 rappresenta un'altra copia,¹³ *PHerc.* 1506 (Γ' = Libro III), di cui *PHerc.* 1426 costituisce un secondo esemplare,¹⁴ nonché *PHerc.* 1423 (Δ' = Libro IV),¹⁵ di cui *PHerc.* 1673/1007¹⁶ è un'altra copia. In particolare, il secondo trasmette la copia tachigrafica completa del libro, il primo il solo primo tomo della copia calligrafica (τῶν εἰς δύο τὸ πρότερον).¹⁷ I due libri incerti del *De rhetorica* sono costituiti da *PHerc.* 1015/832, in passato identificato con il Libro VIII,¹⁸ ma in realtà

⁸ Settantotto, secondo DEL MASTRO, NICOLARDI 2021/2022, 178-181, che aggiornano e integrano DORANDI 1990. Questi papiri, per la maggior parte scorze, sono riconducibili ai sette libri di questo trattato a noi già noti, per un totale di dieci rotoli complessivi. Vd. anche *infra*, 00 nn. 11-14; 16-17.

⁹ Vd. DORANDI 1990, 73. Altri papiri appartenenti al medesimo rotolo: *PHerc.* 220, 410, 453, 1078/1080, 1605, 1606, 1670 (fr. 29*-30*, 25?, 28?), 1692, 1693, 470 (?). Cfr. *supra*, 00 n. 8, con la letteratura ivi citata.

¹⁰ Vd. RANOCCHIA 2018; RANOCCHIA 2019; RANOCCHIA 2022a, 164-166; RANOCCHIA 2022b. In precedenza, il rotolo era stato identificato con i Libri V, VII e X del trattato. Vd., rispettivamente, SUDHAUS 1892, XL; DORANDI 1990, 73; LONGO AURICCHIO 1996, 170-171. Più di recente, esso è stato erroneamente identificato con il Libro VI da DORANDI 2018; DORANDI 2019, seguito da DEL MASTRO 2020.

¹¹ Riedito, dopo Sudhaus, da NICOLARDI 2018. Altri papiri appartenenti al medesimo rotolo: *PHerc.* 232, 234, 247 (sup.), 250, 398, 426, 452 (*olim* 463), 458, 1115, pz. 2, 1601, 1612, 1619, 1813, pz. 7 (*olim* 1606) e pz. 15. Cfr. *supra*, 00 n. 8, con la letteratura ivi citata. Per la corretta interpretazione da dare al termine ὑπομνηματικόν presente nella *subscriptio* di *PHerc.* 1427 e di altri papiri del Περὶ ῥητορικῆς, cfr. *infra*, 00 n. 24.

¹² Altri papiri appartenenti al medesimo rotolo: *PHerc.* 408, 409, 434, 435, 449?, 1117, 1573, 1574, 1608 (?). Cfr. *supra*, 00 n. 8, con la letteratura ivi citata.

¹³ Altri papiri appartenenti al medesimo rotolo: *PHerc.* 425, 1079, 1086, 1580. Cfr. *supra*, 00 n. 8, con la letteratura ivi citata. Entrambi i papiri sono stati riediti, dopo Sudhaus, da LONGO AURICCHIO 1977, 23-288. Per il rapporto esistente tra *PHerc.* 1674 e *PHerc.* 1672, si vedano innanzitutto CAVALLO 1983, 63-64; CAVALLO 1984, 18-20, e DORANDI 1990, 66-67, i quali avevano sostenuto su basi paleografiche e bibliologiche che il primo fosse la redazione o stesura provvisoria del secondo, che costituirebbe invece la versione definitiva. Questa tesi è stata successivamente messa in discussione da BLANK 1998a, 127-137, il quale ha spiegato anche la corretta interpretazione da dare al termine ὑπομνηματικόν presente nella *subscriptio* di *PHerc.* 1674. Cfr. *infra*, 00 n. 24.

¹⁴ Altri papiri appartenenti allo stesso rotolo: *PHerc.* 240, 421, 455, 467, 468, 469, 473, 1095, 1096, 1099, 1101, 1633, 1646, 1813, pz. 2 (*olim* 468), 431 (?), 436 (?), 462 (?), 473 (?). Cfr. *supra*, 00 n. 8, con la letteratura ivi citata. Sul rapporto esistente tra queste due copie, si vedano le ipotesi avanzate in tempi diversi da COMPARETTI 1910, 123-124; PHILIPPSON 1938, 2453-2454; LONGO AURICCHIO 1970, 128, e CAVALLO 1983, 63-64; CAVALLO 1984, 18-20. Tali ipotesi sono state impugnate, con diversi argomenti, da BLANK 1998a, 127-137, il quale ha spiegato anche il corretto modo di intendere il termine ὑπομνηματικόν presente nella *subscriptio* di *PHerc.* 1506. Cfr. *infra*, 00 n. 24.

¹⁵ Altri papiri appartenenti allo stesso rotolo: *PHerc.* 221, 245, 463 (*olim* 462). Cfr. *supra*, 00 n. 8, con la letteratura ivi citata.

¹⁶ Altri papiri appartenenti allo stesso rotolo: *PHerc.* 224, 241, 244, 254, 418 (fr. 1), 1077 (fr. 1-2, 4-5, 6-7), 1104 (*olim* 1114), 1118, 1491 (fr. 9, 12), 1677 (fr. 1-2, 5, 8-9, 12b, 23, 26-28, D). Cfr. *supra*, 00 n. 8, con la letteratura ivi citata. Sia *PHerc.* 1423 che *PHerc.* 1673/1007 sono stati editi da SUDHAUS 1892, 147-161 e 162-225, rispettivamente.

¹⁷ Sul rapporto tra questi due esemplari vd. DEL MASTRO 2012a, 50; FIMIANI 2012, 122; JANKO 2008, 48; RANOCCHIA 2022a, 153-157.

¹⁸ Da LONGO AURICCHIO 1996, 171.

contenente forse il XV, il XVI o il XIX libro (ΙΕ΄, ΙΣ΄ o ΙΘ΄),¹⁹ e *PHerc.* 1004, di cui, come si vedrà, la *subscriptio*, se era presente, è naufragata nella metà superiore perduta del rotolo e, con essa, l'eventuale numerale del libro.²⁰

Il Libro I del trattato è dedicato allo statuto della retorica (se cioè essa sia o meno un'arte), alle modalità della capacità persuasiva e alla critica della concezione stoica dell'eticità della retorica; vi si discutono anche il rapporto tra questa e la filosofia, il ruolo delle scuole di retorica, l'argomentazione da utilizzare nelle discussioni private e la classificazione delle arti sulla base del loro metodo e dei loro obiettivi. Nel Libro II l'autore difende la tesi di Zenone di Sidone che fa risalire direttamente ai καθηγεμόνες epicurei il riconoscimento dello *status* di arte alla retorica epidittica. Il Libro III è consacrato all'oratore politico. In particolare, nella prima parte del libro (fr. 1-17 e coll. 1-38 Sudhaus), dedicata alla citazione, parafrasi e confutazione delle tesi antiretoriche di Diogene di Babilonia (230-150/140 a.C.), Filodemo contesta la pretesa stoica per cui solo il sapiente è buon oratore politico e addita l'esistenza di validi oratori anche senza che essi abbiano studiato la filosofia stoica o la filosofia *tout court*. Nel Libro IV si disquisisce di questioni linguistiche e stilistiche. Il Libro XV o XVI o XIX è dedicato per la maggior parte alla critica di Aristotele, accusato di aver abbandonato la filosofia per occuparsi di retorica e politica; vi si discutono, inoltre, giudizi di Isocrate e dello stesso Aristotele sullo statuto artistico della retorica. Qui, come nel Libro IV, numerose citazioni da scritti essoterici perduti come il *Grillo*, il *Protrettico*, il *Politico* e il trattato *Sulla filosofia*, oltre che dalla celebre *Retorica*, sono addotte dall'autore. Nel Libro XX si ritorna in grande stile e con ricchezza di argomenti sulla riflessione generale riguardante il rapporto fra filosofia e retorica (σύγκρισις τῆς ῥητορικῆς καὶ φιλοσοφίας), che è il tema dominante di tutta l'opera.²¹ Di *PHerc.* 1004 si parlerà nel capitolo successivo.

Il trattato *Sulla retorica* di Filodemo, che aveva un antecedente illustre nell'omonimo trattato del fondatore del Giardino Epicuro²² e i cui i primi tre libri furono composti sulla base degli appunti presi dall'autore durante le lezioni ateniesi del maestro Zenone di Sidone (160-175 a.C.),²³ costituisce senza ombra di dubbio la più importante testimonianza in nostro possesso sulla retorica epicurea del II-I secolo a.C. e, insieme a Cicerone, Quintiliano e Sesto Empirico, una delle fonti più significative

¹⁹ Vd. RANOCCHIA 2019; RANOCCHIA 2022a, 166-168.

²⁰ Vd. RANOCCHIA 2016a, 422-424; RANOCCHIA 2022a, 158-164 e *infra*, 00-00.

²¹ Vd., per il tema di questo libro, DORANDI 1990, 73, e, per una descrizione generale del contenuto del *De rhetorica*, AVDOULOU 2022, 58-59.

²² Cfr. Epicur. fr. 46-55 Usener; fr. 20 Arrighetti² e DELATTRE 1996, 148; ESSLER 2007, 129. Un trattato dello stesso genere era attribuito a Polieno, ma a torto, secondo Filodemo. Cfr. Philod. *Rh.* II, col. 23, 7-10 Longo (= Polyæn. fr. 43 Tepedino Guerra) ed ESSLER 2007, 129.

²³ È noto, infatti, che vari dei temi e delle polemiche affrontati dall'autore nei primi tre libri del Περὶ ῥητορικῆς e la stessa ispirazione originaria di quest'opera si fondavano sulla rielaborazione delle lezioni dello scolarca Zenone Sidonio, ascoltate da Filodemo durante il suo soggiorno ateniese. Vd. SUDHAUS 1892, XV; SUDHAUS 1895 (Suppl.), 80-85. Tale è anche la corretta interpretazione da dare al termine ὑπομνηματικόν presente nei titoli finali di *PHerc.* 1427, *PHerc.* 1674 e *PHerc.* 1506 (Libri I-III): come ha mostrato BLANK 1998a, 127-137, esso non designa – come ipotizzato da CAVALLO 1983, 63-64; CAVALLO 1984, 5-30, 18-19 – la redazione o recensione restuale provvisoria di un libro o di un'opera, ma costituisce un'indicazione di genere («Gattungsbezeichnung») indicante uno scritto basato su un'esposizione non dettagliata delle lezioni del maestro. Vd. anche RANOCCHIA 2018, 202 n. 2; RANOCCHIA 2019, 167 n. 3; RANOCCHIA 2022a, 153 n. 5; 157 n. 21. Sulla cronologia di Zenone Sidonio, vd., da ultimo, FLESCHER 2019.

concernenti il dibattito tra filosofia e retorica in età ellenistica.²⁴ Al centro di questo dibattito vi era la questione dello statuto, artistico o non artistico, della retorica. Com'è noto, Epicuro aveva rigettato l'educazione tradizionale (ἐγκύκλιος παιδεία) e le discipline o arti che ne facevano parte.²⁵ In particolare, egli aveva respinto ogni forma di oratoria, aveva criticato le scuole di retorica e aveva sconsigliato al saggio di occuparsene.²⁶ Filodemo si distanzia parzialmente da questa posizione e, riprendendo con ogni probabilità la posizione del maestro Zenone di Sidone su questo punto, fa salva la retorica epidittica o 'sofistica' (σοφιστικὴ ῥητορικὴ), l'unica da lui considerata arte (τέχνη), distinguendola dalla retorica politica e giudiziaria, le quali non possono e non debbono essere ritenute tali.²⁷ L'eccezionale estensione e ambizione del trattato *Sulla retorica*, l'ampiezza di prospettive e la profondità dell'analisi da esso offerte, nonché le lunghe, talora lunghissime, parafrasi e citazioni dalle opere di altri autori classici ed ellenistici che scrissero a favore o contro la retorica (o, quantomeno, a favore o contro gli oratori professionisti) confermano, in ogni caso, l'eccezionale interesse di Filodemo per questa disciplina. Ereditato dal maestro Zenone, da lui vigorosamente difeso contro le accuse di eterodossia dei *contubernales* di Rodi e di Cos,²⁸ tale interesse fu talmente straordinario che, per quanto Filodemo tentasse di ricondurlo all'autentica ortodossia epicurea, non poteva che apparire agli occhi di certi suoi compagni di scuola come apertamente contrastante con le posizioni variegiate, ma sostanzialmente prevenute di Epicuro e dei καθηγεμόνες su questo argomento.²⁹

2.2. *PHerc.* 1004

Il Libro incerto del Περὶ ῥητορικῆς trasmesso da *PHerc.* 1004 indugia diffusamente sul rapporto tra retorica e filosofia e sulla loro presunta utilità ai fini dell'attività politica. In esso larga parte è destinata alla discussione delle posizioni storicamente ostili agli oratori e alla retorica professionali, non della retorica filosofica o ideale, cioè, per intenderci, quella professata dal filosofo o dal sapiente, ma quella insegnata e appresa nelle scuole di retorica e praticata dagli oratori di professione. Il libro

²⁴ Vd. AVDOULOU 2022, 59.

²⁵ Vd. almeno DE LACY 1939; GIGANTE 1981, 181-186; BLANK 2009b.

²⁶ Cfr., per Epicuro, Epicur. fr. 46-55 Usener; fr. 20 Arrighetti²; Philod. *Rh.* III, *PHerc.* 1426, col. 2, 27-col. 5, 6 Hammerstaedt; e, più in generale, per la posizione epicurea ufficiale, MILANESE 1989; LONGO AURICCHIO 1990; KARADIMAS 1996, 182-189; CLAY 2003, 192-194; BEER 2009, 303-325; ERBÌ 2011; ARRIGHETTI 2016; HEBLER 2016; HEBLER 2019, 508-509; AVDOULOU 2022, 57.

²⁷ Vd. ANGELI 1985, 75; BLANK 1995; BLANK 2009b; GAINES 2003; GAINES 2004, 208-218; BARNES 2015, 80-115; ARRIGHETTI 2016, 191-196.

²⁸ Vd., su questo punto, SUDHAUS 1892, xv, SUDHAUS 1895 (Suppl.), 44; SUDHAUS 1896, VIII-XVIII, SUDHAUS 1895b; ANGELI, COLAIZZO 1979; LONGO AURICCHIO, TEPEDINO GUERRA, 1981, 30-32; SEDLEY 1989, 103-117; DORANDI 1990, 65-69; RANOCCHIA 2022a, 169. Al fine di difendere Zenone di Sidone e se stesso da tale infamante accusa, Filodemo arriva ad attribuire a Epicuro in persona e ai καθηγεμόνες il parziale salvataggio della retorica operato introducendo la distinzione tra retorica artistica (retorica epidittica) e non artistica (retorica politica e giudiziaria) e accusa, a sua volta, di 'parricidio' gli Epicurei di Cos e di Rodi. Cfr. Comm. *ad col.* 40, 5-8.

²⁹ Per le teorie 'eterodosse' di Filodemo sulla retorica, la poetica e le altre arti liberali, oltre che su vari altri temi, vd. LONGO AURICCHIO, TEPEDINO GUERRA 1981, 25-40; FERRARIO 1981, 145-148; ANGELI 1988, 82-102; SEDLEY 1989, 97-119; SEDLEY 2009; ASMIS 1990, 2390; ERLER 1992a; BLANK 1995; JANKO 2000, 8-9 e 129-134; ARRIGHETTI 2006, 370-395; RANOCCHIA 2007b, 165-166; RANOCCHIA 2010, 301-302; ERBÌ 2008, 217-219; ERBÌ 2011, 190-192; 204-205.

presenta una struttura quadripartita. Delle originarie 190 colonne di testo di cui esso verosimilmente constava³⁰ sono andate perdute le prime 31 colonne, contenute nella porzione più esterna iniziale del rotolo.³¹ Possiamo immaginare che in esse l'autore introducesse il tema generale del libro e passasse poi, senza troppi indugi, alla prima delle quattro sezioni testuali in cui esso si articola. In effetti, da col. 32, la prima in assoluto da noi edita di *PHerc.* 1004,³² fino a col. 38, 7 (una sezione inedita del rotolo particolarmente danneggiata e lacunosa), si illustrano e criticano le tesi sugli oratori e la retorica sostenute da un ignoto personaggio, forse un retore o un filosofo contemporaneo di Socrate.³³ Costui avrebbe asserito di fronte al filosofo ateniese, forse all'interno di un dialogo socratico noto o perduto, la superiorità della retorica sulla filosofia. Filodemo sembra obiettarli che filosofia e retorica, pur essendo in conflitto reciproco, godono, ciascuna nel proprio campo di competenza, di un sufficiente grado di autonomia e costituiscono entrambi degli ausili per la persuasione dell'uditorio (col. 36, 9-13).³⁴ Impossibile tentare di identificare questo personaggio. Solo a titolo esemplificativo, si potrebbe pensare a un sofista interlocutore di Socrate in qualche dialogo platonico o ad uno di quei discepoli del filosofo ateniese che coltivarono l'interesse verso la retorica.³⁵

Nella sezione testuale compresa tra col. 38, 7 a col. 85, 10 (la cosiddetta sezione bionea), costituita nella sua quasi totalità da colonne inedite, Filodemo cita, parafrasa e critica gli argomenti anti-retorici avanzati da un non meglio precisato Bione, che vi sono buone ragioni di identificare con Bione di Boristene.³⁶ Da col. 85, 11 a col. 149, 3 (la cosiddetta sezione diogeniana, costituita prevalentemente da colonne già edite in precedenza dagli studiosi), l'autore riferisce e confuta ininterrottamente con lo stesso sistema le teorie antiretoriche o, per meglio dire, ostili ai retori e alla retorica professionali esposte nel suo Περὶ τῆς ῥητορικῆς dallo scolarca stoico Diogene di Babilonia (230-150/140 a.C.).³⁷ Trattasi di una sezione di estrema importanza sul piano storico-filosofico in quanto rappresenta una delle testimonianze più estese su questo importante esponente dello Stoicismo antico, insieme alla già accennata sezione iniziale del Libro III del *De rhetorica* (*PHerc.* 1506, fr. 1-17 e coll. 1-38 Sudhaus) e al Libro IV dell'opera *Sulla musica* dello stesso Filodemo.³⁸ Infine, da col. 149, 3 a col. 190, cioè sino alla fine del libro (la cosiddetta sezione aristonea, costituita per intero da colonne già precedentemente edite dagli studiosi), Filodemo parafrasa e demolisce punto per punto le tesi

³⁰ Cfr. *infra*, §. 3.4.

³¹ Cfr., *infra*, 00.

³² La col. 32 è la prima ricostruibile della cr. 2. La cr. 1, per l'estremo grado di stratificazione del supporto scrittoriale e il conseguente irreparabile sconvolgimento del testo, non è stata presa in considerazione ai fini della presente edizione. Salvo diverso avviso, nel corso del presente lavoro si segue la nuova numerazione delle colonne della nuova edizione di *PHerc.* 1004 da noi proposta. Per la corrispondenza con l'*editio princeps* di SUDHAUS 1892, vd. la *Concordanza*.

³³ Cfr. Comm. *ad col.* 32.

³⁴ Cfr. Comm. *ad loc.*

³⁵ Cfr. *ibidem*.

³⁶ Cfr. *infra*, §. 2.5.

³⁷ Cfr., per il titolo di quest'opera di Diogene di Babilonia, Philod. *de rhet.* III, *PHerc.* 469, col. 2, 10-15 Vassallo (= fr. 4, 11-15 Obbink). Questo passo ercolanese, già preso in considerazione da SUDHAUS 1895 (Suppl.), XXXIV e OBBINK 1999, 191 n. 18, è stato recentemente riedito da VASSALLO 2022, 330-333, che ha fornito l'*editio princeps* dell'intera scorza del Libro III del *De rhetorica* trasmessa da *PHerc.* 469.

³⁸ Come tali, queste testimonianze sono state incluse tra i frammenti di Diogene di Babilonia da VON ARNIM 1903-1905, III 210-243 (*s.v. Diogenes Babylonius*). Vd. RANOCCHIA 2016b, 95-96; VASSALLO 2025.

antiretoriche illustrate in certi ὑπομνήματα da un non meglio precisato Aristone, il quale è stato recentemente identificato con sostanziali argomenti con il filosofo stoico eterodosso Aristone di Chio (fine IV secolo-post 330/29 a.C.).³⁹ A questi ὑπομνήματα, asseritamente intrisi di dottrine platoniche, avrebbe copiosamente attinto, secondo il filosofo epicureo, lo stesso Diogene di Babilonia nel suo Περὶ τῆς ῥητορικῆς.⁴⁰

2.3. La sezione bionea

La porzione di testo compresa tra col. 38, 7 e col. 85, 10 è idealmente delimitata e conclusa, all'inizio e alla fine, dalla presenza della coronide, che in *PHerc.* 1004 ha, insieme alla *diple obelismene* (cfr. col. 149, 3), l'evidente funzione di contrassegnare gli snodi 'narrativi' più importanti del libro. Tale porzione è stata da noi convenzionalmente denominata 'bionea', per analogia con le altre due sezioni testuali, rispettivamente 'diogeniana' e 'aristonea', di *PHerc.* 1004, perché vi si espongono in forma critica le posizioni sugli oratori e la retorica storicamente espresse da un certo Bione. Il nome di costui si legge chiaramente a col. 38, 7-8 (Βί[ων]), a col. 80, 12 (Βί[ων]) e forse anche a col. 48, 6 (Βί[ων]). È assai probabile che, similmente a quanto avviene nelle altre due sezioni con Diogene e Aristone, le varie occorrenze di *oratio obliqua* e i numerosi *verba dicendi, cogitandi ed existimandi* con soggetto ellittico rinvenibili in questa porzione di testo abbiano come soggetto regolarmente Bione.⁴¹ Ma anche qui, come nelle altre due sezioni, non è sempre perspicuo quali specifiche asserzioni vadano ricondotte a Bione e quali alla critica di Filodemo e, inoltre, quando quest'ultimo parafrasi il pensiero della sua fonte o ne citi piuttosto le effettive parole. In questi casi è necessario ricorrere, quando non alla congettura, alla connessione logica con quanto immediatamente precede o segue. In ogni caso, come farà ancora una volta nelle due sezioni testuali successive con Diogene e Aristone, è verosimile che Filodemo attingesse anche in questo caso a una trattazione scritta di Bione, di cui egli doveva disporre o direttamente o per mezzo di una fonte intermedia, se si devono giustificare l'ampiezza e il dettaglio della sua parafrasi e la presenza di citazioni letterali.⁴² Quest'opera verteva sul rapporto tra retorica e filosofia e i rispettivi metodi e obiettivi e si articolava in due discorsi o λόγοι separati, benché non necessariamente in senso materiale.⁴³ Si dà il caso, però, che, a detta di Filodemo, il discorso concernente la retorica fosse qualitativamente più scadente di quello riguardante

³⁹ Vd. RANOCCHIA 2017, 114-122; per la cronologia di Aristone di Chio, RANOCCHIA 2020, 39-40; 144-147.

⁴⁰ Cfr. col. 85, 11-17, e RANOCCHIA 2016, 109-111; 121-122.

⁴¹ Cfr. Comm. *ad* col. 38, 7-8.

⁴² Cfr. anche, a favore della natura scritta dell'opera di Bione, col. 64, 12-14 con il Comm. *ad loc.*, dove si allude alla «preparazione della materia» da parte di Bione; col. 64, 18-19 con il Comm. *ad loc.*, dove si usa, in riferimento a Bione, l'espressione ἐποίησεν | [το]ὺς λόγους, «faceva i suoi ragionamenti», ma possibilmente anche «componeva i suoi discorsi»; col. 85, 9, in cui ritorna il verbo ποιεῖω nel senso di 'comporre' o 'produrre' un'opera letteraria (cfr. LSJ, s. v., I 4); e col. 85, 6-10 con il Comm. *ad loc.*, in cui si allude all'articolazione dell'opera in due discorsi o λόγοι differenti, per i quali vd. subito sotto. Sono certamente o probabilmente citazioni dirette dallo scritto di Bione col. 38, 12-16 e col. 60, 16-18, per cui cfr. Comm. *ad locc.*

⁴³ Cfr. col. 85, 6-10 e Comm. *ad loc.*

la filosofia.⁴⁴ Tale sproporzione corrisponde, con ogni probabilità, alla disparità assiologica ed epistemologica tra le due discipline professata da Bione e contestata, come vedremo, da Filodemo. L'opera bionea doveva contenere anche elementi diatribici, data la probabile presenza di un interlocutore fittizio, un modulo stilistico tipico della cosiddetta diatriba.⁴⁵

Tema principale della sezione in questione è la posizione di Bione secondo la quale la retorica non è un'arte ed è incapace di persuadere (col. 38). Dopo una fugace menzione a un non meglio precisato Diogene (con ogni probabilità, ancora una volta, Diogene di Babilonia) e al filosofo peripatetico Aristosseno (col. 39), Filodemo ribatte che coloro che padroneggiano l'oratoria riescono eccome, benché faticosamente, a convincere il proprio uditorio e che la retorica è un'arte e che il suo fine proprio è la persuasione (col. 40). Seguono cinque colonne estremamente lacunose (coll. 41-45). Si distingue, poi (non si comprende bene se a farlo sia Bione o Filodemo), tra persuasione individuale e collettiva e si richiama la classificazione tradizionale della retorica in epidittica, politica e giudiziaria (col. 46). La col. 47 è perduta. Nella col. 48 si menziona un tale, probabilmente contrapposto a Bione, che compose discorsi elogiativi verso la retorica; di questi discorsi si adduce una citazione diretta che sembra implicare indirettamente la capacità persuasiva degli oratori o quantomeno di certi oratori. È poi tematizzata da Filodemo la presunzione degli oratori (col. 49) e la pretesa dei retori di insegnare a variare registro linguistico ad oratori monocordi o di essere molto superiori ad altri artisti nel loro campo di competenza (col. 50). Inoltre, secondo il filosofo epicureo, gli oratori politici pretendono dal loro pubblico attenzione e assenso incondizionati (col. 51). Riprende Bione con l'allusione ai metodi didattici adottati nelle scuole di retorica, che prevedevano la divisione degli alunni in varie categorie corrispondenti alle loro proprie attitudini (*ididem*). Filodemo allude poi, forse (ma il contesto è assai lacunoso) alla scienza posseduta dai *τεχνῖται* e al riconoscimento reciproco del proprio *status* da parte di essi (col. 52). Le coll. 53-58 sono assai frammentarie o perdute.

A col. 59 Bione concede che, in alcuni casi, gli oratori riescano a convincere il proprio uditorio e che la persuasione possa essere oggetto di insegnamento. Nel negare statuto artistico alla retorica Bione adduce il paragone con la medicina, che sarà discusso poco oltre. A col. 60 egli sottolinea che, anche se gli oratori riescono a persuadere le masse meglio di altri, essi non fanno filosofia a vantaggio della vita. Filodemo gli contesta di aver chiamato indebitamente in causa la filosofia, con ciò indirettamente suggerendo che filosofia e retorica sono due discipline differenti e che la seconda non può avere pretese etiche o filosofiche. A col. 61, evidentemente per replicare all'idea di Bione secondo cui anche la medicina, come la retorica, non è un'arte, ma una forma di persuasione, il filosofo epicureo nega che dei profani possano esortare o dissuadere efficacemente i pazienti ad osservare un certo regime di vita e si chiede ironicamente se siano i discorsi dei medici, variamente declinati, piuttosto che, invece, l'esercizio pratico della medicina, a produrre la guarigione. A col. 62 Filodemo rileva la contraddizione, evidentemente presente in Bione, tra la considerazione che deve avere il filosofo verso la retorica e l'esortazione a non occuparsene personalmente. Per Bione producono la persuasione, oltre agli strumenti propri della retorica politica, l'esperienza diretta dei fatti, le conoscenze teoriche e l'esempio pratico, in campo politico e giudiziario, fornito dai precedenti oratori

⁴⁴ Cfr. *ibidem*.

⁴⁵ Cfr. col. 38, 12-16 e Comm. *ad loc.*; per la cosiddetta diatriba, *infra*, 00-00.

(*ibidem*). L'unica vera retorica è quella praticata dal filosofo, perché solo il filosofo è in grado di fare il bene secondo verità, cioè di perseguire l'interesse collettivo, e non il proprio tornaconto (col. 63). Filodemo riconosce che effettivamente gli oratori, a differenza del filosofo, non padroneggiano i propri giudizi, sia che essi siano fondati su un'opinione vera sia che lo siano su un'opinione vana. D'altro canto, egli ritiene indebito e inutile il confronto tra retorica e musica condotto da Bione (coll. 64-65). La col. 66 è gravemente lacunosa. A col. 67 Filodemo obietta a Bione che sono proprio i filosofi a ritenere la retorica priva di qualunque valore conoscitivo, quando invece, per loro natura, essi dovrebbero essere capaci di produrre discorsi verosimili e cogenti. In realtà, per il filosofo epicureo, persino gli oratori sarebbero capaci in qualche modo di addurne, ma tendono a ingigantirli più del dovuto. La col. 68 è esiguamente conservata.

Dalla col. 69 Filodemo inizia ad accomunare la posizione di Bione sulla retorica a quella di altri avversari, presumibilmente filosofi stoici. Tali filosofi concedono che i discorsi epidittici possano anche essere veri e belli, ma proibiscono al sapiente di praticarli in quanto privi di utilità. Ancor più essi respingono la retorica giudiziaria, avendo essa un contenuto minimo di verità e di giustizia (*ibidem*). Le coll. 70-72 sono estremamente mal conservate. La col. 73 contiene un'esposizione critica da parte di Filodemo della concezione stoica della retorica. In particolare, si rimanda alla dottrina secondo cui soltanto il sapiente è vero oratore e fa retorica in modo saldo e perfetto, e secondo la quale la retorica (filosofica) è una scienza (*ibidem*). Il contenuto della col. 74 è, per la sua esiguità, inafferrabile. Alla col. 75 qualcuno, verosimilmente ancora una volta il sapiente stoico, è detto vivere in modo virtuoso, essere buono e perseguire l'utile mediante la retorica. Dalla col. 76 Filodemo adduce esempi di tipo mitico e storico di oratori non professionisti che, nonostante la loro naturale facondia, non riuscirono a convincere il proprio uditorio. Ciò gli serve forse a dimostrare che non è sufficiente essere sapienti, come presumono gli Stoici, per esercitare con successo la retorica, ma che, a questo scopo, è necessario possederne i principi e il metodo e aver ricevuto una formazione specifica. Dopo aver evocato un non meglio precisato episodio tragico, Filodemo adduce l'esempio storico di Demade, il quale, senza aver mai appreso la retorica, fu oratore di straordinario successo. Ma, ciononostante, egli non riuscì a dissuadere gli Ateniesi dall'opporsi ostinatamente ai Macedoni, secondo la linea politica perseguita, invece, da Demostene (*ibidem*). A seguire Filodemo adduce il caso di Odisseo, che, ad onta della sua celebre astuzia e capacità persuasiva, tentò vanamente di dissuadere i propri compagni dallo sbarcare sull'isola del Sole Iperione per evitare di commettere atti sacrileghi contro le vacche a lui consacrate: ogni suo tentativo in tal senso, benché artisticamente elaborato e fondato su solidi argomenti, si risolse in un insuccesso (col. 77). Forse proprio allo scopo di giustificare il diverso comportamento di Odisseo e dei propri compagni nell'episodio in questione, il filosofo epicureo confronta, alla col. 78, due differenti teorie del fine morale: quella del vivere secondo virtù, di ispirazione socratica, cinica e stoica, sposata da Odisseo, e quella del vivere senza dolore, di chiara matrice epicurea, impersonata da Euriloco; si fa riferimento al calcolo edonistico fondato sulla dottrina epicurea dell'*aponia* e dell'*atarassia*. A col. 79 Filodemo critica la tesi, attribuibile con ogni probabilità a Bione, secondo cui spetta esclusivamente al filosofo il compito e la capacità di ricercare la verità: per Bione solo la filosofia è ἐπιστήμη, mentre medicina, agricoltura e le altre arti non possiedono alcuno statuto scientifico. Al contrario, per il filosofo di Gadara tutti i τεχνῆται sono capaci

di ricercare e di raggiungere la verità e di perseguire un metodo di lavoro in grado di trasformare la loro arte in scienza.

A col. 80 Bione allude a un personaggio storicamente determinato, un giovane che, a suo giudizio, avrebbe dovuto perseguire certi non meglio precisati generi (retorici o etici) con la massima cura. Per Bione non può essere oggetto di scelta morale l'assennatezza in senso astratto. Ma di fatto, secondo Filodemo, il giovane da lui addotto ad esempio si dimostrò concretamente assennato in un ben preciso frangente. A col. 81 riappare Odisseo addormentatosi sull'isola del Sole Iperione mentre Euriloco convince i compagni a cibarsi delle vacche a lui consacrate o, forse, assopito a bordo della nave per mare mentre i compagni aprono l'otre di Eolo; il filosofo epicureo deride Bione per aver affermato che l'eroe non si lasciò persuadere in sonno da qualcuno o qualcosa. A col. 82 ritorna l'antitesi tra virtù e assenza di dolore e vengono accostate ad esse la beneficenza e la buona reputazione come oggetti alternativi di scelta morale, forse da parte degli oratori. A col. 83 certi soggetti, verosimilmente ancora una volta i filosofi stoici, distinguono tra prerogative della filosofia e competenze della retorica. Per Filodemo perseguire l'interesse collettivo non è compito delle masse; quando le masse si sono storicamente arrogate tale diritto, le città si sono spesso affidate a traditori o non hanno saputo sfruttare i propri punti di forza. In ogni caso, è l'oratore (politico), non il filosofo, ad indirizzare il popolo con successo verso o contro determinate scelte politiche. A col. 84 Bione ribatte forse che è la filosofia a rendere buoni gli uomini e che, pertanto, solo il filosofo può perseguire legittimamente l'interesse pubblico mediante l'esercizio della retorica. Infine, a col. 85, l'ultima della sezione bionea (e la prima della sezione diogeniana), Filodemo, nel fare un consuntivo di quanto da lui operato e giustificare le sue scelte autoriali, riconosce a Bione che alcune singole critiche da lui sollevate contro gli oratori professionisti colgono nel segno; ma, in generale, nella sua opera il discorso dedicato alla retorica è qualitativamente più carente di quello destinato alla filosofia.

In sintesi, l'oggetto polemico dello scritto di Bione, citato e parafrasato da Filodemo in questa sezione di *PHerc.* 1004, erano innanzitutto gli oratori in quanto tali, per essi intendendo tanto gli oratori professionisti quanto gli oratori non professionisti, ossia quei personaggi mitici o storici che mostrarono naturali capacità oratorie senza aver mai studiato nelle scuole di retorica.⁴⁶ La prima accusa rivolta agli oratori professionisti è che essi non riescono, per lo più, a convincere il proprio uditorio, anche se in ciò hanno più *chances* di successo degli oratori non professionisti. La seconda accusa, la più importante, è quella secondo cui i discorsi degli oratori non hanno ricadute dirette sulla vita pratica, ossia non dicono nulla di utile sul modo in cui gli uomini debbano condurre la loro esistenza per essere felici. Da questa seconda accusa deriva la forte opposizione e disparità assiologica teorizzata da Bione tra retorica e filosofia. Soltanto la filosofia è scienza (*ἐπιστήμη*), mentre tutte le altre professioni, ivi inclusa la retorica, non sono da ritenersi nemmeno delle arti (*τέχναι*), ma, al massimo, delle semplici pratiche o occupazioni (*πράξεις*). Come accennato, in alcuni passaggi Filodemo sembra accomunare la posizione di Bione alle note tesi stoiche sullo statuto della filosofia e della retorica, forse perché percepite come ad esse affini. Si potrebbe obiettare che, al contrario di

⁴⁶ Questo è un elemento importante che differenzia la posizione di Bione da quella, riportata nella sezione successiva di *PHerc.* 1004, di Diogene di Babilonia, il quale critica invece in maniera sistematica soltanto gli oratori professionisti, avendo, al contrario, un occhio di riguardo per i grandi uomini/oratori politici (*ρήτορες ἔμπρακτοι*) del passato.

Bione, per gli Stoici la retorica è scienza.⁴⁷ Ma si badi, tale è solo la retorica *filosofica* praticata dal sapiente (che, come sappiamo, tra le altre cose è anche perfetto oratore), da non confondere con la retorica tradizionale praticata dagli oratori professionisti.⁴⁸ Nell’ostilità verso questa categoria, Bione e gli Stoici si trovavano perfettamente d’accordo. Certo anche per gli Stoici, come per il nostro Bione, la retorica degli oratori professionisti non possiede alcun valore artistico e scientifico.⁴⁹ Ora, il fatto che anche nella sezione bionea Filodemo alluda criticamente ai δόγματα stoici fa di essa in qualche modo una sorta di anticipazione delle sezioni diogeniana e aristonea di *PHerc.* 1004, che, come sappiamo, erano entrambe indirizzate, per l’appunto, contro due filosofi stoici.⁵⁰ Ciò conferma nella sostanza l’ipotesi secondo cui gran parte del libro era probabilmente dedicata a una confutazione della posizione stoica sulla retorica.⁵¹ È ragionevole, infatti, immaginare che il filosofo epicureo, per motivi di coerenza espositiva, si sia voluto scagliare, nell’ambito del medesimo libro, contro esponenti dello stesso indirizzo o di indirizzi filosofici affini, dedicando gran parte di *PHerc.* 1004 a un’esposizione critica delle teorie stoiche o parastoiche ostili agli oratori.⁵²

2.4. *Bione di Boristene*

La *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* elenca quindici personaggi col nome ‘Bione’, ma solo tre di essi entrano in questione nel nostro caso. Due (*Bion* 12 e *Bion* 13) sono oscuri retori di Siracusa, dei quali il primo scrisse, secondo Diogene Laerzio (IV 58), delle τέχνηαι ῥητορικαί e il secondo un’opera in nove libri intitolata Μοῦσαι; il terzo (*Bion* 10) è il celebre filosofo di Boristene. Stanti le già richiamate posizioni attribuibili all’autore citato e parafrasato da Filodemo in questa sezione di *PHerc.* 1004 — e cioè: *a*) prevenzione verso gli oratori professionisti; *b*) concezione della retorica come semplice metodo di persuasione; *c*) negazione dello statuto artistico e scientifico della retorica; *d*) scarsa ricaduta della retorica (a differenza della filosofia) sulla vita materiale; *e*) considerazione del solo filosofo come oratore di successo; *f*) paradossale proibizione al filosofo di praticare la retorica — egli non può essere identificato con nessuno dei primi due personaggi: il fatto stesso di essere stati dei retori, cioè insegnanti di retorica, e di aver scritto, nel primo caso, un manuale intitolato τέχνηαι ῥητορικαί, in cui la retorica è qualificata come arte (τέχνη), induce *eo ipso* a scartarli come possibili candidati. Rimane Bione di Boristene. Un’ipotesi da prendere in seria considerazione per una serie di ragioni che saranno esposte di seguito.

Bione di Boristene (c. 335-245 a.C.) fu una personalità poliedrica e difficilmente inquadrabile sul piano storico-filosofico. Inizialmente seguace dell’Accademia e discepolo di Cratete di Atene

⁴⁷ Cfr. Comm. ad. col. 73, 9-12 e le fonti ivi riportate.

⁴⁸ Cfr. *ibidem*.

⁴⁹ Si vedano le posizioni di Diogene di Babilonia e di Aristone di Chio desumibili dalle sezioni corrispondenti di *PHerc.* 1004 e, per quest’ultimo, che scrisse un Πρὸς τοὺς ῥήτορας e fu capofila all’interno della scuola stoica dell’avversione per la retorica e gli oratori professionali, Diog. Laert. VII 160 (= Aristo Chius *SVF* I 333) e IOPPOLO 1980, 48-50; 67-72; RANOCCHIA 2017, 114-115.

⁵⁰ Vd., per la prima, RANOCCHIA 2016; e, per la seconda, RANOCCHIA 2017.

⁵¹ Vd. SUDHAUS 1892, LII; HUBBELL 1920, 253.

⁵² Vd. RANOCCHIA 2017, 116; 121.

(allievo di Polemone e suo successore come scolarca),⁵³ egli aderì poi al Cinismo, forse seguendo Cratete di Tebe. In seguito, diventò fautore delle dottrine di Teodoro l'Ateo, affascinato dalla sua capacità di disquisire con abilità sofistica su ogni argomento.⁵⁴ Infine, si avvicinò alla Scuola peripatetica, divenendo discepolo di Teofrasto. È abbastanza acclarato che la fonte laerziana è ostile a Bione e che il suo intento originale è quello di fare di Bione un μεταθέμενος recidivo. Tuttavia, la sequenza di questi passaggi appare cronologicamente plausibile. In sintesi, dal giovanile entusiasmo per il platonismo, Bione approdò in vecchiaia all'aristotelismo passando, nella maturità, attraverso il Cinismo, che fu il suo orientamento filosofico caratterizzante.⁵⁵ Il punto è che Bione, pur essendo essenzialmente un filosofo (e non un sofista o un retore, come pure è stato affermato),⁵⁶ non elaborò alcun sistema o teoria filosofica originali.⁵⁷ La sua filosofia era «estremamente semplice ed elementare» e ricca di luoghi comuni.⁵⁸ Inoltre, anche se l'influsso decisivo del Cinismo non ci autorizza a definirlo un eclettico,⁵⁹ egli fu influenzato anche dagli altri filosofi con cui entrò in contatto.⁶⁰ Ciò che contraddistingueva le sue opere e i suoi celebri discorsi non erano tanto le dottrine da lui propugnate, quanto la tendenza a privilegiare temi disimpegnati dal punto di vista speculativo e desunti dall'esperienza della vita quotidiana e, soprattutto, l'originalità del suo stile.⁶¹ Questa sorta di conversazione moraleggiante di tipo popolare, che era disinteressata all'autentica speculazione filosofica e si serviva di uno stile vivace e teatrale, rappresenta ciò che è stato convenzionalmente definito 'diatriba' e di essa Bione è stato considerato, benché impropriamente, il πρώτος εὑρητής.⁶² Si trattava, non di un genere letterario in senso stretto, cioè di un genere fisso definito da una serie di tratti costitutivi e

⁵³ Cfr. Philod. *Index Acad.*, *PHerc.* 1691/1021, col. S, 30-31 Fleischer (= T 21 Kindstrand) e FLEISCHER 2023, 759; cfr. anche Diog. Laert. IV 23 (= T 20 Kindstrand).

⁵⁴ Sul punto, vd. BRANCACCI 1982; sul presunto 'ateismo' di Bione, HUSSON 2018.

⁵⁵ Vd. KINDSTRAND 1976, 56-78; DÖRING 1998, 312-313; FUENTES GONZÁLEZ 1998, 37-43; GOULET-CAZÉ 2010, 112; GIGANTE 1978, 8, e anche VASSALLO 2012, 46-51.

⁵⁶ Vd. KINDSTRAND 1976: «Bion is basically a philosopher, not a sophist or a rhetor».

⁵⁷ Vd. TSEKOURAKIS 1980, 253; LANCIA 1980, 280-282.

⁵⁸ Vd. KINDSTRAND 1976, 85: «Bion's philosophy is extremely simple and basic. He is in no way an original thinker and tends to content himself with reproducing commonplaces».

⁵⁹ Sull'importanza dell'influenza cinica nel pensiero di Bione, vd. KINDSTRAND 1976, 77: «The Cynic school was of overwhelming significance. Therefore I believe that Bion can be called a Cynic without the usual reservations. This is clear not only from the content of his philosophy but also from the literary form of his discourses, which possess a strong Cynic character with many typically Cynic expressions and ideas»; cfr. anche *ivi*, 77 n. 51: «the word 'eclectic', which is used to describe Bion [...] is not correct». Parlavano di eclettismo bioneo VON ARNIM 1897, 483; FISKE 1920, 185; DUDLEY 1937, 65; TSEKOURAKIS 1980, 253.

⁶⁰ Non è facile comprendere con precisione il ruolo giocato nella formazione di Bione dalle altre scuole filosofiche. KINDSTRAND 1976, 56-78 (spec. 77-78) tende a pensare che esso fosse piuttosto limitato.

⁶¹ Vd. TSEKOURAKIS 1980, 251-252: «Bion kein Philosoph im strengen Sinne des Wortes war und keine originelle Theorie aufstellte, von deren Inhalt man beeinflusst werden konnte. Was seine Schriften und seine Reden im allgemeinen von jenen der anderen Philosophen unterschied, war seine Neigung, Ideen, meistens kynischer Farbe, aus der alltäglichen Erfahrung über das Leben auszudrücken, und vor allem der eigentümliche Stil seiner Sprache. Diese Tendenz also, wichtige philosophischen Themen zu vermeiden, und diesen Stil muß Ariston nachgeahmt haben».

⁶² Vd., in tal senso, WENDLAND 1895; HENSE 1909². Ma tale circostanza è stata messa in discussione da BULTMANN 1910; HALBAUER 1911; BONHÖFFER 1911, e deve essere considerata meramente convenzionale. Scrissero raccolte di διατριβαί, prima di Bione di Boristene, Aristippo e, contemporaneamente a lui, Aristone di Chio, Cleante e Perseo. FISKE 1920, 180, assegna collezioni di diatribe, prima di Bione, anche a Brisone e ad Antistene. Sul punto, vd. anche GIANNANTONI 1990, IV, 162-163; RANOCCHIA 2007, 59 n. 275.

distintivi,⁶³ ma, secondo il tentativo di ridefinizione operato da Stanley Kent Stowers,⁶⁴ di una forma espressiva flessibile e aperta, caratterizzata dall'appropriazione di temi tipici della cosiddetta filosofia popolare,⁶⁵ dall'uso di un ben preciso stile dialogico (apostrofi ad un interlocutore fittizio, obiezioni/false inferenze, scambi dialogici) e dall'ambientazione scolastica, cioè dalla simulazione della discussione tra maestro e discepolo all'interno della scuola filosofica.⁶⁶ In quanto tale, la diatriba ebbe grande fortuna nell'antichità e fu coltivata da autori come Bione, Telete, Filone di Alessandria, Seneca, Musonio Rufo, Dione di Prusa, Plutarco, Epitteto e Massimo di Tiro, i quali appartennero a diversi indirizzi filosofici, benché soprattutto al Cinismo e allo Stoicismo.⁶⁷

Più in generale, Bione di Boristene è considerato l'inventore della tipologia stilistica propria dell'istruzione morale popolare, cioè di quella vasta letteratura in prosa che aveva per argomento temi tipici della cosiddetta filosofia popolare.⁶⁸ Questa tendenza, più una serie uniforme di tratti stilistici che un vero e proprio stile, dato che vi erano ammesse molteplici variazioni, e di cui non si conoscono le precise origini, fu applicata a partire dalla prima epoca ellenistica a diverse forme di letteratura morale popolare fino a divenire una sorta di linguaggio comune a tutte le scuole filosofiche. Tra tali forme spiccavano la lettera, gli scritti protrettico-morali, i libri di memorie (ὕπομνήματα e ἀπομνημονεύματα), il dialogo morale, la crià, la discussione conviviale (συμπόσιον e δεῖπνον), la favola e, soprattutto, la già richiamata diatriba. I tratti generali di questo stile, che combinava una forma spiccatamente retorica e polita con personaggi e fenomeni della vita quotidiana e di natura volgare, erano già embrionalmente presenti, da un lato, nella tradizione filosofica socratica e cinica, e dall'altro, nella corrente retorica asiatica, delle quali Bione operò una singolare sintesi. Inoltre, il suo stile fu influenzato anche da altre forme espressive: oltre che dal 'genere' seriocomico (σπουδαιογέλοιον), anche dalla commedia, dal mimo, dalla satira e dalla descrizione di caratteri (χαρακτηρισμός), che egli dovette derivare sia dalla Commedia di Mezzo e Nuova che dallo stesso Teofrasto. Se a ciò si aggiunge la grande vivacità e originalità espressiva dei suoi discorsi, è quanto basta per spiegare perché le fonti siano concordi nell'attribuirgli la creazione di una nuova fortunata tendenza stilistica.⁶⁹

Vexata quaestio è quella della produzione letteraria di Bione. Apprendiamo da Diogene Laerzio che egli «lasciò moltissimi trattati (ὕπομνήματα), ma anche massime sentenziose utili per la vita pratica». ⁷⁰ Ora, di questa produzione solo scarni frammenti sono superstiti. Sappiamo, in particolare, che

⁶³ In questo senso la 'diatriba' è una costruzione dei filologi ottocenteschi priva di reale fondamento. Vd., per tutti, KINDSTRAND 1976, 97.

⁶⁴ Vd. STOWERS 1981.

⁶⁵ Cioè quell'«insieme di motivi e di procedimenti familiari caratterizzanti un ampio corpus di manifestazioni letterarie unite da un'analoga volontà di volgarizzazione», secondo la definizione di FUENTES GONZÁLEZ 1998, 57.

⁶⁶ Vd. STOWERS 1981, 75-78.

⁶⁷ Cfr. ivi, 48-78; FUENTES GONZÁLEZ 1998, 44-78; RANOCCHIA 2007, 55-61 con la letteratura ivi citata.

⁶⁸ Vd. KINDSTRAND 1976, 56-78; DÖRING 1998, 312-313; FUENTES GONZÁLEZ 1998, 37-43.

⁶⁹ Vd. KINDSTRAND 1976, 42-49; FISKE, 1920, 156-191; RANOCCHIA 2007, 40-46.

⁷⁰ Diog. Laert. IV 47 (= T 2A + T 7A Kindstrand): πλείττα τε καταλέλοιπεν, ἀλλὰ καὶ ἀποφθέγματα χρειώδη πραγματεῖαν περιέχοντα. Cfr. anche T 7B Kindstrand. Come suggerito da KINDSTRAND 1976, 21-22, qui ὑπομνήματα ha il significato di 'trattati', specie filosofici. Cfr. LSJ, s.v. II 5.

egli scrisse, come già accennato, delle diatribe (διατριβαί),⁷¹ di cui sono conservati i due titoli *Sulla schiavitù* (Περὶ δουλείας)⁷² e *Sull'ira* (Περὶ τῆς ὀργῆς).⁷³ Null'altro conosciamo della sua produzione scritta che, tuttavia, dovette essere variegata, se egli è definito da Diogene Laerzio uomo «versatile e sofista dagli interessi molteplici».⁷⁴ Lo stesso dicasi della tradizione gnomologica a lui relativa, che pure godette di grande fortuna nell'antichità.⁷⁵ È proprio una delle sentenze a lui attribuibili ad illuminarci sul giudizio di Bione verso la retorica e il rapporto tra questa e la filosofia:

A Rodi Bione insegnava filosofia, mentre gli Ateniesi si esercitavano nella retorica. A chi lo rimproverò di questo, replicò: “Ho portato grano e devo vendere orzo?”⁷⁶

Come ha messo in evidenza Jan Fredrik Kindstrand, «il fine di questo confronto è quello di mostrare che la filosofia è di gran lunga superiore alla retorica e chiarisce anche che Bione non aveva intenzione di insegnare quest'ultima».⁷⁷ Al di là del carattere isolato di tale testimonianza, che, come sappiamo, non fa eccezione nel panorama della documentazione in nostro possesso su questo filosofo, non può sfuggire che il primo assunto (superiorità della filosofia rispetto alla retorica) è sostanzialmente compatibile con le tesi *b* (concezione della retorica come semplice metodo di persuasione), *c* (negazione dello statuto artistico e scientifico della retorica) e *d* (la retorica, a differenza della filosofia, non ha ricadute dirette sulla vita materiale) attribuibili a Bione nella sezione di *PHerc.* 1004 a lui consacrata e sopra richiamate. Risulta altresì chiaro che il secondo assunto (rifiuto di Bione ad insegnare la retorica) è perfettamente sovrapponibile alla tesi *f* (proibizione al filosofo di praticare la retorica) di Bione sopra parimenti menzionata. Anche l'impiego, da parte dello stesso Bione all'interno di una citazione letterale a lui attribuibile (col. 38, 14-16), di un procedimento stilistico come l'apostrofe ad un interlocutore fittizio,⁷⁸ non sarà del tutto privo di significato, visto il ruolo, come abbiamo visto,⁷⁹ storicamente giocato da Bione di Boristene nello sviluppo della cosiddetta diatriba, di cui anzi a lungo egli è stato considerato l'*inventor* e della quale proprio tale genere di apostrofe è considerato uno degli elementi caratterizzanti, al punto da costituire quasi un segno di riconoscimento di questa forma espressiva.⁸⁰ Infine, la stretta associazione tra la posizione del nostro Bione e quella dei filosofi stoici nella sezione bionea e la sostanziale continuità dottrinale tra questa e le successive

⁷¹ Cfr. Diog. Laert. II 77 (= T 8A Kindstrand): ὅς φασι οἱ περὶ τὸν Βίωνα ἐν ταῖς διατριβαῖς. Cfr. anche T 8B Kindstrand. Le fonti latine (T 14-18 Kindstrand) parlano parallelamente di *sermones* e *disputationes*.

⁷² Cfr. T 9A-B Kindstrand (= Stob. *Flor.* III 2, 38; IV 19, 42 Hense).

⁷³ Cfr. T 10 Kindstrand (= Philod. *Ira*, *PHerc.* 182, col. 1, 16-17 Armstrong, McOsker).

⁷⁴ Cfr. Diog. Laert. IV 47 (= T 2A + T 7A Kindstrand): καὶ ἦν ὡς ἀληθῶς ὁ Βίων τὰ μὲν ἄλλα πολύτροπος καὶ σοφιστῆς ποικίλος.

⁷⁵ Cfr. F 73-77 Kindstrand e KINDSTRAND 1976, 99-100.

⁷⁶ Diog. Laert. IV 49 (= F 4 Kindstrand): ἐν Ῥόδῳ τὰ ῥητορικὰ διασκούντων Ἀθηναίων τὰ φιλοσοφούμενα ἐδίδασκε· πρὸς οὖν τὸν αἰτιασάμενον ἔφη, “πυρὸς ἐκόμικα καὶ κριθὰς πιπράσκω;”

⁷⁷ Kindstrand 1976, 190; cfr. anche *ivi*, 39.

⁷⁸ Cfr. *Comm. ad loc.*

⁷⁹ Cfr. *supra*, 00.

⁸⁰ Vd., su questo punto, STOWERS 1981, 100-110; RANOCCHIA 2007, 60-61.

sezioni testuali dedicate agli stoici Diogene di Babilonia e Aristone di Chio⁸¹ sembrano richiamare l'analoga associazione dottrinale tra le descrizioni dell'ira di Bione di Boristene, Crisippo e Antipatro diffusamente citate e parafrasate da Filodemo nella prima parte del Περὶ ὀργῆς.⁸²

Del resto, l'unico Bione noto a Filodemo nonché da lui citato e parafrasato è, per quanto ne sappiamo, il filosofo di Boristene.⁸³ Nell'*Index Academicorum*, egli è menzionato, con tanto di etnico, tra i discepoli dello scolarca accademico Cratete di Atene.⁸⁴ Ma di grande rilevanza sul piano filosofico è, soprattutto, la testimonianza contenuta nel *De ira* (Περὶ ὀργῆς). Infatti, nella sezione introduttiva di ciò che rimane di questo libro (coll. 1-34, 6 Armstrong, McOsker), che copre circa i due terzi iniziali di esso, Filodemo attinge sistematicamente, talora letteralmente, alla diatriba *Sull'ira* (Περὶ τῆς ὀργῆς) di Bione di Boristene, oltre che al Libro IV del trattato *Sulle passioni* (Περὶ παθῶν) di Crisippo, detto *Etico* o *Terapeutico*, e allo scritto *Sull'ira* di Antipatro di Tarso, entrambi scolarchi ed esponenti di spicco dello Stoicismo antico. Degli scritti di Bione e Crisippo il filosofo epicureo afferma anzi esplicitamente che, sebbene vi si trovi quasi solo censura, essi, per il fatto di «porre davanti agli occhi» (τιθέναι πρὸ ὀμμάτων) i mali conseguenti al vizio, non sono affatto privi di valore terapeutico (col. 1, 7-27). In altri termini, per Filodemo mentre nei due filosofi è apprezzabile la *pars destruens*, alla censura dei casi particolari non fa seguito un discorso sistematico sul vizio e sui mali che ne conseguono. Nella sezione testuale che segue (col. 7, 26-col. 31, 24), la cosiddetta 'diatriba stoica',⁸⁵ più propriamente definibile come sezione etologica del libro,⁸⁶ il filosofo di Gadara analizza diffusamente e dettagliatamente la natura dell'ira e i comportamenti di quanti ne sono affetti, la sintomatologia del male e le sue conseguenze nefaste per sé e per gli altri.⁸⁷ Secondo Karl Wilke, *editor princeps* del trattato, in questa sezione dell'opera Filodemo parafraserebbe soprattutto il *Terapeutico* di Crisippo, che imiterebbe anche dal punto di vista stilistico.⁸⁸ Stando a Janine Fillion-Lahille, invece,

⁸¹ Sulle tesi ivi professate da due filosofi in questione, vd., nell'attesa della nuova edizione critica delle sezioni corrispondenti, RANOCCHIA 2016 e RANOCCHIA 2017.

⁸² Sul caso del *De ira*, vd. subito sotto. Anche la decisione di Filodemo di non specificare mai nella sezione bionea di *PHerc.* 1004 l'etnico di Bione potrebbe militare a favore del Bione più famoso, il quale, proprio perché a tutti noto nell'antichità, non aveva bisogno di presentazioni. Cfr. Comm. ad col. 38, 7-8.

⁸³ Vd. DORANDI 1989, 27 e s.v. Bion Borysthenius. Per una rassegna delle testimonianze su Bione di Boristene nei papiri ercolanesi, vd. CRÖNERT 1906, 31-36; la raccolta è stata ampliata e discussa da GIGANTE, INDELLI 1978.

⁸⁴ Cfr. Philod. *Index Acad.*, *PHerc.* 1691/1021, col. S, 30-31 Fleischer (= T 21 Kindstrand) e FLEISCHER 2023, 759 e n. 958, il quale ha affermato su basi cronologiche che, in ogni caso, Bione ascoltò le lezioni di Cratete introno al 300 a.C., quando questo non era ancora divenuto scolarca.

⁸⁵ Il termine 'diatriba' è, nel caso di specie, inadeguato. L'inesistenza in questa sezione dell'elemento dialogico tipico di questa forma espressiva (apostrofe a un interlocutore fittizio, obiezioni e false inferenze, scambio dialogico) lo conferma al di là di ogni ragionevole dubbio. Quanto al διατριβαῖς di col. 35, 34, non si tratta che di un uso generico del vocabolo nel senso comune di 'discussione'. Cfr. LSJ, s.v., 12 b.

⁸⁶ Vd. Ranocchia 2007b, 149.

⁸⁷ Per una sintesi del contenuto della sezione, vd. WILKE 1914, XVI-XVII.

⁸⁸ Vd. WILKE 1914, XXX-LIV; INDELLI 1988, 155-205; ARMSTRONG 2008. La quantità di paralleli con dottrine crisippee rimane un fatto oggettivo difficilmente contestabile; inoltre, specifiche, stringenti analogie con il *Terapeutico* si rinvencono in parti del *De ira* in qualche modo collegate alla sezione etologica. Cfr., ad es., fr. 8, 3-5, dove l'iracondo è detto mordere la chiave e adirarsi con la porta che non si apre, e col. 33, 3, dove si parla della cecità dell'iroso, espressioni e concetti che richiamano in maniera pressoché letterale Gal. *Plac.* IV 6, 44-46 De Lacy (= Chrysipp. *SVF* III 478), contenente tre frammenti originali da leggere in perfetta continuità e appartenenti al Libro IV del Περὶ παθῶν. Sul punto, vd. TIELEMAN 2003, 178; 179 e n. 132.

la principale fonte di questa sezione sarebbe proprio Bione di Boristene⁸⁹. Pur nell'impossibilità di precisare il peso da attribuire ai contributi specificamente bioneo e crisippeo nell'economia della sezione, il fatto che Filodemo prenda in prestito il ritratto dell'iracondo da tradizioni filosofiche a lui estranee o antagoniste, e segnatamente dalla più antica filosofia popolare di matrice cinica e dalla trattazione stoica delle passioni, accomunandole e appropriandosene in prima persona per i propri scopi, rappresenta un dato ormai assodato e da considerare fuori discussione.⁹⁰ Che la critica di Filodemo a Bione di Boristene fosse accompagnata a un atteggiamento di sostanziale rispetto è confermato anche dal trattato *Sull'adulazione*. In particolare, da *PHerc.* 223, fr. 7 Gigante, Indelli (= T 26 Kindstrand)⁹¹ sembra evincersi che Filodemo considerasse preferibile, rispetto all'insegnamento di un altro non meglio precisato filosofo, quello di Bione. Secondo Marcello Gigante, l'altro personaggio col quale Bione (ossia, il suo insegnamento) viene qui comparato sarebbe il suo προηγούμενος Teofrasto.⁹² Vi è poi un manipolo di altre testimonianze filodemee dubbie, già prese in considerazione da Wilhelm Crönert, ma escluse da Kindstrand in quanto in esse il nome di Bione non è espressamente menzionato.⁹³

In conclusione, una volta esclusi per le ragioni sopra accennate gli altri possibili candidati con questo nome, peraltro incomparabilmente meno noti del Boristenita nell'antichità e, in ogni caso — per quel che ci è dato sapere —, del tutto ignoti a Filodemo, non vi sono particolari ostacoli all'identificazione del Bione di *PHerc.* 1004 con Bione di Boristene. Al contrario, come abbiamo visto, vi sono ragioni *in positivo* per identificare con quest'ultimo il Bione citato e parafrasato dal filosofo epicureo nella sezione corrispondente di *PHerc.* 1004. Ciò getta una luce ulteriore sull'atteggiamento di Filodemo verso Bione di Boristene. Pur essendogli avverso nel metodo e spesso anche nel merito, il filosofo epicureo non sembra essergli ostile per partito preso o per mera appartenenza di scuola. Pur criticandolo, talora anche aspramente, per certe sue tesi⁹⁴ o per l'assenza di rigore logico o di sistematicità filosofica,⁹⁵ non si astiene dall'appropriarsi in prima persona, soprattutto nella descrizione di certe fattispecie morali, di molte sue δόξαι.⁹⁶ Questo conferma, più in generale, l'ambiguità dell'atteggiamento degli Epicurei nei confronti di Bione, già indagato in passato da illustri studiosi,

⁸⁹ Vd. FILLION-LAHILLE 1984, 117-118 ; 233-235. Ma l'apporto del filosofo di Boristene è difficile da quantificare per l'assenza di paralleli certi con frammenti a lui sicuramente assegnabili. Sono considerate come sicure sentenze bionee nel commento dell'edizione di INDELLI 1988 col. 8, 28-32; col. 15, 9-15; col. 18, 24-34; col. 21, 25-34. Vd., sul punto, RANOCCHIA 2007b, 152 e n. 28.

⁹⁰ Vd., da ultimo, ERLER 1992b, 116; ERLER 1992a, 188-189; TSOUNA 2003, 243 e nn. 2 e 6; TSOUNA 2001, 254 n. 43; ARMSTRONG 2008.

⁹¹ *PHerc.* 223 è una scorza poco leggibile, di cui conserviamo i disegni napoletani di otto frammenti (l'originale è perduto). Per i papiri del *De adulazione* di Filodemo, vd. CAPASSO 2001.

⁹² Vd. GIGANTE, INDELLI 1978, 130-131.

⁹³ Cfr. Philod. *Ira*, *PHerc.* 182, coll. 8, 15, 17-18, 21 Armstrong, McOsler; *Morte*, *PHerc.* 1050, col. 97 Delattre; *Rh. Lib. inc.*, *PHerc.* 1015/832, col. c40, 6-13 Blank. Quest'ultima testimonianza è stata esclusa dalla raccolta di Kindstrand perché l'espressione τὸν Βορυθηνεῖτ[η]ν (l. 13), che vi si legge, non è, di fatto, un'allusione a Bione di Boristene.

⁹⁴ Cfr., ad es., *PHerc.* 1004, col. 79, 14-18.

⁹⁵ Cfr., ad es., *Ira*, *PHerc.* 182, col. 1, 7-27 Armstrong, McOsler.

⁹⁶ È il già segnalato caso della sezione etologica del *De ira*. Cfr. *supra*, 00.

un rapporto che alternava ammirazione a diffidenza e che, in ogni caso, non può essere ridotto a mera contrapposizione o a ostilità preconcepita.⁹⁷

3. *Aspetti fisici, bibliologici e paleografici, storia degli studi*⁹⁸

3.1 *Svolgimento e stato di conservazione*

PHerc. 1004 fu svolto tra il 29 Ottobre 1805 e il 20 Giugno 1806⁹⁹ da Francesco Paderni assistito da Giovan Battista Malesci e consiste attualmente di 30 pezzi¹⁰⁰ distribuiti in 14 cornici. I pezzi attualmente conservati (due per cornice con la sola eccezione della cr. 5 [Tav. 4], che ne contiene quattro¹⁰¹) misurano da un minimo di cm 6,6 a un massimo di cm 38,4 in lunghezza e da un minimo di cm 7,8 a un massimo di cm 9,9 in altezza.¹⁰² Essi sono incollati tutti su tavolette di compensato rivestite di cartoncino color avorio senza recare la numerazione hayteriana (Tavv. 1-6). La cr. 1 (Tav. 1) mostra, in basso a sinistra, un'etichetta incollata al cartoncino recante, in colore bruno e caratteri calligrafici, la scritta «N°. 1004»; le crr. 1-3 (Tavv. 1-3) esibiscono inoltre, in basso al centro, nello stesso colore e con gli stessi caratteri, la dicitura: «Fragm.^a». Al di sopra dei singoli pezzi sono presenti tre differenti numerazioni delle colonne eseguite con inchiostro bruno, apparentemente da una medesima mano: la prima numerazione, in cifre arabe precedute da F. = F(ragmenta), riguarda i frammenti disegnati ed editi: F. 5, F. 6, F. 8-F. 12; la seconda, anch'essa in cifre arabe e senza ulteriori specificazioni, ha come oggetto le colonne disegnate ed edite: 3, 6, 8-10, 14-15, 17-21, 23, 27, 29-33, 36-38, 40-112; la terza, in lettere minuscole dell'alfabeto italiano da *a* a *v*, concerne venti colonne inedite collocate nelle crr. da 4 a 8.

Del rotolo a cui apparteneva questo papiro non sono state finora individuate scorze, anche se esso, come la maggior parte dei rotoli svolti con la macchina di Piaggio, fu probabilmente scorzato, se si deve ritenere attendibile la testimonianza in proposito di Domenico Comparetti.¹⁰³ Secondo quanto ci riferisce l'Inventario del 1782 risalente ad Antonio Piaggio, prima dello svolgimento, il rotolo, solo parzialmente conservato, si presentava schiacciato longitudinalmente, ammuffito e facile

⁹⁷ Vd., su tutto questo, GIGANTE 1978; GIGANTE, INDELLI 1978; GIGANTE 1992, 106-113; GIGANTE 1998, 45-47, che tengono conto e discutono diffusamente le molteplici posizioni espresse su questo punto.

⁹⁸ Questo capitolo è una versione sostanzialmente riveduta e ampliata di RANOCCHIA 2016a.

⁹⁹ Vd. *Catalogo* 1807: «Dato per svolgersi a' 29. (Otto)bre 1805. Resti(tui)to a' 20 Giugno 1806».

¹⁰⁰ E non 29, come affermato da FIORILLO 2014, 82.

¹⁰¹ E non tre, come si legge in GIGANTE 1979, 214, seguito da DEL MASTRO 2005, *s.v.* *PHerc.* 1004.

¹⁰² Cr. 1, pz. 1: cm 35,8 (lunghezza) × 9,6 (altezza); pz. 2: cm 7,1 × 8,6; cr. 2, pz. 1: cm 36,7 × 9,9; pz. 2: cm 6,6 × 8; cr. 3, pz. 1: cm 29 × 9,1; pz. 2: cm 6,6 × 8,5; cr. 4, pz. 1: cm 32,1 × 9,3; pz. 2: cm 30,1 × 8,3; cr. 5, pz. 1: cm 33,5 × 9,3; pz. 2: cm 12,5 × 9,4; pz. 3: cm 8,3 × 9,3; pz. 4: cm 12,4 × 9,4; cr. 6, pz. 1: cm 21 × 9,4; pz. 2: cm 35,5 × 9,5; cr. 7, pz. 1: cm 37,5 × 9,4; pz. 2: cm 36,1 × 9,5; cr. 8, pz. 1: cm 36,4 × 9,4; pz. 2: cm 36,5 × 8,5; cr. 9, pz. 1: cm 36,1 × 8,4; pz. 2: cm 28,2 × 8,6; cr. 10, pz. 1: cm 38,4 × 8,9; pz. 2: cm 35,5 × 8,9; cr. 11, pz. 1: cm 35 × 8,5; pz. 2: cm 35,6 × 8; cr. 12, pz. 1: cm 35,7 × 8; pz. 2: cm 35,7 × 8,4; cr. 13, pz. 1: cm 35,9 × 9; pz. 2: cm 35,1 × 8,8; cr. 14, pz. 1: cm 34,5 × 8,1; pz. 2: cm 35,8 × 7,8. Le misure di *PHerc.* 1004 registrate in GIGANTE 1979, 214, e recepite come tali da DEL MASTRO 2005, *s.v.* *PHerc.* 1004, risultano ampiamente imprecise.

¹⁰³ Vd. COMPARETTI 1883, 64. Per essa, cfr. *infra*, 00.

a svolgersi ed aveva una lunghezza di cm 9,24 e un diametro maggiore di cm 5,72.¹⁰⁴ Sono gli inventari degli anni successivi a precisare che *PHerc.* 1004 rappresenta solo la metà del rotolo originario.¹⁰⁵ In particolare, poiché, come vedremo,¹⁰⁶ le porzioni svolte in nostro possesso esibiscono spesso il margine inferiore, e mai quello superiore, *PHerc.* 1004 deve costituire la parte inferiore del rotolo originario. Quanto alla parte superiore del rotolo, è possibile che, all'epoca dell'Inventario, essa fosse andata distrutta o perduta o che fosse stata catalogata sotto un numero differente e riposta negli armadi destinati ai rotoli ancora da svolgere.

Dopo lo svolgimento e prima del 1824, i pezzi contenuti nelle attuali crr. 3-14 furono posti in cornici lignee munite di lastre di vetro e collocate nello Stipo XII, nelle Tavolette 630-641, nella Reale Officina dei Papiri.¹⁰⁷ Tra questa data e il 1853 essi furono trasferiti nell'Armadio o Stipo I della Stanza I, nelle Tavolette 6-17.¹⁰⁸ I pezzi contenuti nelle attuali crr. 1-2, invece, giacquero probabilmente uno sull'altro all'interno di appositi armadi seguendo la sorte di quei pezzi appartenenti a vari papiri che per varie ragioni non si ritenne di dover porre in cornice. Nello scartare i pezzi contenuti nelle attuali crr. 1 e 2 deve aver giocato un ruolo importante il fatto che delle colonne di testo in essi conservate, tormentate da severe stratificazioni, i disegnatori non riuscirono ad effettuare alcuna trascrizione e che le prime di esse, quelle relative ai frr. 5 e 6 (= coll. 50-51 Ranocchia, Vassallo), si riferiscono a colonne contenute nella cr. 3.¹⁰⁹ Solo nel 1862 anche i pezzi contenuti nelle attuali crr. 1 e 2 furono incorniciati come gli altri, ricongiunti alle crr. 3-14 e appesi, insieme a queste, ai muri della Stanza I dell'Officina dei Papiri, nel frattempo trasferita presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.¹¹⁰ Di là, tra il 1906 e il 1908, seguendo la sorte di numerosi altri papiri precedentemente appesi, tutte e quattordici le cornici di *PHerc.* 1004 furono rimosse e collocate orizzontalmente in armadi per iniziativa dell'allora direttore dell'Officina Domenico Bassi.¹¹¹

3.2. I disegni

Di *PHerc.* 1004 possediamo 9 apografi oxoniensi e 102 disegni napoletani. I primi, realizzati

¹⁰⁴ Vd. *Inventario* [1782]: «N° 1004 Pezzo di papiro alquanto compresso per alto, alquanto mucido, e facile a sfogliarsi, di lunghezza onces 4. 1/5, di diametro maggiore onces 2. 3/5».

¹⁰⁵ *Inventario* [1822-1823]: «1004. Metà di Pap(ir)o svolto senza titolo in pezzi ventotto tra piccioli e grandi. Frammenti 12, Colonne 126, Tavolette 630-641, Stipo XII, Rami 100»; *Inventario* 1824: «1004 Metà di Papiro: svolto in pezzi ventotto, tra grandi e piccioli: trovasi Frammenti 12, Colonne 126, Tavolette 630-641, Stipo XII, Disegni 100, Rami 100. Osservazioni: Questo Papiro si è passato all'armadio N.° 1.° dalla tavoletta N.° 7. a 17. ove una volta esisteva il Papiro N.° 1674. messo in cornici con lastre nella 1.^a stanza»; *Inventario* 1853: «1004. Metà di Papiro, svolto nel 1805 da D(on) Francesco Paderni in pezzi ventotto, tra grandi e piccioli: trovasi Stipo I, Tavolette 6-17, Frammenti 12, Colonne 126, Disegni 100, Rami 100. Gli originali si trovano in 14 cornici con lastre. I^a Stanza».

¹⁰⁶ Cfr. *infra*, §. 3.5.

¹⁰⁷ Cfr. *Inventario* 1824.

¹⁰⁸ Cfr. *Inventario* 1824; *Inventario* 1853. L'indicazione «dalla tavoletta N.° 7. a 17.» dell'*Inventario* 1824 è corretta dall'*Inventario* 1853 e dal camice dei disegni napoletani, i quali recano rispettivamente «Tavolette 6-17» e «da tavoletta n° 6-17».

¹⁰⁹ Si tratta dei disegni napoletani dei frr. 5 e 6 dovuti a Carlo Malesci.

¹¹⁰ Vd. ESSLER 2006, 134.

¹¹¹ Cfr. *ivi*, 126-127.

da Carlo Orazi prima del 22 Gennaio 1806,¹¹² recano tutti l'originaria numerazione dei disegni introdotta da John Hayter e in uso almeno fino al 1812, la quale fa seguire al numero della cornice, indicato con una lettera maiuscola dell'alfabeto latino, il numero della colonna, segnalato da una lettera minuscola dello stesso alfabeto o da una cifra araba (Ca, Cb, Cc, Ea, Eb, E1, E2, E3, E4).¹¹³ I secondi, redatti in gran parte da Antonio Lentari¹¹⁴ tra il 1807 e il 1811 e, solo per i fr. 5 e 6 (= coll. 50-51 Ranocchia, Vassallo) e la col. 78 (= col. 156 Ranocchia, Vassallo), da Carlo Malesci tra il 1839 e il 1841¹¹⁵, si distinguono in 7 frammenti e 94 colonne coincidenti con i frammenti e le colonne indicate sul cartoncino di supporto dei pezzi mediante i primi due sistemi di numerazione sopra descritti.¹¹⁶ Dei fr. 8 e 9 esistono due versioni differenti, una più antica, dovuta alla mano dello stesso Antonio Lentari, e una più recente a penna vergata su carta lucida da mano anonima. Ogni foglio reca sul *recto* il «S'incida» di Angelo Antonio Scotti e il «Visto Buono» di Bartolomeo Pessetti e/o di Salvatore Cirillo, Giustino Quadrari, Bernardo Quaranta, Lorenzo Blanco, Luigi Pasca. Sul *verso* o talora anche sul *recto* compare inoltre la firma di Ferdinando Ventrella, Domenico Casanova, Carlo Orazi iunior, Vincenzo o Luigi Corazza o Vincenzo Orsini, che sono gli autori delle incisioni a rame di questo papiro, realizzate tra il 1839 e il 1843. Anche nei disegni napoletani è eccezionalmente e sporadicamente presente la numerazione hayteriana. Rispetto alle cifre conservate negli apografi oxoniensi essi hanno in meno Ca, Cb, Cc ed Eb e in più E5 e F13. Complessivamente abbiamo dunque Ca, Cb, Cc, Ea, Eb, E1, E2, E3, E4, E5, F13.¹¹⁷

3.3. Sequenza dei frammenti

La voluta misurabile nei singoli pezzi varia da cm 17 del pz. 1 della cr. 1, corrispondente a un diametro di cm 5,414, a cm 3,7 del pz. 2 della cr. 14, corrispondente a un diametro di cm 1,178. Il volume poteva essere avvolto su se stesso, come avviene nella stragrande maggioranza dei rotoli ercolanesi, o anche attorno a un *umbilicus* di cm 1,178 di diametro. La voluta è costantemente decrescente, dalla cr. 1 alla cr. 14, con la sola eccezione dei pezzi contenuti nelle crr. 4 e 5 (Tavv. 4-5), nei quali essa si attesta rispettivamente tra cm 13,9 a 13,7 e tra cm 14,7 e 14,1. Poiché ciò contravviene palesemente al costante decremento di voluta che si deve verificare procedendo dall'esterno verso l'interno del rotolo, le due cornici devono essere invertite. Ciò facendo, il decremento torna ad essere costante e omogeneo: dalla fine della cr. 3 (cm 14,9) all'inizio della cr. 5 (cm 14,7), dalla fine della cr. 5 (cm 14,1) all'inizio della cr. 4 (cm 13,9) e dalla fine della cr. 4 (cm 13,7) all'inizio della cr. 6 (cm 13,5) il decremento è sempre di mm 2.

¹¹² Cfr. *Inventario* 1806: «Papiro N°: 1004. Disegni N°: nove».

¹¹³ Sulla cosiddetta numerazione hayteriana, vd. ESSLER 2006, 107; 128-129.

¹¹⁴ E non da Carlo Malesci, come sostiene ERBI 2009, 119.

¹¹⁵ Cfr. *PHerc.* 1004, Disegni napoletani, foglio di guardia, e, per i disegni effettuati da Carlo Malesci, il visto apposto da Luigi Pasca sui disegni napoletani dei fr. 5-6 (= coll. 50-51 Ranocchia, Vassallo): «Visto pel mese di Sett(embr)e 1839» e della col. 78 (= col. 156 Ranocchia, Vassallo): «Visto pel mese di Agosto 1841».

¹¹⁶ Cfr. *supra*, §. 3.1.

¹¹⁷ Sull'importanza di tale numerazione per la ricostruzione della sequenza dei frammenti, cfr. *infra*, §. 3.3.

Tale circostanza è confermata, in modo inequivocabile, dalla presenza della già menzionata numerazione hayteriana dei disegni oxoniensi e napoletani di *PHerc.* 1004.¹¹⁸ In effetti, le colonne Ca, Cb, Cc corrispondono a colonne conservate nell'attuale cr. 5 (rispettivamente coll. 3, 6, 9 Sudhaus) laddove Ea, Eb, E1, E2, E3, E4, E5 equivalgono a colonne conservate nell'attuale cr. 6 (col. 15, fr. G, coll. 17-21 Sudhaus). È evidente che tra queste due cornici doveva inserirsi una cr. [D], la quale non può che corrispondere all'attuale cr. 4. F13, infine, equivale a una colonna (col. 30 Sudhaus) conservata nell'attuale cr. 7. Che la sequenza C, [D], E, F corrisponda alle attuali crr. 5, 4, 6, 7 è ulteriormente confortato dalla già menzionata numerazione da *a a v* in lettere minuscole dell'alfabeto italiano apposta sopra venti colonne inedite collocate nelle crr. 4-8: *a, b, c, d, e e f* corrispondono a colonne conservate nell'attuale cr. 5 (coll. 59-60, 62-63, 66, 74 Ranocchia, Vassallo), *g, h, ed i* equivalgono a colonne conservate nell'attuale cr. 4 (coll. 76-77, 79 Ranocchia, Vassallo), *l* corrisponde a una colonna conservata nell'attuale cr. 6 (col. 87 Ranocchia, Vassallo), *m, n, o, p e q* corrispondono a colonne conservate nell'attuale cr. 7 (coll. 98, 100-102, 104 Ranocchia, Vassallo); infine, *r, s, t, u e v* equivalgono a colonne conservate nell'attuale cr. 8 (coll. 110-113, 117 Ranocchia, Vassallo). L'originaria numerazione di queste cornici doveva dunque essere la seguente: C = 5, [D] = 4, E = 6, F = 7, [G] = 8.

3.4. *Anatomia del rotolo*

Complessivamente l'estensione dei pezzi conservati nelle crr. 1-14 ammonta a m 8,752. Seguendo semplici calcoli matematici effettuati misurando la distanza di accidenti morfologici periodicamente ricorrenti nei pezzi conservati (come fratture o avvallamenti trasversali o verticali o elementi più complessi o sovrapposti e sottoposti) dall'inizio o dalla fine dei medesimi, e confrontando i risultati ottenuti con la situazione dello spazio scritto, è stato possibile, una volta noti la voluta e lo spazio intercolonnare, quantificare in molti casi con relativa sicurezza l'estensione delle porzioni perdute tra i pezzi conservati.¹¹⁹ La più importante eccezione è rappresentata dalla cr. 1, la quale essendo gravemente stratificata ed essendo difficile individuare in essa con certezza i confini iniziale e finale delle colonne appartenenti allo strato originario, non consente allo stato attuale di essere collocata con esattezza. In ogni caso, stante la cospicua differenza di voluta del pz. 1 in essa conservato (17 cm) rispetto al pz. 1 della cr. 2 (15,6 cm), la sua distanza originaria da quest'ultimo doveva essere considerevole. Per la sua esigua larghezza (7,1 cm), che non consente di misurarne la voluta, ed analoghi problemi stratigrafici, neanche il pz. 2 della cr. 1 è collocabile con precisione. Invece, tra cr. 2, pz. 1 e cr. 3, pz. 1 (escludendo cr. 2, pz. 2, anch'esso troppo esiguo per poterne misurare la voluta) è stato possibile calcolare una porzione perduta di cm 26,6; analogamente, tra cr. 3, pz. 1 e cr. 5, pz. 1 (escludendo cr. 3, pz. 2, parimenti troppo esiguo per poterne misurare la voluta) sono stati calcolati cm 35,5 di papiro perduti; nella cr. 5, tra il pz. 1 e il pz. 2 sono andati perduti cm 5,6, tra il pz. 2 e il pz. 3, cm 3,3 e tra il pz. 3 e il pz. 4, cm 16,1; tra quest'ultimo e cr. 4, pz. 1 si sono perduti cm 1,8; tra il pz. 1 e

¹¹⁸ Per essa, cfr. *supra*, §. 3.2.

¹¹⁹ Per questo metodo, vd. ESSLER 2008, 290-293.

il pz. 2 della cr. 6 sono andati perduti cm 11,3; infine, tra quest'ultimo e cr. 7, pz. 1, mancano all'appello cm 1,6. Dalla cr. 7 sino alla fine del papiro non risultano più porzioni mancanti tra i pezzi. Questi si presentano continui, di larghezza omogenea (da cm 28,2 a cm 38,4) e quasi sempre tagliati di netto in corrispondenza di un intercolunnio per rispettare il testo.¹²⁰ Complessivamente, se si prescinde dalla cr. 1, che — come sappiamo — non è stato possibile collocare con esattezza, le porzioni perse tra i pezzi contenuti nelle crr. 2-14 ammontano a circa 88,6 cm. Pertanto, l'estensione della porzione di rotolo originariamente contenuta nelle crr. da 2 a 14 doveva equivalere a circa 8,323 m.

Per quanto riguarda l'entità della porzione iniziale perduta del rotolo, noi sappiamo già dall'Inventario del 1782 che, prima dello svolgimento, esso aveva un diametro di circa 5,72 cm («once 2. 3/5»), corrispondente a una circonferenza esterna di circa 17,96 cm ($C = 2\pi r$). Ora, poiché la voluta più ampia attualmente misurabile (quella del pz. 1 della cr. 1) è uguale a 17 cm, se ne ricava che tale porzione non doveva essere troppo estesa. È Domenico Comparetti a confermarci che proprio *PHerc.* 1004 «[s]i può citare come un esempio dei rari casi più favorevoli nei quali la parte del principio che si dovette sacrificare fu relativamente piccola».¹²¹ In particolare, abbiamo applicato a *PHerc.* 1004 le proprietà matematiche della spirale di Archimede e, più precisamente, il metodo del confronto delle superfici circolari e anulari della sezione trasversale del rotolo recentemente messo a punto da Holger Essler.¹²² Avendo come riferimenti l'estensione (m 5,680) e la misura delle volute più esterna e più interna (cm 12,8 e cm 3,7 rispettivamente) della porzione di volume conservata nelle crr. 7-14, che, come sappiamo, si presenta continua e ininterrotta, e conoscendo la circonferenza esterna originaria del rotolo che, come abbiamo detto, si aggirava intorno a cm 17,96, è stato possibile, attraverso calcoli manuali che automatici,¹²³ calcolare la lunghezza originaria del volume, equivalente a circa m 11,587,¹²⁴ e, inoltre, applicando la medesima procedura alle crr. 2-14, l'entità della porzione ad esse originariamente antecedente, corrispondente a circa m 2,378. Sottraendo a quest'ultimo valore l'estensione dei due pezzi contenuti nella cr. 1 (cm 35,8 e cm 7,1 rispettivamente), che, come sappiamo, non sono collocabili con precisione, si ottiene l'estensione complessiva delle porzioni perse anteriori alla cr. 2, cioè m 1,949, una cifra tutto sommato limitata rispetto all'estensione originaria del rotolo.

Quanto al testo, sappiamo che nelle crr. 7-14, di lunghezza pari a m 5,680, sono contenute di fatto 93,5 colonne di scrittura seguite da un *agraphon* di circa 12 cm. Con una semplice proporzione matematica è possibile risalire al numero totale delle colonne contenute in un rotolo di lunghezza 11,587 m, ricavando la seguente cifra: 194,48. Confrontando questo valore con quello desumibile dal semplice rapporto tra la lunghezza totale del rotolo (m 11,587) e lo spazio intercolonnare, solitamente regolare nel nostro papiro (circa 6 cm), corrispondente a 193,12, ed effettuando la media tra di essi,

¹²⁰ Fanno eccezione, da questo punto di vista, cr. 7, pz. 1; cr. 9, pz. 2; cr. 10, pz. 1.

¹²¹ Vd. COMPARETTI 1883, 64.

¹²² Vd. ESSLER 2008, 305-306.

¹²³ In tal senso si è rivelato utile il foglio di calcolo *Mathematical Reconstruction of Papyrus Scrolls – Excel Spreadsheet*, messo a punto dallo stesso Essler. Cfr. http://www.epikur-wuerzburg.de/index.php?site=downloads_publicationen.

¹²⁴ Si tratta di un valore sostanzialmente in linea con la lunghezza media dei volumi greco-ercolanesi, che secondo CAVALLO 1983, 47 e CAPASSO 1991, 204-205, si collocava tra i 6-9 e i 10-11 m (12 m al massimo, secondo Capasso).

si ottiene una cifra di 193,8 colonne complessive di testo, che, approssimata, equivale a 194. Se si considera che, come accennato, nell'ultimo pezzo di *PHerc.* 1004 (cr. 14, pz. 2) lo scriba ha lasciato, dopo l'ultima colonna di testo, spazio non scritto per una lunghezza corrispondente a circa due spazi intercolonnari (circa 12 cm) e immaginando simmetricamente un'analogha situazione all'inizio del volume, si devono sottrarre al computo 4 colonne in tutto. Si ottengono così 190 colonne totali di scrittura. Applicando gli stessi calcoli alla porzione iniziale perduta del rotolo antecedente alla cr. 2 si ottengono 36,5 colonne e sottraendovi le 8-9 colonne presumibilmente conservate nella cr. 1, tra le 27,5 e le 28,5 colonne di scrittura perdute. Analogamente, le colonne perdute nelle crr. 2-14 risultano 9, le quali, aggiunte al valore precedente, danno tra le 36,5 e le 37,5 colonne complessivamente perdute nel rotolo. Attualmente in *PHerc.*1004 si conservano 145 colonne (crr. 2-14), a cui vanno aggiunte le 8-9 colonne conservate nella cr. 1, cioè, in totale, dalle 153 alle 154 colonne di testo.¹²⁵ Di queste, 103 risultano già edite in precedenza dagli studiosi,¹²⁶ 50-51 giacciono tuttora inedite. Da questo computo vanno escluse ovviamente le colonne derivanti dal ricollocamento di sovrapposti e sottoposti.

3.5. *Formato e mise en page*

PHerc. 1004 esibisce spesso il margine inferiore,¹²⁷ di cui si conserva da qualche millimetro a un massimo di 1,2 cm.¹²⁸ Il numero massimo di linee conservate per colonna equivale a 23. Viste l'altezza dei pezzi svolti, che, come sappiamo, arriva fino a un massimo di 9,9 cm, e la presenza del margine inferiore e considerati l'altezza media dei papiri ercolanesi, compresa tra i 19 e i 24 cm,¹²⁹ nonché il numero medio di linee per colonna in essi attestato, oscillante tra le 25 e le 49,¹³⁰ dobbiamo supporre che del volume a cui apparteneva *PHerc.* 1004 sia andata perduta circa la metà superiore corrispondente ad *almeno* altre 21 linee di scrittura.¹³¹ Pertanto nel volume originario ciascuna colonna doveva possedere almeno 44 linee di scrittura. In *PHerc.* 1004 lo spazio intercolonnare misura

¹²⁵ Inespiegabilmente FIORILLO 2012, 194, parla di sole «102 colonne di testo superstiti».

¹²⁶ E non 124, come si ricava da ERBI 2009, 119, la quale attribuisce erroneamente a Sudhaus l'edizione di «12 frammenti e la parte centrale di 112 colonne» o 112, come si desume da ERBI 2012a, 205, dove gli assegna invece «il testo dei frammenti V-XII e di quanto resta di 104 colonne». Ugualmente erroneo è il numero di 102 colonne edite ricavabile da FIORILLO 2013, 37 e n. 10; FIORILLO 2014, 82; 83 n. 11, il quale non tiene conto del fr. G Sudhaus (= col. 88 Ranocchia, Vassallo), posposto da Sudhaus alla col. 112 (= col. 190 Ranocchia, Vassallo) della sua edizione con la precisazione: *initio fere reponendum*.

¹²⁷ Cfr. *PHerc.* 1004, cr. 2, pz. 1; cr. 3, pzz. 1-2; cr. 4, pzz. 1-2; cr. 5, pzz. 2-3; cr. 6, pzz. 1-2; cr. 7, pzz. 1-2; cr. 8, pz. 1; cr. 9, pz. 2; cr. 12, pzz. 1-2; cr. 13, pzz. 1-2; cr. 14, pzz. 1-2.

¹²⁸ La presenza del margine inferiore è sfuggita a tutti i precedenti studiosi: vd., da ultimo, ERBI 2009, 119: «[m]ancano [...] sia il margine superiore, sia il margine inferiore», e anche FIORILLO 2013, 36: «la perdita dei margini superiori e inferiori impedisce riflessioni circa la proporzione tra spazio scritto e non scritto».

¹²⁹ Vd. CAPASSO 1991, 208.

¹³⁰ Cfr. *ibidem*.

¹³¹ Ha dunque evidentemente torto ERBI 2009, 119, ad affermare che di ogni colonna «sarebbe conservata solo la parte centrale». Vd. anche ERBI 2012a, 205: «sono andate perdute più o meno dieci linee dalla parte superiore e dieci dalla parte inferiore di ciascuna colonna».

tra 5,9 e 6 cm, con alcune eccezioni, dove la sua ampiezza misura talora 5,5-5,6 cm, talaltra 6,5 cm.¹³² Quando lo spazio intercolonnare ha misura regolare, la colonna di scrittura è larga circa 5,2 cm e, conseguentemente, l'intercolonnio circa 0,8 cm. Il numero di lettere per linea varia da 14 a 22. Il bordo sinistro di ogni colonna e spesso anche il bordo destro, ma in misura inferiore, sono ben rifilati. La Legge di Maas è lievemente accennata.¹³³

3.6. Scrittura

La scrittura di gran parte di *PHerc.* 1004, che chiameremo 'mano A', classificata da Guglielmo Cavallo nell'ambito del Gruppo N¹³⁴ e assegnata alla mano dell'Anonimo XXI, che ha copiato anche altri papiri appartenenti al trattato *Sulla retorica*,¹³⁵ è una maiuscola rotonda diritta, eseguita con *ductus* posato, priva di contrasto modulare e dai tratti spessi e morbidi, sovente apicati o rinforzati alle estremità, databile, secondo lo stesso Cavallo, a partire dal terzo venticinquennio del I secolo a.C.¹³⁶ Le lettere appaiono di modulo quadrato e sono eseguite a regolare distanza le une dalle altre, con elevato grado di leggibilità. Prevalgono le forme curve, secondo una tendenza all'ammorbidimento dei tratti costituiti dalle lettere che è considerata tipica del II-I secolo a.C.¹³⁷ Il bilinearismo è infranto solo da ϕ , ψ , ρ e dall'ansa superiore di β . I tratti verticali sono dotati di vistosi apici ornamentali solitamente rivolti a sinistra. L' α , dal tratto mediano quasi sempre obliquo, e il δ sono talora dotati di occhiello in basso a sinistra e il tratto obliquo destro supera anche ampiamente il tratto obliquo sinistro; ζ e ξ , assai simili e calligrafici, sono anch'essi a volte dotati di occhiello in basso a sinistra; le lettere ϵ , θ , \omicron , ς tendono all'ovalità, il tratto mediano di ϵ e θ è spesso staccato dall'arco ed eccentrico nel caso di ϵ ; l' η ha i tratti verticali decisamente curvilinei, specialmente quello di destra, il quale può apparire più basso dell'altro, talora poco sopra l'altezza del tratto mediano; il κ , spesso a tenaglia, ha il braccio inferiore più lungo del superiore; il λ , analogamente all' α e al δ , può avere il tratto obliquo destro più lungo del sinistro; il μ , rotondeggiante, è eseguito in tre movimenti; il π è eseguito in tre o quattro movimenti; l' ν in tre o anche in due movimenti; ρ , ϕ e ψ , e in parte anche β , sono regolarmente extrabilineari; l'ellissi del ϕ è spesso aperta verso l'alto; il χ è generalmente largo e schiacciato con le estremità dei tratti incurvate o apicate; l' ω , decisamente rotondeggiante, è eseguito in due movimenti. La lettera iniziale di ogni linea è più grande e calligrafica, mentre a fine linea le lettere

¹³² Cfr. coll. 76-79; 83; 95-96 Ranocchia, Vassallo (spazio intercolonnare = cm 5,5-5,6); coll. 93 e 97 Ranocchia, Vassallo (spazio intercolonnare = cm 6,5).

¹³³ Per la sicura presenza della Legge di Maas nei papiri ercolanesi, vd. ora PUGLIA, RANOCCHIA 2023, 132 e n. 54; 133, con la letteratura ivi citata.

¹³⁴ Il Gruppo N è, secondo CAVALLO 1983, 38, una tipologia grafica caratterizzata «da una più o meno — ma comunque connotante — contorsione o almeno curvatura di certi tratti». Essa è accostata da CAVALLO 2008, 76-78, a «una scrittura libraria scarsamente attestata, [...] che presenta una certa curvatura dei tratti verticali che le conferisce un tono stilistico individuante» e da lui collocata tra I secolo a.C. e il I secolo d.C. Lo studioso adduce come esempi di questa tipologia scrittoria *PHerc.* 1425, *PHerc.* 1426, *PSIXV* 1454, *PLondLit.* 22 e *POxy.* VI 878.

¹³⁵ Trattasi di *PHerc.* 220, *PHerc.* 473, *PHerc.* 1078/1080, *PHerc.* 1693 e *PHerc.* 1669 (Mano A). Vd. CAVALLO 1983, 39-40; DORANDI 1990, 62. Sull'Anonimo XXI, vd. ora anche DEL MASTRO 2010; DEL MASTRO 2011, 52-55.

¹³⁶ Vd. CAVALLO 1983, 38.

¹³⁷ Vd. DEL CORSO 2008, 243-245; CRISCI-DEGNI 2011, 58-59; 66-68.

compaiono spesso reciprocamente compresse per mantenere l'allineamento della colonna a destra; il tratto orizzontale di γ , π e τ e anche il semiarco superiore di c tendono a legarsi alla lettera successiva per mezzo di pseudolegature, mentre ι può essere eseguito senza soluzione di continuità direttamente sulla coda di un precedente α o δ . I paralleli più significativi sono, per i papiri ercolanesi, *PHerc.* 1425 (Filodemo, *Sui poemi* V) e *PHerc.* 1426 (Filodemo, *Sulla retorica* III), del I secolo a.C., già segnalati da Cavallo,¹³⁸ e, per i papiri greco-egizi, *PFackelmann* 5 (tetrametri anapestici), della fine del II/inizio del I secolo a.C.¹³⁹

In realtà, nella redazione del testo principale di *PHerc.* 1004 è intervenuta, sia pure in misura assai ridotta, una seconda mano, che chiameremo 'mano B', la cui presenza, sinora sfuggita agli studiosi, è rilevabile con certezza nella metà destra del pz. 1 della cr. 2 e, soprattutto, nel pz. 2 della medesima cornice. La presenza della mano B in cr. 2, pz. 1, appartenente con sicurezza al nostro papiro, rende superflua l'eventualità che il pz. 2 della stessa cornice possa essere estraneo a *PHerc.* 1004 ed essere stato per qualche motivo ad esso erroneamente associato, tanto più che tale pezzo, simile nella forma a cr. 1, pz. 2, e cr. 3, pz. 2, presenta nella porzione inferiore un inequivocabile accidente morfologico che si ritrova con regolarità in vari altri pezzi. L'elevato grado di stratificazione dei pezzi contenuti nella cr. 2 non consente allo stato attuale di quantificare con esattezza l'estensione del testo vergato dalla mano B. Si tratta in ogni caso di una scrittura decisamente differente rispetto alla mano A per modulo, forma delle lettere e tratteggio. Essa è una maiuscola bilineare non particolarmente elegante e tendente alla corsività, priva di elementi ornamentali e dai tratti piuttosto spessi, talora incurvati, vergata da una mano non abituata a rigare il foglio. L'avvicinarsi di due differenti mani nella copiatura di un medesimo libro non deve sorprendere. Si tratta di una prassi ben nota nei papiri ercolanesi, attestata ad esempio, oltre che in *PHerc.* 1004, in *PHerc.* 454/1420/1056 (Epicuro, *Sulla natura* XXV), in *PHerc.* 1669 (Filodemo, *Sulla retorica* XX) e in *PHerc.* 1670 (Filodemo, [*Sulla provvidenza*])¹⁴⁰.

3.7 Segni e correzioni

Per quanto riguarda i segni, in *PHerc.* 1004 si impiegano numerose *paragraphoi*, solitarie o più frequentemente accompagnate da uno *spatium vacuum* ampio da una a tre lettere e mezza, due tipi di *diploi obelismenai*,¹⁴¹ anch'esse solitamente accompagnate da *spatium vacuum*, frequenti *spatiola*,

¹³⁸ Cfr. *supra*, 00 n. 134.

¹³⁹ Vd, per esso, CAVALLO, MAEHLER 2008, 74-75.

¹⁴⁰ Vd., per essa, PUGLIA 1987; DORANDI 1990, 85-86; DEL MASTRO 2009; DEL MASTRO 2010, 9-28; DEL MASTRO 2011, 52-55.

¹⁴¹ Le *diploi obelismenai* sono di grandezza e tracciato differenti. In due casi alla *diple obelismene* è associato un punto d'inchiostro collocato rispettivamente a sinistra del segno, in mezzo ai due bracci della *diple* (col. 149, 3), e subito al di sotto di esso, tra il braccio inferiore della *diple* e l'*obelos* (col. 150, 12).

un' *ano stigme*¹⁴², un elemento riempitivo a fine linea¹⁴³ e almeno tre coronidi, tra cui la coronide conclusiva del libro, accompagnata da *paragraphos* e apposta come al solito nell'intercolunnio sinistro accanto all'ultima linea dell'ultima colonna di scrittura (col. 112, 10 Sudhaus).¹⁴⁴ Non sembrano evincersi note o punti sticometrici. Le correzioni, non infrequenti nel nostro papiro, sono eseguite in quattro modi: *a)* mediante l'apposizione di punti supralineari sopra le lettere da espungere;¹⁴⁵ *b)* tramite l'uso di fregghi orizzontali o trasversali (o in entrambi i modi); *c)* alterando direttamente nel testo la forma della lettera errata; *d)* nel caso di cancellazioni di una o più linee di scrittura, includendo il testo da espungere tra ampie parentesi tonde.¹⁴⁶ L'aggiunta delle lettere corrette od omesse per errore dallo scriba avviene di regola nell'interlinea, rispettivamente sopra le lettere errate e nel punto di esatto inserimento del supplemento. Talora le lettere corrette sono inserite nel testo principale subito dopo le lettere errate secondo la prassi nota come *correptio in scribendo*. La mano che ha eseguito le correzioni appare quasi sempre identica alla mano A, la stessa che, come sappiamo, ha copiato la maggior parte del testo principale. Salvo rare eccezioni, tracciato e struttura delle lettere, tratteggio e spessore del calamo sono gli stessi.¹⁴⁷

3.8. *Subscriptio*

PHerc. 1004 è adespoto e anepigrafo e, difatti, fino ad anni a noi vicini lo si è ritenuto privo di *subscriptio*. Ciononostante, esso è stato da sempre e unanimemente identificato con un libro del trattato *Sulla retorica* (Περὶ ῥητορικῆς) di Filodemo per ragioni sia tematiche che paleografiche.¹⁴⁸ Solo

¹⁴² Cfr. col. 64, 16. La supposta *ano stigme* asseritamente individuata da FIORILLO 2014, 96, a col. 116, 11 (= col. 38, 11 Sudhaus), è un'illusione dell'immagine a infrarossi che corrisponde nell'originale a un evidente foro circolare da cui traspare il cartoncino sottostante; neanche la presunta *mese stigme* parimenti segnalata da FIORILLO 2014, 97, a col. 93, 8 (= col. 18, 8 Sudhaus) esiste nell'originale: il supporto scrittorio è ben conservato in questo punto e, alla verifica autoptica, non vi si leggono tracce d'inchiostro.

¹⁴³ Cfr. col. 115, 9.

¹⁴⁴ La coronide finale è stata erroneamente letta come «ψζ» ed interpretata come segno sticometrico da CAPPELLUZZO 1976, 69. Per le altre due coronidi, cfr. col. 38, 7; col. 85, 10.

¹⁴⁵ Nel caso di col. 64, 6 la cancellazione riguarda l'intera linea di scrittura.

¹⁴⁶ Cfr., ad es., col. 59, 3-6; col. 146, 3; col. 157, 2.

¹⁴⁷ Per segni e correzioni in *PHerc.* 1004, vd. rispettivamente e, con le dovute cautele, FIORILLO 2013; FIORILLO 2014.

¹⁴⁸ La più antica attribuzione al Περὶ ῥητορικῆς risale al lavoro preparatorio degli interpreti Salvatore Cirillo e Francesco Ventriglia destinato alla pubblicazione, mai avvenuta, nella cosiddetta *Collectio prior* degli *Herculanensium voluminum quae supersunt* (VH¹). Vd. CIRILLO, VENTRIGLIA [1851-1857]: f. 18 r: [q]uum enimvero de Rhetoricis rebus pertractet huiusmodi liber eundem pene ordinem, dicendique modum prae se ferens, ac plures aliis de eodem argumento Philodemi nomine inscripti, nemini sane dubium potest esse, quin eidem Philosopho et opus hoc tribuatur, titulo Φιλοδήμου περι ῥητορικῆς inscribendum. Anche nella *Collectio altera* (VH²), III, Neapoli 1864, ff. 110-209) *PHerc.* 1004 è annoverato tra i papiri appartenenti a questo trattato. Molto ha pesato il giudizio di Sudhaus, che incluse questo papiro nella sua edizione del Περὶ ῥητορικῆς (SUDHAUS 1892, 325-385) e che nella *praefatio* al primo volume (ivi, XVI) asseriva: *alium librum, cuius titulus deperditus est, ex hoc maiore Philodemi de rhetorica opere sumptum esse puto, pap. 1004 = IIF fol. 110-209. Quod quamquam demonstrari non potest, per se ipsum veri simile est, nisi forte aliud probatur. Mihi quidem et scribendi et argumentandi ratio tota Philodemi esse videbatur. Ne fragmenta quidem excepto uno omnia recipere ac vindicare Philodemo dubitavi*. Vd. anche COMPARETTI 1883, 77 e n. 5; CAVALLO 1983, 39; 63-64; DORANDI 1990, 62; 71-73; 85-86; RANOCCHIA 2016a, 422 e n. 30; RANOCCHIA 2022a, 158 e n. 25.

recentemente Gianluca Del Mastro¹⁴⁹ ha tentato di dimostrare che al termine dell'*agraphon* finale del papiro (cr. 14, pz. 2) sarebbe leggibile «senza dubbio» il numerale del libro e che dunque, benché lo studioso non lo asseveri esplicitamente, *PHerc.* 1004 sarebbe munito di *subscriptio*. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di spiegare in varie occasioni,¹⁵⁰ la sua lettura — un presunto $Z = 7$ rivelatosi alla verifica autoptica una tipica decezione dell'immagine a infrarossi a cui non corrispondono tracce certe d'inchiostro nell'originale — si è rivelata infondata. Per di più, se davvero *PHerc.* 1004 era dotato di *subscriptio*, il numerale in esso eventualmente presente doveva trovarsi svariati centimetri (almeno 4-5) al di sopra del presunto elemento individuato da Del Mastro. In effetti, visto che, come sappiamo, di questo papiro ci resta solo la metà inferiore e considerato che, com'è noto, la *subscriptio* nei volumi ercolanesi, quando essa è vergata a destra dell'ultima colonna di scrittura, è situata a metà del foglio o, anche più spesso, nella sua metà superiore,¹⁵¹ la *subscriptio* del nostro volume, qualora esso ne fosse stato munito, andrà ricercata nell'estremità superiore della porzione attualmente conservata del foglio, e non nella sua estremità inferiore, dove si trova il presunto elemento individuato da Del Mastro.¹⁵²

Che *PHerc.* 1004, come è il caso di molti altri volumi ercolanesi, fosse anch'esso dotato di *subscriptio* potrebbe invece essere desunto, *ma senza certezza*, dalla presenza di un misterioso elemento nitidamente leggibile nell'angolo superiore destro del pezzo in questione:). Solo se si trattasse, come abbiamo proposto,¹⁵³ di un generico orpello finalizzato a impreziosire un eventuale titolo finale, simile a quelli inclusi nelle *subscriptiones* di *PHerc.* 1675 e 1027,¹⁵⁴ o di uno speciale segno di separazione apposto dallo scriba sotto il numerale del libro analogamente a quanto avviene nel titolo iniziale di *PHerc.* 1457,¹⁵⁵ lo si potrebbe considerare un indicatore del fatto che *PHerc.* 1004 fosse anch'esso dotato di *subscriptio*. In entrambe le ipotesi, se il numerale era presente nella *subscriptio* di *PHerc.* 1004, esso doveva trovarsi subito sopra questo segno, venendo così anch'esso a ricadere nella metà superiore perduta del rotolo. Questo è quanto leggiamo con certezza nell'ultima porzione conservata di *PHerc.* 1004. Non si evincono lettere di nessun genere. Non è possibile, pertanto, dire

¹⁴⁹ DEL MASTRO 2012b, 131. Lo studioso è seguito in questo da FIORILLO 2012, 194 e n. 1; FIORILLO 2013, 36 e n. 1; FIORILLO 2014, 82 e n. 6.

¹⁵⁰ Vd., ad es., RANOCCHIA 2016a; RANOCCHIA 2022a.

¹⁵¹ Si vedano, solo a titolo di esempio, le *subscriptiones* di *PHerc.* 1008, 1015/832, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1672, 1674, ed entrambi i titoli finali di *PHerc.* 1497.

¹⁵² Sull'imprecisione ed ambiguità delle indicazioni topografiche e paleografiche fornite da Del Mastro, vd. RANOCCHIA 2022a, 161 e n. 43; 162.

¹⁵³ Vd. RANOCCHIA 2016a, 423-424; RANOCCHIA 2022a, 164.

¹⁵⁴ Vd. CAPASSO 1994; CAPASSO 1988, 147-149.

¹⁵⁵ Vd. CAPASSO 1995, 107; 108 e n. 12.

con certezza se il rotolo fosse o meno munito di titolo finale.

3.9. Edizioni e studi

Il primo abbozzo di un'edizione del testo di *PHerc.* 1004 è costituito dall'imponente lavoro preparatorio degli interpreti Salvatore Cirillo e Francesco Ventriglia destinato alle stampe per la cosiddetta *Collectio prior* dei *Voluminum Herculaneusium quae supersunt*¹⁵⁶ e purtroppo mai pubblicato per l'interruzione della collana nel 1855.¹⁵⁷ Tale *proekdosis* include, oltre a una prefazione in lingua latina di Ventriglia, per la prima volta integralmente trascritta e pubblicata in calce al presente lavoro,¹⁵⁸ pregevoli ricostruzioni testuali in un massimo di quattro versioni (A-D) di tutte le colonne trascritte nei disegni napoletani dovute per la quasi totalità a Cirillo e, per la sola col. 50, allo stesso Ventriglia. Questo cospicuo lavoro filologico, utilissimo ancora oggi al moderno editore e ricco di importanti intuizioni testuali, molte delle quali si sono rivelate profetiche, è stato per lo più completamente trascurato da Sudhaus e dagli editori successivi, i quali ne hanno spesso ignorato la stessa esistenza, fino a tempi a noi vicini.¹⁵⁹ Le sole incisioni in rame dei frammenti e delle colonne riprodotti nei disegni napoletani furono invece stampate nel III volume della *Collectio altera* dei *Voluminum Herculaneusium quae supersunt* nel 1864.¹⁶⁰ È di soli due anni successivo il tentativo di Theodor Gomperz di fornire, con criteri filologici più moderni, ricostruzioni testuali parziali di passi appartenenti a circa quaranta colonne.¹⁶¹ Ventisei anni dopo, nel 1892, comparve ad opera di Siegfried Sudhaus la prima edizione critica a stampa di *PHerc.* 1004, da lui inclusa nel primo volume dei suoi *Philodemi Volumina Rhetorica*.¹⁶² Tale importante edizione, pur essendo altamente meritoria e rimanendo a tutt'oggi normativa per la maggior parte del testo, possedeva tuttavia il grave difetto di non essere fondata sull'autopsia del papiro, ma sulle sole incisioni in rame riprodotte nella *Collectio altera*¹⁶³ e, laddove presenti, sulle trascrizioni degli apografi oxoniensi messe a disposizione da Gomperz.¹⁶⁴ Solo in seguito a un suo soggiorno a Napoli, l'editore raccolse un certo numero di letture autoptiche dell'originale e dei disegni napoletani in un'apposita sezione della prefazione al secondo volume della sua edizione, oltre a una serie limitata di ripensamenti indotti dal confronto con alcune proposte testuali suggeritegli in precedenza sempre da Gomperz.¹⁶⁵ Per quanto detto, l'edizione di

¹⁵⁶ Vd. *VH'*.

¹⁵⁷ Vd. CIRILLO, VENTRIGLIA [1851-1857].

¹⁵⁸ Cfr. *infra*, *Appendice*.

¹⁵⁹ Per le cosiddette illustrazioni degli interpreti, vd. JANKO, BLANK 1998 e, per una rassegna completa di esse, FARESE 1999.

¹⁶⁰ Vd. *VH'*, III, Neapoli 1864, ff. 110-209.

¹⁶¹ Vd. GOMPERZ 1866, 691-708.

¹⁶² Vd. SUDHAUS 1892, 325-385.

¹⁶³ E non direttamente sui disegni napoletani, come asserisce ERBI 2009, 119 n. 4; ERBI 2012a, 205; ERBI 2012b, 190 n. 7, secondo la quale Sudhaus, «com'è noto, per l'edizione del *PHerc.* 1004 si è basato integralmente sugli apografi napoletani»; vd. anche PRIVITERA 2007, 51.

¹⁶⁴ Vd. SUDHAUS 1892, VI-VII.

¹⁶⁵ Cfr. SUDHAUS 1896, XIX-XXIII: *Lectiones Neapolitanae*, XXVI-XXVII: *Emendanda*.

Sudhaus, lungi dall'essere complessiva,¹⁶⁶ non poteva che limitarsi alle colonne già incise nella *Collectio altera* e trascritte negli apografi oxoniensi. È proprio grazie alla conoscenza di questi ultimi che Sudhaus fu in grado di aggiungere alla sua edizione la ricostruzione di un'ulteriore colonna di testo, non conservata nei disegni napoletani, il cosiddetto fr. G(omperz) = *O*Eb (2, 441) = col. 88 Ranocchia, Vassallo, da lui posto in coda all'edizione dopo l'ultima colonna di testo, a motivo dell'incertezza sulla sua esatta collocazione¹⁶⁷.

Dopo Sudhaus, dedicò ampia attenzione al testo di *PHerc.* 1004 Hans von Arnim, il quale offrì dapprima una nuova ricostruzione testuale dell'intera sezione del libro compresa tra col. 149 e col. 190 Sudhaus (la cosiddetta sezione aristonea)¹⁶⁸ e, tre anni più tardi, nel capitolo dedicato a Diogene di Babilonia della sua raccolta dei frammenti degli Stoici antichi, una nuova ricostruzione di gran parte della porzione di testo inclusa tra col. 85 e col. 149 Sudhaus (la cosiddetta sezione diogeneiana).¹⁶⁹ Tuttavia, nemmeno queste due pregevoli edizioni parziali di von Arnim, pur essendo per molti versi migliorative rispetto a quella di Sudhaus, erano confortate dall'autopsia del papiro. Analogamente al suo predecessore, egli si basò esclusivamente sulle incisioni napoletane e sulla stessa edizione di Sudhaus, da lui emendata in vari punti. Tale era anche il caso dell'ulteriore nuova ricostruzione testuale delle coll. 83 e 85 e delle coll. 149-190 Sudhaus, inizialmente inclusa negli *Aristonstudien* da August Mayer,¹⁷⁰ il quale, oltre a tener conto delle incisioni napoletane e dell'edizione di Sudhaus, si basava sostanzialmente sul nuovo testo di von Arnim, da lui occasionalmente ritoccato e arricchito di nuove e spesso fantasiose integrazioni. Solo in seguito a un'ispezione autoptica del manoscritto originale effettuata in occasione di un suo soggiorno a Napoli,¹⁷¹ Mayer propose in appendice allo stesso lavoro una nutrita schiera di nuove letture migliorative rispetto al testo da lui precedentemente stampato.¹⁷² Dopo i ponderosi tentativi di von Arnim e Mayer, risalenti all'inizio del Novecento, bisognerà attendere quasi un cinquantennio per assistere alla pubblicazione di nuove isolate ricostruzioni testuali di *PHerc.* 1004 ad opera di Fritz Wehrli, il quale incluse nei volumi IV e X della sua *Die Schule des Aristoteles* nuove versioni della col. 85 e delle coll. 126, 133, 149 e 179.¹⁷³ Neanche tali ricostruzioni erano suffragate dall'autopsia dell'originale, se si escludono quelle relative alla col. 85 e alla col. 149, le quali beneficiarono di specifici controlli autoptici effettuati da Marcello Gigante per conto dell'editore.¹⁷⁴ Nel decennio successivo Maria Giustina Cappelluzzo,¹⁷⁵ nel quadro di una più generale introduzione a *PHerc.* 1004 propedeutica a una nuova edizione complessiva del papiro mai pubblicata, ritornò con interventi mirati, riguardanti limitate porzioni testuali, sul testo di

¹⁶⁶ Come, invece, sostiene FIORILLO 2012, 194 n. 4.

¹⁶⁷ Il fr. G è stato da noi identificato per la prima volta. Sembra ignorare tale frammento FIORILLO 2013, 37 e n. 10. FIORILLO 2014, 82 n. 4, solleva dubbi immotivati sulla sua appartenenza a *PHerc.* 1004, arrivando ad escluderlo arbitrariamente dal novero dei frammenti appartenenti al nostro papiro.

¹⁶⁸ Vd. VON ARNIM 1900, 5-12.

¹⁶⁹ Vd. VON ARNIM 1903, 235-240.

¹⁷⁰ MAYER 1907-1910, 522-547.

¹⁷¹ Cfr. *ivi*, 597 e n. 268.

¹⁷² Cfr. *ivi*, *Nachträge*, 597-605.

¹⁷³ Vd. WEHRLI 1968, 17; 34-35 (Demetr. Phaler. fr. 60; 156, 158 Wehrli); WEHRLI 1969², 79-80 (Aristo Iun. fr. 3-4 Wehrli).

¹⁷⁴ Cfr. *ivi*, 49.

¹⁷⁵ Vd. CAPPELLUZZO 1976.

trenta colonne già edite da Sudhaus, apportando progressi di cui hanno in parte beneficiato gli studiosi successivi.

Dopo Cappelluzzo, sono state offerte sino ad oggi da vari studiosi nuove ricostruzioni critiche di singole colonne o anche di gruppi di esse, selezionate a macchia di leopardo a seconda dell'interesse dei singoli editori verso specifiche questioni papirologiche o ermeneutiche. Tali ricostruzioni testuali, dovute a Ivano Privitera,¹⁷⁶ Margherita Erbi,¹⁷⁷ Gianluca Del Mastro¹⁷⁸ e Matilde Fiorillo,¹⁷⁹ hanno determinato nel complesso un ulteriore significativo progresso testuale rispetto al passato, ma curiosamente concernono sempre e soltanto colonne già precedentemente edite da Sudhaus. Le 50 o 51 colonne inedite superstiti, scartate già dai disegnatori in ragione delle stratificazioni, talora complesse, in esse presenti o della loro particolare lacunosità, non sono state mai oggetto di alcun tentativo, neanche parziale, di ricostruzione testuale.

3.10 *Premessa all'edizione*

Si propone qui di seguito la prima (o una nuova) edizione critica delle coll. 32-85 di *PHerc.* 1004 contenenti le sezioni testuali, per così dire, 'prebionea' (col. 32-col. 38, 7) e bionea (col. 38, 7-col. 85, 10) del libro. Trattasi di 49 colonne conservate di testo, di cui 36 completamente inedite e 13 già pubblicate in precedenza dagli studiosi.¹⁸⁰ 5 colonne sono andate perdute.¹⁸¹ L'edizione è arricchita da una serie di nuove letture e integrazioni avanzate in diversi momenti da vari studiosi, soprattutto nel corso di due colloqui internazionali a ciò specificamente dedicati.¹⁸² Le fonti per la costituzione del testo sono il manoscritto originale (P) e gli apografi oxoniensi (O) e napoletani (N). In particolare, con P si intende la nostra personale autopsia del papiro così come comparata e integrata con le immagini a infrarossi a 1000 nm (Tavv. 7-12) e le immagini iperspettrali SWIR (Tavv. 13-18) effettuate nell'ambito del Progetto ERC *Advanced Grant* 8885222-GreekSchools e ad esso relative.¹⁸³ Il testo greco è stampato in colonne e articolato in trascrizione diplomatica e trascrizione letteraria. Nella letteraria, a differenza che nella diplomatica, gli interventi dello scriba non sono

¹⁷⁶ Vd. PRIVITERA 2007.

¹⁷⁷ Vd. ERBÌ 2009; ERBÌ 2010; ERBÌ 2012a; ERBÌ 2012b.

¹⁷⁸ Vd. DEL MASTRO 2012b.

¹⁷⁹ Vd. FIORILLO 2012; FIORILLO 2013; FIORILLO 2014.

¹⁸⁰ Trattasi delle coll. 50-51, 61, 64, 67, 69, 73, 78, 80-83 e 85 della presente edizione.

¹⁸¹ Sono le coll. 33-34, 47, 54 e 56.

¹⁸² Facciamo riferimento ai Colloqui Internazionali *Philodemus, On Rhetoric, Uncertain Book*, tenutosi a Sorrento dal 12 al 14 settembre 2013 (partecipanti: M. Alessandrelli, D. Armstrong, D. Blank, A. Corti, D. Delattre, M. Erbi, J. Hammerstaedt, W.B. Henry, R. Janko, F. Longo Auricchio, M. McOsker, I. Privitera), e *PHerc. 908/1390 (Unknown Epicurean Author, [On Procreation])*, svoltosi a Ercolano dal 18 al 20 settembre 2014 (partecipanti: M. Alessandrelli, D. Blank, A. Corti, H. Essler, K. Fleischer, J. Hammerstaedt, W.B. Henry, G. Iovine, S. Laursen, E. Puglia). Desideriamo ringraziare i colleghi che in queste due occasioni o in altre sedi hanno contribuito a perfezionare la nostra edizione con le loro congetture. I loro nomi sono indicati nel *Conspectus siglorum* riportato in testa all'edizione.

¹⁸³ Le immagini di *PHerc.* 1004 riportate nelle Tavole sono riprodotte per gentile concessione del Ministero della Cultura (Biblioteca Nazionale 'Vittorio Emanuele III', Napoli/CNR-Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale). La duplicazione con qualsiasi mezzo è severamente proibita.

segnalati. Le convenzioni adottate sono quelle comunemente in uso per le edizioni di papiri greco-egizi. Ad esse si devono aggiungere, per ciò che concerne la diplomatica, le mezze parentesi quadre superiori \supset , usate per segnalare le lezioni testimoniate solo o in maniera più sicura dai disegni; il grassetto, impiegato per le porzioni di testo ricollocate a partire da sovrapposti e sottoposti e, in entrambe le trascrizioni e nella sola versione digitale dell'edizione, l'uso di colori convenzionali per ciascuno di essi (+ 1 = rosso; + 2 = verde; + 3 = viola; - 1 = azzurro; - 2 = arancione; - 3 = marrone; - 4 = grigio). Nella letteraria, l'asterisco sotto una lettera serve a contraddistinguere una lezione del disegno modificata dall'editore. Nella trascrizione diplomatica le lezioni incerte sono indicate con punti sublineari isolati, quelle certe ma incomplete con lettere puntate. Nella trascrizione letteraria le prime divengono lettere puntate, le seconde perdono il punto. Sempre nella letteraria, lo *iota mutum* è ascritto quando risulta tale nelle fonti, sottoscritto quando assente. Nell'apparato paleografico le lettere incerte sono descritte indicando tra parentesi tonde le possibili alternative o mediante brevi espressioni verbali, le lettere provenienti da sovrapposti o sottoposti sono segnalate rispettivamente da $^+$ e $^-$ seguiti dalla cifra araba corrispondente al loro grado di stratificazione (ad esempio $^{+2}$ o $^{-1}$). Salvo particolari eccezioni, nell'apparato critico si registrano solo i supplementi di precedenti studiosi compatibili con le tracce superstiti e lo spazio disponibile in lacuna. Essi sono riportati in ordine cronologico secondo le convenzioni proprie della presente edizione. Salvo casi particolari, le letture di precedenti editori da noi accolte nel testo non sono espressamente segnalate.

TAVOLE DI CONCORDANZA

Ranocchia, Vassallo

Sudhaus

[Coll. 1-32]

Col. 32

[Coll. 33-34]

Col. 35

Col. 36

Col. 37

Col. 38

Col. 39

Col. 40

Col. 41

Col. 42

Col. 43

Col. 44

Col. 45

Col. 46

[Col. 47]

Col. 48

Col. 49

Col. 50

Fr. V

Col. 51

Fr. VI

Col. 52

Col. 53

[Col. 54]

Col. 55

[Col. 56]

Col. 57

Col. 58	
Col. 59	
Col. 60	
Col. 61	Col. III
Col. 62	
Col. 63	
Col. 64	Col. VI
Col. 65	
Col. 66	
Col. 67	Col. VIII
Col. 68	
Col. 69	Col. IX
Col. 70	
Col. 71	
Col. 72	
Col. 73	Col. X
Col. 74	
Col. 75 a	
Col. 76	
Col. 77	
Col. 78	Fr. VII
Col. 79	
Col. 80	Fr. VIII
Col. 81	Fr. IX
Col. 82	Fr. X
Col. 83	Fr. XI
Col. 84	
Col. 85	Fr. XII
Col. 86	Col. XV
Col. 87	
Col. 88	Fr. G
Col. 89	

Col. 90	
Col. 91	
Col. 92	Col. XVII
Col. 93	Col. XVIII
Col. 94	Col. XIX
Col. 95	Col. XX
Col. 96	Col. XXI
Col. 97	
Col. 98	
Col. 99	Col. XXIII
Col. 100	
Col. 101	
Col. 102	
Col. 103	Col. XXVII
Col. 104	
Col. 105	Col. XXIX
Col. 106	Col. XXX
Col. 107	Col. XXXI
Col. 108	Col. XXXII
Col. 109	Col. XXXIII
Col. 110	
Col. 111	
Col. 112	
Col. 113	
Col. 114	Col. XXXVI
Col. 115	Col. XXXVII
Col. 116	Col. XXXVIII
Col. 117	
Col. 118	Col. XL
Col. 119	Col. XLI
Col. 120	Col. XLII

Col. 121	Col. XLIII
Col. 122	Col. XLIV
Col. 123	Col. XLV
Col. 124	Col. XLVI
Col. 125	Col. XLVII
Col. 126	Col. XLVIII
Col. 127	Col. XLIX
Col. 128	Col. L
Col. 129	Col. LI
Col. 130	Col. LII
Col. 131	Col. LIII
Col. 132	Col. LIV
Col. 133	Col. LV
Col. 134	Col. LVI
Col. 135	Col. LVII
Col. 136	Col. LVIII
Col. 137	Col. LIX
Col. 138	Col. LX
Col. 139	Col. LXI
Col. 140	Col. LXII
Col. 141	Col. LXIII
Col. 142	Col. LXIV
Col. 143	Col. LXV
Col. 144	Col. LXVI
Col. 145	Col. LXVII
Col. 146	Col. LXVIII
Col. 147	Col. LXIX
Col. 148	Col. LXX
Col. 149	Col. LXXI
Col. 150	Col. LXXII
Col. 151	Col. LXXIII
Col. 152	Col. LXXIV

Col. 153	Col. LXXV
Col. 154	Col. LXXVI
Col. 155	Col. LXXVII
Col. 156	Col. LXXVIII
Col. 157	Col. LXXIX
Col. 158	Col. LXXX
Col. 159	Col. LXXXI
Col. 160	Col. LXXXII
Col. 161	Col. LXXXIII
Col. 162	Col. LXXXIV
Col. 163	Col. LXXXV
Col. 164	Col. LXXXVI
Col. 165	Col. LXXXVII
Col. 166	Col. LXXXVIII
Col. 167	Col. LXXXIX
Col. 168	Col. XC
Col. 169	Col. XCI
Col. 170	Col. XCII
Col. 171	Col. XCIII
Col. 172	Col. XCIV
Col. 173	Col. XCV
Col. 174	Col. XCVI
Col. 175	Col. XCVII
Col. 176	Col. XCVIII
Col. 177	Col. XCIX
Col. 178	Col. C
Col. 179	Col. CI
Col. 180	Col. CII
Col. 181	Col. CIII
Col. 182	Col. CIV
Col. 183	Col. CV

Col. 184
Col. 185
Col. 186
Col. 187
Col. 188
Col. 189
Col. 190

Col. CVI
Col. CVII
Col. CVIII
Col. CIX
Col. CX
Col. CXI
Col. CXII

Sudhaus

Ranocchia, Vassallo

[Coll. 1-32]

Col. 32

[Coll. 33-34]

Col. 35

Col. 36

Col. 37

Col. 38

Col. 39

Col. 40

Col. 41

Col. 42

Col. 43

Col. 44

Col. 45

Col. 46

[Col. 47]

Col. 48

Col. 49

Col. 50

Col. 51

Col. 52

Fr. V

Fr. VI

	Col. 53
	[Col. 54]
	Col. 55
	[Col. 56]
	Col. 57
	Col. 58
	Col. 59
	Col. 60
Col. III	Col. 61
	Col. 62
	Col. 63
Col. VI	Col. 64
	Col. 65
	Col. 66
Col. VIII	Col. 67
	Col. 68
Col. IX	Col. 69
	Col. 70
	Col. 71
	Col. 72
Col. X	Col. 73
	Col. 74
	Col. 75
	Col. 76
	Col. 77
Fr. VII	Col. 78
	Col. 79
Fr. VIII	Col. 80
Fr. IX	Col. 81
Fr. X	Col. 82
Fr. XI	Col. 83
	Col. 84

Fr. XII	Col. 85
Col. XV	Col. 86
	Col. 87
Fr. G	Col. 88
	Col. 89
	Col. 90
	Col. 91
Col. XVII	Col. 92
Col. XVIII	Col. 93
Col. XIX	Col. 94
Col. XX	Col. 95
Col. XXI	Col. 96
	Col. 97
	Col. 98
Col. XXIII	Col. 99
	Col. 100
	Col. 101
	Col. 102
Col. XXVII	Col. 103
	Col. 104
Col. XXIX	Col. 105
Col. XXX	Col. 106
Col. XXXI	Col. 107
Col. XXXII	Col. 108
Col. XXXIII	Col. 109
	Col. 110
	Col. 111
	Col. 112
	Col. 113
Col. XXXVI	Col. 114
Col. XXXVII	Col. 115

Col. XXXVIII	Col. 116
	Col. 117
Col. XL	Col. 118
Col. XLI	Col. 119
Col. XLII	Col. 120
Col. XLIII	Col. 121
Col. XLIV	Col. 122
Col. XLV	Col. 123
Col. XLVI	Col. 124
Col. XLVII	Col. 125
Col. XLVIII	Col. 126
Col. XLIX	Col. 127
Col. L	Col. 128
Col. LI	Col. 129
Col. LII	Col. 130
Col. LIII	Col. 131
Col. LIV	Col. 132
Col. LV	Col. 133
Col. LVI	Col. 134
Col. LVII	Col. 135
Col. LVIII	Col. 136
Col. LIX	Col. 137
Col. LX	Col. 138
Col. LXI	Col. 139
Col. LXII	Col. 140
Col. LXIII	Col. 141
Col. LXIV	Col. 142
Col. LXV	Col. 143
Col. LXVI	Col. 144
Col. LXVII	Col. 145
Col. LXVIII	Col. 146
Col. LXIX	Col. 147

Col. LXX	Col. 148
Col. LXXI	Col. 149
Col. LXXII	Col. 150
Col. LXXIII	Col. 151
Col. LXXIV	Col. 152
Col. LXXV	Col. 153
Col. LXXVI	Col. 154
Col. LXXVII	Col. 155
Col. LXXVIII	Col. 156
Col. LXXIX	Col. 157
Col. LXXX	Col. 158
Col. LXXXI	Col. 159
Col. LXXXII	Col. 160
Col. LXXXIII	Col. 161
Col. LXXXIV	Col. 162
Col. LXXXV	Col. 163
Col. LXXXVI	Col. 164
Col. LXXXVII	Col. 165
Col. LXXXVIII	Col. 166
Col. LXXXIX	Col. 167
Col. XC	Col. 168
Col. XCI	Col. 169
Col. XCII	Col. 170
Col. XCIII	Col. 171
Col. XCIV	Col. 172
Col. XCV	Col. 173
Col. XCVI	Col. 174
Col. XCVII	Col. 175
Col. XCVIII	Col. 176
Col. XCIX	Col. 177
Col. C	Col. 178

Col. CI	Col. 179
Col. CII	Col. 180
Col. CIII	Col. 181
Col. CIV	Col. 182
Col. CV	Col. 183
Col. CVI	Col. 184
Col. CVII	Col. 185
Col. CVIII	Col. 186
Col. CIX	Col. 187
Col. CX	Col. 188
Col. CXI	Col. 189
Col. CXII	Col. 190

[Philodemi] [*De rhetorica*] Liber incertus

PHerc. 1004

coll. 32-84

recognoverunt

Graziano Ranocchia et Christian Vassallo

CONSPECTUS SIGLORUM

P	<i>PHerc.</i> 1004
O	apographum Oxoniense <i>PHerc.</i> 1004
N	apographum Neapolitanum <i>PHerc.</i> 1004
<i>N^{ac}</i>	lectio <i>N</i> ante correctionem
<i>N^{pc}</i>	lectio <i>N</i> post correctionem
cr.	Italice ‘cornice’
pz.	Italice ‘pezzo’
Alessandrelli	M. Alessandrelli <i>per verba</i>
Armstrong	D. Armstrong <i>per litteras vel per verba</i>
Avdoulou	E. Avdoulou <i>per verba</i>
Blank	D. Blank <i>per verba</i>
Cirillo	[S. Cirillo], [<i>Transcriptiones et adnotatiotes ineditae PHerc. 1004</i>], Neapoli 1851-1857, 4 series, Archivio dell’Officina dei Papiri XXI/2, 1-310
Cirillo ^{A(1)}	Cirillo, quarta series (primus fasc.)
Cirillo ^{C(1, 4, 5)(sup., inf.)(ac, pc)}	Cirillo, tertia series (primus vel quartus vel quintus fasc.) (supra vel infra) (ante aut vel correctionem)
Cirillo ^{D(1, 6)(ac, pc)}	Cirillo, prima series (primus vel sextus fasc.) (ante vel post correctionem)
D’Alessio	G.B. D’Alessio <i>per litteras</i>
Delattre	D. Delattre <i>per verba</i>
Essler	H. Essler <i>per litteras vel per verba</i>
Fiorillo	M. Fiorillo, <i>Errori e correzioni nel PHerc. 1004 (Filodemo, Retorica VII)</i> , «CERC», 43, 2013, 35-61
Hammerstaedt	J. Hammerstaedt <i>per verba</i>
Henry	B.W. Henry <i>per litteras vel per verba</i>
Iovine	G. Iovine <i>per verba</i>
Janko	R. Janko <i>per litteras vel per verba</i>
Mayer	A. Mayer, <i>Aristonstudien, Philologus Suppl.</i> XI, 1907-1910
McOsker	M. McOsker <i>per verba</i>
Messeri	G. Messeri <i>per litteras</i>
Privitera	I. Privitera <i>per verba</i>
Puglia	E. Puglia <i>per litteras vel per verba</i>

Sudhaus	S. Sudhaus (ed.), <i>Philodemi Volumina Rhetorica</i> , I, Lipsiae 1892, 325-385
VH ² III	<i>Herculanensium voluminum quae supersunt. Collectio altera</i> , III, Neapoli 1864, 110-209

CONSPECTUS SIGNORUM

αβγ	litterae dubiae quae aliter legi possunt
ῚαβγῚ	litterae alterutrius vel utriusque apographi
[[αβγ]]	litterae a librario deletae
ᶘαβγᶘ	litterae a librario additae
{αβγ}	litterae ab editoribus deletae
⟨αβγ⟩	litterae ab editoribus additae
[αβγ]	litterae ab editoribus suppletae
αβγ	litterae suppositae vel superpositae ab editoribus recognitae et loco suo collocatae
αβγ	litterae apographi ab editoribus mutatae
⌊αβγ⌋	litterae e fonte gemino ab editoribus suppletae
[. . .]	litterae deperditae
[. (.)]	una vel duae litterae deperditae
[]	nulla vel una littera deperdita
—	<i>paragraphos</i>
⋈	<i>diple obelismene</i>
␣	spatium vacuum
␣	spatiolum
	finis vel initium versus (appar.)
	finis vel initium columnae (appar.)
α//β	duae partes eiusdem versus e fragmentis diversis coniunctae

Coll. 1-31

*desunt vel legi nequeunt*Col. 32 *PHerc.* 1004, quater suppos. in cr. 2, pz. 1, col. 43 collocatum

1]υε . . [⁻⁴ (ζ, π), (ο, ε, θ, c) 2] . φ . [⁻⁴ desc., vest.
 4] . . φ [⁻⁴ sup. vest., (π, γι) 5] . λ . [⁻⁴ dext. sup.
 brachium vel ramus, inf. vert. 6] τ ω [⁻⁴
 7] ν τ ο υ ς π ο λ ι [⁻⁴ 8] . c α δ ε α υ τ . . [⁻⁴ dext. sup. vest.,
 (ω, ο, ε, θ, c), inf. vert. 9] α . [⁻⁴ sup. vest.] φ ι δ ι κ α [⁻⁴
 10] . ν τ [⁻⁴ inf. vest.

Col. 32

desunt versus fere 27

2] υ ε . . [] . φ . [] . . φ [] . λ . [] τ ω [] ν τ ο υ ς π ο λ ι [] . c α δ ε α υ τ . . [] α . [. . . .] φ ι δ ι κ α [] . ν τ [

*deest versus 1**desunt versus 7*

Col. 32 *desunt versus fere 27*

]υε. .[

2] . ω . [

deest versus 1

4] . . ω [

5] . λ . [

]τω[

]ν τοὺς πολι[τ

] . σα δεαυτ . . [

]α . [. . . .] ωι δικα[

10] . ντ[

desunt versus 7

(c. 33 linee e alcune parole mancanti)

i/gli (alcune parole mancanti) e/ma (alcune parole e 9 linee mancanti)

Col. 32 primum edidimus 7 fort. πολι[τικοὺς *

Col. 35 *PHerc.* 1004, suppos. in cr. 2, pz. 1, col. 38 et bis suppos. *ibid.* inter coll. 40 et 41 et ter suppos. *ibid.* col. 43 collocata (finis 'manus B')

1] . . ⁻³ sup. vert., asc. . . ε[⁻¹ (κ, ν), sin. inf. vert.] λ[⁻¹
 2] . [⁻³ (ζ, δ)] η[⁻³] . [⁻¹ asc.] λ[⁻¹
 3] . ηκο . [⁻³ (c, θ, ε, ο), inf. vert.] . [⁻¹ (ν, κ)] . γ[⁻¹
 sup. arcus 4] . [⁻³ inf. vert.] ωνε ⁻³ . [⁻¹ (η,
 ν)] . ο . [⁻¹ inf. arcus, (η, π, τ), desc., inf. vest.
 5] . ιδικ . [⁻³ (η, π, γι, τι), inf. vert. vel asc.] ωπα . [⁻¹
 (c, γ), (η, γ, τι)] γ ⁻² 6] διετελ . [⁻³ (ε, ο, c, θ) αιλ
⁻² ε ⁻¹ γων ⁻² 7] αυτων ⁻³ . . . εω[. (.)] αν ⁻² (ν, α,
 λ, χ, κ), vert., vert. 8] . πενουθετ . ⁻³ (ι, η), (ε, ο, ω,
 c, θ) ροντι ρο ⁻² inf. apex, (π, τ) 9] . α . [⁻³ (κ,
 η), (λ, α, δ), sup. vest.] οςεωικεν ⁻² (ω, ο, ι)
 10] γεικ . τατοο ⁻² (ο, c) 11] . cθοπερεν . [.] . ι ⁻² (ω,
 ν), (δ, α, λ), (c, ε) 12] . ωσεπαθ . [.] . ι ⁻² (λ, κ, γ), (ε, θ,
 ο, ω), sup. et inf. vert.] . [⁻¹ (τ, γ, π), inf. asc. vel vert.
 13] . ω[⁻² (γ, τ, π)] cτην . [⁻² (μ, λι, λc)] . ηcη ⁻¹ (δ, λ)
 14] λειτι . ητε[⁻² (κ, χ) 15] . τ . [.] . [⁻² (ω, ν, ι), sin.
 sup. vert., (κ, χ, υ, ιc, ιθ, ιο, ιε)] . δ . να . ⁻¹ (ο, ω), (υ, ι,
 γ), (c, ο) 16] . ⁻² inf. vest. . . . [⁻¹ inf. desc., inf.
 vert., (α, χ, λ)] . ε ⁻¹ (γ, τ) 17] . [⁻² (α, λ, δ,
 χ)] . . . [⁻¹ sup. vert., inf. vert., med. vest., sup. vert.
 γ ⁻¹ 18] . [⁻¹ inf. vest.] . . ⁻¹ inf. vert., (ε, θ, ο, c)

Col. 35

desunt versus fere 26

.....] ε[. . . . (.)] λ[. . . . (.)
] . [. . . . (.)] η[. . . .] . [.] λ[. . . . (.)
] . ηκο . [. . . .] . [.] . γ[. . . . (.)
] . [.] ωνε . [. . . .] . ο . . [. . . . (.)
 5] . ιδικ . [. . . .] ωπα . . [. . . . (.)] γ
] διετελ . [. . . .] αιλεγων
] αυτων[. . . .] εω[. . . . (.)] αν
 . . .] πενουθετ ροντι ρο
 . . .] α . . [. . . . (.)] οςεωικεν
 10 (.)] γεικ . τατοο
] . cθοπερεν . [. . . .] ι[.
] . ωσεπαθ . [. . . .] . [.
 . . .] ω[. . . . (.)] cτην . [. . . .] . ηcη
] λειτι . ητε[.
 15 (.)] . τ . [. . . .] . [. . . .] . δ . να .
 (.)] [. . . .] . ε
] . [. . . . (.)] [. . . .] λγ
 18 (.)] . [. . . .] . .

Col. 35 *desunt versus fere 26*
]... ε[.....(.)]λ[.....(.)
]. [.]η[.....]. [. . .]λ[.....(.)
 . προ]ρηκο [.]. [. . .] ν[.....(.)
]. [. . .]ων εγ[. . .]. ο[. . .]. [. . .(.)
 5]η δίκη[ι ci]ωπάχη[ι .]ν
] διετέλε[ι κ]αὶ λέγων
] αὐτῶν, [κ]αὶ τέω[ς] ἀν-
 τε]ῖπεν – οὐθ' ἔτερὸν τι προ-
 σε]καλεῖ[ῖθ' οὐτ]ος – ἔω {ι}ς ἐν
 10 φιλο]νεικότητα{o} <c>
], ὅςθ' ὅπερ ἐν [. . .] ι[.
]. ως ἔπαθεν [. . .]. ἀ[v-
 τα]γῶ[ν]ι]σθὴν μ[.]. ηση
 .. πο]λειτικὴ τέ[χνη]
 15(.)]. τ[. . .]. [. . . τ]ὸ δύνας-
 θαι]. [. . .]. ε
]. [. . .(.)]. [. . .]. ν
 18(.)]. [. . .].

(c. 30 linee e 1-2 parole mancanti) ammu-
 tolisse giustamente/in giudizio (c. 2-3 pa-
 role mancanti) (egli)¹ continuava dicendo
 anche/perfino (c. 1-2 parole mancanti)
 essi, e tanto ribatté – né alcun altro
 fatto/circostanza chiamò a testimone
 [quello] – finché in (1 parola mancante)
 estremamente competitivo/polemico (1
 parola mancante), al punto che proprio
 ciò che (c. 3-4 parole mancanti) subì (1
 parola mancante) antagonista (c. 3-4 pa-
 role mancanti) [arte] politica (c. 5-4 pa-
 role mancanti) il poter (c. 4-5 parole e 2
 linee mancanti)

Col. 35 primum edidimus 7 εἰ πρός] (vel περί)] e.g. * 11 init. ἐγένεθ'] et fin. δ[υ]ρί[ν e.g. * 12
 κα]κῶς vel κα]λῶς et fin. [κα]τ' e.g. * 16 λέγειν post δύνασ|[θα] e.g. *

¹ Scil. l'anonimo avversario/fonte di Filodemo in questa sezione del libro (coll. 32-38,7).

Col. 36 *PHerc.* 1004, suppos. in cr. 2, pz. 1 inter coll. 38 et 39 et bis suppos. *ibid.* inter coll. 41 et 42 collocata (initium ‘manus A’)

1] .⁻² inf. vest. 2]εκ[⁻² 3]ρικημο[⁻² 3] . . ιαι
⁻² horiz., (ε, θ) 4]βοηθαι.[⁻² (δ, μ, α, λ)]εικνυ
⁻² 5] . . . [.⁻² sup. desc., sup. vert., (α, λ, δ)] . . . [.⁻²
⁻² inf. arcus, (ε, θ, ο, c), (ι, υ, ρ)] . [.⁻² (λ, α, δ) 6] . [.⁻²
⁻² horiz. 7]ορ[⁻²]κησο.[⁻² (υ, χ)] . . []υ.[⁻² inf.
vert., (c, ε), sin. inf. asc. 8 λογυποφιλοζ[⁻²]φ . α[⁻²
⁻² sup. vert. apicata 9 τελουμενην^{TT}ουδ . . α[⁻² (ε, ο,
c, θ), (γ, τ, π) 10 εκε . γοσφκ . . τελεγε . [.⁻² inf. apex,
(ρ, β, α, λ, δ), (α, λ), sup. vert. 11 εχρηνοτιδουεινο[⁻²
⁻²] . φ[⁻² (c, ε) 12 βοηθειω[⁻²] . . ενω[⁻² dext.
inf. arcus, (μ, λλ, λα, λι) 13 δαλλη . . [.⁻² (λ, α, δ, χ),
(α, λ, ο)] κε .⁻² (δ, ξ, ζ), inf. vert., (α, ε), sub
lineam vert., sup. apex vel horiz. 14 α . [] . [] . . cων[⁻²
⁻² sin. sup. horiz., (δ, ζ, ξ), inf. arcus, inf. vert.] . [.⁻² (ρ,
β)] . .⁻² (κ, χ), (λ, α, δ, χ) 15] . κα⁻² (υ, χ)]ο[⁻²
⁻²] . . ιλ .⁻² sup. vest., (τ, π), sin. vert. 16] . [.⁻¹ (χ,
ρ, β)] . φ[]υ[⁻² dext. sup. vest. 17] . . [.⁻¹ inf. vert.,
(α, λ, χ)] . [.⁻¹ desc.]κ . [.⁻² (α, λ, μ) 18 πασω . [.⁻¹
⁻¹ (ν, κ, μ, λ)] . . [.⁻¹ (κ, η, ν), asc.] . []α⁻² (δ, α, λ)
19 ταμε[⁻¹] . . [.⁻² (ε, c), (υ, π) 20 γει . οκ[⁻¹ (τ, κ,
γ)] . .⁻² inf. vert., sin. inf. arcus 21 λι . ικ[⁻¹ (τ,
π)] . ρ[⁻² inf. vest. 22 α[⁻¹]κ[⁻¹] . α[⁻² inf.
vest.

Col. 36

desunt versus fere 22

.....].
.....]εκ[.(.)
.....]ρικημο[.] . ιαι
.....]βοηθαι.[.]εικνυ
5]. . . [.] . . [.] . . [.] . . [.] . .
.....]. [.] . . [.] . . [.] . . [.] . .
.....]. [.] . . [.] . . [.] . . [.] . .
.]ορ[]κησο . [.] . . []υ . [.] . . .
λογυποφιλοζ[.]φ . α[.]
τελουμενην^{TT}ουδ . . α[.] . .
10 εκε . γοσφκ . . τελεγε . [.] .
εχρηνοτιδουεινο[.]φ[.] .
βοηθειω[.] (.) . . ενω[.] .
δαλλη . . [.] (.) κε .
α . [.] . [.] . cων[.] . . [.] [.] . .
15]. κα[.] (.) . ο[.] . (.) . . ιλ .
.....]. [.] . [.] . φ[]υ[.] .
.....]. [.] . [.] [κ . []
πασω . [.] . [.] . . [.] [.] . []α
ταμε[.] [.] . [.] .
20 γει . οκ[.] (.)
λι . ικ[.] [.] . ρ[.] .
22 α[.] κ[.] [.] . α[.] .

Col. 36 *desunt versus fere 22*
].
]εκ[.(.)
 .. ῥητο]ρικῆς μο[.] . ιαι
]βοηθῆ, αἰ δ[ἐ δ]εικνυ-
 5]. . . [.] . . [.] . [.] . .
 ὕ]π[ὸ ῥη-
 τ]ορ[ι]κῆς ο[.] [.] . [υ[.] [.] . . .
 λον ὑπὸ φιλοσ[ο]φία[ς] . . .
 _____τελουμένην. ^{††} οὐδὲ γὰρ
 10 ἐκεῖνο *Κωκράτει λέγει[ν*
ἐχρήν, ὅτι δυνεῖν ο[ὐ]ζῶ[ν
βοηθειῶ[ν μαχ]ομένω[ν
δ' ἀλλήλα[ις] . . . [.] . . . κε .
α[.] [.] [.] . . . [.] . . . [.] . .
 15]. κα[.] . . . [.] ο[.] . . . [.] . . ἰλ .
]. [.] . [.] . [υ[.] .
 . . . [.] . [.] . . . [.] . [.] κα[ῖ]
πασῶν [.] . [.] . . . [.] . [α]
ταμε[.] . . . [.] . [.] .
 20 *γει τοκ[.] . . . [.] . [.] πο-*
λιτικ[.] . . . [.] . ρ[.] .
 22 *α[.] κ[.] . . . [.] . α[.] .*

(c. 24 linee e 1 parola mancanti) retorica
 (c. 3-4 parole mancanti), venga in soc-
 corso, le altre mostrano/mostrando/mo-
 strate (c. 1 linea e 2-3 parole mancanti)
 perfezionata [da(IIa)] retorica (c. 3-4 pa-
 role mancanti) da(IIa) filosofia. E, infatti,
 non era necessario che (egli)¹ dicesse a
 Socrate quelle cose, perché essendo (la fi-
 losofia e la retorica) due ausili in compe-
 tizione/contrasto l'uno con l'altro (c. 2-3
 parole e 4 linee mancanti) di tutte (c. 3-4
 parole, 1 linea e 4-5 parole mancanti) po-
 litico/politica (c. 3-4 parole e 1 linea
 mancante)

Col. 36 primum edidimus 7-8 οὐ μ[ὲ]ν[α]λλ[ο]ν e.g. * 8-9 *συν*]- vel *ἀπο*]-τελουμένην e.g. * 9 γὰρ Henry
 11 ο[ὐ]ζῶ[ν Henry 12-13 *μαχ]ομένω[ν] | δ' ἀλλήλα[ις] Essler*

¹ *Scil.* l'anonimo avversario/fonte di Filodemo in questa sezione del libro (coll. 32-38,7).

Col. 37 *PHerc.* 1004, cr. 2, pz. 1, [col. 1] et bis suppos. ibid. inter coll. 42 et 43 collocatum

1 .[-2 inf. apex 2 κ[-2 3 μ.[]μεγε [-2 (ο, c), (υ, φ), vert., desc., sup. vert., inf. horiz.
 4 .ηγκοινην[-2 (α, λ, δ), (τ, π) 5 αδυναμιανπ[-2
 6 .[]θ.[]ικαιταςπαρα[-2 (ζ, δ, ξ), (c, ε, ω) 7 .[-2
 (τ, π)] σεανσυ .[-2 sup. vert., (π, τ), (α, λ, δ), inf.
 vert. 8 ρηικατ[-2] . ρεφεινπαρα[-2 (τ, π, γ) 9
 κυ .[-2 (κ, λ), (ω, ο), (μ, οι, ει, ci, θι), (ν, π, γ,
 ι)] . κτ [-2 (ε, ξ), (η, υ), (c, θ, ο, ε), (θ, c, ε, ο) 10
 τωιδουδαμ[-2]βα[-2 11]τη [-2 dext. sup.
 vest., (γ, π), sup. vest., sup. vest.]ωφε .[-2 (ι, γ, π)
 12] . ηνδιδον[-2 inf. vert. 13] . [-2 vert., (ε, θ, ο, c)
 14] . [-2 sup. desc. vel arcus]κει . αικ . . [-2 (ν, κ), (ε,
 ο), (λ, γ) 15]γ[-2] . ρεξαγαγκ[-2 sup. asc.
 16] . ν`ει[-2 (ε, θ, ο, c)]η . ορευ . ι . [-2 (τ, γ), (ε, θ, ο,
 c), sup. vest. υ dext. inf. horiz. vel arcus
 17] . . δακν . [-2 (ο, ω), (υ, γ), (ο, ω, θ)] . (α, ω)
 18] . χο[-2 med. vert. vel arcus] ωτ . [-2 (π, τ), (ο,
 ε, θ, c), (ρ, υ, γ), (ο, ε) 19]αγωμ . [-2 (α, λ, δ)] . δ .
 -2 vert. vel desc., inf. desc. 20] . υ . ωτον . [-2 (ο, θ,
 β), inf. vest., sin. sup. apex] . . [-2 (c, ε), (α, λ, δ)
 21]ιωκω . [-2 sin. sup. arcus 22 φ[-2] . [-2
 desc.] . ος[-2 sup. vert. vel desc. 23 ο[-2] . [-2
 (γ, π, τ, ν), (η, υ, τ)] . [-2 (ν, α, λ, δ), inf. vest.

Col. 37

desunt versus fere 21

. [.
 κ[.
 μ . []μεγε [. . . . (.)
 . . ηγκοινην[. (.)
 5 αδυναμιανπ[.
 . [.] . θ[.]ικαιταςπαρα[. . . .
 . [. . . .] σεανσυ . [. . .
 ρηικατ[. .] . ρεφεινπαρα[. . . .
 . . κυ[.] . ηα . [.] . κτ . . [. . (.)
 10 τωιδουδαμ[. . (.)]βα[. . . . (.)
 . . (.)]τη [. . . .]ωφε . [. . . . (.)
 . (.)] . ηνδιδον[. (.)
 . [. . [.
 . [. [. . . . (.)]κει . αικ . . [.
 15 . . (.)]γ[. . . .] . ρεξαγαγκ[.
 . . (.)] . ν`ει[. . . . (.)]η . ορευ . ι . . υ
 [. . . .] . δακν . [. . . .] .
 (.)] . χο[. . . .] ωτ . [.
]αγωμ . [. . . . (.)] . δ .
 20] . υ . ωτον . [. . (.)] . [.
 (.)]ιωκω . [.
 φ[. .] . [. .] . ος[.
 23 ο[. . . .] . [. .] . [.

Col. 37 *desunt versus fere 21*

. [.....
κ [.....
μο [] μὲν ε [..... ()
α τὴν κοινὴν [..... ()
5 ἀδυναμίαν π [.....
. [.] ζθ [α] ι καὶ τὰς παρα [. . .
. [. . . .] ας, ἐὰν κυγ [κυ-
ρηὶ κατ [ας] τρέφειν παρὰ [. .
. . . .] [κ] εκτήζθ [αι·
10 τῶι δ' οὐδαμ [ὧς] βα [. . . ()
. . . ()] τη [. . . .] ωσε [. . . ()
. ()] τὴν διδον [. ()
.] . . [.....
.] . [. ()] οὐκ εἶναι κ . [. . . .
15 . . ()] ν [. . . γ] ἄρ ἐξ ἀνάγκ [ης
. . ()] . νει [. . () ῥ] ἠτορεύειν κυ-
.] ον δακν [. . . .] .
. . . . ()] . χο [. .] ωτ [. . .
.] αγωμα [ι] . δ .
20] . υ . ωτον [. ()] . [. . . .
. . . . ()] ιωκωζ [.....
φ [. .] . [. .] . ος [.....
23 ο [. . .] . [. .] . [.

(c. 23 linee e 1 parola mancanti) da una parte (c. 3-4 parole mancanti) la generale (c. 2 parole mancanti) incapacità (c. 1-2 parole mancanti) e le (c. 3-4 parole mancanti), qualora capiti di finire tra (1 parola mancante) di non possederle. Invece, al/con il fatto di assolutamente non (c. 1 parola, 3 linee e 1 parola mancanti) [non] essere; (c. 1 parola mancante), infatti, necessariamente (c. 2-3 parole mancanti) pronunciare discorsi/praticare l'oratoria (1 parola e 7 linee mancanti)

Col. 37 primum edidimus 4-5 δι||ἄ τὴν κοινὴν [τοῦ λέγειν e.g. * 5-6 π[αρασκευά]||ζ[ε]ζθ[α]ι e.g. * 8-9 [Λά]||κωσι[ν] vel [λη]||ρῶσι[ν] e.g. * 21 βεβ]ιωκός vel (κατ)ηξ]ιωκός e.g. *

Col. 38 *PHerc.* 1004, cr. 2, pz. 1, [col. 2] et suppos.
ibid. col. 40 collocatum

1 α . [(π, τ), sin. sup. ramus 2] . . . ττη . [.] . [inf.
vert. apicata, inf. vert., (ν, η, κ), sup. vest.
4] . [.] . [.] . [vert. vel arcus, (ε, ο, θ, c), (π, τ, γι, τι),
vert. 5] . . . c [.] . [(λ, α), (α, λ), vest. 6] . ι
(ε, c, ξ) . . . [⁻¹ (π, ι, γι, ιγ), (ρ, β)] . ⁻¹ (c, θ, ε, ο)] . ε
(λ, α, χ) 8 ων . [⁻¹ (δ, α, λ), (ε, θ, ο, c, κ, χ)] . . τ . υ
(ρ, φ, ψ), inf. vert., (ο, ε, c, θ) 9 θουα [⁻¹ 10
ναιτ [⁻¹ 11 τας . ⁻¹ sin. sup. horiz. vel arcus . . . c
inf. asc. vel vert., dext. inf. arcus τ . [(ε, c) 12 εικ
⁻¹ ν . ι (ο, ε, θ, c) 13 . . . οη . [(λ, α, δ), (ο, ε, θ, c),
(γ, τ), (τ, υ) 14 . . . ουκα ι [.] λ (ν, π, γι), (α, λ) 15
ε . . . ι δυν . [(ν, π, κ, ι, υ), (ο, θ), (α, λ) 16] α . . . ε . [(τ,
π, γ), (c, ε), (π, τ), (ι, γ, ν, π, ρ) 17 . . . [sin. sup.
apex, (λ, α, δ, μ), (ε, θ, ο, c)

Col. 38

desunt versus fere 14

.....()α . . [. ()
2] . . . ττη . [.] . [. . .
deest versus 1
4 . . .] . [.] . [. ()
5 . . .] . . c [. ()] . [. . . ()
. . .] α [.] . ι ω
coronis — [.] . εχ [. ()] . εγειν βι
ων . [. . .] . . τ . υμηπει
θουα [.] εργακτικηνει
10 ναιτ [. . .] υναμιντοιαυ
τας . . . c φερειπιτ . [] c
εικεμηπειθουσιν ι
. . . οη . [] ωγαλλωνγι
. . . ουκα . . . ληθηλεγοι
15 εγφαμε . . . ιδυν . [. .] αι
τουακ [.] α . . . ε . [. . . ()
17 . . . [.
desunt versus 3

Col. 38 *desunt versus fere 14*
(.)α..[(.)
 2]..τηη.[.].[.].
deest versus 1
 4 ...].[]..[.].[.....(.)
 5].c[.....(.)].[.....(.)
]ια[.....].ιω
 coronis — **πρ[ο]ς**εχ[.....(.)]λέγειν.¹ Βί-
ων δὲ [πε]ρὶ τοῦ μὴ πει-
θοῦς ἀ[π]εργατικὴν εἰ-
 10 **ναι** τ[ὴν] δ[ύναμιν] τοιαύ-
τας **πρ**οφέρει πίστε[ι]ς·
 “εἰ **ς**ὲ μὴ πείθουσιν οἱ
 λόγοι ἢ τ[ὸ] ἄλλων τι-
 νά, οὐκ ἂν ἀληθῆ λέγοι-
 15 εν φάμενοι δύνα[σθ]αι
 τοὺς ἀκ[ούον]τας **π**εῖ[θειν]
 17[.....]
desunt versus 3

(c. 20 linee mancanti) dire. Bione, poi, [riguardo] al fatto che [la] capacità (oratoria) non sia produttrice di persuasione adduce siffatte prove: «se i discorsi non persuadono te o qualcuno degli altri, (gli oratori) non affermerebbero il vero quando dicono di essere capaci di [persuadere] gli ascoltatori (4 linee mancanti)

Col. 38 primum edidimus 6 πλείω e.g. Alessandrelli 7 πρ[ο]ςέχ[εσθαι] vel πρ[ο]ςέχ[οντα] e.g. * 8 [περ]ὶ τοῦ Henry 10 τ[ὴν] δ[ύναμιν] Essler 11 **πρ**οφέρει Blank 12-16 fragmentum Bionis novum agnovimus 13 τ[ὸ] ἄλλων Hammerstaedt 15 φάμενοι Hammerstaedt δύνα[σθ]αι Iovine 16 **π**εῖ[θειν] Blank

2 τ υ ρ (ο, ε, c), (β, ρ, η) 3] . . ειν . . [] . [sin. inf. desc., inf. vert. apicata, sin. med. horiz., sup. arcus, (α, δ, λ) 4 κ . [. (.)] . [(ε, ο, ω, θ, c), (ε, θ, ο, c) 5]] φ . [(ν, λι), (ο, θ, ε, υ), (c, ο), (π, ιγ) 6] . [.] ω ε (ε, θ, ο, c), inf. vest., (τ, υ) 7 . . [.] φ . [sin. inf. vert., (α, λ, δ, μ), sup. vest., (ε, θ, ο, c) 8 υ . [. (.)] . . [. .] . [sin. inf. asc., (ω, αι), (c, ο), asc. vel arcus 9] υ (η, ν, π, ι), (ε, c), (ο, ε, c, θ) α νο . sin. sup. vert., inf. vest., (c, θ, ο, ε), (τ, π), inf. desc. vel arcus, (ξ, ζ, κ), (ε, c), inf. vest. 11 κ . . α inf. vest., (μ, λλ, αλ) 12 ο . ο inf. vest. 12 `μη´ supra lineam add. librarius 13] . ι med. horiz. 14 . . χη . . cδ . [(ο, ε, c, θ), (ρ, υ, φ, υ, γ, τ), sin. sup. apex vel arcus, (α, λ, δ), (υ, χ) 15 c . . [(τ, π, α, ν), (η, π)] . ογ . . . ρ (τ, γ, π), (α, λ, χ), (γ, τ), (α, λ) 16] . . [] . [inf. horiz. vel arcus, inf. vest., (π, η, γ) 17] . ει . [(α, λ, χ), (c, θ, ο, ε) 18 ρ . [(α, λ, χ)] . . . [inf. vest., vest., (μ, ω) 19] . εχγ . (τ, π, γ, ξ), sin. sup. vest. 20] [.] . c (ρ, β), sup. vert., (π, γγ), (υ, χ), vert. 21] . π inf. desc.

.....]εχ[. .
]ντ υ ρ[. . (.)
] . . ειν . . [] . [. .
 (.)] ντικ . [. (.)] . [. (.)
 5 π[. (.)]] φ . [.
 εν[. . . .] . [. . (.)] . . ω ε υ ζ α ν[. (.)
 . . [.] . φ . [.] π ν . [] ω ν . [.
 . . (.)] υ . [. (.)] . . [.] . [δ[.] διο[. .
 .] . . υδα νο .
 10 .] υ κ ο υ ν ο ι τ[.] υ [.] ω ν τ ι δ ο
 κ . . α ζ ο γ τ ε ρ ρ η τ ο ρ ε υ ε ι ν
 δε `μη´ β ο υ λ ο μ ε ν ο . ο υ φ α ι
 ν ο ν τ α[. (.)] . ι θ ε σ θ α ι μ η ο υ ν
 . . χ η . . c δ . [. .] τ ω ν ε π ι
 15 c . . [. . (.)] . ο γ ρ α ν[. (.)
 π α ρ[.] . . [] . [. . (.)] υ
 ε ζ[. (.)] . ει . [. . . .] ξ ω
 . (.)] ρ . [.] . . . [.] ν ο ν ω[.
] τ[. (.)] τ[.] . ε χ ν .
 20 (.)] [.] . c τ ι
] . π ει θ ει
 22] ζ α ν τ ο υ ε

Col. 39 *desunt versus fere 22*
]εχ[..
]ντου βρ[...()
]αγειν ..[].[..
()]ντικ.[.()].[.()
 5 π[.....()].αο ..[.].φ.[.
 εν[...].[.()π]ρωτευσαν[.()
 ..[.....].φ.[.]πνε[ι]ων.[.
 ..()]υ.[.()].[.]ο[ύ]δ[ἐ] Διο[γέ-
 ν]ης οὐδ' Ἀριςτόξενος·
 10 ο]ύκοὺν οἱ τ[ο]ύ[τ]ων τι δο-
 κιμάζοντες, ῥητορεύειν
 δὲ μὴ βουλόμενοι, οὐ φαί-
 νοντα[ι π]εῖθεσθαι; μὴ οὖν
 ..χη..c δυ[να]τῶν ἐπι-
 15 κτη[.....()].ονα γὰρ αν[.....()
 παρ[.....].[].[.....]ν
 εἰ[.....()].ει.[...]εω
 ..()ρ.[.....]....[.]νονω[.
]τ[.()]τ[.]τεχν[.
 20()].....[.].cτι
].πειθει
 22]σαντοῦ ε-

(c. 29 linee e 2-3 parole mancanti) [né] Dio-
 gene¹ né Aristosseno. Non sembrano forse
 essere convinti coloro che approvano una di
 queste cose, ma non vogliono praticare
 l'oratoria/pronunciare discorsi?² Forse dun-
 que/Dunque non (1 parola mancante) di
 cose possibili (c. 2 parole mancanti) infatti
 (c. 1-2 parole e 7 linee mancanti)

Col. 39 primum edidimus 8-9 testimonia Diogenis cuiusdam et Aristoxeni nova agnovimus 12 μὴ add.
 librarius

¹ Scil. Diogene di Babilonia o, meno probabilmente, Diogene di Sinope.

² O, in forma enunciativa: 'Non sembrano quindi lasciarsi convincere coloro che approvano una di queste cose, ma non vogliono praticare l'oratoria/pronunciare discorsi'.

Col. 40 *PHerc.* 1004, cr. 2, pz. 1, [col. 4] et superpos. ibid. inter coll. 37 et 38 collocatum

1] . . [.] . . [inf. asc., sub lineam vert. apicata, (ε, θ), (υ, χ, ν) 2] . a (λ, α, χ, κ) . . . ιc⁺¹ dext. inf. desc. vel arcus, (α, λ, δ, χ), (λ, κ, ν, ιc) 3] . a inf. arcus vel horiz., (τ, π, c, ε) κ (α, λ, χ) βελ⁺¹ inf. vest. 4 . ι (τ, χ, π, ξ, c) η ε (ν, χ, οι, ci) ο τ sin. sup. vert. φ . [(ν, π, κ, γ, η, ι)] . . ε .⁺¹ (υ, π, τ, γ), (κ, λ, ν), (υ, ι, α) 5 . υ (θ, ο) ο . [(υ, χ)] ν⁺¹] . . . ει⁺¹ vert., (π, τ), (μ, ν, λ, ο) 6] . ρ (η, υ) . ο⁺¹ (τ, π, ξ, ζ) ρ . inf. vert. ατου⁺¹ 7 αλλητε⁺¹ 8 νητερου (χ, δ, α), sup. vest. et inf. apex αγματος⁺¹ inf. vert. 9 . . γ . . . νπ . [(ο, c), (υ, ν), (α, λ), inf. et sub lineam vert., (α, λ), (ο, ε, θ, c)] . ακιςοτιδι⁺¹ (λ, α) 10 . τ μαλλο (ω, ο), sup. vert. vel arcus ντω⁺¹] . υ .⁺¹ (c, ε), (ν, μ, λ) 11 ε . [. . .] . τ sin. sup. apex vel desc., (ω, ο, θ), (ν, η, υ) 12 init. . [(θ, ε)] . του . [dext. inf. vest., (δ, α) 13] . θει . [(η, ι), (α, λ, μ) 14] . . ς . . [(π, τ), sup. vert., (τ, υ), (ο, β) 15] . πε . [(υ, κ, χ), inf. vert. apicata 17 τ . [(α, λ, δ)

Col. 40

desunt versus fere 26

.] . . [.] . . [.
 . . (.) . αβοντεςτων . . . ιc [. .
 . (.) . . αμενωνκ . βελ
 . ιcτη . εχο . τω . [.] . . ε .
 5 . υcπειθο . [. (.)] ν [. . (.)] . . . ει
 . ρη . ορικηκυρ . ατου
 .] ειθεινωcπεραλλητε
 . νητερου . αγματος
 . . γ . . . νπ . [.] . ακιςοτιδι
 10 . τ [.] . μαλλο ντω [.] . υ .
 ε . [. . .] . τα [.
 . [. . . .] . του . [.
 ςθ [. . . (.)] . θει . [. (.)
 τιν [. . . (.)] . . ς . . [.
 15 δια [. .] . πε . [. (.)
 ρευειν [. (.)
 17 τ . [.
deest versus 1

Col. 40 *desunt versus fere 26*
]. .[.]. .[.....
 . .(.)]λαβόντες τῶν μάλις[τ' ἐ-
 πι]ϋταμένων καὶ βελ-
 τίςτην ἐχόντων [ο]ὔκ' εὐ-
 5 θὺς πείθου[σι]ν[. .(.)].ει
 ἢ ῥητορικὴ κυρία τοῦ
 πείθειν, ὡςπερ ἄλλη τέ-
 χνη ἑτέρου πράγματος·
 οὐ γὰρ ἂν πο[λ]λάκις οἱ ἰδι-
 10 ῶτ[α]ι μάλλον τῶ[ν] συ-
 ει[δότη]ων τα[.....
 .[.....]. του .[.....
 cθ[. . .(.)]ηθια[.....(.)
 τιν[. . .(.)]πιτο[.....
 15 διὰ [το]ῦ πει[.....(.)
 ρεύειν [.....(.)
 17 >τα[.....
deest versus 1

(c. 27 linee e 1 parola mancanti) di coloro che (la)¹ conoscono al massimo livello e ne possiedono una eccellente, non subito riescono a convincere (c. 2-3 parole mancanti) l'oratoria è responsabile del convincere come un'altra arte (lo è) di un'altra cosa. Non frequentemente, infatti, i profani più di coloro che conoscono bene (c. 2-3 parole e 3 linee mancanti) attraverso [il] (c. 2-3 parole e 3 linee mancanti)

Col. 40 primum edidimus 2-3 ἐπι]ϋταμένων Essler 5 fin. εἰ *: ἐπεὶ Puglia 9 οἱ Blank 10-11 συ|ει[δότη]ων Puglia 11 τὰ [ῥητορικά e.g. Hammerstaedt 13 -cθ' [ἢ ἀλ]ήθεια vel -cθ[αι βο]ηθια[(-) e.g. * 15 πει[ε]τικῶς Puglia 15-16 ῥητο]ρεύειν vel προαγο]ρεύειν e.g. *

¹ Scil. 'la capacità oratoria o persuasiva'.

Col. 41 *PHerc.* 1004, cr. 2, pz. 1, superpos. inter coll.
38 et 39 collocatum

1]**c**ω...[⁺¹ sub lineam vert., (κ, υ), (ν, κ)
2]**υθεεπ**[⁺¹ 3] **ξωι**[⁺¹ (κ, χ, α, λ, ε) 4] **ν**...[⁺¹
(π, ν), (ε, ε), (κ, π, ν, η), sin. sup. ramus 5]...[⁺¹
(φ, ρ, β), dext. sup. vert., (ε, ε), inf. vert. 9]⁺¹(δ,
ζ) 10]⁺¹(χ, υ) 11 **ρ**[⁺¹ 13]⁺¹ inf. vert.
14] **τ**[⁺¹ (ρ, β) 15]...[⁺¹ (ρ, φ, ψ), (ο, θ, β)
16]...[⁺¹ dext. sup. ramus, sin. sup. ramus, sup. vert.

Col. 41

desunt versus fere 24

.....]**c**ω...[.....(.)

.....]**υθεεπ**[.....

.....]**ξωι**[.....

.....]**ν**...[.....

5]**ρ**...[.....

desunt versus 3

9 **.**[.....

10 **.**[.....

11 **ρ**[.....

deest versus 1

13(.)]**.**[.....(.)

.....(.)]**τ**[.....(.)

.....(.)]**.**[.....(.)

16]**.**...[.....

desunt versus fere 4

Col. 41 *desunt versus fere 24*
]cω...[.....(.)
]υθεcπ[.....
].εωι[.....
].v...[.....
 5]....[.....
desunt versus 3
 9 .[.....
 10 .[.....
 11 ρ[.....
deest versus 1
 13(.)].[.....(.)
(.)]ρτ[.....(.)
(.)]....[.....(.)
 16]....[.....
desunt versus fere 4

Col. 41 primum edidimus 2 ο]ϋθ' ἐcπ[- vel το]ϋ Θεcπ[ιδoc e.g. * 5]φηcι[e.g. *

Col. 42 *PHerc.* 1004, superpos. in cr. 2, pz. 1 inter coll.
39 et 40 collocatum

1 .[⁺ inf. vest. 2].[⁺ inf. vert. 3].[⁺ (o, c)
7].[⁺ (κ, v) 9].[⁺ (τ, π), (o, c) 10].ε.[⁺
inf. vert., (o, θ) 12].[⁺ desc. vel arcus 13]οιϰ
+1

Col. 42

desunt versus fere 19

.[.....

..].[.....

3 ..].[.....

desunt versus 3

7].[.....

deest versus 1

9 ..].[.....

10 ..].ε.[.....

deest versus 1

12].[.....

13(.)]οιϰ

desunt versus 2

Col. 43 *PHerc.* 1004, bis superpos. in cr. 2, pz. 1 inter coll. 37 et 38 et bis suppos. in cr. 3, pz. 1, col. 49 collocata

1] εϰ⁻² (λ, α) 2] . [⁻² inf. desc. vel arcus 3
 υ . . [⁻² (δ, α, λ), (α, λ, δ) 7] μ [⁺² 13] τ η [⁺² sin.
 med. arcus vel vert. 18] υ ⁻² 19] η ρ τ η ⁻²
 20] κ . υ [(α, λ)] . . [vert. apicata, sin. inf. asc.] . φ α ϰ υ
⁻² (μ, α, λ, κ, χ)

Col. 43

desunt versus fere 24

1 (.)] . εϰ [. .
] . [.
 3 (.)] υ . . [. . . . (.)
desunt versus 3
 7 . . .] μ [. (.)
desunt versus 5
 13 . . .] τ η . [.
desunt versus 4
 18] υ
] η ρ τ η
 20 (.)] κ . υ [.] . . [.] . φ α ϰ υ

Col. 44 *PHerc.* 1004, bis superpos. in cr. 2, pz. 1, col. 39 et bis suppos. in cr. 3, pz. 1, col. 49 collocata

1] . . [(ν, αι, λι, κι), (κ, χ)] ω . ι . . [+2 dext. inf. vert.,
 (ο, σ), inf. vert. 2] τ ο ν ο υ . . [+2 (κ, χ), (υ, χ)
 3] . . ε ν ζ [+2 (ε, ο, θ, σ), (σ, ε) 4] ω [+2 13] η ν ο υ δ [-
 2 14] . υ [-2 (τ, π, ξ, ζ) 16 ρ η [-2] . κ [+2 (α, λ,
 κ) 17 α . [-2 (π, τ) 18 α υ τ . [-2 sin. inf. asc. vel
 vert. 19 . . η [-2 (α, λ, δ, χ), (π, τ, ξ, σ) 20] ν ο . [-
 2 (σ, ο)

Col. 44

desunt versus fere 24

. . . .] . . [ω . ι . . [.

. . . . (.)] τ ο ν ο υ . . [.

. . . .] . . ε ν ζ [.

4] ω [. (.)

desunt versus 8

13 (.)] η ν ο υ δ [. (.)

14 (.)] υ [. (.)

deest versus 1

16 ρ η [. . . .] . κ [.

α . [.

α υ τ . [.

α . η [.

20 . (.)] ν ο . [. (.)

Col. 44 *desunt versus fere 24*
]...[ω .ι .ι .[.....
(.)]τονου .υ[.....
] .ςεν ζ[.....
 4]ω[.....(.)
desunt versus 8
 13(.)]ην ουδ[.....(.)
 14(.)] .υ[.....(.)
deest versus 1
 16 ῥή[τορ]α κ[.....
 α .[.....
 αυτ .[.....
 ..η[.....
 20 .(.)]νο .[.....(.)

(c. 39 linee mancanti) retore (c. 2-3 pa-
 role e 4 linee mancanti)

Col. 44 primum edidimus

Col. 45 *PHerc.* 1004, suppos. in cr. 3, pz. 1, col. 48
collocatum

1] . [⁻² vest. 2] . [⁻² asc. 3] . [⁻² inf. vest.] . **υνα**
⁻² (δ, λ, α) 4] . [⁻² vest.] **γτωνε** . ⁻² (ς, υ)
5] . **υποδει** ⁻² (ς, ε, ο) 6] **η . ο** ⁻² (τ, υ) 7] . . . ⁻²
(ο, θ, ρ, β), (ε, θ, ο, ς), (ν, κ) 8] . ⁻² (ω, ο) 9] **ε . . ρ**
⁻² (υ, χ), (π, τ)

Col. 45 *desunt versus fere 35*

..... (.)] . [..... (.)
..... (.)] . [..... (.)
.....] . [. .] . **υνα**
.....] . [. .] **γτωνε** .
5 (.)] . **υποδει**
.....] **η . ο**
.....] . . .
.....] .
9] **ε . . ρ**

Col. 45 *desunt versus fere 35*
(.)].[(.)
(.)].[(.)
].[(.)]δυνα-
].[(.)]ντων ε.
 5(.)]. ὑποδει-
 ῥ]ητο-
 ρ.....].
].
 9]εν.ρ

(c. 37 linee e 3-4 parole mancanti) abilità
 retorica/poter/possibile (c. 6-8 parole
 mancanti) esempio/mostrare/dimostrare
 (c. 2-3 parole mancanti) oratore/reto-
 rica/praticare l'oratoria (c. 3-4 parole e 2
 linee mancanti)

Col. 45 *primum edidimus*

Col. 46 *PHerc.* 1004, suppos. in cr. 3, pz. 1, inter coll. 48 et 49 collocatum

1]α[⁻¹ 2]γο[⁻¹]].[⁻¹(ω, ο, c)]].ηc[⁻¹(τ, γ)]].η[⁻¹(ρ, β) 3 ταιcπο[⁻¹].cνωc.[⁻¹(ε, c), (τ, π) 4 .[⁻¹ vest.]γ. .ιφερον.ω[⁻¹(ε, c), inf. vest., (τ, υ) 5 .αθενα.αιδυοκα[⁻¹(κ, φ), (κ, λ, ιc) 6].αθροουcενε.[⁻¹(λ, α), (κ, χ) 7]cκαιβουλετη[⁻¹ 8 κ. .δι.[⁻¹dext. inf. desc., vert., (κ, η, υ)]ιοic[⁻¹ 13 π.μ[⁻¹(α, λ) 14 .[⁻¹(ε, θ, ο, c)].ηφ[⁻¹dext. sup. horiz. 15 λυcιτ. . . ιτοιcπλ.θε.[⁻¹(ε, c), (λ, α, χ), (ε, κ), (η, τ), (c, ο) 16 παραινο[⁻¹]ενωνο.[⁻¹(υ, χ) 17 ραφ.ρ. . . ο. . . ειπ[⁻¹(ε, c), (ε, ο), inf. vert. (τ, υ), (ο, c), sin. sup. ramus vel arcus, (τ, γ) 18 . . ρευεινπρ. . .[⁻¹(τ, π), (ο, c, θ, ε), inf. vest., (τ, π) 19 νουcλογου.[⁻¹(c, ο) 20 τ[⁻¹]ηνωτων[⁻¹

Col. 46

desunt versus fere 24

.....]α[.....
 ..]γο[...].[.].ηc[.].η[...
 ταιcπο[.].cνωc.[.....
 .[.].γ. .ιφερον.ω[.....(.)
 5 .αθενα.αιδυοκα[.....
 ..].αθροουcενε.[.....
 ...]cκαιβουλετη[.....
 8 κ. .δι.[.....]ιοic[.....(.)
desunt versus 4
 13 π.μ[.....
 .[.].ηφ[.....(.)
 15 λυcιτ. . . ιτοιcπλ.θε.[[]
 παραινο[. . .(.)]ενωνο.[. . .
 ραφ.ρ. . . ο. . . ειπ[.....
 . . ρευεινπρ. . .[.....(.)
 νουcλογου.[.....
 20 τ[.].ηνωτων[.....(.)

Col. 46 *desunt versus fere 24*
]α[.....
 ..]γο[...].[.]ηϛ[.]η[...
 ταίς πό[λ]εσιν ὡς τ[ὸν λό-
 γ[ο]ν ἐπιφερόντω[ν οὐχὶ
 5 καθ' ἓνα καὶ δύο κα[ὶ] τρεῖς,
 ἀλλ' ἀθρόους ἐν ἐκ[κλη-
 σίαι]c καὶ βουλευτη[ρίοις
 8 καὶ δικ[α]κτηρ[ί]οις [.....(.)
desunt versus 4
 13 παμ[.....
 .[.]η ω[.....(.)
 15 λυσιτελεῖ τοῖς πλήθεσ[ι]
 παραιν[ο]υμένων οὐ [πα-
 ραφέρει τούτ', εἰ π[ρὶν] ῥη-
 τ[ο]ρεύειν προτ[.....(.)
 νους λόγους [.....
 20 τ[.]ην τῶν [.....(.)

(c. 26 linee mancanti) alle/nelle città, poi-
ché (gli oratori) pronunciano il discorso
non di fronte a uno, a due e a tre (per-
sone), ma (di fronte) a tutti insieme nelle
assemblee, nei consigli e nei tribunali (c.
1-2 parole e 6 linee mancanti) vantag-
gioso raccomandati/e alle masse, (egli)¹
non adduce ciò, se [prima] di declamare
(c. 2-3 parole mancanti) discorsi (c. 2-3
parole mancanti) dei/degli/delle (c. 2-3
parole mancanti)

Col. 46 primum edidimus 2 [χ]ρῆ[cθαι e.g. Avdoulou 3-4 τ[ὸν λό]γ[ο]ν Blank 5 καθ' et κα[ὶ] τρεῖς
 Hammerstaedt 6 ἀλλ' Hammerstaedt 6-7 ἐκ[κλη]σ[ί]αι]c Hammerstaedt 16-17 οὐ [πα]ρ[α]φέρει Henry
 17 εἰ π[ρὶν] *: εἴ π[οτε] Puglia 18-19 προτ[εταγμέ]νους vel προτ[ιθεμέ]νους e.g. *

¹ Scil. Bione.

Col. 48 *PHerc.* 1004, cr. 3, pz. 1, [col. 1] et suppos. ibid. inter coll. 50 et 51 collocatum

6 β. [inf. vest. 7] ι inf. horiz. et dext. sup. vest.
8 ω ι sin. inf. asc. et dext. inf. uncus 10 ο ο (γ, τ)
12] εκ. [sup. vert., med. vest.] γ. [dext. sup. vest.,
(ε, θ, ο, c) 18 πτ. [-¹ sin. sup. vest.] ζ. [-¹ (ο, c)
19] [-¹ sup. apex

Col. 47 *deest*

Col. 48 *desunt versus fere 25*

1(.)]α[.....

desunt versus 3

5(.)]ξ[.....

.....(.)]ειν^{ττ}β. [.....

.....(.)] ιδοξειποιειν

.....(.)]υτοσεγκω ι

.....(.)]ουκτηρητορικης

10]θετολο ουσειμη

.....(.)]υρινουκαληση

.....] εκ. [.....] γ. []

13(.)]νο[.....(.)

desunt versus 4

18 πτ. [.....(.)] ζ. [.....(.)

19] [.....(.)

Col. 47 *deest*

Col. 48 *desunt versus fere 25*

1(.)]α[.....
desunt versus 3
5(.)]ε[.....
.....(.)]ειν. ^{TT} Βί[ων δ' οὐ]κ
.....(.) ὅ]τι δόξει ποιεῖν,
ὁ δὲ τοιοῦτος ἐγκωμι-
ατικ]οὺς τῆς ῥητορικῆς
10 συνέ]θετο λόγους· “εἰ μὴ
πείθο]υσιν, οὐ καλήχη
.....].εκ.[.....].γ.[
13(.)]νο[.....(.)
desunt versus 4
18 πτ.[... (.)]ζ.[.....(.)
19 .(.)].[.....(.)

(c. 30 linee e 2-3 parole mancanti).
[Bione non] (1 parola mancante) che cosa
crederà di fare; questo tale¹, invece, com-
pose discorsi di encomio per la retorica:
“se (gli oratori) non [persuadono], non
chiami/inviti/invochi (c. 8 linee man-
canti)

Col. 48 primum edidimus 6 οὐ]κ Puglia 7 εἶπεν] e.g. *: οἶδεν] Puglia ὅ]τι *: τί Puglia 8 ὁ δὲ
τοιοῦτος *: (ὁ τοιοῦτος iam Janko) 11 πείθο]υσιν McOsker

¹ *Scil.* un personaggio anonimo diverso da Bione.

Col. 49 *PHerc.* 1004, cr. 3, pz. 1, [col. 2] et suppos. ibid. inter coll. 51 et 52 collocatum

1] . ρ . [⁻¹ desc., (ε, c), (η, κ) 2] . [.] . [⁻¹ (o, c),
 inf. arcus sicut β, ε, θ, o, c, vert. 3] . [⁻¹ (κ, χ, υ),
 sup. vert. vel desc. 4] . [γ π ο . [⁻¹ sup. vert., (λ, κ)
 5] . . . [α [⁻¹ vert., (α, λ, δ), duo vert. 6 η ι . [⁻¹ inf.
 arcus 7] . [sup. arcus vel arcus] . ι inf. vert. apicata
 8 δ . [inf. vest.] . . inf. arcus, sin. inf. arcus 9] . γ . ν
 dext. inf. desc. vel arcus, dext. inf. vest. 11 ο . ι (θ,
 ε) [[ου]] lineolis horiz. et `ω´ supra lineam addito del.
 librarius 12 ι . ω ν δ ι . τ . [.] . ο υ ς υ . (τ, π), (α, λ, δ), (ο,
 ω), sup. horiz. et med. vest., sin. inf. vert. 13] . [inf.
 vest. 15 . . [vert., sup. asc. vel arcus] . [desc.
 sicut α, λ, δ 16] . [(o, c) 17] . [inf. desc.

Col. 49

desunt versus fere 24

ν[. . . (.)] . ρ . [. (.)
] . [.] . [.
] . [.] . [.
 . . . (.)] . [γ π ο . [.
 5 (.)] . . . [α [.
] κ η ι . [. (.)
 (.)] . [.] ι ς
 δ . [.] . .
 c θ α ι ν ο μ [.] . γ . ν
 10 τ ω ι π ε ι θ ε [. (.)] λ ο
 γ ω ν ε ν ι ο . ι υ [. (.)] δ [ου] ` ω ´ ς ι
 κ α ι . ω ν δ ι . τ . [.] . ο υ ς υ .
 τ ε λ ο υ μ ε ν ω γ [.] . [. (.)
 ρ ι τ ι ν α ς α μ [λ [. (.)
 15 . . [.] . [. (.)
 . . . (.)] . [. (.)
 17 . . . (.)] . [. (.)

desunt versus 3

Col. 49 *deest versus fere 24*
 ν[...].ρ.[...]
 ...].[...].
 ...].
 ...]. [νπο].
 5 ...]. [α].
 ...]κηι.[...].
 ...]. ις
 δ.[...]. πείθε-
 cθαι νομ[ίζουσι, κ]ἄν ἐν
 10 τῶι πείθε[ιν διὰ τῶν] λό-
 γων ἐνίοθ' ὑ[περι]δῶσι
 καὶ τῶν διὰ το[ύ]του συγ-
 τελουμένων, [.]. [..]. πε-
 ρί τινὰ ἀμ[ι]λλ[λ...].
 15 ...]. [..].
 ...]. [..].
 17 ...]. [..].
desunt versus 3

(c. 31 linee e 1 parola mancanti) [ritengono] che siano persuasi, anche se nel persuadere [per mezzo dei] discorsi talora disdegnano perfino i risultati ottenuti con questo mezzo (c. 1-2 parole mancanti) intorno ad alcuni (di essi/e) (c. 1-2 parole e 6 linee mancanti)

Col. 49 primum edidimus 9 νομ[ίζουσι] Janko 11 ὑ[περι]δῶσι ex ὑ[περι]δοῦσι corr. librarius 13 ὄ[ν]τε e.g. Janko: et [ὄ]μ[ω]ς cogitaveris 14 ἀμ[ι]λλ[λ]ᾶσθαι vel ἀμ[ι]λλ[λ]ῶνται e.g. *

Col. 50 *PHerc.* 1004, cr. 3, pz. 1, [col. 3] = *N* fr. 5 = *VHP* III 110 = fr. 5 Sudhaus

1 φ inf. vert., vert., asc. vel arcus, sup. vert.
2] ε inf. apex 3] λ η sup. vert. apicata, (θ, ε)
4] . [] οδυσεφικ . [.] inf. arcus, vert., (τ, π, γ), inf. vert.
5 α . . . [. (.)] ο (υ, χ), (τ, ξ, ζ, χ), (ο, θ, c, ε), (τ, γ) 6
υ . επικ . ε (c, ε), (ω, cc, co, ce, cθ), inf. arcus 7 θ ρ
(α, λ) 8 ω δ (c, υ, κ) 9 ρ τ Ν : (τ, π) P 10
α μ . [dext. sup. horiz., (ο, ε, c, θ) κ . [(α, λ, δ), sin.
sup. arcus vel uncus [κ] del. librarius ` / (π, υ, τ)
supra lineam addito ε . ι . (c, ω), sin. sup. desc.
12] φ (ε, θ, ο, c) 13 [desc. 14 τ . [(ο, ω, c)
15 . . [.] . [inf. vert. apicata, sup. vest., (ω, ο)

Col. 50

desunt versus fere 27

.....]αικοφ
.....] εχνην
.....] α ηματων
τυν[. . .] . [] οδυσεφικ . [.] .

5

α . . . [. (.)] οκαμπτεινποι
εινπολλου . επικ . ει
ρηκοτακοιδεκαιθ ρ
ρουντω διατενουνται
πολυπλειονασειναιτων

10

α μ . [. (.)] κ . [κ] ` / αγε . ι .
με[.] ν ε
κ τ [.] φα
[. (.)] τα
ρητ [.] ε

15

. . [.] . [. (.)

desunt versus 2

Col. 50 *desunt versus fere 27*
]αι σοφ.....
] τέχνην
] παθημάτων
 των[χάν]ε[ι] τὸ δυσέφικτ[ο]ν
 5 αὐτο[ί]ς τὸ κάμπτειν ποι-
 εῖν πολλοὺς ἐπικῶς εἰ-
 ρηκότας, οἱ δὲ καὶ θαρ-
 ρούντως διατενοῦνται
 πολὺ πλείονα εἶναι τῶν
 10 ταμε[ιῶν] κ... αγεστν
 με[.....]νε-
 κτ[.....] φα-
 μ[εν].....[.]τα
 ῥητο[ρ].....]ε
 15 ..[.].....[.]
desunt versus 2

(c. 28 linee e 2-3 parole mancanti) arte (c. 2 parole mancanti) sventure/passioni/accadimenti, [accade] loro ciò che è arduo da conseguire, (cioè) il far variare registro linguistico a molti che hanno parlato in modo aulico, altri, invece, sosterranno perfino audacemente di essere molto superiori agli amministratori (c. 2-3 parole e 7 linee mancanti)

Col. 50 2-6 * 2 τὴν ῥητορικὴν] fort. spat. longius e.g. * 5 αὐτο[ί]ς Blank: αὐτοῦ[ι] Delattre: αὐτο[ῦ]
 Henry 6-7 εἰρηκότας, οἱ δέ * 9-10 τὸν | τ' ἀμε[λοῦντα] e.g. Janko 10-14 * 10 οὐ]κ ἐπαγέστν
 e.g. Janko 11-12 πλεο]νε|κτ[- e.g. *

Col. 51 *PHerc.* 1004, cr. 3, pz. 1, [col. 4] = *N* fr. 6 = *VHP* III 110 = fr. 6 Sudhaus

1] α (τ, γ) 4 ω [.] δ sup. desc. vel vert.,
dext. inf. desc. 5 α νο [.] inf. vert., inf. vert.
6 . . . [sup. horiz., sin. sup. desc., sup. vest. α α inf.
vert. 7 [.] υθ [.] κ asc. sicut λ, α, (ε, θ, ξ), dext.
sup. vert. 8 ρθ¹ *N*: (θ, ε, c, o) α . . a sup. vest.,
(κ, γ) 9 ε τ (ν, η) 12 ρε¹ *N*: (ε, c) P 13 ρ¹
N: [P]] [inf. apex 14 ρκα¹ *N*: . . (κ, c), (α, λ, ν)
P ρμ¹ *N*: . (μ, κ, ν) P γ . . [sup. vert., (α, λ, δ)
15] [(c, o, ω) 16 α [med. vest. 18 [sup.
vest.

Col. 51

desunt versus fere 25

..... (.)] αγα [. .
.....] κανθε
.....] τωνταιε

ω [. (.)] δυποτων
5 πολ [. (.)] αρα νο [.]

. . . [. . . (.)] πανταςπα ακο
[.] υθ [.] καισυγκατατι

θερθ¹α . . αιδιαμεριζε

cθαιμε τοιτουςμανθα

10 νοντακαλλουσειαλλα

μετατωγειρημενων

καιδιατασεμφαινομε¹

ναξεπιρα¹δειο [.] [. . .

ρκα¹ρμ¹ον [. (.)] ν . . [. (.)

15 π [. (.)] [. (.)

δια [. (.)

το [.

18 [.

deest versus 1

Col. 51 *desunt versus fere 25*
(.) τὰγα[θὰ
]καν θε-
 ἥτ]τῶνται· ἐ-
 ὦμ[εν δ' ὅτι τ]ἀδ' ὑπὸ τῶν
 5 πολ[ιτικῶν π]αραινο[ῦ]γ-
 ται [ἅμα] πάντας παρακο-
 λ[ο]υθε[ῖ]ν καὶ συγκατατί-
 θεσθαι. καὶ διαμερίζε-
 σθαι μέντοι τοὺς μανθά-
 10 νοντας ἄλλους εἰς ἄλλα
 μετὰ τῶν εἰρημένων
 καὶ διὰ τὰς ἐμφαινομέ-
 νας ἐπιτηδειό[τ]η[τας,
 καὶ μον[. . . .(.)]ν . . [. . . .(.)
 15 π[.(.)] . [.(.)
 δια . [.(.)
 το[.
 18 . [.
deest versus 1

(c. 25 linee e 2-3 parole mancanti) i beni
 (c. 1 linea e 2-3 parole mancanti) ven-
 gono sconfitti (*scil.* gli oratori); trala-
 sciamo [poi il fatto che] gli (oratori) poli-
 tici raccomandino ciò: che tutti insieme¹
 seguano attentamente e assentano. E inol-
 tre (afferma² che) i discenti vengono ri-
 partiti alcuni in certi settori, altri in altri,
 insieme a coloro che si è detto e in base
 alle attitudini (da essi) manifestate; e (c.
 4-5 parole e 5 linee mancanti)

Col. 51 1-4 * 2-3 κὰν θέ|χει e.g. * 3 ἥτ]τῶνται *: ἀπα]τῶνται D'Alessio 4 * 5 πολ[ιτικῶν
 Hammerstaedt: πολ[ιτῶν spat. breuius Henry 5-6 π]αραινο[ῦ]γ]ται * 6 [ἅμα] πάντας Puglia 6-7
 παρακο|λ[ο]υθε[ῖ]ν καί * 13 ἐπιτηδειό[τ]η]τ[ας *

¹ *Scil.* i discepoli delle scuole di retorica o, più in generale, il pubblico degli oratori?

² *Scil.* Bione.

Col. 52 *PHerc.* 1004, cr. 3, pz. 1, [col. 5] et superpos. ibid. inter coll. 49 et 50 collocatum

1] . [. .] . [inf. vest., inf. arcus 2] . . γ (μ, ω), sup. vert. 4 c . [. .] . νκα . ε sup. arcus, inf. vest., inf. vest.
 5 α . τ (υ, τ) 6] . . . sup. arcus vel ocellus, sin. arcus et dext. arcus, sup. vert. 7 . . [⁺¹ inf. vert. apicata, (ζ, ξ, α) 8] . ο . [⁺¹ (γ, τ), (τ, π) 10] . [⁺¹ desc.
 11] υδ [⁺¹ 12] . αθαπερ . ⁺¹ (κ, χ, α, λ), (ε, θ, ο, c)
 13] . αιμαλ . [⁺¹ (κ, χ), sup. apex

Col. 52

desunt versus fere 28

.....] . [. .] . [.

.....] . . υδιατη[.

οικειαζεπιζημησαλ

λαπαντες . [. .] . νκα . ε

5 α . τουσκαιαλληλουσως

τεξιμητωνρητ[.] . . .

c[. (.)] υστ . . [. (.)

8] . ο . [.

deest versus 1

10 (.)] . [. . (.)

.....] υδ[.

.....] . αθαπερ .

13] . αιμαλ . [.

desunt versus 3

Col. 52 *desunt minimum versus 28*
]. [..]. [.....
]. . ν διὰ τῆ[c
 οἰκείας ἐπιστήμης, ἀλ-
 λ' ἅπαντές φ[ac]ιν καὶ ἐ-
 5 αὐτοὺς καὶ ἀλλήλους, ὅς-
 τε εἰ μὴ τῶν ῥητ[ό]ρων
 c[.....(.)]υετ[.]. [.....(.)
 8]. ο[.]. [.....
deest versus 1
 10(.)]. [.(.)
]υδ[.
] καθάπερ .
 13]. αι μαλ[.].
desunt versus 3

(c. 29 linee e 2-3 parole mancanti) attra-
 verso la propria scienza, ma tutti quanti¹
 (lo) dicono sia di se stessi sia gli uni degli
 altri, cosicché, se non degli oratori (5 li-
 nee e c. 2-3 parole mancanti) proprio
 come (1 parola e 4 linee mancanti)

Col. 52 primum edidimus

¹ Scil. i filosofi (stoici)? O gli oratori?

Col. 53 *PHerc.* 1004, cr. 3, pz. 1, [col. 6] et superpos. ibid. inter coll. 50 et 51 et bis superpos. ibid. col. 48 collocata

1] . [+2 inf. horiz. 2] . [. . (.)] . . . [+2 inf. desc. cum horiz. coniuncta, inf. vest., inf. desc., (c, o, ω)
 3] . . [. .] ι ρ ο ι κ ι [.] γ ε [+2 sup. vest., (α, λ, δ)
 4] . . . α ι ζ ε ι [. . . (.)] . [+2 (κ, ν), inf. vest., med. et inf. vest., (κ, ις) 5] . ι ε [. . . . (.)] . ν τ α [+2 med. uncus et dext. arcus sicut ω, ν, (ω, ο) 6] . +2 (α, λ, δ) 9 χ . [sup. sin. arcus] . [+1 (ρ, β, ο) 11 init. sub lineam signum sicut diplex fortasse dispicitur] . [vert. 17] α . [+1 (λ, α) 19] . . [+1 (ε, c), (χ, α, λ, δ) 20] δ . [+1 (ε, ο)

Col. 53

desunt versus fere 22

.....(.)]. [.....(.)
(.)]. [.....(.)] . . . [.....
(.)] . . [. .] ι ρ ο ι κ ι [.] γ ε [.
(.)] . . . α ι ζ ε ι [. . .] . [.....(.)
 5] . ι ε [. . . . (.)] . ν τ α
 6] .

deest versus 1

8 κ [.....
 χ . [.....(.)] . [.....(.)
 10 τ ο [.....
 11 . [.....
 α . [. . . .

desunt versus 5

17] α . [. . . .

deest versus 1

19] . [.....
 20(.)] δ . [.....(.)

desunt versus 2

Col. 53 *desunt versus fere 22*
(.)]. [.....(.)
(.)]. [..(.)]. ... [.....
(.)]. . [..] τοιαι [..] γε [..
(.)]. . παίζει [..] . [..(.)
 5]. ιε [.....(.)]. ντα
 6].
deest versus 1
 8 κ [.....
 χ. [.....(.)]. [.....(.)
 10 το [.....
 11 . [.....
desunt versus 5
 17] α . [.....
deest versus 1
 19]. . [.....
 20 ..(.)] δ . [.....(.)
desunt versus 2

(c. 25 linee e 2-3 parole mancanti) si
 prende/prendersi gioco (c. 1-2 parole e 18
 linee mancanti)

Col. 53 primum edidimus

Col. 54 *deest*

Col. 55 *PHerc. 1004, cr. 3, pz. 2*

1]] [inf. vest., inf. desc. vel horiz., (υ, κ)
 2]] [inf. vest., desc. ς [inf. vest. δ [sup. vert.
 3] . [(ω, λε, λο, χε, χο, κε, κο) 4] . [(ε, ξ), med.
 vest. υ ε ρ ω [sin. vert., (ν, π), (γ, τ), (ν, μ, λ) 5
 ρ . . . [ω [inf. arcus vel desc., inf. vest., inf. arcus,
 med. vest. 6 α ι ψ [(φ, ψ), inf. arcus, sin.
 arcus vel vert., (γ, κ, τ, π) π [sup. et inf. vest. 7
 . [()] . [.] α (ξ, ε), sup. desc., inf. desc., inf. vert.,
 sup. et inf. vert. γ [(ς, ο) 8] [(ο,
 θ)] ν α μ γ [(υ, κ), sup. vest., (τ, π, ξ, ζ)
 9] . [()] ι τ ι θ [med. vest., inf. horiz., (α, κ, χ, λ),
 sup. arcus 10] . [()] ξ med. vert. vel desc., inf.
 vest., inf. vert. apicata 11 [sup. vert. apicata
 ι [vert. 12 ο [sin sup. horiz. 13] . [.] [inf.
 vest., asc. et desc. coniunctae] . [()] . . . [inf. vest.,
 inf. vert., inf. vert. vel asc., asc. 15] α υ . . . [sup.
 et inf. desc. sicut α, λ, sup. vest., med. vest., inf. vest.
 16 ο [.] inf. vert., inf. vert. apicata 17] . [.] [inf.
 arcus sicut ε, θ, ο, ς, inf. desc. 18] γ [.] [(ω,
 ο), sup. asc. vel arcus 19] ο υ μ . . ν α [inf. et sup.
 vert., inf. vert. apicata, (ο, θ)

Col. 55 *desunt versus fere 25*

. ()] . . [.] [. ()
 . . .] . [. . .] [. . . ()] ς [. . . ()] ο δ [. . .
] ο ν [. . .] [. . .] ω ν ο [. . . ()
] . [.] [.] τ ε ς υ ε ρ ω [. . .
 5] ε ρ . . . [ω [. . . .
 . α ι ψ [()] [()] ω ς κ ε ι ν π [()
 [()] [.] [.] α α ι π ρ ο ς η ν [()
 . . .] [. . . ()] ν α μ γ [. . .
 ()] [. . . ()] ι τ ι θ [. . .
 10 . . .] [. . . ()] ε ι κ ο ι ς [. . . ()
 [. ()] ς ι [.] υ τ ο ι ς [α [.
] ε ι ν ο [. . . ()
] [.] [()] [()] . . .
 ()] α λ λ α κ []
 15] α υ . . . [.
 ()] δ ο [.]
] [.] [. . . .
 ()] γ [.] [. . . ()
 19 ()] ο υ μ . . ν α [. . . ()

Col. 54 *deest*

Col. 55 *desunt versus fere 25*

.....(.)...[....]. [.....(.)
...]. [..]. [..(.)]c [..(.)]οδ [..
.....]ον[.]. [..]ωνο[... (.)
.....]. [.] [..]τε συεργωγ [.
5]ερ... [ω [....
φαιν [.(.)] γ[iv]ώσκειν π [.(.)
[.(.)]. [.] [..]α αι προσην [.(.)
.....]. [.....(.)] δύναμιν [..
.....(.)]. [..(.)] διατιθε[...
10 ...]. [.....(.)] εἵκοις[.....(.)
[.....(.)]ειν [α]υτοῖς [α[.
.....]εινοτ[... (.)
.....]. [..]. [..(.)]. [..(.)]. ...
.....(.)] ἀλλακ[.
15]. αυ... [.
.....(.)]δο [..].
.....]. [..]. [.....
.....(.)]ν[.....]. [.....(.)
19(.)]ου .μ .να[.....(.)

(c. 28 linee e 2-3 parole mancanti) coope-
rando/coadiuvando (c. 1 parola e 1 linea
mancanti) dicono (c. 1 parola mancante)
conoscere (c. 1 parola, 1 linea e 2-3 pa-
role mancanti) capacità oratoria (c. 1-2
parole, 1 linea e 2-3 parole mancanti)
sembrebbe/esti (c. 3-4 parole mancanti) a
loro/a se stessi (c. 1 parola e 8 linee man-
canti)

Col. 55 *primum edidimus* 4 συεργωγ Messeri 9 ἄ]ξια e.g. Janko

Col. 56 *deest*

Col. 57 *PHerc.* 1004, suppos. in cr. 5, pz. 1 inter coll. 59 et 60 collocatum

1] . [-¹ inf. asc., (φ, ψ) 2]ερω [-¹ vert. 3]κη[-¹
4]κ [-¹ (ε, c) 10] . . [-¹ (π, γ), sin. sup. desc.,
(ε, θ) 11]cou[-¹ 12]ργ[.(.)]α[-¹ 13] . [.(.)] . [-¹
inf. et sup. vert., (ε, θ, o, c) 15]ϵ[-¹

Col. 57 *desunt versus fere 26*

.(.)]. [.....(.)

.]ερω [.....(.)

.....]κη[.....

4(.)]κ.[.....(.)

desunt versus 6

10(.)]. . . [.....(.)

.....(.)]cou[.....(.)

.....(.)]ργ[.(.)]α[.....

13(.)]. [.(.)]. [.....

deest versus 1

15]ϵ[.....(.)

desunt versus 3

Col. 58 *PHerc.* 1004, suppos. in cr. 5, pz. 1 inter coll. 60 et 61 collocatum

1]...[-¹ vert. apicata, vert., vert. 3]κ...δ[-¹ inf. vert., (ο, ω), inf. asc. 4]ιϛ ναπη[-¹ (ω, ιο, λι), (ρ, β) 5] κρατιϛ[-¹ dext. inf. horiz. vel arcus, med. vert. 6]ν[-¹ (ε, ϛ) 7]υθ[-¹ 8]...[-¹ sup. vert., (κ, ιϛ), (ο, τ) 11]ε[-¹

Col. 58

desunt versus fere 26

1]...[.....

deest versus 1

3]κ...δ[.....

.....(.)ιϛ ναπη.[.....

5] κρατιϛ.[.....(.)

.....]ν.[.....

.....]υθ[.....

8]...[.....

desunt versus 2

11]ε[.....

desunt versus 7

Col. 58 *desunt versus fere 26*
 1]...[.....
deest versus 1
 3]κ...δ[.....
]ιων ἀπηρ[τ.....
 5 ... τῆ]ς κρατίτη[ς ... (.)
]ν.[.....
]υθ[.....
 8]...[.....
desunt versus 2
 11]ε[.....
desunt versus 7

(c. 30 linee e 1-2 parole mancanti) [della]
 fortissima/più forte (c. 1-2 parole e 13 li-
 nee mancanti)

Col. 58 primum edidimus

Col. 59 *PHerc.* 1004, cr. 5, pz. 1, col. a et suppos. ibid.
inter coll. 61 et 62 collocatum

1]γτα⁻¹ 2]α⁻¹ 4 c . [. . .] π (τ, π), vert. 5]
οιοιc . [(π, τ), (α, λ) 6-9 [[κ . [ο]] . ςταρεεινπ . [(. . . .)οιο . ςακουου] [. (.)] κηγ]] inter parentheses
rotundas includendo del. librarius 6 c . [. .] κ . sin.
inf. asc., sin. sup. desc. 7] . ςταρεεινπ . inf. vest.,
inf. vest. 8 ο . ς sin. sup. apex 10] . ε . θεινο . τ
(π, τ), inf. vert., (τ, π), (ε, c) 11] . τα ε med. et
sup. vest., med. asc., (π, β, ρ), (ε, θ, ο, c), inf. apex, (θ,
ε, c) 12 δ . ογειν . ι (ο, ε, θ, c), (τ, γ, π), (α, λ) 13]
οιπλεονακι . vert., inf. arcus 14 ο ητορ . (υ, c, θ,
ο, ε), dext. sup. vest., sub lineam vert., dext. sup. desc.
sicut α, λ, υ 16] α inf. vert. apicata vel uncus,
(α, δ, λ), (π, ιγ, γι) 17] . ν (ω, ει, ci), sup. vest. ο
[inf. vest. 18] . [.] . τ vest., vert.

Col. 59

desunt versus fere 23

. . . . (.)] γτα [. (.)

2

. . . . (.)] α [. (.)

deest versus 1

4

.] αc . [. . . . (.)] . ποι

5

. . . (.)] . οιοιc . [. .] υου

. (.)] κηνουc . [.] [[κ . []]]

[[.] . ςταρεεινπ . []]

[[. (.)]οιο . ςακουου]

[[. (.)] κηγ]] ουκολι

10

. (.)] . ε . θεινο . τι

.] . τα ειν

. (.)] δ . ογειν . ι

. (.)] . οιπλεονακι .

. (.)] ητο . . . ητορ . [.

15

.] υταναιδωcλε

. . . . (.)] αραβα [.

.] . νλογονομο . [.] γ

. . . (.)] . [.] . τηνιατρικ [.] γ

19

.] η [.

desunt versus 2

Col. 59 *desunt versus fere 23*
(.)]ντα[.....(.)
(.)]α[.....(.)
]ικα[ι]
 ἐν παρ]ασιτάσειν, ποι-
 5 ἦσαι] ποιοῖς ἀκούου-
 6 ςι τεχνι]κὴν οὐσα[ν].
verbum 1 et versus 2 et
verbum 1 del. librarius
 9 οὐκ ὀλι-
 10 γάκις δὲ] πείθειν, ὅτε τι-
 νὰ βούλο]νται πείθειν,
 καὶ παρα]δοτὸν εἶναί
 τοῦτο· καί]τοι πλεονάκις
(.)]η τοὺς ῥήτορα[c
 15 το]ῦτ' ἀναιδῶς λέ-
 γει τι]νὰ παραβά[λ-
 λ]ῶν λόγον ὁμοῖ[ο]ν
 καὶ π]ε[ρ]ὶ τὴν ἰατρικ[ή]ν
 19]η[.....
desunt versus 2

(c. 26 *linee mancanti*) (gli oratori) [rap-
 presentano in] alcune esposizioni ad
 ascoltatori di un certo tipo che (la reto-
 rica) è [tecnica/artistica]. [Ed] (egli¹ so-
 stiene) che [non raramente] riescono a
 persuadere, allorché [vogliono] convin-
 cere qualcuno [e] (che) [ciò] è insegna-
 bile; [eppure] più volte (c. 2 *parole man-*
canti) gli oratori. (c. 1-2 *parole mancanti*)
 ciò (egli)² [afferma] indecorosamente fa-
 cendo [un] discorso simile anche [in-
 torno] alla medicina (3 *linee mancanti*)

Col. 59 primum edidimus 4 παρ]ασιτάσειν, *: et κατ]ασιτάσειν, possis 6-9 [ικα[ι | ἐν παρ]ασιτάσειν πο[ι]ῖσαι ποιοῖς ἀκούου[ς] [σι τεχνι]κὴν] del. librarius 6 τεχνι]κὴν οὐσα[ν] Janko 9-10 ὀλι|[γάκις δέ] Janko: et ὀλί|[γους δέ] possis 13 τοῦτο Hammerstaedt: φησιν Messeri 14 ἡ πολιτικ]ή Janko 15 init. ἀλλὰ e.g. *, postea το]ῦτ' Janko: et ο]ῦτ' possis 16-17 παραβά[λ]ῶν Hammerstaedt: et παραβά[λ]ῶν possis

¹ Scil. Bione.

² Scil. Bione.

Col. 60 *PHerc.* 1004, cr. 5, pz. 1, col. b et suppos.
 ibid. col. 63 collocatum

1] α [(π, ιγ, γι), (c, ε) 2 α [(c, θ, ε, ο, ω) 3
 c ω (π, ιτ), (c, θ, ε, ο) 4] ç (α, λ) 5] ω inf.
 horiz., inf. apex 6 ο [] γ πο ου inf. apex, (v,
 μ), sup. desc. sicut α, λ, δ, (δ, λ), (c, θ, ε, ο) 7]
 [inf. vert., (ο, θ), (υ, κ) 8] θεινταπληθ μ vest.,
 (ε, θ, ο, c), sin. sup. vert. 10 c φε γει [(ο, c), inf.
 vert. apicata, (c, π) 11 υ υ (v, η), (c, ο, ε, θ) τ
 [sup. duo arcus 12 τ ζοντ π c (α, λ), (α, λ), (ω,
 οι) 13] ε inf. vert. π α [] inf. vert. sicut ρ, ι,
 (γ, υ), (μ, λλ), (α, λ, v) 14] τα θ (α, λ, δ), (λ, δ,
 α), (η, π) μ κ (η, v), (α, λ) 15 ε α [] ε α (ξ, ζ),
 (π, ι, γ) υ ο vert sicut τ, υ, ι 16 ο τ (v, κ)
 `τοι' supra lineam add. librarius ο [sin. sup. ramus
 vel arcus, (τ, π) 17 [] ο ω (ω, ο), sin. inf. vert.,
 (λ, α, μ), (λ, α, μ) υ [] [(c, ε), med. vert.,
 (ε, θ), (μ, ω), (π, τ), (ε, θ), med. vert., med. vest. 18
] α [] [(ε, ο, c, θ), sup. vest., (φ, θ, α)] ι ω κ []
 ο sup. arcus vel horiz., sin. sup. desc., dext. inf. desc.,
 vert., sup. vest., sup. vert. 19 α [] inf. vest., inf.
 vest. 20]τοι [⁻¹]] vert. 21] [⁻¹ dext. sup.
 ramus

Col. 60

desunt versus fere 23

.....] α [...
]δεμηα [.
]ψις ...ων [...
 κ[.....] cδυναμειως
 5]μη ...ωρικμε
()]το ... [] γ πο ου .
]υκαιαντιπ [] ... [.....()
] θεινταπληθ μα [.....
]φναλλωνιχυειν [... ()
 10 δεφιλος φε γει [()]ον
 ογυ ...υγκρινετ [...
 ...]ετ ζοντ π ceχει
 ...] εριτονβιονπ α ...
 ... ()] τα ... θ [] ιανμ κ .
 15 ...]δε α [()]ε αγειτου ον
το τροπον ^{TT}ειει\`τοι'ο [... ()
 ... [] ο ...ου ... [] [...
 ...να [] [] ι ... ω ... κ [] οια
]α [] .
 20]τοι [()] .
 21] [] .

Col. 60 *desunt versus fere 23*
].α.[...
]δε μὴ α.[.
]ψικ ἡθῶν [μα-
 κ[ροτέρ]ας δυνάμεως
 5] μὴ διωρισμέ-
 νης· οὐ τοίνυ]ν ἀποδοῦς
 ε]ῦ καὶ ἀντιπ[ο]ιοῦ[μενος
 πείθειν τὰ πλήθη μᾶ[λλον
 τ]ῶν ἄλλων ἰσχύειν, [οὐ-
 10 δὲ φιλοσοφεῖν εἰς [βί]ον.
 ὃ νῦν συγκρινέτω· [τὸν
 ἐξ]ετάζοντα, πῶς ἔχει
 τὰ περὶ τὸν βίον πράγμα-
 θ', ἃ κ]ατ' ἀλήθ[ε]ϊαν μὴ κα-
 15 τα]δέξα[ιτ]', ἐπάγει τοῦτον
 τὸν τρόπον. ^{TT} εἰς τοιοῦτ[οι,
 ὧν [π]ολλοὺς ..[.].....[..
 εἶνα[ί] φ[η]σιν .ω . κ[.] οια
]α.[.]
 20]τοι[...].
 21].[...]

(c. 24 linee e 3-4 parole mancanti) non (c. 2-3 parole mancanti) dei caratteri di [una maggiore] capacità espressiva (c. 1-2 parole mancanti) non ben definita. Orbene, rispondendo e disputando [non] correttamente, (afferma¹ che gli oratori) riescono a persuadere le masse [più] degli altri e che non fanno filosofia a vantaggio della vita. Giudichi ora ciò: in questo modo, (egli) adduce (il caso di) [colui] che indaga come stiano [i] fatti della vita, (fatti) [che] (costui) non accetterebbe secondo verità. “Vi sono poi dei tali di cui molti (c. 1-2 parole mancanti) dice¹ essere (c. 1-2 parole e 3 linee mancanti)

Col. 60 primum edidimus 3 ἡ κέ]ψικ e.g. D'Alessio: et ἡ μέμ]ψικ cogitaveris 3-4 [μα]|κ[ροτέρ]ας Hammerstaedt 5 δεῖται] e.g. *: εἰ καὶ] spat. longius D'Alessio: μηδαμῆ Avdoulou 6 οὐ] τοίνυ]ν Hammerstaedt 7 ε]ῦ Hammerstaedt 8-9 μᾶ[λλον | τ]ῶν Blank 9-10 [οὐ]|δέ Blank: [τὸ] | δέ Hammerstaedt 14 ἀλήθ[ε]ϊαν Avdoulou 14-15 κα[τα]δέξα[ιτ]' McOsker 16 τοιοῦτ[οι] e οὔτ[οι] corr. librarius

¹ Scil. Bione.

Col. 61 *PHerc.* 1004, cr. 5, pz. 1, col. 3 = *O* Ca (2, 442) = *N* col. III = *VH²* III 116 = col. 3 Sudhaus

1] . ξ inf. asc., inf. vert. ρ ON: . inf. vert. P
 3] . [.] τοιη . η (μ, ω), (τ, π), (ο, ε, θ, c) 4 ρμ ON:
 [P] α . [.] νας . α (c, ε), (δ, ζ), sin. inf. arcus 5 ε
 ON: . (ε, c) P 6 ρα N: . (α, λ) P: [O] 7 ρτ ON:
 (τ, γ) P ρη O: . (η, κ) P: [N] 8] . γ sup. vest.
 ρδοκη O: . [(δ, λ, α) P:]θ [N 9 γ ο dext. sup. horiz.
 sicut τ, π, γ ρλεγ O: . . . (λ, α), sin. inf. arcus et dext.
 vert., inf. vert. P: λ [.] . vert. *N^{ac}*: α [.] τ *N^{pc}* 11 ρμ
 N: . (μ, λ, α) P: ν O ργ ON: . med. vert. apicata P
 ρε O: . (ε, θ, ο) P:]ο [N 12 ρλ ON: . (λ, κ) P 13
 ρ . (ε, c) O: [PN] ρ inf. vert. apicata ρν O: . (ν, π,
 γ) P: [N] ρη O: . (η, π) P: ι N 14 ρο N: . (ο, c)
 PO 15 ριατ O: . . . inf. vert., dext. inf. desc., vert.
 P:]α [N ρ . ι (ρ, η) 16 c ρκανα ρ (ο, θ), desc.
 sicut χ, ν 17 . [.] . (ε, θ, ο, c), (η, π, τ) ρπ N: . (π,
 τ, γ) P: [O] ρα O: . (α, λ, δ) P: [N] 18] . ν [. . .] . α
 vest., (π, κ, χ) λ [.] (ο, ε, θ, c) ρτο ON: . . . vert.,
 (ο, θ) P 19 α [.] . [.] (c, ο), med. horiz., vest. [.] .
 [.] η [.] π [.] . [.] ζ [.] (ε, c), sup. vert., vert., sin. sup. vest.,
 sup. arcus vel asc., sup. uncus 20 [.]
 γ [.] sup. vest., vert. vel asc., vert.

Col. 61

desunt versus fere 23

..... (.) . . ερ [.
 και [.] ακαιτα
 νορηρ [. . (.)] . [. .] τοιη . η
 ρμα . [.] νας . αιπιθανως
 5 ερπαιεινηνανβουλω
 μεθαδιραιτανκαιπαλιν
 ρτηναυτηνηνταυτηνανη
 . .] ρδοκη [] ψεγεινωστε
 πειθ [. (.)] γ . ον ρλεγογοτι
 10 ειςινυγειναταυφη
 ρμωνλεργομρεναιηεκει
 νηνμαλγλιοντονυγαι
 νρ . ρ . ρνβουλομεγονρηδε
 τροιαυτηεργολαβεινμεν
 15 ταγιατ . ικαζητουντι
 cως ρκανα ρητος
 . [.] ρπρος [.] ετουγαρινειν
 . . .] . ν [. .] . α [. .] βαλλ [.] ρτο
 α [.] . [. . (.)] . [.] η [.] π [.] . [.] ζ [.] . [.]
 20 [.] . ν [.
 21] νο [.

Col. 61 *desunt versus fere 23*
(.)...ει[.
 καὶ [τὰ ὑγιαίν]α καὶ τὰ
 νοσηρ[ά· τί] μ[έν]τοι; ἢ τὸ ἡ-
 μάς δ[ύ]νασθαι πιθανῶς
 5 ἐπαινεῖν, ἢν ἄν βουλώ-
 μεθα δίαιταν, καὶ πάλιν
 τὴν αὐτὴν ταύτην, ἄν ἡ-
 μῖ]ν δοκῆ[ι], ψέγειν, ὥστε
 πείθ[ει]ν τὸν λόγον, ὅτι
 10 εἰς τὸ ὑγιαίνειν αἱ ὑφ' ἡ-
 μῶν λεγόμεναι ἢ ἐκεί-
 νην μᾶλλον τὸν ὑγιαί-
 νειν βουλόμενον; ἢ δὲ
 τοιαύτη ἐργολαβεῖν μὲν
 15 τὰ ἱατρικὰ ζητοῦντι ἵ-
 πως οὐκ ἄν ἄχρητος
 εἴ[η], πρὸς [δ]ὲ τὸ ὑγιαίνειν
 οὐθ]ὲν [ἄν] πα[ρα]βάλλο[ι]το
 α .[.] .[.] (.) .[.] .η[.] π .[.] .[.] .[.]
 20 .[.....] .ν .[.....]
 21]νο[.....]

(c. 24 linee mancanti) tanto [le cose salu-
 tari] quanto quelle nocive. [Che] cosa
 dunque? Forse che noi siamo in grado di
 lodare in maniera convincente il regime
 di vita che vorremmo e, viceversa, quello
 stesso regime di vita, se così ci pare, di
 biasimarlo, così che il discorso secondo
 cui sono salutar i (regimi di vita) da noi
 considerati tali convince colui che vuol
 essere in salute più di quella (*scil.* la me-
 dicina)? Tale [regime di vita], poi, per chi
 cerchi di trarre profitto dalla medicina
 non sarebbe forse inutile, mentre riguardo
 al fatto (in sé) di stare in salute [non] ad-
 durrebbe [alcun giovamento] (c. 3 linee
 mancanti)

Col. 61 1 λέγει[ν vel πείθει[ν e.g. Janko 2 Sudhaus 3 νοσηρ[ά Sudhaus, cetera * 3-4 ἡ]μάς * 4
 Cirillo^{A1} 8 Sudhaus 9 πείθ[ει]ν Cirillo^{A1} λόγον Sudhaus: λέγον<τ> Janko 12-13 ὑγιαί]νειν *
 (ὑγιαί]νειν iam Cirillo^{A1}) 17 Sudhaus 18 οὐθ]ὲν [ἄν] Sudhaus, cetera *

1] . . [inf. vert., (α, λ) 2 . . . αι [inf. vert. apicata,
 sup. et inf. vert., (c, o), sup. vest., sin. arcus sicut c, o,
 ε, θ, ω 3 [(ε, θ, o, c) ε [inf. desc. vel vert. 4
 ρ . . [inf. apex vel asc., (κ, η), (η, π, τ) υ [vert. 5
 φ [. .] ροφο [inf. asc. vel vert., (υ, χ) 6 τ πα [.]
 επι [(o, c, ε, θ), vest., (v, κ), (μ, λ) 7 α . . ητ υ
 sin. vert., (ε, c), inf. vert. apicata, dext. sup. arcus 8
 γ ε (τ, γ, π) 9 ω δυ α dext. sup. vert., sin. sup.
 desc. sicut v, χ, υ 10 v δε . . [(o, c, ε), sin. sup.
 desc., sup. horiz., sin. sup. desc. 11 ι . . ωρ . . ρ
 [(c, o), (τ, γ), (η, π), (τ, π), (o, θ), (ω, c, o) 12 δ
 υναιτ [(o, c, ω), sin. arcus sicut o, ω 13 ι ολλω π
 (π, γ, τ), (v, κ) 14 ρ . . κ . . ο inf. vert., desc. sicut
 α, λ, δ, sup. desc., inf. vest., (v, η), (η, υ) 15] . ει
 εικ [(π, τ, ζ), (c, o), sin. sup. vert. vel asc. 16] ο
 [inf. vest., (λ, μ, α) 18] ω [(γ, τ), (π, τ, γ) 19
 τ ταικ [(c, ε), sin. inf. desc., sup. desc.] . . (ω, o), (v,
 η, κ, π) 20 α . . [vert., sup. vest.] . . εγ . . (o, ω), (λ,
 χ, α), (ε, θ), med. vert. 21 ο [(κ, β, δ)] . . . med.
 vest., sup. vert., inf. vest.

λο [. . [.
 αι [. ()
 . [.] ε [. ()] ε [.
 ρ . . [.] ξιου [. ()
 5 δεφ [. .] ροφο [.
 τ πα [.] . επι [.
 α . . ητ υφιλος [.
 > αλλεν ετωιπρ [.
 μωιτω δυ αμ [.
 10 ουμονον δε . . [.
 τικοι . . ωρ . . ρ [.
 ποδ υναιτ [.] ειθ [. ()
 λακαι ολλω πραγμα [.
 εμπε [] ρ . . κ . . ο
 15 σεικαι [. ()] ει εικ [. ()
 τουρητ [. ()] ο [.
 θολεγου [. ()
 καιγαρπ [.] ω [.
 . τ ταικ [.]
 20 πρα . . [. ()] . . εγ
 21 ο [.] [.

Col. 62 *desunt versus fere 23*
 λο[ι]πα[.]
 πιϛταιϛ [.]
 .[.]ε[. . .] τὴν μ[ὲν] ῥήτο-
 ρικῆ[ν κατα]ξιού[ν] [τοιού-
 5 δε φι[λο]κόφου, [αὐτῆς
 τε πάλ[ι]ν] ἐπιμ[έ]λεσθαι <οὐκ>
 ἄν εἴη τοῦ φιλοκ[ό]φου;
 ἄλλ' ἔν γε τῶι προθύ-
 μωι τῶν δυνάμ[ε]ων φησὶν
 10 οὐ μόνον ὃ δεῖ τοῖς πολι-
 τικοῖς τῶν ῥητόρω[ν] ἀ-
 ποδοῦναι τὸ [π]είθειν, ἀλ-
 λά καὶ πολλῶν πραγμά[των]
 ἐμπε[ρι]ρίας καὶ νοή-
 15 σεως. καὶ [μὴν] πείσει καὶ ἡ
 τοῦ ῥήτορος ἐπιβ[ολ]ή, κα-
 θὸ λέγου[σιν]
 καὶ γὰρ π[είθειν] ἔργω[ι] π[αρί-
 σταται καὶ τὰ τῶν ῥητόρω[ν]
 20 πράγμα[τα], καὶ αὐτ[ὸ] λέγει
 21 ο[.] . . . [.

(c. 25 linee e 2-3 parole mancanti) tenere in considerazione [la retorica] (sarebbe proprio) di un filosofo [siffatto] mentre, invece, [praticarla] non sarebbe proprio del filosofo? Ma (egli¹) [afferma] che, dal punto di vista di colui che è zelante verso le capacità oratorie, produce la [persuasione] non solo ciò che si addice [agli] oratori politici, ma anche le esperienze e le conoscenze di molti fatti. E, [invero], sarà capace di persuadere anche [la] concentrazione [dell'oratore], secondo quanto asseriscono (c. 2 parole mancanti); in effetti, (egli) fa vedere che [di fatto] anche [le] azioni [degli oratori sono convincenti e] dice¹ [ciò] (1 linea mancante)

Col. 62 primum edidimus 4-5 [τοιού]δε *: οὐ]δέ spat. brevius Hammerstaedt 6 ἐπιμ[έ]λεσθαι Blank
 9 δυνάμ[ε]ων *: δυναμ[ένων] Blank φησὶν *: ἔδει Hammerstaedt 10 ὃ δεῖ *: ἔδει D'Alessio 13 Hammer-
 staedt 15 [μὴν] *: [γάρ] Henry 17 οἱ ἄνδρες e.g. *: οἱ ἄλλοι dubit. Janko 18 ἔργω[ι] *: λό]γω[ι]
 Hammerstaedt 19 τὰ Hammerstaedt τῶν ῥητόρω[ν] *: τῶν πόλε]ω[ν] Blank: τῶν πολλ]ῶ[ν] Hammerstaedt

¹ Scil. Bione.

Col. 63 *PHerc.* 1004, cr. 5, pz. 1, col. d et superpos.
 ibid. col. 60 collocatum

1] . . [dext. inf. desc., vert. 3 κ . . [.] , c (τ, ξ), sup.
 vest., vert. 4 [.] γ . θ med. vest., (α, λ, ν)
 5] . ξιντω . inf. vest., sup. vest. 6] . [inf. vert. 7
 υ . [. . (.)] γε . . (ν, χ), vert. apicata, vert. 8 νε . τιυ . ε
 vert., (π, κ, ι, υ) 9 ε . . ιντω . η (γ, τ, ω), (ε, ο, θ, c,
 ω), (μ, λλ, λα) 10 φ . ι (ε, c)] . . c (ρ, β), (α, δ)
 11] . μεν . ι [inf. arcus, (ε, c), (c, ο) φ . (ν, η) 12]
 ω dext. inf. desc. 13 α . ο . vert., inf. duo vest. 14]
 ε (γ, τ)] . τ . η sup. vest., (α, λ, δ, μ), (α, λ, μ), (λ, μ)
 15 α . ικ . . [(ν, κ), sup. desc., dext. vert. υ [(π, τ, ζ)
 16] . θε . . [. .] ε [. .] . . inf. vert., sup. vest., (γ, π, τ),
 sup. vert., inf. vert., (ο, θ) 17] . ι (λ, α)] . [. . (.)]
 . desc., (τ, π), (c, ε) 18] λ ο [⁺¹] . [vest. 19
 . . . c inf. vest., (ι, λ), (α, δ, λ) φ [⁺¹ vert. 20] .
 [.] . [sup. horiz., (ο, ε, θ, c), sup. vest., (ω, ο)

Col. 63

desunt versus fere 23

1
] . [. . (.)
deest versus I
 3
] κ . . [.] . c
] νου τ κ [. (.)] . [.] γ . θε
 5
 . . .] . ειντω . [.] αταταc
 . . . (.)] cκα [.] . [. . . .] αρχειν
 . . .] ι c αξιου [. . (.)] γε . .
 . . (.)] γε . τιυ . εβαλλε
 . . .] ωιλε . . ιντω . ηκα
 10
 . . .] ρεφ . ινε [. . . (.)] . . c
 . . . (.)] . μεν . ι [. . . (.)] ω .
 . .] . ων α [. (.)] υc
 . . . (.)] cφ [. (.)] α . ο .
] . εciα [. . . . (.)] . τ . η
 15
 . . (.)] α . ικ . . [. (.)] υ [. (.)
 . . (.)] . θε . . [. .] . ε [. .] . .
 . .] . ιτικον [. (.)] . [. . . (.)] . .
 . . (.)] κα ι το φ [λ ο [. . . .] . [.
 . . . cυν . ο [.] κρ [. (.)
 20
 . . .] . [.] . [. (.)
deest versus I

Col. 63 *desunt versus fere 23*
 1]...[...
deest versus 1
 3]κ...[...c
]νου·[†] κ[αὶ] τ[ἀ]γαθ' ἐ-
 5 ...]· εἰν τῶν [κ]ατὰ τὰς
 διδα]κκα[λ]ί[ac ἐξ]άργειν
 αὐθ]ις ἀξιούγ[τω]ν ἔτι,
 οἰο]νεί τις ὑπεβάλλε-
 το τ]ῶι λέγειν τὸ μὴ κα-
 10 τατ]ρέφειν εἰς πέ]ρα·
 καὶ τ]ὸ μὲν .ι.[...τ]ῶν
 ἄλ]λων ἀ[νδρῶν το]ῦς
 φιλο]κό[φους εἶν]αι, οἱ
 εὐε]ργεσία[ν τινὰ] κατ' ἀλή-
 15 θει]αγ ἰκαγ[οί εἰς] . .]υπ[...]
]· θε . .[...]. ε[...]. τὸ
 πο]λιτικὸν [...]. [...]. . .
] καὶ τὸ φ[ι]λό[σοφ]ο[ν]
 . . α συν .ο[...]. κρ[...].
 20 ...]...[...]. [...].
deest versus 1

(c. 26 linee e 1-2 parole mancanti). [E] le cose/opere buone (c. 1 parola mancante) (è proprio) di coloro che ritengono giusto, secondo gli [insegnamenti] (ricevuti), di iniziare sempre [di nuovo], [come se] si suggerisse al discorrere di non addivenire [a] conclusione; [e], da una parte, (c. 1-2 parole mancanti) (che), degli altri [uomini], sono i filosofi coloro che [sono] in grado di (1 verbo mancante) [qualche buona azione] secondo verità (c. 4-5 parole mancanti) l'ambito politico (c. 3-4 parole mancanti) e l'ambito [filosofico] (c. 3 linee mancanti)

Col. 63 primum edidimus 4 τ[ἀ]γαθ' Janko 4-5 ἐ[πι]ν]οεῖν e.g. Janko (sed antea τ[ἀ]γαθ' habetur) 7
 αὐθ]ις Janko 8-9 ὑπεβάλλε[το Hammerstaedt 10 πέ]ρα Blank et Janko 11 οἱ]ε[ται e.g. *

Col. 64 *PHerc.* 1004, cr. 5, pz. 1, col. 6 = *O Cb* (2, 446) = *N* col. 6 = *VHP* III 117 = col. 6 *Sudhaus*

1] [sub lineam vert. apicata sicut ρ, φ, ψ 2] η [.] ι
 inf. desc., inf. vest. τ α τ N: [vert. P: τ α τ O (τ, γ)
 3] ξ dext. arcus τ α N: (α, λ) P 4 τ ν N: [P]
 5 τ sup. vest., (ε, θ, ο, c) τ ν α ι N:] . . . inf. arcus,
 (α, λ, δ, ν), sup. vert. ματαια ν ι supra lineam add.
 librarius τ ν O: [PM] ο α (ξ, ζ, π, τ), inf. vest. 6
 ὑπόκωφόνη νόου [.] η punctis superpositis del. librarius
 τ α ON: (τ, φ) P 7 α ε (τ, γ) 8 τ α N^{pc}: (α, λ)
 P: μ N^{ac} [.] (ε, θ, ο, c) in α mutav. librarius τ ι N: .
 sup. vest. P 9 c (α, λ, δ) τ α N: desc. P ι [vest.
 11 pars sinistra díples obelismenes dispicitur α ε sub
 lineam vert., inf. vest. 13 τ ρ ο N: . . sup. arcus sicut
 ρ, β, (ο, θ, c, ε) P] [(μ, ω) 14 τ εν ι N: . . (ε, θ, ο,
 c), (ν, λ, αι, δι) ι ε (κ, χ) 15 π (α, λ, δ) τ ε ι N:
 . sup. et med. vest. P 16 ν ο ano *stigma* φ . [sin.
 asc. sicut α, λ, χ, inf. vert. 17 φ (ρ, γ, τ) τ κ ι N: .
 (κ, χ) τ τ (α, λ, δ) τ λ ε ι O: [(λ, α, χ, κ, ιc) P: [M]
 18 ω (π, τ) ι . [(ε, θ), inf. vert. 19 λ . ο τ (ο, ε),
 (γ, τ), sup. vest. τ α τ N: . . (c, ε, θ, ο), (α, λ) P τ α τ α
 O: . [(α, λ), inf. vest. P: α [N ι . . . sin. sup. desc.,
 sup. horiz., desc. ν τ α -1 20 ο θ inf. vest. η -1
 21 . . [sup. horiz., sup. vest., sup. arcus vel horiz. τ ι
 sin. arcus: [PM] 22] . [sup. vest., desc.] . . sup.
 vest., (α, λ, δ), sup. vest. 23] . . [sup. vert., (ε, c),
 sup. vert.

Col. 64

desunt versus fere 21

. (.)] [. . . . (.)
 . .] η [.] ι τ α τ ι ω ν κ α τ α
 .] ξ α ν α λ η θ η φ τ α ι ν ε
 τ ε ι ν α ι π ρ ο σ η κ ο ν α τ ν ι
 5 . τ ν α ι τ α κ α τ α μ α τ α ι α ν ι δ ο α .
 [ὑποκωφονηνου τ η]
 τ α ε μ η τ η ν α ν α φ [.
 ρ τ α ν ε π ι τ α c ε ν [.] α τ ι [. . (.)
 . κ λ α μ β α ν ο ν τ α κ τ α ι [. . (.)
 10 δ ε τ ο υ τ ω ν τ ε λ ε ω c ε [. (.)
 κ α . ε ι ν τ ο υ c ρ η τ ο ρ α [.
 α λ λ α μ η ν ε ν τ ω ι κ α τ [.
 c κ ε υ α ζ ε ι ν τ ο π τ ρ ο κ [. (.)] [.
 ν ο ν π ρ ο c ο υ θ ε ν ε ι ξ ο ι . ε γ
 15 . π ο τ η c μ ο υ c ι κ η c τ ε ι
 π α γ ε ι ν ο υ γ α ρ η ν φ . [.
 . ω τ ε ρ α τ α τ κ ι α τ α υ τ . τ λ ε ι []
 . ω ν υ π ε ρ ω ν ε π ο ι . .
 . .] υ c λ . . ο τ α ι λ λ α τ τ α ν τ α ι
 20 . . (.)] ν ε υ π α ρ α κ ο λ ο θ η
 . . . [.] c ι ν ο ν τ α π ε τ ι [. . .
 . . .] . . [.] β ι ο ν ε κ ε [] . . . [.
 23] ε [. .] . . . [. (.)

Col. 64 *desunt versus fere 21*
(.)]. [.....(.)
 ..]. η[.] ιτα τῶν κατὰ
 δ]όξαν ἀληθῆ φαίνε-
 τ' εἶναι προσῆκον ἀντι-
 5 θεῖναι τὰ κατὰ ματαίαν δόξαν,
 7 τὰ γε μὴ τὴν ἀναφο-
 ρὰν ἐπὶ τὰς ἐναρ[γεί-
 ας λαμβάνοντα, καὶ [μη-
 10 δὲ τούτων τελέως ἐπι-
 κ{α}ρ<α>τεῖν τοὺς ῥήτορα[c.
 ἄλλὰ μὴν ἐν τῷ κατ[α-
 κευάζειν τὸ προκ[εῖ]μ[ε-
 νον πρὸς οὐθὲν ἔοικεν
 15 ἀπὸ τῆς μουσικῆς ἐ-
 πάγειν· οὐ γὰρ ἦν φαυ[ε-
 ρώτερα τὰ κατ' αὐτὰ λε[ί-
 πων, ὑπὲρ ὧν ἐποίει
 το]ὺς λόγους· ἀλλὰ ταῦτα
 20 μὲ]ν εὐπαρακολούθη-
 τα π[ᾶ]σιν ὄντα πέφ[υκε,
 πρὸ]ς δ[ὲ] βίον ἐκε[.]... [.
 23]ε[...]. [.....(.)

(c. 22 linee e 2-3 parole mancanti) ai (giudizi) secondo opinione vera appare essere opportuno contrapporre quelli secondo vana opinione, ossia quelli che non hanno relazione con le evidenze, e (sembra) che gli oratori non padroneggino compiutamente nemmeno questi. Cionondimeno, nel trattare la materia, invano sembra¹ addurre (analogie prese in prestito) dall'arte musicale. Le cose, infatti, non sarebbero state più chiare lasciando così come sono (quelle) intorno alle quali faceva i [suoi] ragionamenti²; ma, [da una parte], queste cose sono [per natura] facilmente comprensibili a tutti, [dall'altra, rispetto] alla vita (c. 1-2 parole e 1 linea mancanti)

Col. 64 3 Sudhaus 5 ματαίαν add. librarius 6 [ὑπόκωφον ἦν οὐτ' η] del. librarius 7 τὰ γε Fiorillo: τὰ τε Armstrong, cetera Sudhaus 8 Sudhaus 9-10 [μη]δέ Sudhaus: [οὐ]δέ Blank 10-11 ἐπι]κ{α}ρ<α>τεῖν *: ἐ[ᾶι] | κάπτειν Henry: ἐ[ᾶι] | κρ<α>τεῖν Blank, cetera Cirillo 12-16 Cirillo 17-18 λε[ί]πων *: λέ[ι]γων Sudhaus 18 ἐποίει *: ἐποιε[ί]τ' Sudhaus) 19 Cirillo^{Cpc} 20 Sudhaus 21 πέφ[υκε] Sudhaus: πέφ[ηνε] Janko, cetera Sudhaus 22 πρὸ]ς δ[ὲ] *: cetera Sudhaus

¹ Scil. Bione.

² O 'componeva i suoi discorsi'.

Col. 65 *PHerc.* 1004, superpos. in cr. 5, pz. 1 inter coll. 62 et 63 collocatum

1]**cou** . [+1 (γ, π, τ) 2]**εν . ο** . [+1 sub lineam apex,
(c, ι), sin. sup. horiz. apicata 3] . **ων** [+1 inf. vest.,
inf. vest. 4]**ον** . [] . [+1 inf. apex, inf. vert. apicata,
sin. inf. horiz. 5]**χοιτο** . [+1 (π, η, ν) 6]**ηγ . νο** [+1
inf. apex vel arcus 7]**τιφερε** . [+1 sin. sup. apex
8]**δεπρ** . [+1 (α, λ, μ) 9 **αλ . θειε** . [+1 sin. vert., sin.
inf. vest. 10] . **γ** [] **μουικω** [+1 dext. med. desc.
11]**υσποιειν** +1 12 **ανυσουφ** [+1 13 . . [] +1 inf.
arcus, inf. vert. **ω** [. ()] . **εινο** +1 dext. inf. desc. vel arcus
14 **μ** [. .] **δυσωμενοι** . [+1 (π, τ) 15
ρ [.] . **ενοςδε** . . **ε** . . [+1 (μ, λ, c), (τ, π), inf. vert., (c, ε),
sup. desc. vel vert. 16]**ηβα . ν** . [+1 inf. vest., (ε, θ)
17] . **ικ** [+1 dext. inf. horiz. vel arcus
18] . [. ()] . **γ** +1 sup. arcus, dext. sup. arcus

Col. 65

desunt versus fere 24

... ()] **cou** . [..... ()
... ()] **εν . ο** . [..... ()
...] . **ων** [..... ()
... ()] **ον** . [] . [.....
5 ... ()] **χοιτο** . [.....
...] **ηγ . νο** [.....
...] **τιφερε** . [..... ()
... ()] **δεπρ** . [..... ()
... ()] **αλ . θειε** . [.....
10 ... ()] . **γ** **μουικω** [.....
... ()] **υσποιειν** [..... ()
... ()] **ανυσουφ** [..... ()
... [.] **ω** [.] . **εινο** [.
μ [. .] **δυσωμενοι** . [.....
15 **ρ** [.] . **ενοςδε** . . **ε** . . [.....
...] **ηβα . ν** . [.....
...] . **ικ** [..... ()
18 ... ()] . [..... ()] . **γ**
desunt versus 2

Col. 65 *desunt versus fere 24*

... (.)] **κου** . [..... (.)
 .. (.)] **εν** . . ο . [..... (.)
 ..] . . **ων** [..... (.)
 .. (.)] **ον** . [] . [.....
 5 .. (.)] **οί τοιοῦ** [ὄτοι (.)
 ..] **η γινο** [.....
 .. **ἐ**] **πιφέρει** . [..... (.)
 .. (.)] **δε πρ** . [..... (.)
 .. (.)] **ἀληθεῖς** . [.....
 10 .. (.)] . **ν μουσικῶ** [.....
 .. (.)] **ο**] **υς ποιεῖν** [..... (.)
 .. (.)] **αν, οὔτε οὐ φ** [..... (.)
 .. [..... (.)] **γιν**] **ώ**] **ς**] **κειν ο** [.....
μ] **ἐν**] **δυσω** < **πού** > **μενοί τ**] **ι**
 15 **ρ**] **η**] **μένο**ς **δέ τις** . . [.....
 ..] **η β** **άινε**]
 ..] . **ικ** [..... (.)
 18 .. (.)] . [..... (.)] . **γ**
desunt versus 2

(c. 28 linee e 1 parola mancanti) costoro (c. 2-3 parole, 1 linea e 1 parola mancanti) aggiunge/è aggiunto (c. 2 parole, 1 linea e 1-2 parole mancanti) veri/vere (c. 3-4 parole mancanti) a un musico/di musici/musicalmente (c. 2-3 parole mancanti) fare/rendere/comporre/raffigurare (c. 3-4 parole mancanti), i quali non (c. 3-4 parole mancanti) conoscere (1 parola mancante) [da una parte], sconcertati/turbati in [qualcosa], (c. 1 parola mancante), dall'altra, un (c. 1-2 parole mancanti) va/andare (c. 1-2 parole e 4 linee mancanti)

Col. 65 primum edidimus 14 **δυσω** < **πού** > **μενοί** Janko
 εἰ] **ρ**] **η**] **μένο**ς Janko

14-15 [ἐτε] **ρ**] **η**] **μένο**ς e.g. Hammerstaedt: ὁ

Col. 66 *PHerc.* 1004, cr. 5, pz. 2, col. e et superpos. in cr. 5, pz. 2, col. 63 collocatum

1] ι dext. desc. sicut α, λ, μ 2] [inf. desc.
 3] ους... δ dext. sup. horiz., inf. desc., sup. vest., (υ, κ, χ) 4] c[.....]χη. (ε, θ), (c, ρ, β) 5
 φ⁺¹] [(ο, θ)] ⁺¹ sup. horiz. et med. asc. α τ [] α
 sup. desc., sup. vest. 6] ⁺¹ (ο, θ)]... ατα [(λ, κ, μ), sup. horiz., (κ, λ, χ, μ), vert.
 7] α []... ειαγ... inf. arcus, (θ, η), inf. vest., (υ, τ, γ)
 8] ⁺¹ (θ, ο, ω) γ... [sup. vert., sup. vert., (ρ, β, κ)
 9 ε [(κ, ν, π) 10] αποπ.ς (ζ, ξ, τ), inf. vest., inf. asc.
 12] μ⁺¹] κ [()] ι... sin. sup. ramus sicut υ, χ, sup. vest., (κ, χ, α, λ), (α, λ), sup. vest. 13
 ιλο... [⁺¹ inf. vest., (c, ο), (ο, c, θ, ε)] [inf. vest.
 14 ν νπρ⁺¹ (υ, ο, θ) δ []... ατσιμ inf. arcus, inf. horiz., inf. vest., (η, α, ε, ξ) 15 χρων [⁺¹ sin. inf. vest. η... [] αδ [] [inf. vert., inf. vert., inf. vest., sup. vest., inf. vest. 16 το [⁺¹ sin sup. horiz. π η ως inf. vest., inf. vest., vest. 17 ελτ⁺¹ (β, κ, φ) α inf. vest. 18 κονκ⁺¹] υ (ο, θ) 19
 [⁺¹ sin. sup. et inf. horiz. desc. sicut α, λ 20
 [⁺¹ sin. inf. asc. 21 ... [⁺¹ (ο, θ), sup. horiz., sup. et inf. horiz.] ι (λ, α, δ)

Col. 66

desunt versus fere 23

.....] μεν
()μη
]δ[] ους... δερη
 ...] c[.....]χη.
 5 φ [()] [.....()] α τ [] α [.....
 . [.....()]... ατα [()]
] α [.....] ειαγ...
 . [] [.....] μεν... [] α
() κε [.....()]
 10() αποπ.ς
] ρ [] υ [] ι [] λλοικ
 ...] μ [.....] κ [()] ι...
 ιλο... [] [] ηθεειν[†] αλλα
 ν νπρ [.....] δ []... ατσιμ
 15 χρων [()] η... [] αδ [] [()]
 το [.....] π η ως
 > . ελτ [.....] α
 κονκ [.....] υ
 . [.....]
 20 . [.....]
 21 ... [.....()] ι

Col. 66 *desunt versus fere 23*
]μεν
(.)μη
]δ[.] ους... δε ρή-
 τορ]εσ [.....]κη.
 5 φ[.(.)]. [.....(.)]. α. τ. [.]α[...
 . [.....(.)]. κατα [.....(.)
]α[.....]θειαν...
 . [.....]μεν... [.]α
(.)κε [.....(.)
 10(.)ξατο πᾶσα
]ρ[.]υ[.]ι[.]λλοις
 ...]μ[.....]υκ [.....]κια.
 φιλοσό[φ]ω[ν] ἤθεσιν. † ἀλλὰ
 νῦν πρ[.....]δ[.] ἐγ' ἄρχει μὴ
 15 χρῶντ[αι] η[.] αδ[.....] [.....]
 το [.....]πληρῶσι.
 > βελτ[.....]α -
 con κ[.....]υ
 [.....].
 20 [.....]
 21 ... [.....(.)]. ι

(c. 25 linee e 3-4 parole mancanti) oratori
 (c. 3-4 parole, 5 linee e 3-4 parole man-
 canti) ogni/tutta (c. 2 linee mancanti)
 ai/con costumi/caratteri di filosofi. Ora,
 tuttavia, (c. 1-2 parole mancanti) in città
 non si servono (c. 4-5 parole mancanti)
 riempiono. (c. 5 linee mancanti)

Col. 66 primum edidimus 7 ἀλή]θειαν vel βοή]θειαν e.g. *
 ἐδέ]ξατο Janko 11 ἄ]λλοις vel ἄ]λλ' οἷς e.g. *: [πο]λλοῖς Janko

10 ἐξεδέ]ξατο vel παρεδέ]ξατο e.g. *:

Col. 67 *desunt versus fere 22*
 ..[..... ἄ-
 γῶνας ον[.....(.) τὸ
 γὰρ ἑκάτερ[ον ποιῶν-
 ται τῶν ἀκ[α]τ[αλ]ήπ[των
 5 οἱ φιλόσοφοι κατω[τέρω,
 περὶ ὧν ἡ φύ]ςις π[ροσή-
 νεγκεν λόγους [οὐ στοχασ-
 τικούς, ἀλλ' εἰκό]τας καὶ ἄ-
 ναγκ[α]στικούς· [καὶ δυνά-
 10 μενοι φέρειν π[ου κα]ὶ οἱ
 ῥήτορες, ἐπειδ[ὴ κε]ύεσ[τι]
 παγίοις χρή[ο]υ[ται, τὰ
 _____ εἰκότ[α] μεγα[λύνου]σιν.
 τὸ γὰρ δὴ του [.....
 15 το γε[.....] [.....
 .αι π[.] [.....
 θει τα[.]ο [.....
 λαβε[.....
 τοκ[.....
 20 πιθαν[.....(.)]λημ[.....(.)].
 και [..]. [.....(.)]ηι κα[.....(.)
 22 τι [.....]κ[.....(.)

(c. 22 linee e 4-5 parole mancanti) competizioni (c. 2-3 parole mancanti); i filosofi, infatti, [considerano] ciascuno dei due (generi di retorica) a un livello inferiore rispetto a quelli [incomprensibili], (generi) intorno ai quali la (loro) natura avrebbe potuto addurre argomenti [non] congetturali, ma verosimili [e] cogenti; [ed] essendo capaci [anche gli] oratori [in qualche misura] di addurne, dato che si serviranno di solidi [strumenti], ingigantiscono [le] cose verosimili. Infatti, il (c. 2-3 parole e 8 linee mancanti)

Col. 67 1 * 3 * (γ)ὰρ ἑκα[τ]ερ iam Sudhaus 4 ἀκ[α]τ[αλ]ήπ[των e.g. * 5 οἱ * κατω[τέρω
 Hammerstaedt 6 φύ]ςις * 6-7 π[ροσή]νεγκεν Janko: εἰρή]νεγκεν Cirillo^{AC1C5inf.pc}: ἐπή]νεγκεν Cirillo^{C5sup.pc}
 C5inf.ac 7 [οὐ Cirillo^{AC1}: [τούς Cirillo^{AC5sup.ac}: [ἢ οὐ Cirillo^{AC5sup.pc.inf.pc}: [γε Cirillo^{AC5inf.ac} 7-8 στοχασ]τικούς
 Sudhaus: πολι]τικούς spat. breuius Cirillo^{AC} 8 εἰκό]τας καὶ Sudhaus: εἰκό]τως Cirillo^{AC1C5sup.ac.inf}: εἰκό]τα τι
 Cirillo^{C5sup.pc} 8-9 ἀ]ναγκ[α]στικούς Sudhaus, antea οὐτ' vel οὐδ' Hammerstaedt et Blank 9 [καὶ * : [οὐ
 D'Alessio 9-10 δυνά]μενοι * 10 φέρειν * π[ου κα]ί * : π[ρῶτο]ι Avdoulou, cetera Sudhaus 11 ἐπειδ[ὴ
 Sudhaus, cetera * 12 χρή[ο]υ[ται * (χρη]σ[θ]α[ι iam Cirillo^{AC1C5inf}. spatio breuius), cetera Janko 13
 εἰκότ[α] Janko, cetera * 14 δὴ * 16-17 πεί]θει vel πλή]θει e.g. * : ἦ]θει e.g. Janko

Col. 68 *PHerc.* 1004, cr. 5, pz. 3, [col. 1] et superpos.
in cr. 5, pz. 2, col. 66 collocatum

1] . [()] . α . [+1 inf. vest., inf. vert. apicata, inf. vert.
2] τωνφιλο[+1 3] . [+1 sup. horiz., sup. apex
5] . ξ dext. sup. horiz. et inf. horiz. 8] . α dext. desc.
sicut μ, λ 10] . α . dext. inf. horiz., dext. inf. desc.
11] . [(α, λ, δ, μ) 16] ν +1 18] . [+1 dext. arcus
vel vert.

Col. 68

desunt versus fere 24

..... ()] . [()] . α .

..... ()] τωνφιλο

3

.....] . [. [. . .

deest versus 1

5

.....] . εμη

.....] οικμε

.....] ροα

.....] . ατα

.....] με

10

.....] . α .

11

.....] . []

desunt versus 9

Col. 68 *desunt versus fere 24*
(.)]. [(.)]. α.
(.)]των φιλο-
 3(.)]. . [....
deest versus 1
 5] ει μη
]οις με-
]ροα
] ατα
]με
 10] α.
 11] []
desunt versus 9

Col. 68 primum edidimus 2-3 τῶν φιλο|[κόφων e.g. *

Col. 69 PHerc. 1004, cr. 5, pz. 3, col. 9 = O Cc (2, 438) = N col. 9 = VH² III 119 = col. 9 Sudhaus

1] . . [. . . .] . [.] . [inf. vest., inf. vest., desc., inf. vest.
2 α [(μ, ν) 3 ϵ¹ N: . sup. arcus P ϵ¹ N: . (η, π, ν)
P η ϵ¹ inf. arcus ϵ¹ O: . inf. arcus P: [N] α¹ (τ, ξ,
ζ) N: . [(α, λ, γ), inf. vest. P: α¹ O 4] ϵ¹ vest. ϵ¹
O: . (α, λ) PN ρ [.] . c sup. arcus, inf. vest., (η, π)
ϵ¹ ON: . [(α, λ) P α¹ O: [PM] 5] . [vert. 6
λ¹ N: . med. vest. P ϵ¹ ω¹ O:] . . inf. vest., inf. vest.
P:] ρ η N^{pc}:] . . vest., vest. N^{ac} 9 [[ω]] del. librarius
lineolis horiz. et \ο' supra lineam addito 12 ϵ¹
ON^{pc}: . (θ, ε) P: ε N^{ac} 13 η (λ, α, γ) ϵ¹ N: . sup.
et med. vest. P: [O] 14 α [sup. vest. 15] ρ
dext. sup. horiz. ϵ¹ ON: . (ο, θ) P ϵ¹ ON^{pc}: . (ε, θ)
P: c N^{ac} ϵ¹ (π, ξ) ϵ¹ N: . [sup. vert. vel desc. P:
[O] 16 ϵ¹ O: . (α, λ) P: [M] ι [inf. vert. 17
κα¹ O: [PN] ϵ¹ ON: . (ω, ο, c, θ, ε) P ρ [(ο, c, ω)
18] . ε (θ, c, ε, ο) ϵ¹ ON: . sin. sup. desc. et dext. inf.
desc. P 19 ω [inf. vest., inf. horiz. 20 κ (ε,
c) 21 π [. . .] . δ [sup. et med. vert., sup. horiz.,
dext. inf. desc., sin. inf. asc.

Col. 69

desunt versus fere 23

. . .] . . [. . . .] . [.] . [.
. (.)] και τα [.
] ν ϵ¹ ιδ¹ η¹ μ η ϵ¹ α υ¹ [. . (.)
. . . .] . ϵ¹ α ρ [.] . . ϵ¹ α ν α¹ [. .
5 θε [. (.)] δε και ι α [.] . [. (.)
κα ρ λ¹ ο υ ϵ¹ ι ν α ι ϵ¹ υ γ γ¹ ω ρ η¹
ου ϵ¹ ι ν μ ε ν α ν θ ε λ η ι φ ρ ο ν
τ ι ε ι ν δ α υ τ ω ν ο υ δ α μ ω ϵ¹
ε ρ ο υ ϵ¹ [] ν α μ α ρ τ α ν [ω] \ο' ν
10 τ ω ν τ ο υ ϵ¹ ο υ μ φ ε ρ ο ν τ ο ϵ¹ α λ
λ α κ α κ ε ι ν ο υ κ α τ α γ ν ω
ϵ ϵ ϵ¹ θ¹ α ι β α θ ε ω ϵ¹ ι ϵ¹ ψ ι
η ν α λ η θ ε ι α ν η δ ι κ α ϵ¹ ι
. .] υ ν η η η δ ο ξ α ν κ α [. . .
15 ρ ε φ ο ν τ ο ϵ¹ ρ ο δ¹ ϵ¹ ϵ¹ ϵ¹ ι ϵ¹ [.
. (.)] τ ι μ ε ν π ϵ¹ α λ ι [. (.)
ϵ¹ κ α¹ [. (.)] τ ρ ω ι π ρ [.
. (.)] ε ι μ¹ [.
. (.)] τ ω [.
20 κ ρ ι ν ε [. (.)
21] π [. . .] . δ [.

Col. 69 *desunt versus fere 23*
 ...]. [.....]. [..]. [.....
(.)] καὶ τὰ μ[εγάλα
 ὀ]νεΐδη, μήθ' ἑαυτ[οῖς
 αὐτά] παρέ[σ]τησαν· ἀ[λη-
 5 θε[ῖς] δὲ καὶ χα[ρ]ί[εντας καὶ
 καλοὺς εἶναι κυχωρή-
 ρουσιν μὲν, ἂν θέλη, φρον-
 τιεῖν δ' αὐτῶν οὐδαμῶς
 ἐροῦς[ι]ν ἀμαρτανόν-
 10 των τοῦ συμφέροντος, ἀλ-
 λά κακείνου καταγνώ-
 ρεσθαι βαθέως εἰς ψι-
 λήν ἀλήθειαν ἢ δικαιο-
 ρο[ύ]νην ἢ δόξαν κατ[α]-
 15 τρέφοντος. † ὁ δ' ἐπίσ[τ]α
(.)τι μὲν παλιῖ[.....(.)
 κα[.....(.)] τῶι πρ[.....
(.)]. εἰμ[.....
(.)]τω...[.....
 20 ἔκρινε[.....(.)
 21 ..]π[.....]...δα[.....

(c 24 linee e 2-3 parole mancanti) e/an-
 che/persino i [grandi] oltraggi/rimpro-
 veri, né [li] arrecarono a se stessi. Inoltre,
 (essi)¹ concederanno, se vuole², che (i di-
 scorsi epidittici) siano [veri], [raffinati] e
 belli; dall'altra, affermeranno che non si
 cureranno assolutamente di essi in quanto
 privi di ciò che è utile, ma che condanne-
 ranno profondamente anche quel (genere
 di discorso)³ che perviene ad una verità o
 giustizia o reputazione semplici. Egli (2
parole mancanti), da un lato, di nuovo (c.
4-5 parole mancanti) al (c. 1 parola e 2
linee mancanti) giudicava/era giudicato
 (c. 2-3 parole e 1 linea mancante)

Col. 69 2 μ[εγάλα] Janko, cetera * 3 ὀ]νεΐδη Janko μήθ' ἑαυτ[οῖς] *: μήθ' ἑαυτ[οῦς] Janko 4 αὐτά] vel
 αὐτῶι] Janko παρέ[σ]τησαν *: συμ]παρέ[σ]τησαν Blank, cetera Cirillo^{C5pc} 5-9 Cirillo 13-14 δικαιο[ρ]ο[ύ]νην
 Cirillo 14 ἢ δόξαν * (δ)όξαν iam Sudhaus), cetera Sudhaus 15-16 ὁ δ' ἐπίσ[τ]α|ται, διό]τι vel ὁ δ' ἐπίσ[τ]α|εν,
 ὅ]τι e.g. * 16 μὲν *

¹ *Scil.* i filosofi in generale o i filosofi stoici in particolare.

² *Scil.* Bione.

³ *Scil.* la retorica giudiziaria?

Col. 70 *PHerc.* 1004, cr. 5, pz. 3, [col. 3]

1 . [inf. vert. cum horiz. coniuncta sicut ρ, φ, ψ 3
. [vert. apicata sicut ι, η, κ

Col. 70 *desunt versus fere 30*

. [.....

α [.....

3 . [.....

desunt versus 11

Col. 71 *PHerc.* 1004, bis superpos. in cr. 5, pz. 2, col. 66 et superpos. in eadem cornice, pz. 3 inter coll. 68 et 69 et bis suppos. in eadem cornice, pz. 4, col. 74 collocata

1]μ[+2] . [+1 asc. 2] . α[+2 dext. sup. horiz. . . . [+1 inf. vert., inf. arcus vel bracchium, (o, β)
 3]αν . . . ε . [+1 inf. vest., inf. vest., (ε, θ), vert.
 4]οι[+1 5] . . .]ρ . α[+2 (c, ε), sin. sup. arcus, (o, ε, θ, c) 6] . [. . .] . υτ . . . [+2 sup. vest., sin. ramus, desc., (o, θ, ω), inf. arcus, sup. arcus
 7] . α . [. . .] ωιϰχ[+2 dext. sup. arcus, (γ, ρ, π) 8 . ορω . [.] . φοιϰ[+2 (τ, π, γ), sin. inf. vert., sup. arcus
 9] . α . [. . .] . [+2 (δ, β), (π, τ, γι), sup. vest.
 10] . ε[] α [+2 inf. vest., (c, ε), (c, o), (ζ, δ), inf. arcus] ναιδ[-1 11] υτινα[+2 (κ, ν) 12] . . . μ[+2 sup. horiz., inf. desc., sup. asc. 13] ω[] ϰυϰ . [+2 sin. inf. desc. vel arcus 14] . [+2 inf. uncus 15] . [+2 inf. vest. 16] ε +1 17] . . [.] . +1 sup. horiz., (o, c), sup. arcus 18] . α[+1 (τ, γ, π)

Col. 71

desunt versus fere 25

.] μ [. . . .] . [.
] . α . . . [.
 . . . (.)] αν . . . ε . [. (.)
 . . . (.)] οι [. (.)
 5 . . . (.)] . [. . .] ρ . α [. (.)
 .] . [. . . (.)] . υτ . . . [.
 .] . α . [. . .] ωιϰχ[.
 . ορω . [.] . φοιϰ[.
 . . .] . α . [. . . (.)] . [. (.)
 10 .] . ε [] α [. . .] ναιδ [. (.)
 . .] υτινα[. [. (.)
 .] . . . μ [. (.)
 .] ω [] ϰυϰ . [.
 .] . [.
 15 . [.
] ε
] . [. [.] .
 18 (.)] . α [.
deest versus 1

Col. 71 *desunt versus minimum 25*

.....]μ[.....].[.....
].α...[.....
 ...().]αν...ε.[.....()
 ...().]οι[.....
 5 ...().].[...].ρ.α[.....()
 .].[...().].αυτὸς.[.....
 .].α.[...].οι cχ[ήματι ῥη-
 τῶρων [c]οφοὶ κ[.....
 ...].α.[...().].[.....()
 10 .].ε[α...ο[ὕκ ἀ]γαιδ[ὠς λέ-
 γο]υειν α.[.....()
 .]....μ[.....()
 .]ω[]ουc.[.....
 .].[.....
 15 .[.....
]ε
].ο[.].
 18().].αι
deest versus 1

(c. 30 linee e 2-3 parole mancanti)
 egli/esso (stesso) (c. 4-5 parole mancanti)
 [abito/figura] di oratori, sapienti (c. 1-2
 parole, 1 linea e 2-3 parole mancanti)
 [non] indecorosamente affermano¹ (c. 2-
 3 parole e 8 linee mancanti)

Col. 71 primum edidimus 7 cχ[ήματι Janko

¹ *Scil.* i filosofi in generale o i filosofi stoici in particolare.

Col. 72 *PHerc.* 1004, superpos. in cr. 5, pz. 3 inter coll. 69 et 70 collocatum

1] . [⁺¹ (γ, τ, π) 9] τϞ [⁺¹ 10] . π [⁺¹ (c, ε)
 11] . . . [⁺¹ vert., vert. cum oculo vel horiz. coniuncta,
 inf. vert. 12] . [⁺¹ inf. vest. 13] επρoα [⁺¹
 15] υε [⁺¹ vert., inf. vert., inf. vert., (γ, τ, π), sup.
 horiz. vel arcus, sup. vest. 16 cαγ . [.] . [⁺¹ sup.
 arcus, vest., vest. 17] π . [.] . [. . . (.)] . [⁺¹ sup. vest.,
 inf. et sup. vest., vest.

Col. 72

desunt versus fere 27

1 .] . [. (.)
desunt versus 8
 9 (.)] τϞ [. (.)
 10 (.)] . π [. (.)
 (.)] . . . [. (.)
] . [.
 13] επρoα [.
deest versus 1
 15 . .] υε [.
 cαγ . [.] . [.
 17 .] π . [.] . [. . . (.)] . [. (.)

Col. 73 *desunt versus fere 22*

..(.)]. [.....-
 κιν του[.....]. [. . ἔσ-
 τιν ἔντε[χν]ογ καὶ τ[ὸ
 φαῦλον· ὧν κἄν μὲν παίζ[ηι
 5 αὐ]τῆι [κ]αθολικῶς ἀγ-
 τιπ[ν]οῦσι, κἄν δὲ ἐφ[ί]κτηι
 μετ' ἑπαίνου σοφῶν [τις,
 τῶι κρατίστῳι στοχα[ς]μῶι
 δώσου[ς]ιν μὲν, οἷή[σιν] con-
 10 ται δὲ καὶ τὴν ῥητορ[ι]-
 κ[ή]ν τοια[ύ]την ἐπιση-
 μῆν εἶν[αι] καὶ πολλ[ὰ] ῥη[σ]ίμ[α]
 βεβαίως, [ο]ὐ τὰ μὲ[ν] καλά,
 τὰ δὲ φαῦλα· καὶ τὸ κύνο-
 15 λόν τινέσιν εἰς[τὸ] π[ρ]ότ[η]-
 ροντες, οὐκ [ε]ἰκαῖοι, καὶ
 π[ρ]ότιοι, οὐ τ[ὸ]
]δ' ἐθῶ[ν] (.)
]ω . κ [.] [.
 20 . .]τ [. (.)] []ει [.]π[ρ] [. . . (.)
 (.)]τ [. . . (.)
 22 (.)] . . [. (.)

(c. 23 linee e 3-4 parole mancanti) è in possesso dell'arte anche [ciò che è] stolto; e se è (lo stolto) a trastullarsi con essa¹, (costoro)² sono generalmente contrari, se è invece [un] sapiente ad occuparsi lodevolmente di essa, da una parte lo concederanno con il massimo riguardo, dall'altra crederanno anche che tale retorica sia una scienza e che molte cose (c. 1-2 parole mancanti) in modo saldo, [non] alcune bene/buone e altre male/cattive; e, nel complesso, alcuni sono [buoni] esecutori, non sconsiderati; solidi, non (c. 3-4 parole mancanti) costumi (c. 2-3 parole e 4 linee mancanti)

Col. 73 2 Hammerstaedt 3 ἔντε[χν]ογ * τ[ὸ] Blank: τ[ὸ]ν Sudhaus: τ[ὸ] Hammerstaedt 4 κἄν μὲν παίζ[ηι] * 5 αὐ]τῆι *, cetera Sudhaus 5-6 ἀγ[τιπ]ν[ο]ῦσι *: ἀγ[τιπ]ν[ο]ῦσι Henry 6 κἄν δὲ ἐφ[ί]κτηι * (δέ iam Sudhaus) 7 μετ' ἑπαίνου Janko (ἑ *), cetera * 8 στοχα[ς]μῶι Cirillo^{C1C5acD}: στοχα[ς]μῶι Cirillo^A 9 δώσου[ς]ιν Cirillo^{C5ac}, cetera * 10 δὲ καὶ τὴν Blank 10-11 ῥητορ[ι]κ[ή]ν Janko 11 τοια[ύ]την Cirillo 12 εἶν[αι] Cirillo πολλ[ὰ] a librario additum * ῥη[σ]ίμ[α] spat. longius Privitera pariter ac ῥή[τορ] ἔ]χ[ειν] D'Alessio: ῥή[τορ] ἔ]χ[ειν] Avdoulou, fort. ῥή[τορ] [ρ]ε]ύ[ειν] vel ῥή[τορ] [ρ] ἔ]χ[ειν] * 13 [ο]ὐ τὰ μὲ[ν] * καλά Janko 14-15 κύνο]λόν * 15 * (τινέσιν iam Cirillo^{C1C5D1ac}) 16-18 *

¹ Scil. con la retorica.
² Scil. i filosofi stoici.

Col. 74 *PHerc.* 1004, cr. 5, pz. 4, col. f et ter superpos.
in eadem cornice, pz. 2, col. 66 collocatum

1] . [vert. 2 ε . [(o, θ), inf. vert. cum horiz.
coniuncta 3 ο . [(c, o, ε, θ) 4] . [(c, ε), sub.
lineam asc. 5 ω [(γ, π, τ), inf. vest., (κ, χ, υ),
inf. vest. 7 μ . [(ε, θ) 12] . [(c, ε) 13 . δ . . [⁺³
vert., inf. asc., vert. 14] . ει . ⁺³ (π, ιγ, ιτ), (κ, χ, υ)

Col. 74 *desunt versus fere 29*

. .] . [.....
λε . . [.....
προ [.....
δειξαι [. (.)] . . [..... (.)

5 ω [..... (.)
ει [.....
πημμ [.....
ειν [..... (.)

9 χ [.....
desunt versus 2

12 (.)] . [..... (.)

. δ . . [.....
14 .] . ει . ω [.....
deest versus 1

1]χ[sub lineam vest. δ . [(ε, c, θ, o), vest. 2] ε
dext. sup. vest. 3 ε . δ sup. vert., vert. et inf. vest.
4] [.] ι sub lineam asc., vest. 5] . μ . νχ . ρ sup.
vest., (o, θ, ω), (ε, o, θ, c), (α, λ, δ) 6] . ιν . ο (π, ιθ,
ιε), (ω, ο), sup. arcus 7] . [.] . . φ inf. vert., horiz.,
vert. cum horiz. coniuncta, sin. desc., (η, ιc, ν) 8]
ι sup. vest. 9] [sup. vest. 10] . ια[] η . ρ (δ, λ,
α), (c, o) 11 ν . ν inf. vest. 12] τ sup. vert.
14] γ (o, αι, λι) 16] θαιρε . dext. sup. vest., sin.
sup. uncus 19] ξι[inf. vert. cum horiz. coniuncta,
sup. vest.

.....] χ[. . .] δ . . [. .
.....] . εκθαίπρωι
.....] ε . δεκαίπραττον
..... (.) [.] . ιcταευζην
5] . . μ . νχ . ριεν
.....] . . ιν . οcπερ
.....] . . [. .] . . . φιλοco
..... (.)] . ινουγαρανεποι
.....] [.] υcειμηνηναγα
10] . ια[.] η . ρητο
.....] αιν . νω
φ//[.....] . τηκαι
.....] αιρε
.....] γαρδυ
15] θεινο
.....] θαιρε .
.....] ικαιτο
.....] ρα[.
19] ξι[.
deest versus unus

Col. 75 *desunt versus fere 24*
] χ[...δ[...
] εσθαι πρωϊ
] ἔτι δὲ καὶ πράττον-
 τ[.....(.)]. [.] ιστα εὖ ζῆν
 5] τὸ μὲν χαρίεν
] ι νέος περ
] [.] φιλοσό-
 φων· ἐκ]εῖνου γὰρ ἂν ἐποι-
] [.] υς, εἰ μὴ ἦν ἀγα-
 10 θὸς] διὰ [τ]ῆς ῥητο-
 ρικῆς(.) ἔφ]αινεν ὠ-
 φ[ελιμ[.....] .τη καὶ
] αἶρε-
] γὰρ δυ-
 15 να] θεινο
] θαιρε .
] ι καὶ τὸ
] ρα[.
 19] δε]ξις [.
deest versus unus

(c. 25 linee e 2-3 parole mancanti) presto/troppo presto/prematuro (c. 1 parola mancante); e inoltre (dice¹ che) agendo (c. 2 parole mancanti) vive/vivono bene (c. 1-2 parole mancanti); ciò che è raffinato (c. 3-4 parole mancanti), per quanto giovane/nuovo (c. 4-5 parole mancanti) di filosofi (c. 2 parole mancanti); di quello, infatti, farebbe/avrebbe fatto (c. 2-3 parole mancanti) se non fosse buono/valoroso (1 parola mancante) per mezzo della [retorica] (c. 1-2 parole mancanti) mostrava [utile] (c. 1-2 parole mancanti) e (c. 1 linea e 3-4 parole mancanti); infatti (1 parola, 1 linea e 2-3 parole mancanti) e il/lo (c. 3 linee mancanti)

Col. 75 primum edidimus 4 μ[ά]λιστα e.g. Puglia 10 καί] e.g. Blank 11 τέχνης post ῥητο|[ρικῆς e.g. Puglia 13-14 αἶρε|[τά e.g. Blank: αἶρε|[cis e.g. Janko 14-15 τ]ὸ γὰρ δύ|[νασθαι vel τοῦτ]ο γὰρ δύ|[ναται e.g. * 19 ἐπίδε]ξις vel ἀπόδε]ξις e.g. *

¹ Scil. Bione.

Col. 76 *PHerc.* 1004, cr. 4, pz. 1, col. g et superpos. in cr. 5, pz. 4 inter coll. 73 et 74 collocatum

1] . . **αι** .⁺¹ sub lineam vert. apicata, inf. vert., inf. arcus
 2] **μφερει** ⁺¹ 3 . [. (.)] . [inf. duo arcus se
 tangentes, (π, η, γ, ι)] **ρωσ** . [. . . .] . . . **θειν** ⁺¹ sup. hor-
 riz., sup. horiz., sin. sup. arcus, sup. vert. et inf. vest.
 4 ε . [dext. arcus] **γω** [.] **διδο** ⁺¹ desc. vel arcus 5
 [(μ, ν)] **επιθυμε** .⁺¹ inf. vert. 6] . **εμμ** . **ι** ⁺¹ vert.,
 dext. sup. horiz. apicata, (η, κ, ν), (ε, c) 7 . [(δ, β),
 (ο, ω, c)] **υμφερει** ⁺¹ 8 **αχα** . **α** inf. vert. cum horiz.
 coniuncta, (γ, τ, ι)] **κιμον** ⁺¹ 9 . **αιτη** . **ε** inf. vert.,
 inf. vert., (c, ε, ξ) **αυτοι** ⁺¹ 10 . **ι** (τ, π)] **ονε** ⁺¹
 11 ε . [(γ, π)] . **τουςε** ⁺¹ (ρ, β) 12 **υμ** ⁺¹ 13 **ρ** .
 π (ε, c, ο, θ), inf. vert.] **ρ** .⁺¹ (ε, η) 14 θ . **υ** (η, κ, γ,
 π, ι, ν) . **σο** .⁺¹ (υ, κ), sup. vest. 15 **ο** . **υ** (ν, π, γι,
 ιτ), dext. arcus **υνα** ⁺¹ 16 [φ] del. librarius \ι´
 supra lineam addito] . **υσ** [(ο, ε, c), (η, χ)] **κα** ⁺¹
 17] . . . **γγ** . [(κ, χ, c), (ε, c), med. vest., (κ, ν, ε), (ο, ε,
 θ)] . **ει** ⁺¹ (π, γ, τ) 18-20 ⁺¹ 21] . . **η** ⁺¹ (κ, η),
 dext. inf. horiz. vel desc.

Col. 76

desunt versus fere 23

.....] . . **αι** .
 (.)] **μφερει**
 . [(.)] . [.] **ρωσ** . [. . . .] . . . **θειν**
 . . (.)] ε . [. . . .] **γω** [.] . **διδο**
 5 . [.] **επιθυμε** .
] . . **ει** **υμ** . . **ι**
 . . [. . . . (.)] **αυτ** [. . . .] **υμφερει**
 . **αχα** . **αρθα** [. .] **κιμον**
 . . **αιτη** . **ειωσ** **αυτοι**
 10 . **ονθεονθανα** [.] **ονε**
νεγκειν **ουδε** . [.] **τουςε**
αυτου **πολιτα** **ενιας** **υμ**
φερ . **πειθειν** **δημαδηρ** .
πεικαιτου **σαθ** . **γαιο** . **σο** .
 15 **τηνμα** **κεδο** . . **υδ** **υνα**
μινυφ [φ] \ι´ [.] . **υσ** [.] **κα**
κ [(.)] **γγ** . [.] . **ει**
 (.)] **τηι**
] **ε**
 20] **βαν**
 21] . . **η**

Col. 76 *desunt versus fere 23*
 οὐκ ἄν] φήσαις
(.) κυ]μφέρει
 .[.(.)].[.] ρως .[. . . .] πείθειν
 ..(.)ε .[. . . .] γω[.] .[†] διδο-
 5 .[.] ἐπιθυμῆ
] . . εἰν μὴ εἰ-
 δό[τι οὐκ] αὐτ[ῶι c]υμφέρει
 τάχα γὰρ θα[νά]ξιμόν
 τι αἰτήσῃ, ὥστ' αὐτῶι
 10 τὸν θεὸν θάνα[τ]ον ἐ-
 νεγκεῖν· οὐδὲ γ[ά]ρ τοὺς ἐ-
 αὐτοῦ πολίτας ἕνια κυμ-
 φέρει πείθειν Δημάδη, {ρ} ἐ-
 πεί καὶ τοὺς Ἀθηναίους, οἳ
 15 τὴν Μακεδόνων δύνα-
 μιν υφί[.]ουσ .[. . . .], κα-
 κ[ῶ]ς ἐλέγγε[ι(.)] .ει
(.)]τηι
]ε
 20]βαν
 21] . . η

(c. 23 linee e 1-2 parole mancanti) non diresti (c. 2-3 parole mancanti) giova (c. 3-4 parole mancanti) convincere (c. 1 linea e 1-2 parole mancanti) desidera (c. 2-3 parole mancanti) [non] gli giova, sebbene ne sia inconsapevole: subito, infatti, chiederà¹ (per sé) qualcosa di funesto, al punto che il dio gli procurerà la morte; né arreca, infatti, alcun giovamento che Demade tenti di persuadere i suoi stessi concittadini, dal momento che rimprovera anche aspramente gli Ateniesi, che (c. 1-2 parole mancanti) la potenza dei Macedoni (c. 1-2 parole e 4 linee mancanti)

Col. 76 primum edidimus 1 οὐκ ἄν] Janko 3 6-7 μὴ εἰδὸ[τι vel μὴ εἰδὸ[τα Hammerstaedt: μὴ εἰδὸ[ciν Henry 7 αὐτ[ῶι *: αὐτ[οῖς Henry 9 τι αἰτήσῃ vel καὶ τήσῃ Hammerstaedt 11 γ[ά]ρ Henry * 13-14 ἐπί McOsker 14 οἳ Janko

¹ Sul possibile soggetto di questa proposizione, vedasi Comm. *ad loc.*

Col. 77 *PHerc.* 1004, cr. 4, pz. 1, col. h et suppos. ibid. col. 80 et superpos. in cr. 5, pz. 4 inter coll. 74 et 75 collocata

1] . [. . . (.)] . [+1 (α, ω), inf. vest. 2 τ [. . . (.)] . ετ [+1 (ν, π) 3 τ **τοιηγγετι** [+1] . [-1 (ω, ν) 4 **λογω** [+1] . τ [-1 dext. sup. apex, sin. inf. asc.] . (η, γι, ι) 5 **γοροcn** [+1] . . . (ε, c, φ), inf. vert. [-1 sup. horiz. 6 **ceape** [+1] . α . . . \ (π, γ), (α, λ), (ε, c) \ιγ' in marg. dext. add. librarius 7 **τηνηcον** [+1 inf. vest.] . η (ν, ω) 8 **τουηλιουε** [+1 (τ, π)] . εφο . . ο (ρ, θ, ο), vert., inf. vest. 9 **τηγγ . ρτην** [+1 (α, λ, δ)] . . ω (ε, θ, η), inf. vert., (θ, ε) \γε' supra lineam add. librarius [o] lineola asc. et \η' supra lineam addito del. librarius 10 **μενηνεγτ** [+1 sin. sup. arcus] . v [(ο, ω) 11 **φορω [] φηci** [+1 sin. sup. vest.] . π . ι . τ (ο, θ, η), (ο, θ, c, ε), (η, ν, π) 12 **γεγενηc** . [+1 sup. arcus, asc. et desc. in alto coniunctae] . . . [] πε . dext. inf. desc., vert., inf. vert., (ω, μ), inf. vert. 13 **canτι . . . το** [+1 (κ, ψ, φ), sup. desc., sup. vert., sup. vert.] . ε [inf. vert., sup. apex et inf. vest. 14 **οδεο . τε** [+1 (υ, χ)] . . (ν, ιc, ιε), sup. vert. 15 **ληcαιμ . γ [(ε, ο) +1] . η (τ, π, ξ, ζ) 16 **ευceβε [+1 17 **γε . ου** [+1 inf. vert., vert. 18 **θεινου** [+1] . α dext. inf. uncus 19 **φερειτ** [+1 (α, λ)] . [inf. vert., inf. asc. vel apex 20 **καλ . . . [+1 sin. arcus, sup. vert., vest.] . ε (κ, χ, c)] . . α vest., (κ, ν, λ) 21 **ειη . κ** [+1 dext. inf. vert., sup. desc.] . υ ε (τ, π), (ο, θ), sup. uncus, (ε, θ), sup. horiz. 22 **α [.] . [. . . (.)] . [+1 med. vest., (β, ω)] . ο [. . .] . ν (c, γ, τ, μ), dext. arcus 23] . . . [+1 inf. et sub lineam vert. apicata, (ξ, ζ), sin. inf. vert. vel asc.********

Col. 77

desunt versus fere 21

. . . .] . [. . . (.)] . [. (.)
τ [. . . (.)] . ετ [. (.)
τοιηγγετι [. (.)] . [.
λογω [. (.)] . τ [. (.)] .
5 **γοροcn [.] . π [. (.)] c**
ceape [. (.)] α . . . \ιγ'
τηνηcον . . η [.] οεc
τουηλιουε . . εφο . . οcαυ
τηγγ . ρτην [.] ω \γε' γεν [ο] \η'
10 **μενηνεγτ . χν [. . .] καcουμ**
φορω [.] φηci . π . ι . τηc
γεγενηc . . [. . . (.)] . . . [] πε .
canτι . . . το [. . .] . ε [. (.)
οδεο . τε [.] . . εροcυ
15 **ληcαιμ . γ [.] . ην**
ευceβε [. (.)] ηφ [. . . (.)
γε . ου [.] επει
θεινου [. . . (.)] μ [.] . αιcουμ
φερειτ . . . [.] μη
20 **καλ . . . [. . .] . ει [. (.)] . . αν**
ειη κ [. . .] ολου ειγ
α [. . .] . [. . . (.)] . [. . .] ν [] ερο [. . .] . ν
23 **. [.]**

Col. 77 *desunt versus fere 21*

.....]. [.....]. [.....(.)
 τ[.....(.)]. ετ[.....(.)
 τοῖν γέ τι[.....(.) τ]ῶ[.
 λόγω[. τοια]ῦτα [ὁ δημ]η-
 5 γόρος, ν[ῦν δ'] ἐπ[άγειν Ὀδυσ]c-
 εά πε[ίθοντα παρ]απλεῖν
 τὴν νῆσον, ἐγ ἦ[ι οἱ β]όεσ
 τοῦ Ἥλιου ἐτρέφογτο· ταύ-
 την γὰρ τὴν [π]ειθῶ γεγενη-
 10 μένην ἔντεχνῶ[ν] κάχυμ-
 φόρω[ς] φησὶν ὁ ποιητῆς
 γεγενῆσθα[ι κ]αὶ τῶ[ι] πει-
 καντι καὶ τοῖ[ς] πει[σθεῖσιν·
 ὁ δὲ οὔτ' ε[.....]γ ἱεροκυ-
 15 λῆσαι μὲν [παρά γε] τὴν
 εὐκέβει[αν ὄσα δ]ὴ φ[αί-
 νετ', οὔτ[.....]ε πεί-
 θειν ου[.....]μ[.....]· καὶ κυμ-
 φέρει τα[.....] μὴ
 20 καλεῖν [ἐ]κεῖ[να, καὶ ο]ὔκ' ἄν
 εἴη κα[θ]όλου τὸ λέγειν
 α[.]. [.....]. [.....]ν [ἰ]ερός[υλ]ον
 23]ρξ[.....]

(c. 23 linee mancanti) tale/multiforme (c. 1 parola mancante) [nel] discorso / [attraverso i] discorsi [tali cose il] declamatore; [ora addurre ad esempio] Odisseo [che cerca di persuadere (i compagni)] a navigare oltre l'isola in cui pascevano [i] buoi del Sole; e, infatti, dice il Poeta¹ che questo (tentativo di) persuasione, pur essendo praticato con arte, lo fu davvero inutilmente sia per colui che tentò di persuadere sia per coloro che [furono obbiettivo di persuasione]. Egli² né (1 verbo mancante) depredare [contro] la pietà religiosa [ciò che] certamente appare (tale) né (1 verbo mancante) persuadere (c. 2 parole mancanti). Ed è utile non qualificare (c. 1-2 parole mancanti) [quelle cose e], in termini generali, non sarebbe possibile definire (c. 2-3 parole mancanti) sacrilego (1 linea mancante)

Col. 77 primum edidimus 2-3 παν]τοῖν e.g. Janko 3-4 ἐν τ]ῶ[ι | λόγω[ι vel διὰ τ]ῶ[ν] | λόγω[ν e.g. *
 4-5 et κατ]ή]γορος possis 5 ἐπ[άγειν *: et ἐπ[άγων possis 5-8 Cf. Hom. Od. μ 271-276 9-10
 γεγενη]μένην e γενο]μένην corr. librarius 10 ἔντεχνῶ[ν] *: ἐντέχνῶ[ς] Henry 10-11 κάχυμ]φόρω[ς] *: ἀκυμ]φόρω[ν] Hammerstaedt 11 ποιητῆς Janko 12 κ]αὶ τῶ[ι] Henry 13 καὶ τοῖ[ς] Delattre 14
 ἔ[θελε]γ e.g. *: ἔ[πειθε]γ e.g. Janko 14-15 ἱεροκυ]λῆσαι Janko 15 [παρά McOske]r 16 δ]ή Janko 16-
 17 φ[αί]νετ' Blank 18 οὔ[τω] (vel οὔ[τε] μ[όνον] e.g. *: οὔ[τ'] Janko 20 καλεῖν Blank 22 [ἰ]ερός[υλ]ον
 Janko

¹ Scil. Omero.
² Scil. Odisseo.

Col. 78 *PHerc.* 1004, cr. 4, pz. 1, col. 14 et superpos. ibid. col. 76 et bis superpos. in cr. 5, pz. 4, col. 73 collocata = *N* col 14^{ac} / fr. 7^{pc} = *VH*² III 115 = fr. 7 Sudhaus

1] . [(α, λ, χ) 2 ρου¹ *N*: . [(ο, c) *P* 3 ρυ¹ *N*: . (ν, μ, λ) *P* ρτοδι¹ *N*: . [.] . inf. vert., (ο, c, ω, ε, θ), (τ, γ, ι) *P* ρ . [(c, ο, ω) 4 ρυ¹ *N*: . [(ι, τ, γ) *P* ρι¹ *N*: inf. vert. *P* 5 τ . [(ο, θ) ρτο¹ *N*: . [(τ, π) *P* 6 τ . (ε, θ) 7 ε¹ *N*: . sin. arcus *P* ρε¹ *N*^{pc}: . (ε, c) *P*: ρc¹ *N*^{ac} 8 ρ¹ supra lineam add. librarius ρα¹ *N*: . (α, δ, ζ) *P* π c inf. vest. 9 ρδ¹ *N*: . (δ, λ, α) *P* 10 λ . π (υ, τ) 11 τ . τ (ο, c), (υ, χ) 12 ε . η sin. asc. ο . δ (υ, χ) 13 ρεχ¹ *N*: . . sup. arcus, med. et inf. vest. *P*] . v inf. vert. apicata, inf. apex 14 ρλ¹ *N*: . (λ, α) *P* 15 ρc¹ *N*: [*P*] ρκ¹ *N*: . (κ, χ) *P* α . α (τ, υ) 16 ρω¹ *N*: (ω, ο, c) *P* ρ . κ . inf. vert., inf. vest., (ν, η), (ρ, η, κ), vert. ρ . +2 (ε, κ, ο, c, θ) α dext. sup. horiz. 17] . η (τ, π, ζ, ξ) *P* ρ . ρ (α, λ, δ) ρι¹ *N*: [*P*] ω . [(c, θ, ο, ε) 18] . ο vest. ρac¹ *N*: [*P*]] . ρ sup. vest. ρι¹ *N*: . inf. vest. *P* 19] . ι (α, δ) ριcτ¹ *N*: . [.] . sup. vert., (τ, γ, π) *P* ρ . [vest.] . [sup. horiz. 20 ε . ρ (ω, ε, θ, ο, c), inf. arcus ρκ¹ *N*: . (κ, χ) *P* ι . [sin. sup. arcus vel horiz. 21] α⁺¹

Col. 78

desunt versus fere 21

...] . [.....
καλ¹ ρου¹ [.....
τορ¹ ν¹ γομ [. .] ρτοδι¹ . [. . . . (.)
ταιαγαθογε¹ ν¹ α¹ ρι¹ [. . (.)
5 μελητεοντ . [.] ρτο¹ [. . . . (.)
δεμηουκεπιμελητ .
ον¹ ε¹ μφατικονδ¹ ρε¹ τοκα
ταρ¹ ι¹ ξαcθ¹ ρα¹ ιτηεπ . cτεωc
ευθουcουτω¹ ρδ¹ ιουγινε
10 ταιτοζηναλ . πωcεπι
μελητεοντ . τουδιου
δε . ηγινετο . δαμωc
τομενγαρ¹ εχ¹ . νπιε
πτωκεπο¹ λ¹ ληcδειται
15 cκεψεω¹ c¹ και¹ κ¹ α . α [] ην
επανα¹ γω¹ . . κ . ν . αι
την [. . . . (.)] . ηνα¹ ρι¹ υπω . [.
ειαν¹ ω [.] . ο [] cπ¹ ρα¹ c [. (.)] . ρι¹ κε []
[] . ιcε¹ ρι¹ cτ¹ [. . . . (.)] . [. . . . (.)
20 ε . ρ κ¹ αι [.....
.....] α⁺
22] α [.....
deest versus 1

Col. 78 *desunt versus fere 21*
 ...]. I.
 καὶ λοι[πὸν κατὰ τοῦτον
 τὸν νόμ[ον] τὸ δι' οἷ γίνεται
 ἀγαθὸν εἶναι, [ἐπι-
 5 μελητέον τοῦ]το[υ, δι' οὗ
 δὲ μή, οὐκ ἐπιμελητέ-
 ον· ἐμφατικὸν δὲ τὸ κα-
 τὰρ {ι} ξασθαι τῆς πίστεως
 εὐθὺς οὕτω· 'δι' οὗ γίνε-
 10 ται τὸ ζῆν ἀλύπως, ἐπι-
 μελητέον τοῦτου, δι' οὗ
 δὲ μὴ γίνετ', οὐδαμῶς'.
 τὸ μὲν γὰρ ἐν τῆνι πέ-
 πτωκε, πολλῆς δεῖται
 15 σκέψεως καὶ κατὰ τὴν
 ἐπαναγωγὴν κρίνεται
 τὴν [ἐπὶ τὸ] ζῆν ἀλύπως [. .
 εἰαν, ὦ[c] το[ῖ]c πᾶc[iv] .ικε[]
 [] .ic εἰc τ[](.)] .[. . . .(.)
 20 ε . . και .[.
]α
 22]α[.
deest versus 1

(c. 22 *linee mancanti*) e del resto, [se-
 condo questo] principio, cioè mediante
 [cui accade] che (la vita) sia buona/vir-
 tuosa, di questo ci si deve dare pensiero,
 mentre ciò attraverso cui questo non si ve-
 rifica non deve essere oggetto dei nostri
 pensieri; ed è efficace iniziare la dimo-
 strazione direttamente in questo modo:
 'ciò mediante cui accade di vivere senza
 dolore, di questo ci si deve dare cura,
 mentre ciò attraverso cui questo non si ve-
 rifica, assolutamente no'. Infatti, (stabi-
 lire) in che cosa (ciò) consista, necessita
 di molta riflessione e si giudica in base al
 richiamo (*1 parola mancante*) [al] vivere
 senza dolore, come a tutti (*1 parola man-
 cante*) a/per (c. 3-4 *parole e 4 linee man-
 canti*)

Col. 78 2 * 3 νόμ[ον] Sudhaus, cetera * 4 Sudhaus 5 τοῦ]το[υ Henry, cetera * 6 δὲ μή * 7-
 8 {ι} * 8 πίστεως * 10 ἀλύπως * (ἀλ[ύ]πως iam Sudhaus) 13 ἐν * (ἐ[ν] iam Sudhaus) τῆνι Henry:
 τῆνι * 15 καὶ κατὰ τὴν * (κα[τὰ] κα[τὰ τ]ὴν iam Sudhaus) 16 ἐπαναγωγὴν * (ἐπαναγωγ[ή]ν iam Sudhaus),
 cetera * 17 [ἐπὶ τὸ] vel [εἰc τὸ] e.g. Hammerstaedt ζῆν ἀλύπως Hammerstaedt 18 ὦ[c] το[ῖ]c πᾶc[iv] *
 19 εἰc *

Col. 79 *PHerc.* 1004, cr. 4, pz. 1, col. i (?) et superpos. ibid. col. 76 et bis superpos. in cr. 5, pz. 4, col. 74 collocata

1] . ξ[+2 dext. inf. horiz.] . . inf. vest., inf. vert. cum desc. coniuncta 2] . [+1 (α, ω, μ) 3] . ατοτη[+1 dext. inf. desc. vel brachium 4] . ρωιδε . [+1 (τ, γ, ρ), sin. sup. vest. et inf. vert.] . γ med. et inf. vest. 5] . ι . οικαλλ[+1 (α, λ, χ), (τ, π)] . . π (ε, θ, ζ), dext. inf. desc. 6] χνιταιπ . [+1 vert. qui sub lineam extenditur] . [(κ, π, τ) 7] . . [νωνπραγμ[+1 inf. arcus, inf. vert. apicata, inf. vert.] . ωγ (τ, π) 8 αληθειανεξετα . ειν +1 sin. inf. asc. 9 . . . φιφιλοσοφωμ . νον +1 sup. vest., (υ, χ), (τ, ζ, ξ), inf. arcus 10]εκαγεπεκειγων +1 ω . [(ε, ο), inf. vert. 11 ξε`ντονλογονδι +1 `ν supra lineam add. librarius 12 κοντατοτασ . πιττη +1 (ε, σ) 13 α . [(υ, κ, η)] φνμεθοδε . [+1 inf. vert., inf. arcus 14 γ[sin. vert.]ειναιτκαιπ[+1 15]ενκυκλ . ιτο . [+1 (ω, ο, θ), sin. inf. vest. 16] . πλωφε . ε[.] . +1 (α, κ, λ), (ξ, ζ), (ε, σ) 17 κ . [(ε, θ)] . . ντιτ . νφιλο +1 (π, τ), (ο, θ), sin. sup. arcus 18 . . . [(ε, κ), (ο, θ), vest.] γγον . . . ακα +1 vert., (α, δ, λ), sup. vest., dext. inf. apex 19 . [(δ, α, λ) ηθειαναγαθακαι +1 20 α[. . .] . α . κηναι [+1 (τ, η, θ), (λ, α, δ), (κ, χ, υ), (α, κ), sup. horiz., (ο, ε, ω, θ, σ) 21]ευξει . . ν[] . [+1 (τ, χ, υ), inf. vert., sup. uncus vel ocellus

Col. 79

desunt versus fere 23

.....] . ξ[.....] . .
] . [.....] αν
 (.) . ατοτη[.....] οιαν
 (.) . ρωιδε . [.] . γεωρ
 5] . ι . οικαλλ[(.)] . . πα
 (.)] χνιταιπ . [.] . [(.)] ται
 .] . . νωνπραγμ[.] . ωγτην
 αληθειανεξετα . ειν
 . . . φιφιλοσοφωμ . νον
 10 ω . [.] εκαγεπεκειγων
 προαξε`ντονλογονδι
 δασκοντατοτασ . πιττη
 μασα . [.] φνμεθοδε . . [. (.)
 ααγ . [. . (.)] ειναιτκαιπ[.
 15 ρηγα[.] ενκυκλ . ιτο . [.
 γν[.....] . πλωφε . ε[.] . [.
 κ . [.....] . . ντιτ . νφιλο
 . . . [. . . (.)] γγον ακα
 . [. . (.)] ηθειαναγαθακαι
 20] . α . κηναι [. . (.)
 21 (.)] ευξει . . ν[] . [. (.)

Col. 79 *desunt versus fere 23*

.....].ε[.....]..
].[.....]αν
(.)].ατο τή[ν ἄν]οιαν·
 τῶι ἰα]τρῶι δὲ κ[α]ῖ γεωρ-
 5 γῶι κ]αὶ τοῖς ἄλλ[οι]ς ἅπα-
 ρα τε]χνίταις πρ[ό]κ[ει]ται
 τ]ό τινων πραγμ[ά]των τὴν
 ἀλήθειαν ἐξετάζειν,
 οὐ τῶι φιλοσόφῳ μόνον,
 10 ὥςτε κἂν ἐπ' ἐκείνων
 προάξειν τὸν λόγον <τὸν> δι-
 δάσκοντα τὸ τὰς ἐπιτή-
 μας ἀ[ν]τιμεθοδεύειν,
 ἅς ἀγγ[οεῖ] εἶναι·[†] καὶ π[ε]-
 15 ριήγα[γ]εν κύκλῳ τὸ π[αί]-
 γν[ιον, ὥςθ'] ἀπλῶς ἐξε[ν]ε[γ]-
 κε[ῖν ἅ]το]πὸν τι τὸν φιλό-
 σοφ[ον· καὶ] γίνονται κακὰ
 δ[ι] ἀλ]ήθειαν ἀγαθὰ καὶ
 20 ἀνεκ]ταλκέναι[. . .(.)
 21(.)εὐξεί τιν[ῆ] .[. .(.)

(c. 25 linee e 1-2 parole mancanti), la
 stoltezza/follia. Inoltre, è compito [del]
 medico, dell'agricoltore e di tutti gli altri
 specialisti ricercare la verità di alcuni
 fatti, non soltanto del filosofo, di modo
 che (spetterà) anche a quelli proporre il
 discorso che insegna a trattare con me-
 todo le loro scienze, che (costui¹) [non ri-
 conosce] essere (tali). E ha ripetuto inces-
 santemente questa [sciocchezza, in ma-
 niera tale che] il filosofo proferisce sem-
 plicemente una cosa [assurda; e] le cose
 negative diventano positive [grazie alla]
 verità e aver respinto (c. 3-4 parole man-
 canti) a/con un (1 parola mancante)

Col. 79 primum edidimus 3 ἄν]οιαν *: ἔνν]οιαν spat. longius Janko 4-5 Hammerstaedt 6 πρ[ό]κ[ει]ται
 Hammerstaedt 7 τ]ό τινων Hammerstaedt 9 οὐ τῶι Hammerstaedt 11 <τόν> Henry 14 ἀγγ[οεῖ]
 Janko: ἀγγ[οοῦσιν] spat. longius Hammerstaedt 16-17 ἐξε[ν]ε[γ]κε[ῖν] *: ἐξε[ν]ε[γ]κε[ῖν] Janko 20
 ἀνεκ]ταλκέναι *: ἐξεκ]ταλκέναι Janko 21 ἐπιτ]εὐξεί vel ἀποτ]εὐξεί vel ἐντ]εὐξεί e.g. *

¹ Scil. Bione.

Col. 80 *PHerc.* 1004, cr. 4, pz. 1, fr. 8 et superpos. *ibid.* col. 77 et bis superpos. *ibid.* col. 75 collocata = *N* fr. 8 = *VH²* III 111 = fr. 8 Sudhaus

1] . . [inf. vest., inf. vest. 2 ρο¹ *N*: . (ο, θ, ω, φ) P
 ρτα¹ *N*: . [sin. sup. horiz. P 3 . [. . .] ι (λ, χ), inf.
 horiz. vel arcus ρκου¹ *N*: . [inf. vest. P 4 ρμ¹ *N*:
 [P]] . . v sup. arcus, (ρ, β), (ο, ε, θ, c) ραι¹ *N*: . [asc.
 P ρτο¹ *N*: [P] 5] . ιραα[.] ρ (π, τ), (α, λ, δ) 6
 ω . . . αυτα . υ . η (c, χ, ε), (η, χ, ν), (τ, π), (ν, η), sin. sup.
 vert. 7 γ . [.] v inf. vert., (ο, χ, ε, θ) 8 ο⁺¹ sin.
 sup. horiz. 9 ε⁺¹ 10] . ι (α, λ, δ) ρετ⁺¹ ρο¹
N: . (ο, c, θ, ε) P 11 λο⁺¹ . . [dext. ramus, (φ, ψ,
 υ) ρει¹ *N*: [P] ρει¹ *N*: . [(ε, θ) P τ . [sup. vert. 12
 φρ[⁺¹ ι . v (ω, ο, c) 13 ω[⁺¹ 14] . εονλεγε . [dext.
 sup. apex vel desc., (τ, γ, π) 15] θω[⁺¹ (π, τι)] . ι
 (η, π, υ) 16 φ⁺¹ η . . inf. vert. .⁺² (κ, χ) [inf.
 vert. vel asc. 17] . . [sup. vert., desc. sicut δ, α, λ
 19] . αιπρ[⁺² dext. sup. vest. 20 α . ε . [(γ, τ), inf.
 vert. apicata] .⁺¹ (α, λ, χ) παντ[⁺² 21] . .⁺¹ (ν,
 α, λ, δ), (α, λ, δ, χ)] γκα[⁺² 22] . ι[⁺¹ dext. inf.
 desc.] τι . [⁺² (δ, α, λ)

Col. 80

desunt versus fere 22

. (.)] . . [. (.)
] ρο¹ ικα¹ ιτα¹ [. . . .
 . [. . .] . ιδη¹ αμεν¹ ρκου¹ [. . (.)
 κυ¹ μ¹ [.] . . ντακ¹ αι¹ κ¹ α¹ τ¹ ο¹
 5 χ[. . . .] . ιραα[.] . ρερ¹ []
 ω . . . αυτα . υ . η [.
 .] ον . [.] . νοτε[. . (.)] γουτωσ
 ο . εδεστοχααμωιθηρεν
 ειντωικρατικτωι^τ καιμη
 10 .] . ιρε¹ τονειναιτοκαθ¹ ο¹
 λο . . [.] ρει¹ [.] ρει¹ γαλλα¹ τ . [.
 φρ[. . . .] ενο¹ κανβι . ν
 ω[. . . . (.)] εικαιταυτην
] . εονλεγε . [. (.)
 15 (.)] θω[. (.)] . ινικη[. (.)
 (.)] ρη . . [. (.)
 17 (.)] . . [. (.)

deest versus 1

19 (.)] . αιπρ[.
 . . (.)] λκεα . ε . [. .] . παντ[. (.)
 (.)] το[. .] . γκα[. . (.)
 22 (.)] . ι[. (.)] τι . [.

Col. 80 *desunt versus fere 22*
(.)]. [.....(.)
]οικ καὶ τὰ [. . .
 [. . .] εἶδη, ἃ μὲν κοι[νῆι
 κυμ[φ]έροντα καὶ κατέ-
 5 χ[οντά] τις ρᾶς[τ]α περ[ι]-
 ώχη· ταῦτα γὺν ἠ[ξίωσε
 τ]ὸν γ[έ]ρον ὅτε [μὲ]ν οὕτως,
 ὅτ[ε] δὲ στοχαμῶι θηρεύ-
 ειν τῶι κρατίττωι· [†] καὶ μη-
 10 δ' αἰρετόν εἶναι τὸ καθό-
 λου φ[ρ]ο[ν]εῖν· ἀλλά τι ἐ-
 φρ[όν]ηεν, ὃ κἄν Βίων
 ὠ[μολό]γει, καὶ ταύτην
] . εον λεγετ[ι] . (.)
 15(.)]θω[(.) τ]ῆι νίκη[ι] .
(.)]ση . . . [.....(.)
 17(.)]. [.....(.)
deest versus 1
 19(.)] . αι πρ[ι] .
 . . (.)]λκεα . ε . [. .] . παντ[ι] . (.)
(.)]το[. .]ναγκα[. . (.)
 22(.)] . ι[. . (.)]τι . [. . . .

(c. 23 linee e 2-3 parole mancanti) e i/gli/le (1 parola mancante) generi/forme che, pur essendo di pubblica utilità e allettanti, si rigettasse in maniera assai superficiale. Orbene, questi/e (egli)¹ [giudicò] conveniente che il giovane perseguisse ora in questo modo ora con la massima attenzione; e (giudicò) che non potesse essere oggetto di scelta nemmeno l'essere assennati in generale; ma (il giovane) fu assennato in qualcosa che anche/perfino Bione [riconosceva] e questa (1 linea e c. 2-3 parole mancanti) alla/con/mediante la vittoria (c. 1 parola e 7 linee mancanti)

Col. 80 3 εἶδη· ἅ * κοι[νῆι Cirillo^{D6pc}; κοι[νῶς Cirillo^{C4D6ac} 4 κυμ[φ]έροντα Cirillo 4-5 κατέ[χ]οντά * 5 τις Hammerstaedt ρᾶς[τ]α * 5-6 περ[ι]ώχη * 6 ταῦτα γὺν *, cetera Hammerstaedt 7 τ]ὸν γ[έ]ρον *, cetera Sudhaus 8 ὅτ[ε] δὲ * (ὅτ[ε] δ]έ iam Sudhaus, δ]έ et Cirillo^{D6ac}) 9-10 μη[[δ'] * (μη[[δ]έ iam Sudhaus) 10 αἰρετόν * 11 φ[ρ]ο[ν]εῖν, ἀλλά * (ἀλ[λ]ά iam Sudhaus), cetera * 11-12 ἐ[φ]ρ[όν]ηεν * 12 ὅ * Βίων Hammerstaedt 13 ὠ[μολό]γει * 14 init. τέχνην Cirillo^{C4pc} [λεκ]τέον Cirillo^{C4pc}; δέον Cirillo^{C4acD6} λέγετ[αι] vel λεγέτ[ω] e.g. *: λέγε[ι]v Cirillo: λέγε[ι] Sudhaus 15 ἀγα]θῶ[ι] Janko

¹ Scil. Bione.

Col. 82 *PHerc.* 1004, cr. 4, pz. 2, fr. 10 et superpos. in eadem cornice, pz. 1 inter coll. 79 et 80 et bis superpos. ibid. col. 77 collocata = *N* fr. 10 = *VH²* III 112 inf. = fr. 10 Sudhaus

1 ρ^α *N*: . (α, λ) P . ρ (κ, χ) ρ^α *N*: . (α, λ) P
 2 . φοι . . [(c, ε, ο, θ), (ο, θ), (ε, c), (λ, χ, α)] φ⁺¹ 3
 in mg. sin. signum aliquod sicut di-
 ple . . [. (.)] . [(λ, μ), vest. 4 . . ε (ε, c), (ζ,
 ξ) 5 . . τ (α, λ, χ), (ν, κ), (ο, ε, c, θ)] τ⁺ supra
 lineam add. librarius α . α . ν . . [. (.)] . [inf. vest., (α,
 λ, μ), (θ, c, ε, ο), (τ, π), inf. vert., inf. vert.] . c (ν, υ)
 6 υ . [. . ε sup. vest., (α, δ, ζ, χ), (ν, π, η) 7 . η (τ, γ)
 8 υφημια . ε (ε, c), (ν, κ) 9 . ε dext. sup. arcus vel
 vert.] . . ε sup. vest., (c, ε), (κ, χ, υ) 10 init. . ε
 dext. sup. asc. ρ^α *N*: [P] υ . [.] . ε . [(τ, π), (c, ε), (λ,
 α)] . ν inf. arcus vel desc. 11 κ . [sup. vert.] . θ
 (c, ο, ε, θ) 12 . ν sin. sup. ramus ρ^α *N*: . sup. vert.
 P α . sup. vert. 13 ο . [+2 sin. sup. apex] . . θελη⁺¹
 inf. vest., (ε, c) 14 μη . [+2 (ν, κ, α)] τηνκυ⁺¹
 15 τ⁺²] ανου . τη . . κ . [+1 sin sup. horiz., sin. sup.
 vert., (μ, αλ, λα, αδ, λδ) 16 . εγι . . [+1 (γ, τ, π), (ν, κ,
 ιc, ιθ, ιο, ιε), sup. vest.] . θ⁺¹ vert. 17] ουτ . [+1
 (ω, ο, c, ε)] φε . [+1 (ρ, φ, ψ) 18 φ . [+1 inf. asc. vel
 arcus] c . [+1 (c, ε, ο, θ)] cπ . +1 (ω, ο, c)
 19] α⁺¹] γευφι . ο⁺¹ (λ, κ, ν)

Col. 82

desunt versus fere 25

ρ^α . ρ^α [.]
 . . φοι . . [. . .] φ [.] ε
 αιτω [. .] . [. (.)] . [. (.)] ιω
 . . εινουγαρο [.] ει
 5 . . τ⁺ ι⁺ α . α . ν . . [. (.)] . [. . (.)] . c
 καιτηναλυ . [.] . . επιδε
 . ηνευεργεσι [. .] καιτην
 . υφημια . ευθεωροτι
 . εωρεικαιπα [.] . . ενα
 10 . ετιναυ . [.] . ε . [. (.)] . να
] κ . [. (.)] . θαι
 . . [. (.)] τ⁺ ινα .
 ο . [. . (.)] . . θελη [.] ελι
 μη . [. .] τηνκυ [. (.)]
 15 τ [. . . .] ανου . τη . . κ . [. .
 . . . (.)] . εγι . . [.] . θ [. . .
 . . .] ουτ . [.] φε . [. (.)]
 φ . [. (.)] c . [.] cπ .
 19 .] α [. (.)] γευφι . ο [. (.)]

Col. 82 *desunt versus fere 25*
 ακρα[.....(.) φιλο-
 ροφοι[...][ω[.....]ε
 αιτω[...][.....(.)][.(.)]ιν
 ἔξειν· οὐ γὰρ ο[.....]ει
 5 αγ, ὅτι ἀγαθόν τι[.(.)][. .(.)]. c
 καὶ τὴν ἀλυπ[ί]αγ, ἔτι δὲ
 τὴν εὐεργε[ί]αν καὶ τὴν
 εὐφημίαν εὐθέως, ὅτι
 θεωρεῖ, καὶ πα[ρ]ασκευά-
 10 ζειν αὐτ[.]σε[. . . .(.)]. να
]κ[.....(.)]εθαι
 ..[.....(.)ε]ῖναι
 ο[. . .(.)]. . θελη[ε.(.) ὠφ]ελί-
 15 μιν[.]την κυ[.....(.)
 τ[.....]ανου . τη . ακ . [. .
 . . .(.)] . εγι . [.....] . θ[. . .
 . . .]ουτ . [.....]φερ[.(.)
 φ . [.....(.)]ε . [.....]επ .
 19 .]α[.....(.) ἄ]νευ φιλο[κοφί-

(c. 25 linee e 3-4 parole mancanti) filo-
 sofī (c. 3-4 parole e 1 linea mancanti)
 avere in futuro/avrà; infatti, non (c. 3 pa-
 role mancanti), che/perché un bene (c. 2
 parole mancanti), e l'assenza di dolore e,
 ancora, la beneficenza e la buona reputa-
 zione subito, poiché riflette/pondera, e
 procurare/macchinare (c. 3-4 parole, 2 li-
 nee e 2-3 parole mancanti) vantaggiosa
 (c. 3-4 parole, 4 linee e 2 parole man-
 canti) senza [filosofia]

Col. 82 1-5 * ὅτι e ὅτ' corr. librarius
 14 [αὐ]τὴν e.g. * 15 τῆι ἀκμ[ῆι] fort. *

6 καὶ et ἀλυπ[ί]αγ * 7 Sudhaus 8 εὐφημίαν * 9-19 *
 19 φιλο[κοφί]||αc *: et φιλο[κό]||φων possis

Col. 83 *PHerc.* 1004, cr. 4, pz. 2, fr. 11 = *N* fr. 11 = *VHP* III 113 = fr. 11 Sudhaus

1 ρ¹ *N*: . (π, ιτ, ιγ, γγ) *P* ρ¹ (λ, μ) *N*: . inf. vest. *P*
ο. [(μ, λ) 2 ρ¹ *N*: . (τ, υ) *P* η. [.] ε. ι (ε, ο, ω), (ρ,
γ, ι) υ. η sin. sup. arcus 3] ρ¹ dext. inf. vest. ρ¹
N: . (ε, θ) *P* τ. sin. med. arcus 4 ο. ο (ν, η, π) ρ¹
N: . (ε, ε) *P* 5 ο. [sin. med. vest. τ. (ε, ε) 7
λ. τ (α, λ, δ) 8 ρ¹ *N*^{pc}: . (ε, ε) *P*: litt. erasa *N*^{ac} ρ¹
N^{pc}: . sup. vest. *P*: [*N*^{ac}]] ι (α, λ, δ) 9 ν. ρ¹ (η, ν,
π) ρ¹ *N*: . (ε, ε, ο, θ) *P* ρ¹ η (θ, η) 11 α. vert.
12 π. sup. vest. 13 ι. (ε, ο) 14 ρ¹ *N*^{pc}: [*P*]: .
desc. *N*^{ac} θ. [(α, λ, δ, μ) 15] ρ¹ (υ, χ) ρ¹ *N*: . .
(χ, υ), (ο, ε) *P* [[α] del. librarius \λ' supra lineam addito
c. . . c (ο, ε, θ), (φ, ρ, ψ), sin. sup. vest. ρ¹ *N*: [*P*]] .
(ο, ε, θ, ε) 16] χ[.] . . . δ sup. arcus, vest., inf.
vert. apicata, (υ, ν, χ) ν. (ω, ο, ε, ε, θ)
17] . [. . . [.] . . ρ (π, γι, τ), sup. vest., sup. vest., vest.,
sup. uncus, vert. ρ¹ *N*: . (η, π, κ) *P*
18] . . . εϵν[.] (ε, ε), vert., (ρ, φ, ψ, τ), desc.

Col. 83

desunt versus fere 24

ρ¹ο¹ ρ¹ [. . .] ιπο [.

ρ¹η [.] ε . ιποιου . η [.

μεωσκα [. . (.)] . ρ¹ηνπρωτ .

ρ¹ονεργο . οησονταιτηρ¹

5

φιλοκο [] ατοδυτ .

— ρ¹οντηερ¹ητορικης¹ου

μηναλλ . ταυταγετακυμ

φ¹ερ¹ροντρ¹α[.] . ιακυμφορα

ωνεπεμν . ρ¹ . ηπληθων

10

εστινειδειπολεμιοις

πιςτευειντασπολεμιοις

τωνκρειττογωνουκεπ .

τρ¹εποντωντοιοιςιδιοι .

ρ¹αταχραθ [] περιων

15

.] ρ¹ο¹φι[α] \λ' ος . . . καλ¹λ¹ .

.] χ[.] δ¹επιγν .

.] [. . . [.] . . ρ¹η¹

18

.] . . . εϵν [. (.)

desunt versus 2

Col. 83 *desunt versus fere 24*
 πολ[. . .]ι πολ[.
 τῆς [π]εριποιούσῃ[ς δυνά-
 μεως, κα[ὶ τὸ] μὲν πρότε-
 ρον ἔργον οἰήονται τῆς
 5 φιλοσοφ[ί]ας, τὸ δ' ἕτε-
 ρον τῆς ῥητορικῆς. Ὅ
 μὴν ἀλλὰ ταῦτά γε τὰ συμ-
 φέροντα [κ]αὶ ἀσύμφορα,
 ὧν ἐπεμνήσθη, πληθῶν
 10 ἔστιν, εἰ δεῖ πολεμίοις
 πιστεύειν τὰς πόλεις καὶ
 τῶν κρειττόνων οὐκ ἐπι-
 τρεπόντων τοῖς ἰδίοις
 καταχρᾶσθαι[ι], περὶ ὧν
 15 ο]ὕχ ὁ φιλόσοφος, ἀλλ' ὁ
 ῥήτωρ ἰ]σχ[ύ]ει, οὐδ' ἐπιγνώ-
 ναι(.) . [] . . . [.] . . ρη
 18 [.] εν . [. (.)
desunt versus 2

(c. 25 linee mancanti) della capacità ora-
 toria che (lo/la/li/le) procaccia, e crede-
 ranno¹ che la prima cosa (sia) compito
 della filosofia, l'ultima della retorica. Ma,
 in realtà, proprio queste cose utili e no-
 cive di cui (egli)² ha fatto menzione non
 sono (prerogativa) delle masse, se (mai) è
 opportuno che le città prestino fede a dei
 nemici e, quantunque i migliori cerchino
 di non permetterlo, perseguano in malo
 modo i propri interessi, (cose) intorno alle
 quali non è il filosofo, ma il retore a pre-
 valere/eccellere, né (è loro prerogativa)
 comprendere/riconoscere (c. 4-5 parole e
 3 linee mancanti)

Col. 83	1-2 τῆς αὐ]τῆς e.g. Henry	2 [π]εριποιούσῃ[ς *	2-3 δυνά]μεως Sudhaus	3-5 Sudhaus	7
	ταῦτά (vel ταὐτά) *	8 Sudhaus	10 δεῖ (iam coni. Mayer) *	14-15 Sudhaus	16 ῥήτωρ ἰ]σχ[ύ]ει,
	οὐδ' *	16-17 ἐπιγνώ]ναι Sudhaus			

¹ Scil. i filosofi stoici?

² Scil. Bione.

Col. 84 *PHerc.* 1004, cr. 4, pz. 2 inter fr. 11 et 12 et superpos. ibid. col. 82 et bis superpos. in eadem cornice, pz. 1, col. 79 et suppos. in cr. 6, pz. 1 inter coll. 86 et 87 collocata

1] . η⁺¹ (τ, γ) 3 ο . [(μ, λ)] . . . [⁺¹ (ρ, φ), (κ, ρ), med. arcus vel horiz. 4 . [med. vert., (τ, π, ξ, ζ)
5 μ . [(φ, ψ), (ω, ε, θ, ο, c) 8 . . α (α, δ, λ), (ρ, φ)
c . [(κ, α, λ, χ, κ), inf. apex vel arcus 9 λ⁻¹] δ⁺¹
10 α . [sup. vest. 11 π . [(ε, ο, θ, c) 12 . ορ⁺² (τ, π, c) ν . [(τ, π, γ), sup. arcus 13 . ακ⁺² (ν, ι)] . οι . [inf. vert. apicata, (τ, υ, γ), (ρ, π, γ, ν) 14 . ακ⁺² (κ, c, ε)] . εγε . [(λ, δ, α, χ), sup. vest. 15 ν⁺²] . φ sup. vest. 17 . αφ . [⁻¹ inf. arcus vel horiz., (υ, χ)] . [⁺² inf. arcus vel horiz. 18] δ⁻¹] . ουδετ⁺² (ξ, δ, ζ) 19] . ικ⁻¹ dext. ramus] . . ειν . [⁺² sup. vest., sup. vert., (τ, π, ξ, ζ)
20] δ . [] . ρο⁻¹ (ε, θ, κ), (α, λ, δ, κ)] ετ⁺²

Col. 84

desunt versus fere 24

1
.....] . η⁺ . . .
deest versus I
3 ο . [.....] . . . [. . . (.)
.. [.....
5 τωνουμ . . [.....
μηφιλοσοφι [..... (.)
περγαζομεν [.....
.. ασαγαθους . . [.....
ουσκαιτοιανταλλ [] δ [. . . (.)
10 τηνκοινοτητα [. (.)
] ιστιανκαιπ [. (.)
.. ορων^{αν} . . [. (.)
.. ακ . . οι [. (.)
.. ακ . εγε [.
15 ν [. . . .] . φ [. (.)
deest versus I
17 . αφ . [.] . [.
.. (.)] δ [.] . ουδετ [. . . (.)
] . ικ [.] . . ειν . [. . . (.)
20 .. (.)] δ . [] . ρο [. (.)] ετ [. .

Col. 84 *desunt versus fere 24*
 1]η[..
deest versus 1
 3 ο.[.....]...[...
 ..[.....
 5 τῶν συμφε[ρόντων ...
 μὴ φιλοσοφί[.....] ἄ-
 περγαζομέν[η τοὺς ἄν-
 δρας ἀγαθοὺς κα[ὶ
 ους καὶ τοιαῦτ' ἀλλ[α] δ[...
 10 τὴν κοινότητα κα[ὶ
]ιτιάν καὶ π.[.....] ῥη-
 τῶρων ἀν.[.....
 .ακ. .οι.[.....] δί-
 κας λέγει[.....
 15 [ν[.....].φ[.....
deest versus 1
 17 .αφ[.....].[.....
 ..[.....]δ[.....].ουδετ[...
 .].ικ[.....].εἰν.[...
 20 ..[.....]δ.[.]ρο[.....]ετ[...]

(c. 28 linee mancanti) di ciò che è utile (1 parola mancante) non filosofia/filosofica (c. 1-2 parole mancanti) la quale rende gli uomini buoni e (1 parola mancante) e tali cose (2 parole mancanti) la somiglianza/ambiguità/universalità e (1 parola mancante) e (c. 1 parola mancante) di oratori (c. 6-7 parole mancanti) pronuncia/pronunciare orazioni giudiziarie (c. 2-3 parole e 6 linee mancanti)

Col. 84 5-6 Mayer 7-8 * 8-9 δικαί[ο]υς vel τελεί[ο]υς vel etiam γενναί[ο]υς e.g. * 9 ἄλλ[α] Henry: et ἀλλ[ᾶ] possis δ[ι]ὰ vel δ[ε]ῖ e.g. * 10 κοινότητα * (κοινότητ[α] iam Mayer), cetera * 10-11 ἐδλο[γ]ιτιάν vel ἄξιο[π]ιτιάν e.g. * 11-12 ῥη[τ]ῶρων * 13-14 δί[κ]ακ λέγει[*

Col. 85 *PHerc.* 1004, cr. 4, pz. 2, fr. 12 et superpos. ibid. col. 82 et bis superpos. in cr. 4, pz. 1, col. 80 collocata = *N* fr. 12 = *VH²* III 114 = fr. 12 Sudhaus = *deest SVF*

1 υ [inf. vert. 2] [φερει [. .] τ sup. horiz., (ν, π, γ), (c, ε) 3-4 partem dext. postremae litt. utriusque versus in inf. versum esse translata intell. Henry 3] . τ (ε, c, κ), vest. 4] . ρ inf. vest., med. vest. ρ¹ *N*: . (α, λ) P] . τ sup. ramus 5] τ (α, ο), (λ, α, δ, μ), sup. desc., (ο, θ), sup. apex, dext. inf. arcus vel horiz. ροθ¹ *N*: . [(ο, θ, c, ε), (ρ, φ, ψ) P 6] . α (τ, π) ε. (ι, ρ) 7] . νφ . ινεταιτ . γ inf. vest., (λ, α, δ), (ο, ε) 8] . ρ (c, ε) ρη¹ *N*: [P] c . ογ . ν (λ, α), dext. med. arcus 9] . ε sup. vest. ρε¹ *N*: . (ε, c, ρ, β) P ν . ε (π, γ) 10 in marg. sin. coronis ⁺¹ . [⁺¹ vert., (ο, c, ω) ρ¹ [.] ρ¹ *N*: . [.] . sin. sup. vert., inf. vert. P ρ¹ *N*: . (λ, α, δ) P 11 . ⁺¹ (ο, ε, θ, c) ρ¹ *N*: . sup. vest. P 12 οι⁺¹] . ρ (ο, θ, c, ε) ρ¹ *N*: . sin. sup. vest. P 13 ρ¹ *N*: . (τ, π) P 14 ρ¹ *N*: .] . inf. arcus P: ρ¹ *N*: . ^{pc}] . α, (τ, γ, π) 15] . [. α . . . τ vert., (τ, γ, π), vest., (λ, α, δ), (α, λ) ι . (ο, α) 16] . [sup. vest., (π, κ, ιc) 17 ρ¹ *N*:] . vert. P α . . . δ (λ, α, δ, μ), (λ, α, μ), (α, λ, δ) 18 ρ¹ *N*: ρ¹ *N*: . (β, ρ), (α, λ, δ) P ρ¹ *N*: . (ν, η, ι) P 19 [⁺² (c, ο) κ . [med. vert., sin. inf. asc.] . sup. horiz. vel arcus

Col. 85

desunt versus fere 21

.] υ [.
 . .] . [φερει [. .] . τινδ [.
 .] . . τιναπα [.] αυτωιπα
 . .] . . ρα¹ τατωνδ [.] . των
 5 . . (.) τικιν ροθ¹ ωc
 (.) . . α¹ καθολουδε .
 . .] . νφ . ινεταιτ . γ περι
 . .] . ρη¹ τορικης . ογ . νεπι
 .] . εστ¹ ε¹ ρον . επ [.] ιηcθαι
coronis [. .] ερ¹ [ρ¹ τ¹ ηcφι ρ¹ λ¹ οcφιαc
 . ρ¹ δε¹ τικιναριcτωνγει
οι [. . .] . ρ¹ μ¹ νημαcινεπι
 (.)] ενοιcεc ρ¹ τ¹ ιμεν
 . . .] ρ¹ ω¹ . απολλαδαυτων
 15 . .] . [. α . . . τωνocκαι .
] . [τοχειρονε¹ τι
 (.)] ε¹ ν¹ α¹ . . . δη
ρ [.] ρ¹ β¹ α¹ [.] με¹ ν¹
 19 . [. . .] κ . [.] .
desunt versus fere 4

Col. 85 *desunt versus fere 21*
]υ.[.....
 ..]. [φ]έρειν. [τ' ἔ]στιν δ' [ῥ-
 τ]ε { . } τινὰ πα[ρ]' αὐτῶι κπά-
 νι]α κατὰ τῶνδ' [α]ὐτῶν
 5 καὶ ἄλλοις τινὲν ὀρθῶς
 εἴρη]ται· καθόλου δ' εἰ-
 πε]ῖν φαίνεται τὸν περὶ
 τῆ]ς ῥητορικῆς λόγον ἐπι-
 δ]εξέτερον πεπ[ο]ιῆσθαι
coronis το[ῦ περ[ὶ] τῆς φιλοσοφίας.
 ὁ δέ τινιν Ἀριςτωνεί-
 οί]c ὑπ]ομνήμασιν ἐπι-
 τρέπει], ἐν οἷς ἐστι μὲν
 πλε]ῖω, τὰ πολλὰ δ' αὐτῶν
 15 ἐσ]τ[ι] τὰ Πλάτωνος καὶ ὄ-
 μω]ς ἐπ[ὶ] τὸ χειρὸν ἔτι
 τετραμμ]ένα· ἀλλὰ δὴ
 ρ[.....]βα[.]μεν
 19 .[.]κ.[.....].
desunt versus fere 4

(c. 22 linee e 1-2 parole mancanti). E talvolta alcune rare (tesi contenute) nella sua opera [sono state] (da lui) correttamente [sostenute] anche con altri argomenti contro questi stessi¹. Ma parlando in termini generali, sembra aver composto il discorso intorno [alla] retorica in modo più carente di quello intorno alla filosofia. L'altro [fa affidamento] su certi trattati di Aristone, nei quali sono contenute [varie tesi²], ma la maggior parte di esse [sono] quelle di Platone, [mutate, tuttavia], persino in peggio. Ma, in verità, (6 linee mancanti)

Col. 85 2]φέρειν * ἔ]στιν Cirillo^C 2-3: δ' [ῥ]τ]ε *: δ[ε] | ὅ]τι Cirillo^{Cpc} 3 { . } * πα[ρ]' Cirillo 3-4 κπά|[νι]α * 4 κατὰ Essler τῶνδ' *: τῶν δ' Henry, cetera idem 5 καὶ ἄλλοις D'Alessio: ἐν] ἄλλοις spat. breuius Lucarini: οὐ π]ολλοῖς Henry 6 εἴρη]ται Cirillo^{Cac} 7 Sudhaus 8-9 ἐπι|[δ]εξέτερον Cirillo^{CDpc}: ἐπι|[με]λέτερον spat. longius Messeri 10 το[ῦ Essler, cetera Cirillo 11 ὁ δέ *: ε[ἰ] δέ Henry 12 ὑπ]ομνήμασιν Cirillo, cetera Usener ap. Sudhaus 12-13 ἐπι|[τρέπει] D'Alessio: ἐπι|[τ]ευν] Sudhaus: ἐπι|[μέλει] spat. breuius Puglia: ἐπι|[τέτευ]εν Lucarini (et ἐπι|[τέτραφ]εν cogitaveris): ἐπι|[κ]πέσθαι Arnim 1900: ἐπι|[τυχεῖν] Essler: ἐπι|[λεγομ]ένοισ Henry 14 πλε]ῖω *, et με]ῖω cogitaveris: και]γὰ Lucarini: πικ]τὰ vel κα]λὰ D'Alessio 15 ἐσ]τ[ι] *: κα]τ[ὰ] Fleischer τὰ et καὶ * 15-16 ὄ]μω]ς D'Alessio: Ἀ|[ρίτων] spat. longius Janko 16 ἐπ[ὶ] Mayer: ἔ]τ[ι] Fleischer 17 τετραμμ]ένα Lucarini ἀλλὰ δὴ * (ἀ[λλὰ] iam Mayer)

¹ Scil. gli oratori professionisti o, più precisamente, gli oratori politici e/o giudiziari.

² Ovvero tesi più numerose.

INDEX VERBORUM

L'asterisco dopo un termine segnala che esso è attestato esclusivamente in *PHerc.* 1004, le parentesi quadre indicano che esso è totalmente o sostanzialmente congetturato, il punto interrogativo che di un termine è possibile anche la forma composta, 'appar.' che esso è frutto di una congettura proposta in apparato *exempli gratia*. L'ortografia è normalizzata. L'articolo non è indicizzato. Il riferimento è alla colonna e al numero delle linee della presente edizione.

ἀγαθός	col. 40, 3-4; [col. 51, 1]; col. 58, 5; col. 63, 4; col. 73, 8; col. 75, 9-10; col. 78, 4; col. 79, 19; col. 80, 9; [15 appar.]; col. 82, 5; col. 83, 12; col. 84, 8
ἀγνοέω	[col. 79, 14]
ἄγω	?col. 39, 3
ἀγών	col. 67, 1-2
ἀδυναμία	col. 37, 5
ἄθρόος	col. 46, 6
Ἀθηναῖος	col. 76, 14
αἴρεσις	col. 75, 13-14 appar.
αἰρετός	col. 75, 13-14 appar.; col. 80, 10; ?col. 81, 13
αἰτέω	col. 76, 9
ἀκατάληπτος	[col. 67, 4]
ἀκμή	col. 82, 15 appar.
ἀκούω	col. 38, 16; col. 59, 5-6
ἀλήθεια	col. 40, 13 appar.; col. 60, 14; col. 63, 14-15; [col. 66, 7 appar.]; col. 69, 13; col. 79, 8; 19
ἀληθής	col. 38, 14; col. 64, 3; col. 65, 9; [col. 69, 4-5]
ἄλλα	[col. 46, 6]; col. 52, 3-4; [col. 59, 15 appar.]; col. 62, 8; col. 64, 19; col. 66, 13; col. 80, 11; col. 81, 10; col. 83, 7; 15; col. 84, 9 appar.
ἀλλά καί	col. 62, 12-13; col. 67, 8; col. 69, 10-11
ἀλλά μήν	col. 64, 12
ἀλλήλων	col. 36, 12; col. 52, 5
ἄλλος	col. 38, 13; col. 40, 7; col. 51, 10; col. 60, 9; [col. 62, 17 appar.]; [col. 63, 12]; col. 66, 11 appar. (bis); col. 79, 5; col. 84, 9 appar.
ἀλυπία	col. 82, 6
ἄλυπος	
ἀλύπως	col. 78, 10; 17
ἅμα	[col. 51, 6]; col. 101, 11
ἁμαρτάνω	col. 69, 9-10; col. 98, 13-14, 14-15, 15-16
ἀμελέω	[col. 50, 10 appar.]
ἀμιλλάομαι	[col. 49, 14 appar.]

ἄν	col. 38, 14; col. 40, 9; col. 51, 2 appar.; col. 61, 5; 16; [18]; col. 62, 7; col. 73, 6; col. 75, 8; [col. 76, 1]; col. 77, 20; col. 79, 10; col. 80, 12; [col. 81, 11]
ἄν = ἔάν vid. ἔάν	
ἀναγκαστικός	col. 67, 8-9
ἀνάγκη	col. 37, 15
ἀναιδής	
ἀναιδῶς	col. 59, 15; col. 71, 10
ἀνατέλλω	col. 79, 20
ἀναφορά	col. 64, 7
ἄνευ	col. 82, 19
ἀνήρ	[col. 62, 17 appar.]; [col. 63, 12]; col. 84, 7-8
ἄνοια	col. 79, 3
ἀνταγωνιστής	col. 35, 12-13
ἀντιλέγω	col. 35, 7-8
ἀντιπνέω	col. 73, 5-6
ἀντιποιέω	col. 60, 7; col. 73, 5-6 appar.
ἀντιτίθημι	col. 64, 4-5
ἀξιοπιστία	col. 84, 10-11 appar.
ἄξιος	col. 55, 9 appar.
ἀξιόω	?col. 37, 21 appar.; col. 63, 7; [col. 80, 6]
ἅπας	col. 52, 4; [col. 79, 5-6]
ἀπατάω	col. 51, 3 appar.
ἀπεργάζομαι	col. 84, 6-7
ἀπεργαστικός	col. 38, 9
ἄπλοῦς	
ἀπλῶς	col. 79, 16
ἀπό	col. 64, 15
ἀπόδειξις	[col. 75, 19 appar.]
ἀποδίδωμι	col. 60, 6; col. 62, 11-12
ἀποτελέω	col. 36, 8-9
Ἄριστόξενος	col. 39, 9
ἄστυ	col. 66, 14
ἀσύμφορος	col. 77, 10-11 appar.; col. 83, 8
ἀσυμφόρως	col. 77, 10-11
ἄτοπος	[col. 79, 17]
αὐθις	[col. 63, 7]
αὐτός	col. 35, 7; col. 50, 5; col. 55, 11; col. 61, 7; [col. 62, 5]; [20]; col. 64, 17; [col. 69, 4]; 8; ?col. 71, 6; [col. 73, 5]; [col. 76, 7]; 9; col. 79, 13; col. 83, 1-2 appar.; 7 appar.
ἄχρηστος	col. 61, 16

βαθύς	
βαθέωσ	col. 69, 12
βαίνω	col. 65, 16
βέβαιος	
βεβαίωσ	col. 73, 13
βίος	[col. 60, 10]; 13; col. 64, 22
βιόω	col. 37, 21 appar.
Βίων	col. 38, 7-8; [col. 48, 6]; col. 80, 12
βοήθεια	col. 36, 12; col. 40, 13 appar.; [col. 66, 7 appar.]
βοηθέω	?col. 36, 4
βουλευτήριον	[col. 46, 7]
βούλομαι	col. 39, 12; [col. 59, 11]; col. 61, 5-6; 13
βοῦς	col. 77, 7
γάρ	col. 36, 9; col. 37, 15; col. 39, 15; col. 40, 9; col. 64, 16; col. 67, 3; 14; col. 75, 8; 14; col. 76, 8; 11; col. 77, 9; col. 82, 4
γάρ δή	col. 67, 14
γε	col. 62, 8; col. 64, 7; 16; [col. 67, 7 appar.]; col. 77, 3; [15]; col. 83, 7
γελάω	col. 81, 6
γενναῖος	[col. 84, 8-9 appar.]
γεωργός	col. 79, 4-5
γίγνομαι	[col. 35, 11 appar.]; col. 65, 6; col. 77, 9-10; 12; [col. 78, 3-4]; 9-10; 12; col. 79, 18
γινώσκω	col. 55, 6; col. 65, 13
δέ	[col. 36, 4]; 13; col. 37, 10; col. 38, 8; col. 39, 12; [col. 48, 6; 8]; [col. 51, 4]; [col. 59, 10]; col. 61, 13; [17]; [col. 64, 22]; col. 65, 15; col. 69, 8; 15; col. 73, 6; 14; col. 77, 5; 14; col. 78, 6, 7; 12; col. 81, 11; col. 83, 5
δὲ καί	col. 50, 7; [col. 59, 10]; col. 69, 5; col. 73, 10; col. 75, 3; col. 79, 4; col. 81, 5
δείκνυμι	[col. 36, 4-5]; ?col. 74, 4
δειξις	?col. 75, 19
δέον	col. 80, 14 appar.
δέχομαι	[col. 66, 10 appar.]
δέω	[col. 60, 5 appar.]; [col. 62, 9 appar.]; 10; col. 78, 14; col. 83, 10; [col. 84, 9 appar.]
δή	col. 37, 10; col. 67, 14; [col. 77, 16]
Δημάδης	col. 76, 13
δημηγόρος	col. 77, 4-5
διά	[col. 37, 3-4 appar.]; col. 40, 15; [col. 49, 10]; 12; col. 51, 12; col. 52, 2; col.

	75, 10; [col. 77, 3 appar.]; col. 78, 3; [5]; 9; 11; [col. 79, 19]; col. 81, 9, 10; [col. 84, 9 appar.]
δίαιτα	col. 61, 6
διαμερίζω	col. 51, 8-9
διατείνω	col. 50, 8
διατελέω	col. 35, 6
διατίθημι	?col. 55, 9
διδασκαλία	col. 63, 6
διδάσκω	col. 79, 11-12
δίδωμι	col. 37, 12; col. 73, 9; [col. 76, 4-5]
δίκαιος	[col. 84, 8-9 appar.]
δικαιοσύνη	col. 69, 13-14
δικαστήριον	[col. 46, 8]
δίκη	col. 35, 5; col. 84, 13-14
Διογένης	col. 39, 8-9
διορίζω	col. 60, 5-6
διότι	[col. 69, 16 appar.]
δοκέω	col. 48, 7; col. 61, 8
δοκιμάζω	col. 39, 10-11
δόξα	col. 64, 3; 5; col. 69, 14
δύναμαι	col. 35, 15-16; col. 38, 15; col. 61, 4; col. 62, 9 appar.; col. 67, 9-10; [col. 75, 14-15 appar.]
δύναμις	col. 38, 10; col. 55, 8; col. 60, 4; col. 62, 9; col. 76, 15-16; col. 83, 3-4
δυνατός	[col. 39, 14]
δύο	col. 35, 11 appar.; col. 36, 11; col. 46, 5
δυσέφικτος	col. 50, 4
δυσωπέω	col. 65, 14
εάν	col. 37, 7; 9; col. 49, 9; col. 61, 7; col. 69, 7; col. 73, 4; col. 79, 10; col. 80, 12
εαυτοῦ	col. 52, 4-5; [col. 69, 3]; col. 76, 11-12
εάω	col. 51, 3-4; [col. 64, 10 appar.]
ἐγκωμιαστικός	col. 48, 8-9
ἔθος	col. 73, 18
εἰ	col. 38, 12; col. 46, 17; col. 48, 10; col. 75, 9; col. 83, 10
εἰ καί	[col. 60, 5 appar.]
εἰ μή	col. 38, 12; col. 48, 10; col. 52, 6; col. 75, 9
εἶδος	col. 80, 3
εἰκαῖος	col. 73, 16
εἰμί	col. 36, 11; col. 37, 14; col. 38, 9-10; col. 50, 9; col. 59, 6; 12; col. 60, 16; 18; col. 61, 10; 17; col. 62, 7; [col. 63, 13]; [15]; col. 64, 4; 16; 21; col. 69, 6; [col.

	73, 2-3]; col. 73, 12; 15; col. 75, 9; col. 77, 21; col. 78, 4; col. 79, 14; col. 80, 10; ?col. 82, 12; col. 83, 10
εἰς	col. 51, 10; col. 60, 10; [col. 63, 10]; col. 69, 12; [col. 78, 17 appar.]; 19
εἶς	col. 46, 5; col. 81, 14
εἰσφέρω	col. 67, 6-7 appar.
ἐκ	col. 37, 15
ἐκότερος	col. 67, 3
ἐκδέχομαι	[col. 66, 10 appar.]
ἐκεῖνος	col. 36, 10; col. 61, 11-12; col. 69, 11; col. 75, 8; [col. 77, 20]; col. 79, 10
ἐκκλησία	[col. 46, 6-7]
ἐκστέλλω	col. 79, 20 appar.
ἐκφέρω	col. 79, 16-17
ἐλέγκω	col. 76, 17
ἐμπειρία	col. 62, 14
ἐμφαίνω	col. 51, 12-13
ἐμφατικός	col. 78, 7
ἐν	col. 35, 9; 11; col. 46, 6; col. 49, 9; [col. 59, 4]; col. 62, 8; col. 64, 12; col. 66, 14; [col. 77, 3 appar.]; 7; col. 78, 13
ἐνάργεια	col. 64, 8-9
ἔνιοι	col. 76, 12
ἐνίστε	col. 49, 11
ἔννοια	col. 79, 3 appar.
ἔντεχνος	col. 73, 3; col. 77, 10
ἐντέχνως	col. 77, 10 appar.
ἔοικα	col. 64, 14; col. 67, 8; 13
εἰκότως	col. 67, 8 appar.
ἐξάρχω	col. 63, 6
ἐξετάζω	col. 60, 11; col. 79, 8
ἐξευρίσκω	col. 79, 16-17 appar.
ἐπάγω	col. 60, 15; col. 64, 15-16; [col. 77, 5]
ἐπαινέω	col. 61, 5
ἔπαινος	col. 73, 7
ἐπαναγωγή	col. 78, 16
ἐπεῖ	col. 40, 5 appar.; col. 76, 13-14
ἐπειδή	col. 67, 11
ἐπί	col. 64, 8; [col. 78, 17]; col. 79, 10
ἐπιβολή	[col. 62, 16]
ἐπιγινώσκω	col. 83, 16-17 appar.
ἐπίδειξις	[col. 75, 19 appar.]
ἐπιθυμέω	col. 76, 5

ἐπικός	
ἐπικῶς	col. 50, 6
ἐπικρατέω	col. 64, 10-11
ἐπιμελέομαι	[col. 62, 6]
ἐπιμελητέος	col. 78, 4-5; 6-7; 10-11
ἐπιμνήσκωμαι	col. 83, 9
ἐπινοέω	col. 63, 4-5 appar.
ἐπιστήμη	col. 52, 3; col. 73, 11-12; col. 79, 12-13
ἐπίτευξις	col. 79, 21
ἐπιτηδειότης	col. 51, 13
ἐπιτρέπω	col. 83, 12-13
ἐπιφέρω	col. 46, 4; col. 65, 7; col. 67, 6-7 appar.
ἐργολαβέω	col. 61, 14
ἔργον	[col. 62, 18]; col. 83, 4
ἕτερος	col. 35, 8; col. 40, 8
ἔτι	col. 63, 7; col. 75, 3
ἔτι δέ	col. 82, 6
εὖ	[col. 35, 7 appar.]; [col. 60, 7]; [col. 73, 15]; col. 75, 4
εὐεργεσία	[col. 63, 14]; col. 82, 7
εὐθύς	col. 40, 4-5; col. 78, 9
εὐθέως	col. 82, 8
εὐλογιστία	col. 84, 10-11 appar.
εὐπαγής	col. 50, 10 appar.
εὐπαρακολούθητος	col. 64, 20-21
εὐσέβεια	col. 77, 16
εὐφημία	col. 82, 8
ἐφίςτημι	col. 40, 2-3; [col. 69, 15-16 appar.]; [col. 73, 6]
ἔχω	col. 40, 4; col. 60, 11; col. 73, 12 appar.; col. 82, 4
ἕως	col. 35, 9
ζάω	col. 75, 4; col. 78, 10; 17
ζητέω	col. 61, 15
ἦ	col. 61, 3
ἦ	col. 38, 13; col. 61, 11; [col. 67, 7 appar.]; col. 69, 13, 14
ἦθος	col. 60, 3; col. 66, 13; col. 67, 16-17 appar.
Ἥλιος	col. 77, 8
ἡμεῖς	col. 61, 4-5; 7-8; 10-11
ἦν = ἕάν vid. ἕάν	
ἠττάομαι	col. 51, 3

θανάσιμος	col. 76, 8
θάνατος	col. 76, 10
θαρρέω	
θαρρούντως	col. 50, 7-8
θέλω	col. 69, 7; [col. 77, 14 appar.]; ?col. 82, 13
θεός	col. 76, 10
θέσις	[col. 51, 2-3 appar.]
Θεσις	[col. 41, 2 appar.]
θεωρέω	col. 82, 9
θηρεύω	col. 80, 8-9
ιατρικός	col. 59, 18; col. 61, 15
ιατρός	col. 79, 4
ἴδιος	col. 83, 13
ιδιώτης	col. 40, 9-10
ἱεροσυλέω	col. 77, col. 14-15
ἱερόσυλος	col. 77, 22
ἱκανός	col. 63, 15
ἴσος	
ἴσως	col. 61, 15-16
ἰσχύω	col. 60, 9; col. 83, 16
καθάπερ	col. 52, 12
καθεύδω	col. 81, 6-7
καθό	[col. 62, 16-17]
καθολικός	
καθολικῶς	col. 73, 5
καθόλου	col. 77, 21; col. 80, 10-11
καί	col. 35, 6, 7; col. 36, 17; col. 37, 6; col. 40, 3; col. 46, 5 (bis); 7, 8; [col. 49, 9]; 12; col. 51, 2 appar.; 7, 8; 12; 14; col. 52, 4, 5; [col. 59, 12;18]; col. 60, 7; col. 61, 2 (bis); 6; col. 62, 13, 14, 15 (bis); [19]; [20]; col. 63, 4; [11]; 18; col. 64, 9; [col. 67, 9], [10]; col. 69, 2; [5]; col. 73, 3, 4; 6; 12; 14; 16; col. 75, 12; 17; col. 76, 9 appar.; 14; col. 77, 10; 12, 13; 18; [20]; col. 78, 2; 15; 19; col. 79, 5; 10; 14; [18], 19; col. 80, 2; 4; 9; 12, 13; col. 81, 4; 11 appar.; col. 82, 6, 7; 9; col. 83, 8; 11; [col. 84, 8], 9, [10], 11
καὶ γάρ	col. 62, 15 appar.; 18
καὶ μέν	col. 63, 11; col. 83, 3
καὶ μήν	col. 62, 15
καίτοι	[col. 59, 13]
κακός	col. 79, 18; col. 81, 12 appar.

κακῶς	col. 35, 12 appar.; col. 76, 16-17
καλέω	col. 48, 11; col. 77, 20
καλός	col. 40, 3-4; col. 69, 6; col. 73, 13; col. 81, 12 appar.
καλῶς	col. 35, 12 appar.; col. 81, 4
κάμπτω	col. 50, 5
κἄν = καὶ ἕάν vd. ἕάν	
κάπτω	col. 64, 11 appar.
κατά	[col. 35, 12 appar.]; col. 46, 5; col. 60, 14; col. 63, 5; 14; col. 64, 2; 5; 17; [col. 78, 2]; 15; col. 66, 6?; col. 81, 14
καταγιγνώσκω	col. 69, 11-12
καταδέχομαι	[col. 60, 14-15]
καταξιόω	col. 37, 21 appar.; col. 62, 4
κατάρχω	col. 78, 7-8
κατασκευάζω	col. 64, 12-13
κατάστασις	col. 59, 4 appar.
καταστρέφω	col. 37, 8; col. 63, 9-10; col. 69, 14-15
καταχράομαι	col. 83, 14
κατέχω	col. 80, 4-5
κατήγορος	col. 77, 4-5 appar.
κάτω	[col. 67, 5]
κοινός	col. 37, 4; [col. 80, 3]
κοινῶς	[col. 80, 3 appar.]
κοινότης	col. 84, 10
κρατέω	col. 64, 11 appar.
κρίνω	col. 69, 20; col. 78, 16
κτάομαι	col. 37, 9
κύκλος	col. 79, 16
κύριος	col. 40, 6
Λάκων	col. 37, 8-9 appar.
λαμβάνω	?col. 40, 2; col. 64, 9
λέγω	col. 35, 6; [16 appar.]; col. 36, 10; [col. 37, 4 appar.]; col. 38, 7; 14-15; [col. 48, 7 appar.]; col. 50, 6-7; col. 51, 11; [col. 59, 15-16]; col. 61, 1 appar.; 11; col. 62, 17; 20; col. 63, 9; [col. 64, 17-18 appar.]; 19 appar.; col. 65, 14-15 appar.; col. 69, 9; col. 71, 10-11; col. 77, 21; col. 80, 13, [14 appar.]; col. 81, 8; col. 84, 14
λείπω	col. 64, 17-18
λεκτέος	col. 80, 14 appar.
ληρέω	col. 37, 8-9 appar.
λόγος	col. 38, 13; [col. 46, 3-4]; 19; col. 48, 10; col. 49, 10-11; col. 59, 17; col. 61,

	9; [col. 62, 18 appar.]; col. 64, 19; col. 67, 7; col. 77, 4; col. 79, 11; col. 81, 4
λοιπός	col. 78, 2
λυσιτελής	col. 46, 15
Μακεδών	col. 76, 15
μακρός	[col. 60, 3-4]
μάλα	
μᾶλλον	col. 36, 7-8 appar.; col. 40, 10; [col. 60, 8]; col. 61, 12
μάλιστα	col. 40, 2; col. 75, 4 appar.
μανθάνω	col. 51, 9-10
μάχομαι	col. 36, 12
μάταιος	col. 64, 5
μεγαλύνω	[col. 67, 13]
μέγας	[col. 69, 2]
μεθοδεύω	col. 79, 13
μέμψις	[col. 60, 4 appar.]
μέν	col. 37, 3; col. 61, 14; col. 62, 3; col. 63, 11; [col. 64, 20]; [col. 65, 14]; col. 69, 7; 16; col. 73, 4; 9; 13; col. 75, 5; col. 77, 15; col. 80, 3; [7]; col. 83, 3
μὲν γάρ	col. 78, 13
μέντοι	col. 51, 9; col. 61, 3
μετά	col. 51, 11; col. 73, 7
μή	col. 37, 9; col. 38, 8; col. 39, 12, 13; col. 60, 3; 5; 14; col. 63, 9; col. 64, 7; col. 66, 14; col. 76, 6; col. 77, 19; col. 78, 6; 12; col. 81, 7; 10; col. 84, 6
μὴ ἄν	col. 37, 9
μηδέ	col. 64, 9-10; col. 80, 9-10
μήν	[col. 62, 15]; col. 83, 7
μήτε	col. 69, 3
μόνος	col. 62, 10; [col. 77, 18 appar.]; col. 79, 9
μουσική	col. 64, 15
μουσικός	col. 65, 10
νέος	col. 75, 6; col. 80, 7
νήσος	col. 77, 7
νίκη	col. 80, 15
νόησις	col. 62, 14-15
νομίζω	[col. 49, 9]
νόμος	col. 78, 3
νοσηρός	col. 61, 3
νῦν	col. 60, 11; col. 66, 14; col. 80, 6
νῦν δέ	[col. 77, 5]

ὄδε	col. 51, 4
Ὀδυσεύς	col. 77, 5-6; col. 81, 7
οἰκεῖος	col. 52, 3
οἶμαι	[col. 63, 11 appar.]; col. 73, 9-10; col. 83, 4
οἶονεῖ	[col. 63, 8]
ὀλιγάκις	col. 59, 9-10
ὀλίγος	[col. 59, 9-10 appar.]
ὀμολογέω	[col. 80, 13]
ὀμοῖος	col. 59, 17
ὄμωσ	[col. 49, 13 appar.]
ὄνειδος	col. 69, 3
ὄραω	[col. 48, 7 appar.]; col. 76, 6-7
ὄς	col. 60, 11; [14]; 17; col. 61, 5; col. 62, 10; col. 63, 13; 18; col. 64, 18; col. 65, 12; col. 67, 6; col. 76, 14; col. 77, 7; [col. 78, 3]; [5]; 9; 11; col. 79, 14; col. 80, 3; 12; col. 81, 2; col. 83, 9; 14
ὄσος	[col. 77, 16]
ὄσπερ	col. 35, 11
ὄτε	col. 59, 10
ὄτέ	
ὄτέ δέ	col. 80, 8
ὄτέ μὲν	col. 80, 7
ὄτι	col. 36, 11; [col. 48, 7]; [col. 51, 4]; col. 61, 9; col. 69, 16 appar.; col. 82, 5; 8
οὐ, οὐκ, οὐχ	[col. 36, 7 appar.]; [col. 37, 14]; col. 38, 14; col. 39, 12; col. 40, 4; 9; col. 46, 16; [col. 48, 6]; 11; [col. 50, 10 appar.]; col. 59, 9; [col. 60, 6]; col. 61, 16; col. 62, 6; 10; col. 64, 16; col. 65, 12; [col. 67, 7]; [9 appar.]; [col. 71, 10]; [col. 73, 13]; 16, 17; [col. 76, 1]; [7]; col. 77, 20; col. 78, 6; col. 79, 9; col. 81, 10; col. 82, 4; col. 83, 6; 12; 15
οὐ μὴν ἀλλά	col. 83, 6-7
οὐδαμός	
οὐδαμῶς	col. 37, 10; col. 69, 8; col. 78, 12
οὐδέ	col. 36, 9; [col. 39, 8], 9; [col. 60, 9-10]; [col. 61, 18]; [col. 62, 4-5 appar.]; [col. 64, 9-10 appar.]; 14; [col. 67, 8 appar.]; col. 76, 11; col. 83, 16
οὐδέτερος	col. 84, 18
οὐκοῦν	col. 39, 10
οὖν	col. 39, 13
οὔτε	col. 35, 8; col. 41, 2 appar.; [col. 59, 15 appar.]; [col. 67, 8 appar.]; col. 77, 14; 17, [18 appar.]
οὔτος	[col. 35, 9]; col. 39, 10; col. 46, 17; [col. 49, 12]; [col. 59, 13; 15]; col. 60, 15; col. 61, 7; col. 64, 10; 19; [col. 75, 14 appar.]; col. 77, 8-9; [col. 78, 2]; 5; 11;

	col. 80, 6; 13; col. 81, 5; col. 83, 7
οὔτω	[col. 77, 18 appar.] ; col. 78, 9
οὔτως	col. 80, 7
οὐχί	[col. 46, 4]
πάγιος	col. 67, 12; col. 73, 17
πάθημα	col. 50, 3
παίγνιον	[col. 79, 15-16]
παίζω	?col. 53, 4; col. 73, 4
πάλιν	col. 61, 6; col. 62, 6; col. 69, 16?
παντοῖος	col. 77, 2-3 appar.
παρά	col. 37, 6?; 8; [col. 77, 15]
παραβάλλω	col. 59, 16-17; col. 61, 18
παραδέχομαι	[col. 66, 10 appar.]
παραδοτός	col. 59, 12
παραινέω	col. 46, 16; col. 51, 5-6
παρακολουθέω	col. 51, 6-7
παραπλέω	col. 77, 6
παρασκευάζω	[col. 37, 5-6 appar.]; col. 82, 9-10
παράστασις	col. 59, 4
παραφέρω	col. 46, 16-17
παρίστημι	col. 62, 18-19; col. 69, 4
πᾶς	col. 36, 18; col. 51, 6; col. 64, 21; col. 66, 10; col. 78, 18
πάσχω	col. 35, 12
πείθω	col. 38, 12; [16]; col. 39, 13; col. 40, 5; 7; [col. 48, 11]; col. 49, 8-9, 10; col. 59, 10, 11; col. 60, 8; col. 61, 1 appar.; 9; [col. 62, 12]; 15; [18]; col. 67, 16-17 appar.; ?col. 76, 3; 13; [col. 77, 6]; 12-13 [bis], [14 appar.]; 17-18; col. 81, 8; [10-11]
πειθῶ	col. 38, 8-9; col. 77, 9
πειστικός	
πειστικῶς	[col. 40, 15 appar.]
πελάζω	col. 81, 6 appar.
πέρας	col. 63, 10
περί	[col. 35, 7 appar.]; [col. 38, 8]; col. 49, 13-14; [col. 59, 18]; col. 60, 13; col. 67, 6; col. 83, 14
περιάγω	col. 79, 14-15
περιποιέω	col. 83, 2
περιωθέω	col. 80, 5-6
πιθανός	
πιθανῶς	col. 61, 4

πίπτω	col. 78, 13-14
πιστεύω	[col. 69, 15-16 appar.]; col. 83, 11
πίστις	col. 38, 11; col. 78, 8
πιστός	col. 62, 2
πλεονάκις	col. 59, 13
πλήθος	col. 46, 15; col. 60, 8; col. 67, 16-17 appar.; col. 83, 9
πληρώω	?col. 66, 16
ποιέω	col. 48, 7; col. 50, 5-6; [col. 59, 4-5]; col. 64, 18; col. 65, 11; [col. 67, 3-4]
ποιητής	col. 77, 11
ποιός	col. 59, 5
πολέμιος	col. 83, 10
πόλις	col. 46, 3; [col. 62, 19 appar.]; col. 83, 11
πολίτης	[col. 51, 5 appar.]; col. 76, 12
πολιτικός	[col. 32, 7 appar.]; col. 35, 14; col. 36, 20-21; [col. 51, 5]; [col. 59, 14 appar.]; col. 62, 10-11; col. 63, 17; col. 67, 7-8 appar.
πολλάκις	col. 40, 9
πολύς	col. 38, 6 appar.; col. 50, 6; 9 bis; col. 60, 17; col. 62, 13; [19 appar.]; col. 66, 11 appar.; col. 73, 12; col. 78, 14
ποτε	[col. 46, 17]
που	[col. 67, 10]
πράγμα	col. 40, 8; col. 60, 13-14; col. 62, 13; 20; col. 79, 7
πράττω	col. 73, 15-16; col. 75, 3-4
πρίν	[col. 46, 17]
πρό	
πρότερος	col. 83, 4-5
προάγω	col. 79, 11
πρόθυμος	col. 62, 8-9
πρόκειμαι	col. 64, 13-14; col. 79, 6
προλέγω	col. 81, 3
προφέρω	col. 81, 4-5
πρός	[col. 35, 7 appar.]; col. 61, 17; col. 64, 14; [22]
προσαγορεύω	[col. 40, 15-16 appar.]
προσέχω	[col. 38, 7 appar.]
προσθήκω	col. 64, 4
προσκαλέω	col. 35, 8-9
προσφέρω	col. 38, 11; col. 67, 6-7
προτάττω	col. 46, 18-19 appar.
προτεύω	col. 39, 6
προτίθημι	col. 46, 18-19 appar.
πρωί	col. 75, 2

πῶς	col. 60, 11
ῥάδιος	col. 80, 5
ῥητορεύω	col. 37, 16; col. 39, 11; col. 40, 15-16 appar.; col. 46, 17-18; col. 73, 12 appar.
ῥητορικός	col. 36, 3; 6-7; col. 40, 6; [11 appar.]; col. 48, 9; [col. 50, 2 appar.]; [col. 62, 3-4]; col. 73, 10-11; [col. 75, 10-11]; col. 83, 6
ῥητός	col. 73, 12 appar.
ῥήτωρ	col. 44, 16; col. 52, 6; [col. 59, 14]; col. 62, 11; [16]; [19]; col. 64, 11; col. 66, 3-4; col. 67, 11; col. 71, 7-8; [col. 73, 12 appar.]; [col. 83, 16]; col. 84, 11-12
σεαυτοῦ	col. 39, 22
σιωπάω	col. 35, 5
σκέψις	[col. 60, 3 appar.]; col. 78, 15
σκεῦδος	[col. 67, 11]
σοφός	col. 71, 8; col. 73, 7
στάσις	?col. 59, 4
στερέω	col. 65, 14-15 appar.
στοχασμός	col. 73, 8; col. 80, 8
στοχαστής	col. 73, 8 appar.
στοχαστικός	col. 67, 7-8
σύ	col. 38, 12
συγκατατίθημι	col. 51, 7-8
συγκρίνω	col. 60, 11
συγκυρέω	col. 37, 7-8
συγχωρέω	col. 69, 6-7
συμπαρίστημι	col. 69, 4
συμφέρω	col. 69, 10; col. 76, 2; 7; 12-13; col. 77, 18-19; col. 80, 4; col. 83, 7-8; [col. 84, 5]
σύμφορος	
συμφόρως	col. 77, 10-11
σύν	col. 63, 19
συνεργέω	col. 55, 4
σύννοια	col. 40, 10-11
σύνολος	col. 73, 14-15
συντελέω	col. 36, 8-9 appar.; col. 49, 12-13
συντίθημι	[col. 48, 10]
σχήμα	[col. 71, 7]
Σωκράτης	col. 36, 10
ταμεία	col. 50, 10

ταχύς	col. 76, 8; col. 81, 11
τε	col. 64, 7 appar.; col. 50, 10; col. 62, 6
τέως	col. 35, 7; col. 99, 16
τέλειος	[col. 84, 8-9 appar.]
τελέως	col. 64, 10
τελέω	?col. 36, 8-9
τέχνη	[col. 35, 14]; col. 40, 7-8; col. 50, 2; [col. 75, 11 appar.]; [col. 80, 14 appar.]
τεχνικός	[col. 59, 6]
τεχνίτης	col. 79, 6
τήκω	col. 76, 9 appar.
τις	col. 35, 8; col. 38, 13-14; col. 39, 10; col. 49, 14; [col. 59, 10-11]; [16]; col. 63, 8; [14]; [col. 65, 14], 15; [col. 67, 8 appar.]; [col. 73, 3 appar.]; [7]; 15; col. 78, 13 appar.; col. 79, 7; 17; [21]; col. 80, 5; 11; col. 81, 11
τίς	[col. 48, 7 appar.]; [col. 61, 3]; col. 76, 9; col. 78, 13
τοίνυν	col. 60, 6
τοιόσδε	[col. 62, 4-5]
τοιούτος	col. 38, 11-12; [col. 48, 8]; col. 60, 16; col. 61, 14; [col. 65, 5]; col. 73, 11; [col. 77, 4]; col. 84, 9
τρεῖς	[col. 46, 5]
τρέφω	col. 77, 8
τρόπος	col. 60, 16
τυγχάνω	[col. 50, 4]
υγιαίνω	col. 61, 12-13; 17
υγιεινός	[col. 61, 3]; 10
υπέρ	col. 64, 18
υπερβάλλω	col. 63, 8-9
υπεροράω	col. 49, 11
υπό	[col. 36, 6]; 8; col. 51, 4; col. 61, 10
ὔστερος	col. 83, 5-6
φαίνω	col. 39, 12-13; col. 64, 3-4; 21 appar.; ?col. 75, 11; col. 77, 16-17
φαῦλος	col. 73, 4; 14
φανερός	col. 64, 16-17
φέρω	col. 67, 10; col. 76, 10-11
φημί	col. 38, 15; col. 41, 5; [col. 52, 4]; [col. 59, 13 appar.]; col. 60, 18; [col. 62, 9]; col. 76, 1; col. 77, 11
φιλόνηκος	col. 35, 10
φιλοσοφείω	col. 60, 10
φιλοσοφία	col. 36, 8; [col. 82, 19 appar.]; col. 83, 5

φιλόσοφος	col. 62, 5; 7; [col. 63, 13]; [18]; col. 66, 13; col. 67, 5; [col. 68, 2-3 appar.]; col. 75, 7-8; col. 79, 9; [17-18]; col. 82, 1-2; [19 appar.]; col. 83, 15
φρονέω	col. 80, 11 (bis)-12
φροντίζω	col. 69, 7-8
φύσις	col. 67, 6
φύω	col. 64, 21
χαρίεις	[col. 69, 5]; col. 75, 5
χράω	col. 36, 11; [col. 46, 2 appar.]; col. 66, 15; col. 67, 12
ψέγω	col. 61, 8
ψιλός	col. 69, 12-13
ώφέλιμος	col. 75, 11-12; [col. 82, 13-14]
ώς	col. 46, 3; col. 78, 18
ώςπερ	col. 40, 7;
ώστε	col. 35, 11; [col. 49, 13 appar.]; col. 52, 5-6; col. 61, 8; col. 76, 9; col. 79, 10; [16]

TAVOLE

Tav. 1. *PHerc.* 1004, cr. 1, immagine a luce visibile radente. La presente e le successive immagini sono riprodotte per gentile concessione del Ministero della Cultura (Biblioteca Nazionale 'Vittorio Emanuele III', Napoli/CNR-Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale). La duplicazione con qualsiasi mezzo è severamente proibita.

Tav. 2. *PHerc.* 1004, cr. 2, immagine a luce visibile radente

Tav. 3. *PHerc.* 1004, cr. 3, immagine a luce visibile radente

Tav. 4. *PHerc.* 1004, cr. 5, immagine a luce visibile radente

Tav. 5. *PHerc.* 1004, cr. 4, immagine a luce visibile radente

Tav. 6. *PHerc.* 1004, cr. 6, immagine a luce visibile radente

Tav. 7. *PHerc.* 1004, cr. 1, immagine a infrarossi a 1000 nm

Tav. 8. *PHerc.* 1004, cr. 2, immagine a infrarossi a 1000 nm

Tav. 9. *PHerc.* 1004, cr. 3, immagine a infrarossi a 1000 nm

Tav. 10. *PHerc.* 1004, cr. 5, immagine a infrarossi a 1000 nm

Tav. 11. *PHerc.* 1004, cr. 4, immagine a infrarossi a 1000 nm

Tav. 12. *PHerc.* 1004, cr. 6, immagine a infrarossi a 1000 nm

Tav. 13. *PHerc.* 1004, cr. 1, immagine iperspettrale SWIR

Tav. 14. *PHerc.* 1004, cr. 2, immagine iperspettrale SWIR

Tav. 15. *PHerc.* 1004, cr. 3, immagine iperspettrale SWIR

Tav. 16. *PHerc.* 1004, cr. 5, immagine iperspettrale SWIR

Tav. 17. *PHerc.* 1004, cr. 4, immagine iperspettrale SWIR

Tav. 18. *PHerc.* 1004, cr. 6, immagine iperspettrale SWIR

COMMENTARIO

Col. 32

In questa prima sezione testuale di *PHerc.* 1004, fino a col. 38, 7, si illustravano e criticavano le tesi sugli oratori e l'arte retorica sostenute, verbalmente o per iscritto, da un ignoto personaggio, quasi certamente un filosofo (cfr. Introd., §. 2.2). Di costui a col. 36, 9-13 si afferma che non era necessario che dicesse (o replicasse) a Socrate certe cose (probabilmente intorno alla retorica o al rapporto tra retorica e filosofia) per ragioni che erano addotte da Filodemo alle ll. 13 sgg., purtroppo perdute. Queste erano basate sulla premessa logica secondo cui retorica e filosofia sarebbero due strumenti indipendenti in conflitto reciproco (βοηθειῶ[ν μαχ]ομένω[ν] | δ' ἀλλήλα[ις]). Cfr. Comm. *ad loc.* Il presente esiguo frammento testuale, ad oggi inedito come tutti quelli successivi fino a col. 49, è frutto del ripristino di un quadrisottoposto ubicato nel pz. 1 della cr. 2, in corrispondenza della col. 43.

7-9 τοὺς πολιτ ... δικα[A l. 7 si allude, se non a generici cittadini, a oratori politici (qui e altrove designati semplicemente come πολιτικοί) o a discorsi (λόγους) politici. Se ciò ha qualche plausibilità, il riferimento alla giustizia o al giudicare a l. 9 implica dunque, verosimilmente, un confronto tra oratori e retorica politica ed oratori e retorica giudiziaria.

Col. 35

La colonna in questione è frutto del ripristino di un sottoposto, di un bisottoposto e di un trisottoposto, tutti attualmente collocati nel pz. 1 della cr. 2, rispettivamente in corrispondenza della col. 38, tra le coll. 40 e 41 e nella col. 43. Trattasi di un caso limite e, per certi versi, paradigmatico, nella prassi, tipica della papirologia ercolanese e ancora completamente empirica, di classificazione, confronto e ricollocazione degli strati multipli. La correttezza di tale operazione è suffragata, come in altri casi, dalla sostanziale continuità testuale da essa prodotta.

5-6 δίκη può qui avere sia valore generico ('a diritto', 'giustamente') che tecnico ('causa', 'azione giudiziaria'). Nella seconda ipotesi, il discorso verterebbe ancora una volta sulla retorica giudiziaria e, del resto, in tale ambito sembrano ricadere anche i concetti espressi nelle linee successive. Il soggetto di *κυωπάχη[ι]* e di *διετέλε[ι] καὶ λέγων* (si noti il contrasto aspettuale tra aoristo e tema del presente, ulteriormente rafforzato da *διετέλε[ι]*) è probabilmente costituito dall'anonimo avversario di cui Filodemo riporta il pensiero in questa sezione iniziale del libro (coll. 32-38,7). Cfr. anche col. 36, 9-11 e Comm. *ad loc.* Con queste parole Filodemo vuol forse contrapporre logicamente l'eventualità o l'auspicio che il suo autore improvvisamente tacesse (a buon diritto o durante un procedimento giudiziario) al fatto che egli continuasse pertinacemente a parlare. L'uso dell'imperfetto colloca tale

fatto in un passato storicamente determinato, rappresentato o da un discorso pubblico o da una trattazione scritta da attribuire a tale personaggio.

7-10 τέω[c] ... ἔω{ι}c, tra loro correlati, mettono in evidenza l'intensità dell'azione verbale del replicare (ll. 7-8: ἀν[τε]ῖπεν) e la sua stretta relazione temporale e logica con quella espressa nella subordinata introdotta da ἔω{ι}c, probabilmente il divenire 'estremamente competitivo' (l. 10: φιλο]νεικότητα{o}<c>, seguito forse, all'inizio della linea successiva, da ἐγένεθ'). L'imperfetto προ[[ce]καλέειθ', da προκαλέω, al medio e al perfetto passivo 'citare in giudizio' o 'citare come teste' qualcuno, rende molto probabile un riferimento alla retorica giudiziaria e, in particolare, all'azione giudiziaria, forse in relazione alla prova testimoniale (cfr. *LSJ*, s.v., 3), benché qui evidentemente intesa in senso metaforico, visto che oggetto di προκαλέω è chiaramente una cosa (ἕτερόν τι), anziché una persona. A ciò fa da *pendant*, analogamente a quanto avviene nella col. 32, la menzione della retorica politica (πο]λιτικὴ τέ[χνη] a l. 14. Ad entrambe le forme di retorica, e in particolare a quella giudiziaria, vanno attribuiti i termini agonistici che compaiono alle ll. 7-8 (ἀν[τε]ῖπεν, 'ribatté'), 10 (φιλο]νεικότητα{o}<c>, 'estremamente competitivo o polemico') e 12-13 (ἀ[ν]τα]γωνιστήν, 'antagonista'). Soggetto di ἀν[τε]ῖπεν, di προ[[ce]καλέειθ', di φιλο]νεικότητα{o}<c> | [ἐγένεθ'] e del successivo ἔπαθεν (l. 12) è lo stesso di ci]ωπάχη[ι (l. 5) e di διετέλε[ι κ]αὶ λέγων (l. 6), cioè l'anonimo avversario di Filodemo in questa sezione del libro (cfr. *supra*, Comm. *ad* 5-6).

11-14 ὄρθ' (l. 11) introduce una proposizione consecutiva, di cui è perduto il predicato verbale alle ll. 13 sgg.; essa comprende al suo interno una proposizione relativa introdotta da ὅπερ (l. 11) e retta da ἔπαθεν (l. 12), il cui soggetto deve essere lo stesso delle linee precedenti — cioè, ancora una volta, l'anonimo avversario di Filodemo in questa sezione del libro. È arduo circostanziare meglio il senso del passo in questione, anche se sembra sufficientemente chiaro che questo personaggio subì o fu affetto da qualcosa (l. 12 ἔπαθεν) in relazione ad un antagonista (ll. ἀ[ν]τα]γωνιστήν). Quest'ultimo andrà ricondotto, come accennato immediatamente sopra (*ad* 7-10), all'ambito del confronto tra oratori in tribunale o in un'assemblea politica. Alla seconda ipotesi sembra riportarci la menzione, nella linea successiva, della retorica politica, qui definita come «arte politica» (πο]λιτικὴ τέ[χνη]), un'espressione che Filodemo non può aver proferito in prima persona, visto che, com'è noto, per questo filosofo l'unica forma di retorica che può fregiarsi della qualifica di arte (τεχνική) è quella epidittica o 'sofistica' (σοφιστική).

15-16 τ]ὸ δύνασ[θαι Il contesto induce a credere che con questa espressione si faccia riferimento alla capacità retorica, fondamentale tanto nell'oratoria giudiziaria quanto in quella politica. Per questo, dopo τ]ὸ δύνασ[θαι, si potrebbe con buone ragioni integrare l'infinito λέγειν. Nel suo *Index* (II 322) Sudhaus traduce δύνασθαι con 'valere'. Nel *PHerc.* 1004, stesso valore semantico è da attribuire alla δύναμις delle coll. 38, 10 e 55, 8 e all'ἀδυναμία della col. 37, 5 (cfr. *ad loc.*). Tra i numerosi *loci similes* in altri testi papiracei, si può richiamare, ad es., *PSI* XI 1215, col. 2, 8 Vassallo, su cui vd. VASSALLO 2014.

Questa colonna è il frutto del ripristino di un sottoposto e di un vasto bisottoposto, anch'essi situati nel pz. 1 della cr. 2, rispettivamente tra le coll. 38 e 39 e tra le coll. 41 e 42.

3-9 La menzione della retorica alla l. 3 e sia della retorica che della filosofia alle ll. 6-7 e 8 fa emergere con ogni verosimiglianza un confronto tra esse, dalle quali (da entrambe in pari misura o dall'una più che dall'altra: cfr., per la prima ipotesi, ll. 7-8 appar.) qualcos'altro (un sostantivo f. sing. come δύνάμις o 'capacità oratoria' perduto in lacuna alle ll. 5-6) è detto essere perfezionato o portato a compimento (ll. 8-9: συν]|- νε/ἀπο]]τελουμένην). Alla l. 4, αἱ δὲ deve riferirsi, dunque, proprio alla retorica e alla filosofia; βοηθῆ, subito prima, invece, a una sola di esse, forse alla retorica, richiamata alla linea immediatamente precedente (per la definizione di retorica e filosofia come βοήθεια o 'ausilii', cfr. *infra*, Comm. ad 11-13).

9-11 οὐδὲ γὰρ] | ἐκεῖνο Cωκράτει λέγει] | ἐχρήν La presenza della *paragraphos* e di un doppio *spatium vacuum* alla l. 9 evidenzia l'esistenza di uno scarto narrativo in questo punto. Il tema è ancora chiaramente il confronto tra retorica e filosofia, visto che alle ll. 11-12 si allude espressamente, al femminile plurale, a «due forme di ausilio» (δυσὲν [...] βοηθειῶν], le quali non possono che coincidere con i due termini del confronto condotto alle linee immediatamente precedenti. Ma la presenza dell'*oratio recta* e dell'espressione «non [...] era necessario che...» (οὐδὲ [...] ἐχρήν) ci dice che abbiamo qui a che fare con la tipica replica di Filodemo a un ragionamento esposto in precedenza dal suo avversario. In tale contesto, costui avrebbe chiamato in causa Socrate per dimostrare la superiorità della retorica sulla filosofia. Filodemo, in questa circostanza, gli obietterebbe che le riflessioni socratiche sulla retorica, e in particolare quelle sulla totale differenza tra filosofia e retorica, sarebbero del tutto inutili. Filosofia e retorica, ciascuna nel proprio campo, godrebbero di un sufficiente grado di autonomia. Ora, il fatto che tale personaggio, a detta dell'autore, abbia detto o replicato qualcosa *personalmente* a Socrate induce inevitabilmente a identificarlo con un contemporaneo del filosofo ateniese che fu suo interlocutore in un dialogo socratico, ad esempio (ma non necessariamente) platonico (forse il *Gorgia?*), dal quale era desunto anche lo scambio di battute qui richiamato da Filodemo. Inutile dire che non è agevole tentare di identificare tale personaggio. Esso va probabilmente ricercato tra quei sofisti, notoriamente propugnatori dell'eccellenza della retorica, con cui Socrate si confrontò nei dialoghi platonici, o tra quei suoi discepoli che, pur con precisazioni e distinzioni di vario tipo, mostrarono interesse verso questa disciplina. Nel primo caso, si potrebbe pensare, a titolo esemplificativo, a Protagora o a Gorgia, nel secondo ad Antistene. Ma vi è di più. Il fatto che tale personaggio non sia qui esplicitamente menzionato e che Filodemo non senta la necessità di usare nemmeno un pronome dimostrativo per indicarlo suscita il sospetto che egli coincida con quello stesso soggetto grammaticale ellittico che abbiamo ripetutamente trovato alla colonna precedente e che egli sia anzi il soggetto logico di tutta la sezione iniziale conservata del libro fino a col. 38, 7, dove la presenza della coronide segna (come avviene tipicamente anche a col. 85, 10) la transizione alla

parafrasi e confutazione delle teorie antiretoriche di un altro filosofo, nella fattispecie Bione. Filodemo potrebbe aver desunto le sue posizioni antiretoriche dal dialogo socratico a cui qui si rimanda o direttamente da un suo scritto di argomento antiretorico, come farà, ad esempio, per Diogene di Babilonia nella sezione compresa tra col. 85, 10 e col. 149, 3 (la cosiddetta sezione diogeniana).

La menzione di Socrate in una discussione come questa potrebbe essere giustificata alla luce di quella tradizione che vedeva proprio in Socrate il primo personaggio ad aver disprezzato l'oratoria e ad aver dato vita a quella tradizione che ha nettamente separato la filosofia dalla retorica. Una traccia autorevole di tale tradizione si trova nel Libro III del *De oratore* di Cicerone (15, 56-19, 73), in particolare in 16, 59-61 (= *SSR I C* 485: ... *cuius ingenium variosque sermones immortalitati scriptis suis Plato tradidit, cum ipse litteram Socrates nullam reliquisset. hinc discidium illud extitit quasi linguae atque cordis, absurdum sane et inutile et reprehendum, ut alii nos sapere, alii dicere docerent*) e 19, 72-73 (= *SSR I H* 19: ... *veteres illi usque ad Socraten omnem omnium rerum, quae ad mores hominum, quae ad vitam, quae ad virtutem, quae ad rem publicam pertinebant, cognitionem et scientiam cum dicendi ratione iungebant; postea dissociati, ut exposui, a Socrate deserti a doctis et deinceps a Socraticis item omnibus; philosophi eloquentiam despexerunt, oratores sapientiam neque quicquam ex alterius parte tetigerunt, nisi quod illi ab his aut ab illis hi mutuarentur; ...*). Sul punto, vd. HUBBELL 1920, 372-373; LEEMAN, PINKSTER 1981-2008, IV (1996) *ad loc.*

11-13 ὅτι δεῦν ο[ὐ]ζῶ[ν] | βοηθειῶ[ν μαχ]ομένω[ν] | δ' ἀλλήλα[ι]c La premessa logica dell'obiezione di Filodemo al suo autore, qui espressa al genitivo assoluto, è che retorica e filosofia sono due strumenti indipendenti e in conflitto reciproco. Purtroppo, la conclusione di tale sillogismo è naufragata nelle linee successive. Ma questa affermazione è sufficiente per comprendere che retorica e filosofia, per quanto reciprocamente inconciliabili, costituiscono per Filodemo in pari misura elementi di sostegno (βοηθειῶ[ν]) alla capacità persuasiva dell'oratore (cfr. *supra*, Comm. *ad* 3-9). Il loro ruolo ausiliario rispetto al fine specifico dell'arte oratoria (ossia, il convincere l'uditorio) è esplicitamente proclamato alle ll. 4 e 12. Forse in questa posizione così drastica va ricercata la ragione della scelta di Filodemo di illustrare, alle coll. 85-149 (la cosiddetta sezione diogeniana), un atteggiamento — quello di Diogene di Babilonia — altrettanto reciso, ma opposto a quello qui descritto. Seguendo l'insegnamento del maestro Crisippo (*SVF* III 698 [Crisippo]), infatti, lo scolarca stoico propugnava l'identità del vero oratore e del vero filosofo.

Col. 37

La colonna in questione è, nella sua quasi interezza, frutto del ripristino di un ampio bisottoposto anch'esso ubicato nel pz. 1 della cr. 2, tra le coll. 42 e 43. La grave lacunosità del testo non permette di dire molto intorno ad essa. Il suo oggetto è chiaramente l'esercizio della retorica (cfr. ῥήτορεύειν alla l. 16) e la capacità o incapacità di alcuni di parlare in pubblico.

3-5 Si rimanda qui probabilmente, con un complemento di causa, alla «generale incapacità [di parlare]» (δι]ἄ τὴν κοινὴν [τοῦ λέγειν] | ἀδυναμίαν), cioè, verosimilmente, alla naturale impreparazione della gente comune a parlare in pubblico a differenza degli oratori, educati a farlo dalla conoscenza del metodo e dall'esperienza personale. La plausibilità della nostra integrazione *exempli gratia* [τοῦ λέγειν] (cfr. appar. *ad loc.*), alla fine della l. 4, è confermata, sul piano lessicale, da Antipho 5, 2, 3-5: οὐδὲ με δεῖ κοθῆναι μετὰ τῆς ἀληθείας εἰπόντα τὰ γέγονενα, ἐν τούτῳ με βλάπτει ἢ τοῦ λέγειν ἀδυναμία.

7-9 ἐὰν συγ[κυ]ρῆι κατ[ακ]τρέφειν παρὰ [. . .] . . .αι[ν] Con questa proposizione condizionale, equivalente alla protasi di un periodo ipotetico del II tipo o dell'eventualità, si avanza l'ipotesi che qualcuno, forse l'oratore, possa trovarsi a vivere (κατ[ακ]τρέφειν) e ad operare presso i Lacedemoni. 'Lacedemoni' ([Λά]κωναι[ν]) è supplemento da noi proposto *exempli gratia* alle ll. 8-9 ed è una sineddoche per 'Lacedemoni'. Come apprendiamo dallo stesso Filodemo nel Libro III del Περὶ ῥητορικῆς (col. 12, 10-15, Sudhaus [II 216]), questi erano celebri per la loro reticenza e dotati di una naturale facondia. Trattasi, questa, di un'ipotesi paradossale con cui si vuol forse ridicolizzare l'oratore-tipo ateniese, formatosi nelle scuole di retorica e ritenuto per definizione verboso e ampolloso, collocandolo per un attimo nello scenario di una comunità e di un popolo, quelli spartani, che notoriamente non ricevevano una specifica formazione retorica ed erano considerati proverbiali per il loro 'laconismo'. Da questo punto di vista, non è forse del tutto privo di significato che tra le virtù oratorie teorizzate da Diogene di Babilonia nella cosiddetta sezione diogeniana (coll. 85-149) vi fosse proprio il λακωνισμός. Per la concezione della retorica in Diogene, vd., tra gli altri, RANOCCHIA 2016b e 2017; VASSALLO 2015 e 2022.

Col. 38

La presente è la prima colonna conservata per la maggior parte sullo strato di base del pz. 1 della cr. 2. In essa è stato ricollocato un sottoposto proveniente dal medesimo pezzo e attualmente situato in corrispondenza della col. 40. La presenza della coronide sul margine sinistro all'altezza della l. 7 ci dice inequivocabilmente che con lo *spatiolum* successivo a λέγειν finisce la parafrasi e confutazione delle tesi antiretoriche di un certo personaggio (probabilmente il retore o il filosofo a cui Filodemo allude a col. 36, 9-11, per il quale cfr. *ad loc.*) e inizia quella di Bione. Per la funzione della coronide in *PHerc.* 1004, cfr. anche col. 85, 10 e *Comm. ad loc.*, dove essa serve a segnalare la transizione dalla discussione su Bione a quella su Diogene di Babilonia.

7-8 Βίων δὲ Con l'improvvisa menzione di un non meglio specificato Bione inizia la seconda sezione testuale conservata di *PHerc.* 1004, compresa tra col. 38, 7 e col. 85, 10 e da noi convenzionalmente chiamata 'bionea'. Sull'identità di questo personaggio (sia egli il celebre Bione di Boristene, nato intorno al 335 e morto intorno al 245 a.C., o un suo omonimo interessato e/od ostile alla retorica) è impossibile esprimersi in maniera incontrovertibile, vista l'assenza dell'etnico. Sul punto, cfr.

Introd., §§. 2.4. Ad ogni modo, proprio la scelta di non specificare l’etnico di costui sembrerebbe, di per sé, militare a favore del Bione più famoso (il filosofo di Boristene, appunto), il quale, per la sua notorietà, non aveva bisogno di presentazioni. Ma non è da escludere nemmeno che Filodemo, all’inizio del libro, avesse elencato, specificandone puntualmente l’etnico, tutti i personaggi da lui poi via via parafrasati e confutati, onde non avrebbe qui (e nelle altre sezioni del libro) avvertito la necessità di entrare in simili dettagli. Ciò sembra essere confermato anche dalla repentina transizione narrativa con cui, senza alcuna introduzione o parola di commento, egli passa qui a parlare di questo personaggio. In ogni caso, che sia costantemente tale Bione il soggetto dell’*oratio obliqua* e dei numerosi *verba dicendi, cogitandi* ed *existimandi* con soggetto ellittico presenti in questa sezione è provato dalle altre due menzioni di Bione nel corso di essa (ancora una volta, significativamente, senza la precisazione dell’etnico) a col. 48, 6 (dove tuttavia l’integrazione Βί[ων è incerta) e a col. 80, 12, quasi a chiudere in una *Ringkomposition* la sezione in questione, che, come abbiamo appena visto, terminava poche colonne dopo, a col. 85, 10. Non vi è motivo di pensare che le varie occorrenze di discorso indiretto e i numerosi *verba dicendi, cogitandi* ed *existimandi* con soggetto ellittico rinvenibili in questa porzione di testo abbiano un soggetto diverso da questo, giacché, se esso fosse stato diverso, Filodemo si sarebbe premurato di precisarlo.

8-11 È qui annunciato da Filodemo il tema principale di questa sezione del libro: quello dell’incapacità della retorica, definita semplicemente δ]ύναμιν (l. 10), a persuadere. Tale posizione (polemica) è qui esplicitamente attribuita a Bione. A favore di questa tesi Bione argomenta (l. 10 προφέρει πίστε[ι]c) da questo punto in poi nel corso della sezione in questione. In essa secondo il metodo a lui consueto, Filodemo alterna a parafrasi o talora citazioni dallo scritto bioneo le proprie obiezioni personali.

12-16 Trattasi con ogni verosimiglianza di una citazione letterale da Bione, visto l’annuncio immediatamente precedente di Filodemo (ll. 10-11: τοιαύ[τα]c προφέρει πίστε[ι]c) e l’assenza di un elemento connettivo all’inizio della l. 12. È probabile che Filodemo attingesse, nel corso della sezione, a un’opera scritta di Bione che egli doveva avere a diretta disposizione nella ‘sua’ biblioteca (ma, sul punto, vd. ora DORANDI 2024, 268-282), se si devono giustificare l’ampiezza e il dettaglio della sua parafrasi e la presenza di citazioni letterali come questa (cfr., su questo, anche col. 85, 6-10 e Comm. *ad loc.*) D’altro canto, è quanto il filosofo epicureo farà, come vedremo, nelle due sezioni testuali successive (rispettivamente coll. 85-149 e coll. 149-190), dove egli attingerà copiosamente, parafrasandoli e, all’occasione, citandoli letteralmente, al Περὶ τῆc ῥητορικῆc di Diogene di Babilonia e a certi ὑπομνήματα di Aristone. Vd., per quello, RANOCCHIA 2016b, 97 e n. 6; VASSALLO 2025 *ad loc.*; e, per questi, RANOCCHIA 2016b, 107-111; RANOCCHIA 2017, 121-122. Nella citazione qui in discussione Bione vuol evidenziare la clamorosa contraddizione in cui cadono gli oratori tra la loro pretesa (l. 15: φάμενοι) di essere sempre capaci di convincere il proprio uditorio (l. 16: τοὺc ἀκ[ούον]ταc πεῖ[θειν] e la circostanza inoppugnabile che i loro discorsi di fatto non convincono nessuno (c’è [...] | ἢ τ[] ὧν ἄλλων τι|γά). Il ‘tu’ (c’è) invocato a l. 12 non corrisponde necessariamente a una persona storicamente determinata, ma è un ‘tu’ generico, da identificare con un interlocutore fittizio, secondo

uno dei moduli stilistici tipici della cosiddetta diatriba (vd., su questa problematica forma espressiva, che tanta discussione ha generato in passato, il fondamentale tentativo di ridefinizione di STOWERS 1981, e, per una più recente messa a punto del problema, FUENTES GONZÁLEZ 1998, 44-78 e RANOCCHIA 2007a, 55-61 con la letteratura ivi citata). Il paradosso è formulato come periodo ipotetico misto (protasi dell'obiettività e apodosi della possibilità) e intende ridicolizzare gli oratori prendendo ironicamente di mira, non direttamente costoro, ma la gente comune che, per così dire, non si lascia persuadere dai loro discorsi (l. 13: λόγοι), come se questa fosse una colpa, piuttosto che il risultato dell'intrinseca incapacità dei discorsi degli oratori a persuadere. In questo modo, indirettamente e con una certa ironia viene irrisa la presunzione degli oratori di essere capaci di persuasione. Ora, non sarà del tutto privo di significato che proprio Bione di Boristene sia stato storicamente considerato l'inventore o πρώτος εὑρετής della diatriba (vd., per primi, WENDLAND 1895; NORDEN 1898, I, 130; HENSE 1909²). E anche se tale circostanza è stata criticata da vari studiosi (a partire da BULTMANN 1910; HALBAUER 1911; BONHÖFFER 1911) e deve essere considerata meramente convenzionale (vd., per autori di διατριβαί antecedenti a Bione, RANOCCHIA 2007a, 59 n. 275), non si può negare, almeno a giudicare dai frammenti superstiti, il fatto che il filosofo di Boristene sia stato un autore propriamente diatribico, secondo il criterio di identificazione della diatriba efficacemente proposto da STOWERS 1981, 48-78 (tema filosofico-popolare, elemento dialogico, ambientazione scolastica). Sul punto, vd. Introd., § 2.4.

Col. 39

Questa colonna, la prima di *PHerc.* 1004 che giace per intero sullo strato di base, è gravemente lacunosa nelle prime e nelle ultime otto linee. Solo le linee centrali (ll. 8-15) sono ricostruibili con sufficiente sicurezza.

8-9 ο[ὐ]δ[ὲ] Διο[γέ]νης οὐδ' Ἀριστοῦξενος Vengono qui inopinatamente menzionati Diogene e Aristosseno, preceduti da una doppia negazione. Si tratta ovviamente di testimonianze inedite. Non è chiaro in che cosa questi due filosofi concordino nel *non* fare, dire, o credere qualcosa. Prima ancora, non risulta immediatamente perspicuo chi sia il Diogene che fa qui la sua comparsa. Non può essere escluso *a priori* un riferimento al Cinico Diogene di Sinope. Ma il fatto che, come sappiamo, la sezione centrale e più consistente del libro trasmesso da *PHerc.* 1004 sia dedicata dall'autore al filosofo stoico Diogene di Babilonia rende assai plausibile che si parli qui proprio di quest'ultimo e che alluda qui a lui, non Bione (nel suo scritto parafrasato), ma Filodemo stesso in una delle obiezioni mosse a costui.

Un altro elemento non secondario che spinge a credere che si alluda qui a Diogene di Babilonia deriva dal suo accostamento ad Aristosseno (c. 375-*post* 322/21 a.C.), il filosofo peripatetico che aveva attribuito un ruolo fondamentale alla sensazione e alla memoria nel fenomeno musicale (la bibliografia sul tema è imponente; vd., tra i contributi più recenti, quelli di GIBSON 2005 e CREESE 2012) e che, come Diogene di Babilonia, era profondamente convinto del valore pedagogico della

musica, ossia del fatto che essa potesse indirizzare l'anima degli ascoltatori verso la virtù o il vizio (vd. VISCONTI 1999, 100-163; ROCCONI 2012, con l'ulteriore bibliografia ivi citata). Quest'ultima tesi è contestata da Filodemo soprattutto nel Libro IV del suo *De musica*, in cui, all'esposizione della dottrina musicale di Diogene di Babilonia (coll. 1-55 Delattre), egli fa seguire una lunga confutazione o 'anticommentario' (coll. 56-140, 14 Delattre) per dimostrare, invece, che armonie e ritmi non hanno nulla a che vedere col carattere degli individui e che, in generale, la musica svolge soltanto una funzione di intrattenimento. Che Filodemo accomunasse Diogene e Aristosseno nella sua critica a questo particolare aspetto della teoria musicale stoica, lo si evince dalla comparsa del nome di Aristosseno in due passi della sua confutazione di Diogene (coll. 109, 28 e 143, 16 Delattre). Ma vi sono indizi importanti che spingono a credere che lo stesso Diogene, nel suo trattato dedicato all'arte musicale (quasi certo il titolo Περὶ μουσικῆς, sebbene mai attestato nei frammenti superstiti del Libro IV del *De musica* di Filodemo o altrove), si richiamasse proprio all'autorità di Aristosseno per supportare la sua visione dello stretto legame tra ἦθος e μουσική. Cfr., in particolare, col. 48 Delattre, che ricade nella parte finale della parafrasi filodemea dello scritto di Diogene. Sul punto, vd., tra gli altri, DELATTRE 2007, II, 373-374; BRANCACCI 2007; VASSALLO 2024.

Ciò detto, non è possibile comprendere se in ciò che precede Diogene e Aristosseno fossero menzionati insieme a proposito della musica o, più probabilmente, visto il tema generale di *PHerc.* 1004 (e del Περὶ ῥητορικῆς di Filodemo, *tout court*), del rapporto della musica con la retorica. Né tantomeno, come accennato, è chiaro a che cosa si riferisca la negazione correlativa (οἴ[ὸ]δ[ὲ] ... οὐδ') con cui si rafforza l'accordo dei due filosofi su una determinata questione o sotto un certo rispetto.

10-13 Con le linee in questione, che costituiscono forse un'interrogativa retorica (ma non si può escludere per principio una proposizione enunciativa: οἴ[ὸ]κοῦν può avere entrambi i valori), continua probabilmente a parlare Filodemo, e non Bione, vista l'assenza di *verba dicendi* e dell'*oratio obliqua*. In esse si afferma che certi soggetti, pur rifiutandosi di praticare l'oratoria (ll. 11-12: ῥητορεύειν | ... μὴ βουλόμενοι), sembrano comunque lasciarsi convincere (ll. 12-13: φαί|νοντα[ι π]ερίθεσθαι), verosimilmente dai discorsi degli oratori, in quanto «approvano una di queste cose» (ll. 10-11: τ[ο]ύ[τ]ων τι δοκιμάζοντες). Non sappiamo chi siano questi soggetti e quale sia l'oggetto della loro approvazione. Ma i concetti qui espressi (la capacità o incapacità persuasiva dei discorsi retorici e il contestuale rifiuto della retorica) sembrano richiamare e capovolgere quelli espressi alla colonna precedente. In effetti, pur respingendo la retorica in quanto tale, le persone qui menzionate finiscono di fatto per farsi convincere dai discorsi degli oratori e, quindi, indirettamente per riconoscere una qualche capacità persuasiva proprio alla retorica. Se stanno così le cose, è allora vero che costoro riescono a convincere soltanto coloro che conoscono e praticano quell'arte. Poiché tale prospettiva è contraria alla posizione espressa da Bione nella colonna precedente (cfr. col. 38, 7-11 e Comm. *ad loc.*), è confermato che questo passo costituisce un'obiezione di Filodemo alle tesi dell'autore da lui parafrasato in questa sezione del libro. Avendo il pronome dimostrativo τ[ο]ύ[τ]ων valore anaforico, non è improbabile che oggetto dell'approvazione dei soggetti qui menzionati sia esattamente quanto negato congiuntamente da Diogene e da Aristosseno.

Questa colonna è conservata per la maggior parte sullo strato di base del pz. 1 della cr. 2. In essa è stato ricollocato un sovrapposto proveniente dal medesimo pezzo e attualmente ubicato tra le coll. 37 e 38. Si continua qui a discutere dell'effettiva capacità di convincere dell'arte retorica. L'assenza dell'*oratio obliqua* e di *verba dicendi* fa pensare che sia qui ancora Filodemo a parlare, per poi riprendere probabilmente la parafrasi di Bione alla l. 16, all'altezza della *diple obelismene*. Per una funzione analoga di questo segno in *PHerc.* 1004, cfr. coll. 62, 7; 64, 11; 66, 16; e Comm. *ad locc.*

2-5 Filodemo avverte che, per riuscire a convincere, l'oratore ha bisogno di esercizio. In effetti, persino quanti conoscono l'oratoria in massimo grado (ll. 2-3: τῶν μάλιστα ἐπιχρημαμένων) e possiedono un'eccellente (βελτίστην) capacità persuasiva (si sottintende qui probabilmente δύναμιν, forse menzionata in precedenza) hanno bisogno di tempo (ll. 4-5: [ο]ὐκ εὐθὺς πείθου[σι]ν) per riuscire a convincere il proprio uditorio. Non basta dunque conoscere l'arte retorica per poter convincere l'uditorio, ma occorre anche la pratica.

5-8 Alla fine della l. 5 inizia una proposizione condizionale-causale o causale, a seconda di come si leggano le ultime lettere della linea (εἰ o ἐπεὶ). In questa proposizione si precisa che, così come ogni altra arte (ll. 7-8: ἄλλη τέχνη ἑτέρου) ha il suo proprio oggetto (l. 8: πρᾶγματος), così la retorica sovrintende o è responsabile (l. 6: κυρία) della persuasione (l. 8: πείθειν). È importante rilevare come, per analogia con le altre arti, la retorica venga anch'essa a sua volta definita un'arte (τέχνη). Se, come abbiamo visto, è qui Filodemo a parlare, la retorica a cui si allude non è la retorica in senso lato, ma la sola retorica epidittica o 'sofistica', ossia l'unico tipo di retorica che secondo lui può essere considerata un'arte (vd. in merito BLANK 1995; BLANK 2009b; GAINES 2003; ARRIGHETTI 2016, 191-196; per una visione d'insieme sulla funzione della retorica epidittica e i suoi critici, PERNOT 2015, 72-100). Ma, come abbiamo già accennato in Introd., § 2.1, Filodemo attribuisce questo stesso concetto a Epicuro in persona e ai καθηγεμόνες (in particolare a Metrodoro e a Ermarco), accusando di parricidio i dissidenti di Cos e Rodi per aver sostenuto il contrario (cfr. Philod. *Rh.* I, *PHerc.* 1427, col. 238, 9-29 Nicolardi e NICOLARDI 2018, 412-414). Per l'accezione di τέχνη in Filodemo, si veda la definizione che egli stesso ne dà nel Libro II dello stesso trattato *Sulla retorica* (*PHerc.* 1674, col. 38, 2-18 Longo Auricchio). In questo passo, da un lato, si qualifica l'arte come un 'abito' (ἔξις) o una 'disposizione' (διάθεσις), dall'altro, si rimarca come solo chi la possiede in maniera ferma e stabile (ἔστηκός τως καὶ βεβ[αί]ως) possa realizzare pienamente l'oggetto che le è proprio:

νοεῖται τοῖνον καὶ λέγεται | τέχνη παρὰ τοῖς Ἑλλησι⁵ ἐξις ἢ διάθεσις ἀπὸ | παρ[α]τηρή[σ]εω[σ] τιγῶν | κοινῶν
καὶ [σ]τοιχειῶ[σ] δὼν, ἃ διὰ πλειόν[ω]ν διήκει τῶν ἐπὶ μέρου[σ], κα¹⁰ταλαμβάνουσα τε καὶ | συντελοῦσα
τοιούτων, | οἷον ὁμοίως τῶν μὴ | μαθόντων <οὐδεῖς>, εἴ[θ'] ἔστηκός τως καὶ βεβ[αί]ως [εἴ]¹⁵τοχατικῶς].
ἀφείκθω γὰρ ἐπὶ τοῦ [πα]ρόντος, εἴτε συμφέρον εἴ[τ] οὐ συμφέρον τὸ | [γ]ιγνόμενον π[ά]ντως. (Testo

greco di LONGO AURICCHIO 1977, p. 123, così come emendato da BLANK 2003, 70-71; BLANK 2009a, 78 n. 14.)

Le linee 6-8 della nostra colonna trasmettono un'informazione abbastanza coerente con questa definizione filodemea di τέχνη. Leggiamo infatti che il πείθειν rappresenta lo specifico e insostituibile πρῶγμα dell'arte retorica, proprio nel senso che nessuno di quanti siano incompetenti in tale arte possano convincere l'uditorio in modo analogo a quanto invece facciano coloro che lo sono. Per una visione complessiva e aggiornata sul concetto di τέχνη nell'Epicureismo, vd. TSOUNA 2021.

9-11 Per la prima volta, benché qui in forma moderatamente negativa, è formulato in *PHerc.* 1004 il concetto secondo cui anche i profani (ll. 9-10: οἱ ἰδιῶτ[α]ί) sanno convincere il proprio uditorio, spesso meglio degli oratori professionisti, qui genericamente definiti come «coloro che conoscono» (ll. 10-11: τῶ[ν] συνηιδότ[ων]; seguiva immediatamente l'oggetto, forse τὰ [ρήτορικά, in gran parte perduto in lacuna). Per altre occorrenze dello stesso concetto in *PHerc.* 1004, cfr., ad es., col. 76 (con riferimento a Demade) e col. 77 (con riferimento a Odisseo), con Comm. *ad locc.* Con questo periodo, introdotto dalla congiunzione esplicativa γὰρ, Filodemo enuncia l'eccezione che conferma la regola sopra enunciata (ll. 2-5): solo raramente (l. 9: οὐ ... πο[λ]λάκις) e, per mera ipotesi (si noti la presenza di ἄν), i profani riescono ad essere più convincenti degli oratori professionisti. Se, infatti, persino coloro che padroneggiano la retorica al massimo grado non riescono a persuadere facilmente il proprio uditorio, tanto meno ne saranno capaci i profani.

15-16 διὰ [το]ῦ πει[στικῶς ῥητο]ρῆειν, «per il fatto di esercitare l'oratoria in modo convincente», è ricostruzione probabile, benché non certa, del papiro (altri supplementi sono possibili).

Col. 41

Questi scarni frammenti testuali provengono per intero da esigui sovrapposti attualmente situati nel pz. 1 della cr. 2, tra le coll. 38 e 39.

Col. 42

Anche in questo caso trattasi per intero di esigui sovrapposti provenienti dal pz. 1 della cr. 2 e attualmente collocati tra le coll. 39 e 40.

Coll. 43-44

Le presenti colonne sono entrambe il frutto del ripristino di un bisovrapposto attualmente ubicato nel pz. 1 della cr. 2, rispettivamente tra le coll. 37 e 38 e in corrispondenza della col. 39, e di un bisottoposto collocato nel pz. 1 della cr. 3 in corrispondenza della col. 49.

Col. 45

Questo frammento testuale è, per intero, risultato del ripristino di un sottoposto proveniente dal pz. 1 della cr. 3 e attualmente situato all'altezza della col. 48.

Col. 46

La colonna in questione è interamente ricostruita a partire dal ripristino di un ampio sottoposto attualmente situato nel pz. 1 della cr. 3 tra le coll. 48 e 49.

1-8 Trattasi di una proposizione causale introdotta da ὥς (l. 3) e retta dal participio congiunto ἐπιφερόντων (l. 4), il cui soggetto era probabilmente τῶν ῥητόρων, naufragato nelle linee precedenti perdute. Fa la sua prima comparsa in *PHerc.* 1004 l'antitesi tra persuasione individuale, di uno, due o tre singoli soggetti (l. 5: καθ' ἓνα καὶ δύο καὶ τρεῖς), e persuasione collettiva, indirizzata a centinaia o migliaia di persone in un'assemblea o in un consiglio cittadino o, ancora, di fronte un tribunale popolare (ll. 6-8. ἐν ἐκκλησίαις καὶ βουλευτηρίοις | καὶ δικαστηρίοις), la seconda, propria degli oratori, essendo ben più difficile da conseguire e, quindi, più faticosa da apprendere. Cfr., per un concetto analogo, col. 77 (tentativo di Odisseo di persuadere la ciurma) e col. 81 (tentativo del Sonno di persuadere Odisseo). Tutte e tre i *genera* retorici — epidittico (ἐπιδεικτικόν), politico (συμβουλευτικόν) e giudiziario (δικανικόν) —, secondo la classificazione tradizionale risalente alla *Retorica* di Aristotele (I 4, 1359a15, 1377b; vd. LAUSBERG 1973², 52-61; RAPP 2002, I, *ad loc.*), sembrano essere qui idealmente rappresentati. Non è possibile stabilire se sia qui Filodemo o, piuttosto, Bione a parlare.

15-16 λυσιτελεῖ τοῖς πλήθεσι | παραινοῦμένων Si accenna qui, per la prima volta in *PHerc.* 1004, al rapporto tra oratore e masse (τοῖς πλήθεσι), in particolare alla ricerca di «[ciò che] è vantaggioso (λυσιτελεῖ)» per esse. Tale espressione va probabilmente intesa con riferimento, non a ciò che è oggettivamente tale per le masse, ma a ciò che le masse credono sia vantaggioso per loro, a ciò indotti da oratori e demagoghi. In effetti, costoro, anziché esortare le folle a perseguire il loro vero bene, cercano di solleticarne gli istinti più bassi. Cfr. coll. 60 e 83. Ciò richiama indirettamente l'analogia accusa socratico-platonica secondo cui il convincimento delle masse quasi mai coincide con ciò che invece è veramente vantaggioso per la *polis*. Il verbo παραινοῦμένων, part. pres. di diatesi passiva, deve avere come soggetto le cose raccomandate dagli oratori e come complemento di termine τοῖς πλήθεσι.

16-17 οὐ [πα]ραφέρει τοῦτ’ Abbiamo qui la proposizione reggente, il cui predicato verbale (οὐ [πα]ραφέρει), per le ragioni già espresse (cfr. Comm. *ad col.* 38, 7-8), non può che avere come soggetto Bione, cioè l’autore parafrasato da Filodemo in questa sezione del libro. Egli è accusato di non addurre nella sua opera o discorso «questa cosa» (τοῦτ’), cioè una cosa, forse di quelle dagli oratori raccomandate alle masse ([τῶν] | ... τοῖς πλήθεσι[ι] | παραινο[υμ]ένων), che doveva essere menzionata subito sopra, probabilmente alle ll. 9-14, visto il valore anaforico di questo pronome dimostrativo.

17-19 εἰ π[ρὶν ῥη]τορεύειν προτ[.(.)]νους λόγους Proposizione condizionale introdotta da εἰ (l. 17) che include al suo interno una proposizione temporale con πρὶν e l’infinito (ll. 17-18: π[ρὶν ῥη]τορεύειν). Alle ll. 18-19 è plausibile un’integrazione come προτ[εταγμέ]νους, «preparati in anticipo» (cfr. appar. *ad loc.*; προτ[ιθεμέ]νους è parimenti possibile, benché forse più breve dello spazio disponibile in lacuna), che concordato con λόγους, non può che alludere alla prassi, tipica degli oratori di età classica, di pronunciare discorsi preconfezionati da logografi di professione. A questo proposito, si può richiamare l’orazione di Alcidemante *Sugli autori di discorsi scritti ovvero sui sofisti* (Περὶ τῶν τοῦς γραπτῶς λόγους γραφόντων ἢ περὶ σοφιστῶν), su cui vd. MARIB 2002. L’*incipit* di quest’opera (AVEZZÙ 1982, 8 = MUIR 2001, 2; cfr. comm. *ad loc.*) è quanto mai eloquente:

Ἐπειδὴ τινες τῶν καλουμένων σοφιστῶν ἱστορίας μὲν καὶ παιδείας ἡμελήκασι καὶ τοῦ δύνασθαι λέγειν ὁμοίως τοῖς ἰδιώταις ἀπείρως ἔχουσι, γράφειν δὲ μεμελετηκότες λόγους καὶ δι’ ἀβεβαίων δεικνύντες τὴν αὐτῶν σοφίαν σεμνύνονται καὶ μέγα φρονοῦσι, καὶ πολλοστὸν μέρος τῆς ῥητορικῆς κεκτημένοι δυνάμει ὅλης τῆς τέχνης ἀμφισβητοῦσι, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐπιχειρήσω κατηγορίαν ποιῆσθαι τῶν γραπτῶν λόγων, οὐχ ὡς ἀλλοτρίαν ἔμαντοῦ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἠγούμενος, ἀλλ’ ὡς ἐφ’ ἑτέροις μείζον φρονῶν καὶ τὸ γράφειν ἐν παρέργῳ {τοῦ} μελετᾶν οἰόμενος χρῆναι, καὶ τοὺς ἐπ’ αὐτὸ τοῦτο τὸν βίον καταναλίσκοντας ἀπολελεῖσθαι πολὺ καὶ ῥητορικῆς καὶ φιλοσοφίας ὑπειληφώς, καὶ πολὺ δικαιότερον ἂν ποιητὰς ἢ σοφιστὰς προσαγορευέσθαι νομίζων. κτλ.

Col. 48

La colonna è la prima prevalentemente conservata sullo strato di base del pz. 1 della cr. 3 (solo un esiguo sottoposto situato nello stesso pezzo tra le coll. 50 e 51 è stato ripristinato alle ll. 18-19). È Filodemo a parlare, almeno fino alla pausa grammaticale della l. 10.

6-7 Dopo una pausa grammaticale forte (doppio *spatium vacuum*), ci troviamo qui probabilmente di fronte alla seconda menzione conservata del nome di Bione, il quale, per ragioni di economia logico-argomentativa, non può che coincidere con il Bione citato da Filodemo a col. 38, 7-8 e a col. 80, 12. Pur essendo Βί[ων] (l. 6) qui parzialmente integrato, la sua posizione all’inizio del periodo, il fatto che dovesse obbligatoriamente seguire una congiunzione pospositiva, la presenza di un probabile οὐ]κ a fine linea e, infine, la necessità di un soggetto alla 3 pers. s. per δόξει ποιεῖν alla linea

successiva rendono alquanto plausibile questa integrazione. Alla l. 8, prima di ὅτι δόξει ποιεῖν è obbligatoria l'integrazione di un predicato verbale che regga ὅτι δόξει, probabilmente un *verbum dicendi* come εἶπεν], «disse». In pratica Filodemo sta dicendo che Bione non disse o non precisò che cosa avrebbe ritenuto di dover fare su un certo punto o questione. È probabile dunque che Filodemo condividesse l'importanza del problema posto da Bione, ma criticasse l'incapacità dell'avversario di fornirne adeguate e coerenti soluzioni filosofiche.

8-10 ὁ δὲ τοιοῦτος ἐγκωμιαστικῶς τῆς ῥητορικῆς | [συνέ]θετο λόγους Il problema principale è rappresentato dall'identificazione di ὁ ... τοιοῦτος (l. 8), un personaggio evidentemente menzionato subito prima da Filodemo e che alle linee successive egli ci informa aver composto «discorsi di encomio per la retorica» (ἐγκωμιαστικῶς τῆς ῥητορικῆς | ... λόγους). Sono qui possibili due interpretazioni: *a)* ὁ ... τοιοῦτος *coincide* con Bione (δὲ avrebbe dunque valore copulativo); *b)* ὁ ... τοιοῦτος è un personaggio *diverso* da Bione (in tal caso, δὲ avrebbe valore avversativo). Nella prima ipotesi, sarebbe Bione stesso ad aver composto discorsi di elogio verso la retorica; nella seconda, invece, a farlo sarebbe stato un altro personaggio, qui incidentalmente menzionato da Filodemo in contrapposizione a Bione. Ora, il nostro Bione — la cui tesi principale, desumibile fin dall'inizio della sezione testuale a lui relativa (col. 38, 8-10), è che la retorica *non* è capace di produrre persuasione — assai difficilmente potrà aver composto discorsi elogiativi verso di essa. Inoltre, se questi discorsi fossero stati realmente composti da Bione, Filodemo li avrebbe probabilmente menzionati ben prima, all'inizio della sezione a lui relativa, dove invece l'enfasi è subito sulle tesi antiretoriche di Bione. Infine, se il soggetto delle ll. 8-10 fosse davvero lo stesso delle ll. 6-7, cioè Bione, Filodemo non si sarebbe premurato di precisarlo di nuovo, ma si sarebbe limitato a scrivere ἐγκωμιαστικοὺς δὲ κτλ.. Onde, ὁ ... τοιοῦτος è probabilmente un soggetto indipendente e diverso da Bione. Chi sia poi il «tale» qui incidentalmente menzionato dall'autore e da lui contrapposto a Bione per il suo apprezzamento verso la retorica è, stante la perdita pressoché totale della parte superiore della colonna, impossibile stabilire con certezza e neanche congetturare.

10-11 “εἰ μὴ | [πείθο]υσιν, οὐ καλήσῃ Vista la necessità di una pausa grammaticale dopo λόγους e l'assenza di una congiunzione iniziale di periodo immediatamente dopo (εἰ è congiunzione subordinativa), inizia qui probabilmente una citazione diretta dai λόγοι filoretorici dell'autore anonimo menzionato alla l. 8. Trattasi di un periodo ipotetico del I tipo o dell'obiettività. Nella protasi si ipotizza che gli oratori non riescano a persuadere, nell'apodosi si esorta idealmente qualcuno (probabilmente un avversario dell'anonimo autore da lui criticato nei suoi λόγοι) a non definire qualcosa in una certa maniera o ad invocare certi argomenti a supporto della sua tesi. Considerando le posizioni filoretoriche del personaggio in questione, ovviamente il concetto espresso nella protasi è meramente ipotetico e fa parte di un ragionamento dialettico *ad hominem*.

Anche in questa colonna è stato ripristinato un esiguo sottoposto attualmente situato nello stesso pz. 1 della cr. 3 tra le coll. 51 e 52. A parlare è di nuovo probabilmente Filodemo (νομ[ίζουσι, a l. 9, è un verbo di modo finito; gli infiniti νομ[ίζειν e νομ[ίζεσθαι sarebbero il primo troppo breve e il secondo troppo lungo rispetto allo spazio disponibile in lacuna).

8-9 πεί[θη]σθαι νομ[ίζουσι Il soggetto di questa proposizione (3 pers. plur.), che è lo stesso della subordinata che segue (ll. 9-13), devono essere gli oratori. Se ciò è vero, l'inf. pass. πεί[θη]σθαι ha come soggetto, non ovviamente gli oratori, ma delle terze persone menzionate nelle linee precedenti perdute, che evidentemente gli oratori ritengono siano persuase dai loro discorsi.

9-13 κ]ἄν ἐν | τῶι πείθε[ιν διὰ τῶν] λόγων ἐνίοθ' ὕ[περι]δῶσι | καὶ τῶν διὰ το[ύ]του συντελουμένων
Con questa proposizione concessiva si limita la portata del concetto probabilmente espresso nella proposizione sovraordinata (ll. 8-9) precisando che in alcuni casi (l. 11: ἐνίοθ') gli oratori (non potrebbe essere un altro il soggetto grammaticale e logico qui), nel tentativo di convincere il proprio uditorio, trascurano (l. 11: ὕ[περι]δῶσι) perfino (di menzionare, di rammentare nei propri discorsi?) i successi da se stessi conseguiti «con questo mezzo» (l. 12: διὰ το[ύ]του). Non è possibile dire a cosa si alluda con questo complemento di mezzo. In ogni caso, l'autore si riferisce qui verosimilmente ad una eccessiva presunzione di sé degli oratori, o di certi oratori, nel perseguimento della persuasione dei propri ascoltatori.

13-14 πε]ρί τινος ἀμ[ι]λ[λ]- Probabile proposizione consecutiva (forse introdotta, alla fine della l. 13, da ὃ[ς]τε) con la quale si esprime la conseguenza dell'azione verbale indicata alle ll. 8-9: gli oratori competono o si cimentano (ἀμ[ι]λ[λ]ᾶσθαι o ἀμ[ι]λ[λ]ῶνται sono i supplementi più probabili) «intorno ad alcuni (di essi/e)» (πε]ρί τινος). Purtroppo non è possibile dire con quale soggetto m./f. plur. fosse concordato il pron. indef. τινος.

Col. 50

Questa colonna è la prima trascritta nei disegni napoletani, incisa nella *Collectio altera* e, conseguentemente, edita dagli studiosi (fr. 5). Le ll. 1-7 fino a δέ e 10-14 sono da noi qui ricostruite per la prima volta. Visto l'uso, anche in questo caso, dell'*oratio recta* e di termini tipicamente filodemei come δυκέφικτ[ο]ν (l. 4) e θαρ[ρο]ύντως (ll. 7-8), è chiaro che qui continui a parlare il filosofo epicureo. Il testo superstite sembra contenere una rassegna di competenze o prerogative accampate da diverse categorie di retori/oratori, come indica chiaramente οἱ δέ della l. 7, il quale presuppone un οἱ μέν precedente perduto.

2 τέχνην Si fa probabilmente riferimento alla retorica o, essendo Filodemo qui a parlare, alla sola retorica epidittica o 'sofistica' che, come detto (cfr. Comm *ad* col. 35, 11-14; col. 40, 5-8), era la sola

da lui considerata un'arte (τέχνη). Prima dell'accusativo τέχνην si potrebbe forse dunque integrare τὴν ῥητορικὴν].

3 παθημάτων Il termine non è attestato in Filodemo e non è possibile contestualizzarlo nella colonna in questione.

4-5 τὸν[χάν]ε[ι] τὸ δὲ δύσφικτο[ο]ν | αὐτο[ῖ]ς Come accennato in premessa, il raro aggettivo a due uscite δύσφικτος, -ον, 'difficilmente conseguibile', qui sostantivato, è attestato tra gli autori preimperiali soltanto in Polibio e in Filodemo, proprio nel Περὶ ῥητορικῆς (cfr., oltre al nostro passo, I 295, 16 Sudhaus; II 119, 5 Sudhaus e *LSJ*, s.v.). Per l'identità degli αὐτο[ῖ]ς (l. 5) su cui ricade l'incombenza descritta subito di seguito (ll. 5-7), cfr. subito sotto, Comm. *ad* 5-7.

5-7 τὸ κάμπτειν ποιεῖν πολλοὺς ἐπικῶς εἰρηκότας κάμπτω, lett. 'curvare', 'voltare', 'doppiare', è termine di uso prevalentemente poetico, non attestato in Filodemo, a cui qui si attribuisce metaforicamente, cioè in senso linguistico, il significato musicale di 'modulare la voce' o 'variare registro', che è tipico dell'attività dell'attore e del cantore (cfr. *LSJ*, s.v., III). 'Far variare registro linguistico' (ll. 5-6: κάμπτειν ποιεῖν) a quei numerosi (l. 6: πολλοὺς) oratori che sono abituati ad usarne uno solo, nella fattispecie quello poetico o aulico (ἐπικῶς εἰρηκότας), è dunque prerogativa di quegli αὐτο[ῖ]ς menzionati subito prima che, a questo punto, non possono che essere i retori nel senso letterale di 'insegnanti di retorica'. Il registro aulico invariabilmente adottato da molti oratori è qui implicitamente ridicolizzato come pomposo e inutilmente altisonante e, in quanto tale, dice riferimento alla scarsa attitudine della maggior parte degli oratori a calare il proprio discorso nello specifico contesto in cui esso è pronunciato, e dunque alla mancanza di 'proporzione' (ἀνάλογον) nella loro elocuzione (λέξις). Su quest'ultimo aspetto, si veda soprattutto Aristot. *Rh.* III 7, 1048a10 sgg.; 12, 1413b3 sgg.

7-10 οἱ δὲ καὶ θαρρῶντως διατενοῦνται | πολὺ πλείονα εἶναι τῶν | ταμε[ῖ]ων Questo periodo esprime una nuova pretesa o competenza millantata dagli oratori o, meglio, da un'altra categoria di oratori (l. 7: οἱ δὲ). Questi vantano temerariamente (ll. 7-8: θαρρῶντως, avverbio attestato prima dell'età imperiale solo in Senofonte e in Filodemo; cfr. *LSJ*, s.v.) una netta superiorità (l. 9: πολὺ πλείονα) tecnica su altri specialisti, come, nella fattispecie, gli amministratori finanziari o tesoriere (ll. 9-10: τῶν | ταμε[ῖ]ων). ταμίας, 'amministratore', 'sovrintendente', 'tesoriere' (qui con iotacismo) compare solo un'altra volta in Filodemo, proprio nel *De rhetorica* (III, *PHerc.* 1506, col. VIII, 24-32 Avdoulou = *SVF* III 117 [Diogene di Babilonia]: καὶ τὰ[ληθ]ῆς εἶναι[αι δὺ]²⁵γ[αται] καὶ στρατηγὸς κ[αὶ] κα[τ]ὰ γ[ῆ]ν καὶ κατὰ θάλα[σσ]α[ς] | καὶ ταμίας καὶ πράκτωρ καὶ | τ[ὰ] ἄλλα κατὰ τρόπον ο[ἱ]κο[νο]μεῖν ἀρχάς, ἐπειδὴ [τὸν] ³⁰ πολιτικὸν ἐξ ἀνάγκης | δεῖ καὶ τὴν ἀπάντων τ[ο]ύτων ἔχειν ἐπιτήμην;), dove però il bersaglio è il sapiente stoico, il quale, nella formulazione di Diogene di Babilonia, oltre ad essere vero uomo politico, è anche vero comandante, economo, esattore delle tasse e molte altre cose, alla stregua e anche meglio dei rispettivi specialisti. Cfr. OBBINK-VANDER WAERDT 1991, 359-369 e 380-381; AVDOULOU 2022, 91-93 e Comm. *ad loc.*; VASSALLO 2025, *ad loc.* Difficile comprendere, nello stato attuale del testo, il legame logico con l'ambito dell'amministrazione

finanziaria (ταμεία). A dire il vero, la pretesa eccellenza di questi oratori sugli amministratori finanziari sembra di natura meramente tecnica o professionale. Ma non si può escludere del tutto una malevola polemica di Filodemo intorno al problema specifico dell'eccessiva remunerazione degli oratori (il *μυθός* di ascendenza sofistica) e, in particolare, di una loro eventuale competizione con gli amministratori di ricchezze su questo punto. Un possibile indizio in tal senso potrebbe derivare dalla sequenza]νε|κτ[alle ll. 11-12, che può essere letta, tra le varie possibilità, come una voce o un derivato del verbo *πλεονεκτέω*, 'guadagnare' o 'essere superiore'.

Col. 51

Questa colonna è la seconda trascritta nei disegni napoletani, incisa nella *Collectio altera* e, conseguentemente, edita dagli studiosi (fr. 6). Nelle ll. 1-8, com'è evidente dall'uso dell'*oratio recta* e da ἐ|ῶμ[εν δ' ὅτι (ll. 3-4), per il quale cfr. *ad loc.*, è ancora Filodemo a parlare.

3 ἦτ|τῶνται Il soggetto di questo verbo è rappresentato con ogni verosimiglianza dagli oratori, i quali vengono qui detti essere o non essere (οὐχ prima del verbo non è in principio da escludersi) sconfitti da qualcuno. Vi sono due possibili formulazioni di questo concetto: *a)* gli oratori vengono, o non vengono, sconfitti da profani (ἰδιώται) digiuni di retorica (su questo punto, cfr. *supra*, col. 40, 9-11 e Comm. *ad loc.*); *b)* alcune categorie di oratori vengono, o non vengono, sconfitte da altre. A favore della seconda ipotesi sembra deporre la menzione, subito dopo degli oratori politici (ll. 4-5: τῶν | πολ|ιτικῶν).

3-4 ἐ|ῶμ[εν Trattasi di un *pluralis auctoris* anche altrove utilizzato da Filodemo (cfr., ad es., *Poem. IV [PHerc. 207]*, col. 120, 9 Janko; *Mus. IV [PHerc. 225]*, col. 134, 24-25 Delattre) per introdurre una preterizione, in luogo del più frequente ἐῶ, 'tralascio'.

4-6 τ|ᾶδ' ὑπὸ τῶν | πολ|ιτικῶν π|αραινο[ῶ]ν|ται L'integrazione πολ|ιτικῶν, 'oratori politici', rispetto ad altre come πολ|ιτῶν (cfr. appar. *ad loc.*) è praticamente resa necessaria dal senso di π|αραινο[ῶ]ν|ται, pres. pass. di παραινέω, 'esortare', 'raccomandare', di cui ὑπὸ τῶν | πολ|ιτικῶν è il complemento di agente, e da quello delle linee immediatamente successive (ll. 6-8). Sono, infatti, gli oratori politici, e non certo i cittadini comuni, ad esortare gli ascoltatori a prestare attenzione e assentire. I cittadini sono anzi qui proprio i destinatari di tale esortazione. τ|ᾶδ', soggetto di π|αραινο[ῶ]ν|ται, ha valore prolettico. Per il valore di πολιτικοί come 'oratori politici' (piuttosto che, più genericamente, 'uomini politici') in *PHerc. 1004* e nel Περὶ ῥητορικῆς di Filodemo, cfr. anche col. 62, 10-11 e Comm. *ad loc.*

6-8 [ἅμα] πάντα παρακο|λ[ο]υθε[ῖ]ν καὶ συγκατατί|θεσθαι Con queste due infinitive, tra loro coordinate ed epesegetiche di τ|ᾶδ' (l. 4), si precisa l'oggetto della raccomandazione degli oratori politici: che tutti insieme (l. 6: [ἅμα] πάντα) gli ascoltatori prestino attenzione al discorso (ll. 6-7:

παρακο|λ[ο]υθε[ί]ν) e concedano incondizionatamente il loro assenso (ll. 7-8: συγκατατί|θεσθαι). Visto il soggetto di tale raccomandazione, gli ascoltatori potrebbero coincidere con i membri di un'assemblea deliberativa (ἐκκλησία) o di un consiglio (βουλή). Ora, la pretesa che l'uditorio in massa segua senza distrazioni e addirittura approvi incondizionatamente discorsi pubblici a carattere politico appare irrealistica e antistorica e, per tale ragione, è qui oggetto di preterizione da parte di Filodemo. Difficile individuare il fondamento logico di tale pretesa. Solo a mo' di ipotesi, potrebbe trattarsi di un'iperbole o estremizzazione operata dal filosofo epicureo per ragioni dialettiche contro alcune delle tesi di Bione concernenti la retorica politica.

8-13 La *paragraphos* alla l. 8 segna la ripresa della parafrasi di Bione da parte di Filodemo, come emerge dal ritorno all'*oratio obliqua*. Bione sembra alludere alla divisione (ll. 8-9: διαμερίζε|σθαι) degli allievi (ll. 9-10: τοὺς μανθά|νοντας) delle scuole di retorica in varie categorie (l. 10: ἄλλους εἰς ἄλλα), probabilmente equivalenti ai tre tradizionali settori di esercizio dell'arte (politico, giudiziario, epidittico). Tale divisione è detta essere fondata sulle specifiche attitudini (ll. 12-13: διὰ τὰς ... ἐπιτηδειό[τ]η[τας] manifestate (ll. 12-13: ἐμφαινομέ|νας) da ogni allievo verso una di queste specializzazioni. Non è chiaro a quale genere di persone alluda il complemento di compagnia μετὰ τῶν εἰρημένων a l. 11. Sembra trattarsi, in ogni caso, di soggetti già menzionati in precedenza, a cui le varie categorie di discendenti devono essere associate al momento della divisione in questione. Sull'organizzazione delle scuole di retorica nell'antichità, vd. MARROU 2016, 414-430.

Col. 52

Questa colonna, inedita come tutte quelle successive fino a col. 60, è conservata per la maggior parte sullo strato di base del pz. 1 della cr. 3. In essa è stato ricollocato un sovrapposto proveniente dal medesimo pezzo e attualmente collocato tra le coll. 49 e 50.

2-3 διὰ τῆ[ς] | οἰκείας ἐπιτήμης Compare qui per la prima volta in *PHerc.* 1004 il termine ἐπιτήμη o 'scienza'. Nella sezione bionea esso è attestato anche a col. 73, 11-12, in cui Filodemo enuncia in chiave polemica la dottrina stoica della retorica come scienza (τὴν ῥητορ[ι]κ[ή]ν ... ἐπιτήμην εἶν[αι]), e a col. 79, 4-14, dove il filosofo epicureo definisce incidentalmente scienze (ἐπιτήμια) tutte le arti, precisando che spetta ai rispettivi specialisti (τε|χνίταις) perseguirle con metodo (μεθοδεύε|ιν), al contrario di Bione, che invece non le riconosce come tali. È alla luce di questo passo che vanno forse lette e interpretate le linee superstiti della nostra colonna, che, a giudicare dalla presenza dell'*oratio recta*, trasmettono un'altra parte della critica di Filodemo a Bione. La «propria scienza» (l. 3: οἰκείας ἐπιτήμης) è allora probabilmente quella tipica di ciascun τεχνίτης in opposizione al filosofo, il quale, secondo Bione, è l'unico capace di raggiungere il sapere scientifico e al quale, soltanto, spetta ricercare la verità dei fatti (cfr. ancora col. 79, 4-14 e Comm. *ad loc.*). L'alternativa sarebbe quella di pensare, invece, proprio a quest'ultimo come soggetto del periodo in quanto depositario, per definizione, del sapere scientifico. Il termine ἐπιτήμη ricorre anche nella col. 115, all'interno della

cosiddetta sezione diogeniana di *PHerc.* 1004. Ma lì, come già detto, il bersaglio polemico è Diogene di Babilonia e il contesto tematico e logico è parzialmente differente (cfr. *Comm. ad loc.*).

3-5 ἀλλ' ἅπαντες φ[α]ρ[α]κ[α]ν καὶ ἐ|αυτοὺς καὶ ἀλλήλους Chi siano i ‘tutti’ (l. 4: ἅπαντες) soggetto della proposizione non è di immediata intellesione. Ma, in ogni caso, il soggetto deve essere diverso dai retori/oratori, visto che subito dopo si escludono dal ragionamento proprio costoro (vd. subito sotto, *Comm. ad 5-6*). Si tratta, dunque, forse dei filosofi, che per vocazione aspirano a fare scienza, o, più probabilmente, se si deve tenere presente col. 79, 4-14 (cfr. subito sopra, *Comm. ad 2-3*), dei τεχνῖται, i quali affermano invariabilmente (l. 4: ἅπαντες) qualcosa sia di sé stessi che gli uni degli altri (ll. 4-5: καὶ ἐ|αυτοὺς καὶ ἀλλήλους). Potrebbe trattarsi del riconoscimento proprio e reciproco dello statuto di τεχνῖται o cultori di arti, qui e altrove sorprendentemente equiparate da Filodemo a delle scienze.

5-6 ὅς|τε εἰ μὴ τῶν ῥητ[ό]ρων Nella prospettiva filodemea gli oratori non sono τεχνῖται e, pertanto, non sono neanche scienziati. Non padroneggiano alcuna scienza semplicemente perché non possiedono alcuna arte.

Col. 53

La presente colonna è conservata solo in minima parte sullo strato di base. Il resto è frutto del ripristino di un esiguo sovrapposto e di un bisovrapposto attualmente collocati nel medesimo pz. 1 della cr. 2, rispettivamente tra le coll. 50 e 51 e in corrispondenza della col. 48.

4 παίζει Per παίζω (ma non sono qui esclusi composti come διαπαίζω e, soprattutto, ἐκπαίζω, entrambi attestati in Filodemo), ‘giocare’, ‘deridere’ o anche ‘trastullarsi’, vd. VOUIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, *s.v.* Nel terzo significato esso ricorre anche a col. 73, 4 e, nel secondo, nella sezione diogeniana, a col. 119, 6, per cui cfr. *Comm. ad loc.*

Col. 55

Questa colonna, interamente conservata sullo strato di base, è l’unica individuabile nel pz. 2 della cr. 3.

4 συνεργῶν Il concetto di collaborazione ritorna nella sezione diogeniana, a col. 134, 6-12, dove il tema è quello della cooperazione (συν|εργίαν) storica tra grandi oratori e filosofi.

6 φαριν .[. . .] γ[ι]ν[ω]σκειν Impossibile determinare il soggetto della proposizione. Ma vista l’occorrenza, due linee più sotto (l. 8), di δ[ύ]ναμιν (vd. *ad loc.*), esso deve coincidere con gli oratori, i quali

forse affermano qui di conoscere, ossia di padroneggiare l'oggetto e il metodo della loro (presunta) arte.

8 δ]ύναμιν Il significato del termine è, qui e altrove in *PHerc.* 1004, 'capacità di parlare in pubblico'. Vd. già ERNESTI 1795, *s.v.*

Coll. 57-58

Entrambe le colonne sono per intero il frutto del ripristino topografico di due sottoposti attualmente situati nel pz. 1 della cr. 5, rispettivamente tra le coll. 59 e 60 e tra le coll. 60 e 61. Di rilievo sul piano testuale solo, a col. 58, 4, ἀπηρ[τ, una voce del verbo ἀπαρτάω, 'appendere', 'dividere', 'separare', dal quale deve dipendere, come complemento di allontanamento, il successivo τῆ]ς κρατίττ]c (l. 5).

Col. 59

La presente colonna è la prima conservata per la maggior parte sullo strato di base del pz. 1 della cr. 5 (per la sequenza originaria dei frammenti e l'inversione delle crr. 4 e 5, cfr. Introd., §. 3.3). In essa è stato ricollocato un esiguo sottoposto proveniente dal medesimo pezzo e attualmente collocato tra le coll. 61 e 62. La parte finale della l. 6, le ll. 7-8 e la parte iniziale della l. 9 ([κ]α[ι | ἐν παρ]αττάεειν πο[ι]ήσαι π[ο]ιότης ἀκούου[σι τεχνι]κῆν)) costituiscono un errore di dittografia dello scriba e sono state da lui cancellate includendo il testo da espungere tra parentesi tonde. Per questa medesima prassi nei papiri ercolanesi, cfr. *PHerc.* 1004, col. 146, 3 e, inoltre, Philod. *Rh.* XX, *PHerc.* 1669, col. 10, 33-35 Sudhaus (I 241); [*Ind. Acad.*], *PHerc.* 1691/1021, coll. 33, 17-19 e M 7 Fleischer; *Sens.*, *PHerc.* 19/698, col. 20a, 14-15 Monet; *Mus.* IV, *PHerc.* 1497, coll. 20, 36; 29, 24; 36, 18-19 Delattre; [Dem. Lac.], *Opera inc.*, *PHerc.* 831, col. 10, 7 e FIORILLO 2013, 60 e n. 113; per i papiri greco-egizi, vd. TURNER, PARSONS 1987², 18; BARBIS LUPI 1997, 57 n. 5. Fino alla l. 14, vista la presenza dell'*oratio obliqua*, il soggetto è verosimilmente Bione; dalla l. 15 in poi, interviene nuovamente Filodemo, come si evince dall'uso del discorso diretto (λέ[γει, a l. 12, è parzialmente integrato, ma la flessione è confermata dal participio congiunto παραβά[λλ]ων alle ll. 16-17) e dall'impiego di termini polemicici, anche altrove attestati nell'opera filodemea, come ἀναιδῶς (l. 15; cfr., ad es., *Mus.* IV, col. 77, 38-39 Delattre). Nonostante le lacune iniziale e finale, il contenuto di questa colonna è sufficientemente perspicuo. Bione, nel suo scritto (o nei suoi scritti) sul tema, ha sostenuto *a)* che gli oratori, benché solo in certi casi e di fronte a certi ascoltatori, professano la natura artistica della retorica (ll. 4-6); *b)* che *talora* (letteralmente, *non raramente*, secondo il supplemento proposto da Janko) essi risultano convincenti (ll. 9-11), e *c)* che il convincere, inteso come fine del loro operato, può essere oggetto di insegnamento (ll. 12-13). Subito dopo (ll. 13-14), egli sembra ridimensionare queste concessioni in un modo che non ci è dato conoscere (il predicato verbale della proposizione è purtroppo caduto in lacuna). Ed è qui che si inserisce l'obiezione di Filodemo, secondo il quale Bione muove la sua critica

alla retorica in maniera indecorosa (ἀναιδῶς), formulando peraltro un paragone indebito con la medicina (ll. 15-18). Nella prospettiva filodemea, tanto la retorica quanto la medicina sono arti, sebbene arti ‘congetturali’ (στοχαστικά). Cfr. *Rh.* II, *PHerc.* 1674, coll. 5, 34-6, 10 Longo Auricchio. È la prima volta che in *PHerc.* 1004 compare questo parallelo, per il quale cfr. anche col. 61; col. 79, 4-14; col. 89, 8; col. 124, 1-8; col. 171.

4-6 Il passo è in parte restituito attraverso il confronto con le lettere superstiti delle ll. 7-9 (errore di dittografia) cancellate dallo scriba (cfr. subito sopra e appar. *ad loc.*). Il termine παράστασις riconduce il discorso all’ambito della retorica giudiziaria. Noi lo traduciamo con ‘esposizione’, ma il significato più tecnico è quello di ‘dimostrazione’ o ‘prova’ (il realtà, il LSJ rende la sfumatura del termine con ‘*money deposit*’ o ‘*court fee on entering certain public suits*’). Ad ogni modo, qualcuno, verosimilmente gli oratori (il soggetto deve essere lo stesso delle ll. 9-14, cioè τοὺς ῥήτορα[ς]), avrebbero descritto (ll. 4-5: ποι[ῆσαι]) qualcosa, con ogni probabilità la retorica, in alcune loro esposizioni verbali (l. 4: ἐν παρ]α[στάσεσιν] e ad ascoltatori di un certo tipo (ll. 5-6: ποιοῖς ἀκούου[σι]), come frutto del possesso di una specifica competenza tecnica (l. 6: τεχν]ικὴν οὐδ[α]). Trattandosi di oratori, tale riconoscimento potrebbe apparire scontato. Ma ignorando le premesse del ragionamento non possiamo escludere vari scenari. Si potrebbe immaginare, solo a mo’ di ipotesi, che per Bione gli oratori in generale, o alcuni oratori del passato, abbiano limitato la professione pubblica della tecnicità della loro arte ad alcune situazioni e solo di fronte ad alcuni ascoltatori, in quanto più interessati a perseguire l’obiettivo contingente di persuadere di volta in volta il proprio uditorio che a fare pubblica mostra dei principi teorici della propria arte. In ogni caso, l’integrazione τεχν]ικὴν, alla l. 6, rafforza l’ipotesi, da più indizi confermata, che la colonna, così come il lungo discorso in cui si inserisce (almeno tutte le coll. 59-76), ruotasse intorno al problema della natura artistica o meno della retorica e delle sue varie manifestazioni. Il termine παράστασις (l. 4) è attestato anche altrove nel *De rhetorica* di Filodemo, sempre con il valore di ‘esposizione’, ‘illustrazione’ (cfr. VOOIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, s.v.). Qui l’esposizione deve essere verbale visto, che poco dopo (ll. 5-6), si parla di ‘ascoltatori’. Conseguentemente, ποι[ῆσαι] (ll. 4-5), ha qui il valore di ‘rappresentare’ o ‘raffigurare’, specialmente in un’opera letteraria (cfr. *LSJ*, s.v., A I 4 b). ποιοῖς ἀκούου[σι] è un complemento di termine introdotto dal pronome indefinito ποιοῖς, -ά, -όν. τεχν]ικὴν οὐδ[α] (l. 6) è un participio predicativo dipendente da un *verbum existimandi* perduto in lacuna.

9-11 In queste linee l’avversario di Filodemo concede agli oratori un’occasionale (ll. 9-10: οὐκ ὀλι]γάκις) capacità persuasiva allorché essi manifestino una ferma volontà di persuadere (ll. 10-11: ὅτε τι]νὰ βούλο]νται πείθ[ειν]). Il richiamo alla volontà potrebbe sembrare pleonastico in questo contesto, nel senso che è nella natura stessa dell’arte retorica la volontà di convincere il proprio uditorio. Ma qui si sta forse semplicemente alludendo alla grande determinazione con cui gli oratori, o alcuni oratori, mettono in campo tutti gli espedienti retorici in loro possesso pur di conseguire il proprio obiettivo nello specifico ambito (politico, giudiziario o epidittico) in cui di volta in volta si trovano a operare. Il discorso si fa più chiaro qualora si inquadri questa affermazione di Bione nella questione più generale della natura di τέχνη della retorica e, conseguentemente, della sua insegnabilità. Sulla

sfondo vi è probabilmente la ripartizione tradizionale della retorica, canonizzata da Aristotele nel Libro III del *De rhetorica* e approfondita dal suo allievo Teofrasto, in cinque parti: le prime tre (εὔρεσις/*inventio*, τάξις/*dispositio* e λέξις/*elocutio*) di carattere teorico-formale, le altre due (ὑπόκρισις/*actio* e μνήμη/*memoria*) di carattere pratico. Vd. BARTHES 2006⁸, 57 e i saggi di W. WUELLNER (sulla τάξις), M. HEATH (sulla εὔρεσις), G.O. ROWE (sulla λέξις) e T.H. OLBRICHT (su ὑπόκρισις e μνήμη) in PORTER 1997, 51-167. La volontà degli oratori di cui qui si parla nella col. 59 afferisce evidentemente all'aspetto pragmatico dell'oratoria, ossia al passaggio dalla teoria della persuasione, che gli oratori hanno appreso nelle rispettive scuole di appartenenza, alla pratica retorica in quanto 'azione' (ὑπόκρισις/*actio*). Cfr. Aristot. *Rh.* III 1, 1403 b 21-22: ὁ δὺναμιν μὲν ἔχει μεγίτην, οὐπω δ' ἐπικεχείρηται, τὰ περὶ τὴν ὑπόκρισιν. Sul punto, vd. PERNOT 2006, 72-74.

12-13 καὶ παρα]δοτὸν εἶναι | τοῦτο παραδοτός, -ή, -όν, 'insegnabile', è raro termine tecnico di ascendenza platonica (cfr., ad es., *Men.* 93b in relazione all'insegnabilità della virtù, che è anche il tema generale del *Protagora*). Per l'uso nei testi filodemei di παραδίδωμι col significato di 'insegnare' o 'trasmettere' vanno segnalate, tra le altre, le numerose occorrenze del verbo nel trattato *Sulla retorica*, per le quali vd. VOOIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, s.v. Si noti qui, significativamente, che non è la retorica in generale ad essere definita insegnabile, ma «questo» (l. 13: τοῦτο: il termine è integrato, ma non vi sarebbe comunque spazio per (τὴν) ῥητορικὴν nella lacuna iniziale della linea), vale a dire ciò che è stato appena detto, notabilmente l'atto del convincere. Quel che è certo è che qui si parla di oratori piuttosto che di retorica in quanto tale, come conferma, tra l'altro, τοὺς ῥήτορα[c a l. 14). Il tema dell'*insegnabilità*, dunque, nella prospettiva di Bione, fa qui riferimento alla *trasmissione* degli espedienti tecnici utili e necessari al perseguimento della persuasione, non della retorica come arte, un concetto, questo, che Bione respinge con forza. Cfr., su questo punto, col. 79, 1-14 e Comm. *ad loc.*

13-14 Com'è evidente dall'avverbio καί]τοι (l. 13) che introduce il periodo, di valore avversativo, qui Bione ridimensiona le precedenti concessioni fatte agli oratori. Purtroppo il predicato verbale è naufragato nella lacuna iniziale della l. 14. Ma, vista la presenza di πλεονάκις, 'più volte' (l. 13), che richiama semanticamente οὐκ ὀλι|[γάκις, 'non raramente' delle ll. 9-10, la concessione che si vuol ridimensionare è quella per cui gli oratori siano talvolta in grado di convincere (ll. 9-11). Se, infatti, da una parte, per Bione, non raramente (οὐκ ὀλι|[γάκις) gli oratori riescono a persuadere allorquando facciano uno sforzo di volontà (ll. 10-11: ὅτε τι|[νὰ βούλο]γται πείθειν), in altre numerose occasioni (πλεονάκις), per ragioni qui non precisate, essi non vi riescono. Ciò dipende con ogni verosimiglianza dalla non metodicità e sostanziale empiricità della retorica, ridotta, dal punto di vista bioneo, a mera pratica persuasiva.

15-16 το]ῦτ' ἀναιδῶς λέ|[γει Come accennato in premessa, probabilmente iniziava qui, introdotta da una congiunzione avversativa come ἀλλά — andata perduta nella lacuna iniziale della l. 15 — la solita piccata replica di Filodemo al suo avversario. Il grado di acrimonia dell'autore è qui dimostrato dal ricorso all'avverbio ἀναιδῶς, 'indecorosamente' o 'spudoratamente' (l. 15).

16-18 τι]νὰ παραβά[λ]λων λόγων ὁμοῖ[ο]ν | καὶ π]ε[ρ]ὶ τὴν ἰατρικ[ή]ν In queste linee si tocca per la prima volta in *PHerc.* 1004 un tema di grande importanza filosofica, che va al di là della metafora o, se si vuole, del mero confronto tra arti (o presunte tali). Secondo Filodemo, infatti, Bione faceva anche per la medicina (l. 18: [καὶ π]ε[ρ]ὶ τὴν ἰατρικ[ή]ν) un ragionamento analogo (τι]νὰ λόγων ὁμοῖ[ο]ν) a quello da lui proposto per la retorica. Come vedremo, nella sezione bionea di *PHerc.* 1004 questo paragone è ampiamente sviluppato alle coll. 61 e 79, 4-14. Ma esso ritorna anche nella sezione diogeniana, alle coll. 89, 8 e 124, 1-8 e nella sezione aristonea, alla col 171. Più in generale, nel Περὶ ῥητορικῆς di Filodemo i riferimenti alla medicina sono frequenti. Sul piano lessicale, vanno segnalati non solo le occorrenze di ἰατρεύειν (*Rh.* X, *PHerc.* 1015/832, col. XXXV 8 Blank) e ἰατρός (*Rh.* II, *PHerc.* 1079, fr. 18, 14 Sudhaus [II 120]), ma anche quelle del verbo ὑγιάζω: in particolare, nel Libro II (*PHerc.* 408, fr. XV Sudhaus [II 88, 1]: ὑγιάζοντα) e in *PHerc.* 1004 (col. 167: ὑγ]ιάζουσι). Una sommaria disamina dei passi rilevanti di *PHerc.* 1004, che non tiene conto ovviamente dell'inedita col. 59, si trova in FIORILLO 2012, 202-208. Più in generale, sui rapporti tra filosofia e medicina in Filodemo, vd. GIGANTE 1975; ERLER 1993; DEL MASTRO 2019.

La polivalenza della metafora in questione spiega le diverse finalità che Filodemo persegue nelle sezioni del suo trattato in cui ad essa ricorre: ora per esigenze metodologiche e classificatorie, in base alle quali le due τέχναι vengono messe sullo stesso piano (vd. FERRARIO 1980, 114-115); ora invece per evidenziarne le differenze, secondo quanto già Platone aveva fatto nel *Gorgia* e, come si dirà tra breve, anche nel *Fedro*, dove la medicina viene da un lato smarcata dalla cattiva retorica, dall'altro assunta a modello per l'acquisizione del metodo dialettico da parte della buona retorica, ossia filosoficamente fondata. In questa sede, prima ancora d'instaurare un nesso concettuale tra le diverse testimonianze presenti in *PHerc.* 1004, occorre conferire uno specifico statuto storico-filosofico al paragone tra τέχναι così apparentemente diverse come retorica e medicina, per poi contestualizzare quel paragone all'interno delle lunghe parafrasi effettuate da Filodemo nel corso del libro.

Un'indagine di questo tipo ci conduce lontano nel tempo. È noto come Augusto Rostagni facesse risalire addirittura ai Pitagorici il parallelo tra medicina e retorica (vd. ROSTAGNI 1922 = ROSTAGNI 1955, 1-59, spec. 15 e n. 3). Anche nell'*Encomio di Elena* di Gorgia il rapporto tra la potenza del discorso (τοῦ λόγου δύναμις) e la disposizione dell'anima dell'ascoltatore viene equiparato all'effetto dei farmaci (τῶν φαρμάκων τάξις) sul corpo del paziente (82 B 11, 14 DK; sui rapporti tra gli scritti ippocratici e la prima sofistica, vd. IOLI 2013). In Democrito (68 B 31 DK = fr. 779 Luria), invece, l'arte medica è confrontata direttamente con la sapienza: la prima deputata a curare il corpo dalle malattie, la seconda l'anima dalle passioni (Clem. *Paed.* I 6 [I 93, 15 Stählin]): ἰατρικὴ μὲν γὰρ κατὰ Δημόκριτον σώματος νόσους ἀκέεται, σοφίη δὲ ψυχὴν παθῶν ἀφαιρεῖται. Per un confronto tra questo frammento democriteo ed Epicur. fr. 221 Usener (= fr. [6] 247 Arrighetti² = Porph. *Marc.* 31, 34, 10 Potscher: κενὸς ἐκείνου φιλοσόφου λόγος ὑφ' οὗ μηδὲν πάθος ἀνθρώπου θεραπεύεται. ὥσπερ γὰρ ἰατρικῆς οὐδὲν ὄφελος εἰ μὴ τὰς νόσους τῶν σωμάτων θεραπεύει, οὕτως οὐδὲ φιλοσοφίας εἰ μὴ τὸ τῆς ψυχῆς ἐκβάλλει πάθος), vd. GIGANTE 1975, 54-55. Molto opportunamente, nella sua edizione di Democrito, Paul Natorp connetteva il fr. 31 DK con le parole di Protagora (*alias* Socrate) nel *Tee-teto* di Platone (167b6-7): καὶ τοὺς σοφοὺς ... κατὰ μὲν σώματα ἰατροὺς λέγω, κατὰ δὲ φυτὰ

γεωργός (vd. NATORP 1893, p. 103; su questa pagina del dialogo, cfr. anche Comm. *ad col.* 79). Sempre nella cosiddetta ‘apologia’ di Protagora nel *Teeteto*, poco prima (167a3-6), Socrate aveva messo sullo stesso piano proprio retorica e medicina, come esempi di tecniche volte a trasformare una certa condizione in una migliore: nel primo caso per mezzo dei farmaci (φαρμάκοις), nel secondo per mezzo delle parole (λόγοις). In effetti, si può dire che solo a cominciare da Platone l’uso metaforico della medicina, soprattutto (ma non esclusivamente) in relazione all’oratoria (per lo più quella dei Sofisti), s’inserisce all’interno di un ragionamento più alto intorno al significato filosofico di ‘arte’. Nel *Gorgia* (462b3 sgg.; ma cfr. anche *Euthyd.* 289b-e), alle domande insistenti di Polo, Socrate risponde che a suo modo di vedere la retorica non è una τέχνη ma una ἐμπειρία irrazionale, adulatoria e finalizzata a suscitare soltanto piacere e diletto nell’uditorio, per questo assimilabile all’arte culinaria (ὄψοποιία). A sua volta, la culinaria non sarebbe altro che εἶδωλον degenerato dell’arte medica (ιατρική). La complessa classificazione delle tecniche che qui Platone delinea può riassumersi nel seguente schema:

Plat. <i>Gorg.</i> 464b2-466a3	τέχναι	ἐμπειρίαι
corpo	ginnastica	cosmetica
	medicina	culinaria
anima (politica)	legislazione	sofistica
	giustizia	retorica

Ma qualche pagina prima di questa classificazione, Platone aveva fatto descrivere al sofista di Leontini gli invincibili meccanismi persuasivi della parola proprio mettendo a confronto l’oratore e il medico, per dimostrare come il primo riesca ad essere più convincente anche nel campo di azione che dovrebbe invece rientrare nelle competenze del secondo. La retorica, dunque, riesce a tenere in scacco tutte le δυνάμεις:

εἰ πάντα γε εἰδείης, ὦ Σώκρατες, ὅτι ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀπάσας τὰς δυνάμεις συλλαβοῦσα ὑφ’ αὐτῆ ἔχει. μέγα δέ σοι τεκμήριον ἐρῶ· πολλάκις γὰρ ἤδη ἔγωγε μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ μετὰ τῶν ἄλλων ἰατρῶν εἰσελθὼν παρά τινα τῶν καμνόντων οὐχὶ ἐθέλοντα ἢ φάρμακον πιεῖν ἢ τεμεῖν ἢ καῦσαι παρασχεῖν τῷ ἰατρῷ, οὐ δυναμένου τοῦ ἰατροῦ πείσαι, ἐγὼ ἔπεισα, οὐκ ἄλλη τέχνη ἢ τῆ ῥητορικῆ. φημί δὲ καὶ εἰς πόλιν ὅπῃ βούλει ἐλθόντα ῥητορικὸν ἄνδρα καὶ ἰατρόν, εἰ δέοι λόγῳ διαγωνίζεσθαι ἐν ἐκκλησίᾳ ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ συλλόγῳ ὁπότερον δεῖ αἰρεθῆναι ἰατρόν, οὐδαμοῦ ἂν φανῆναι τὸν ἰατρόν, ἀλλ’ αἰρεθῆναι ἂν τὸν εἰπεῖν δυνατόν, εἰ βούλοιο. καὶ εἰ πρὸς ἄλλον γὰρ δημιουργὸν ὄντιναοῦν ἀγωνίζοιο, πείσειεν ἂν αὐτὸν ἐλέσθαι ὁ ῥητορικὸς μᾶλλον ἢ ἄλλος ὅστισοῦν· οὐ γὰρ ἔστιν περὶ οὗτου οὐκ ἂν πιθανώτερον εἶποι ὁ ῥητορικὸς ἢ ἄλλος ὅστισοῦν τῶν δημιουργῶν ἐν πλήθει. ἡ μὲν οὖν δύναμις τοσαύτη ἐστὶν καὶ τοιαύτη τῆς τέχνης (*Gorg.* 456a7-c7; cf. anche *Leg.* IV 720b-e; IX 857 c-e)

Ma Gorgia prosegue il suo discorso ricordando a Socrate che, non per questo enorme privilegio che gode rispetto alle altre arti, si può bandire la retorica e i suoi maestri dalla città. Il passo è molto

importante perché Filodemo lo tiene certamente presente nella sua critica all'avversario. Il retore è certamente in grado di parlare di tutto e di avere la meglio in ogni campo, ma soltanto se è cattivo farà un uso ingiusto della sua arte. Non si è cattivi perché oratori, ma cattivi oratori in quanto uomini ingiusti. E se poi vi sono oratori cattivi, non per questo bisogna odiare i loro maestri ed espellerli dalla città: poiché essi hanno insegnato la loro arte per una giusta causa (ἐπὶ δικαίου χρείᾳ), e non hanno colpa se alcuni loro allievi l'hanno praticata per un fine opposto (*Gorg.* 457 a 2-c 3). Non a caso, sempre nel *Gorgia*, Socrate prospetterà a Callicle anche la potenziale figura del buon retore, la cui azione sarà volta non a favorire gli appetiti del popolo, ma ad indirizzare i loro animi verso un modello ideale di giustizia e di virtù (*Gorg.* 504d5-e4). Sulla presenza del *Gorgia* nel *De rhetorica* di Filodemo e sull'importanza di questo dialogo platonico per la formazione del filosofo epicureo e la struttura di questo trattato, si vd. LONGO AURICCHIO 1995; FIMIANI 2022 (con specifico riferimento al Libro IV); anche INDELLI 1986, spec. 110-112; DI MATTEO 2002; NICOLARDI 2018, 40-48; FIMIANI 2020, 69-70.

Tuttavia, l'emancipazione filosofica della retorica sarà prospettata in termini più netti nel *Fedro*, dove Platone indica il requisito metodologico di cui la retorica ha bisogno per poter essere considerata come arte autentica. Essa deve cioè avere ad oggetto, e per questo conoscere, la verità e dunque applicare gli strumenti di cui il dialettico si serve per le questioni più rilevanti e controverse (come nel caso dell'amore, oggetto di quel dialogo): ossia la συνάγωγῆ, in cui, attraverso uno sguardo d'insieme, la molteplicità delle cose oggetto dei nostri discorsi viene ricondotta ad unità, e la διάρρηξις, che invece divide l'unità, ma secondo le venature tracciate dalle idee che la compongono (cfr. *Phaedr.* 265d3-266b1). Tuttavia, se la dialettica fornisce il metodo alla retorica, non per questo ne soddisfa le istanze propriamente tecniche. In particolare, essa non garantisce la necessaria conoscenza che il τεχνίτης deve avere delle persone alle quali la sua arte si indirizza nonché quella del tempo opportuno e della giusta misura in cui essa va esercitata (cfr. *Phaedr.* 268a8-c4, dove non a caso si fa l'esempio dell'arte medica; 272a4-8, dopo aver spiegato che la potenza del discorso consiste nella ψυχαγωγία). Ora, la retorica acquisisce questi elementi, con ciò diventando arte autentica, avendo come modello la medicina. Quest'ultima e l'arte retorica, dialetticamente fondata, sono accomunate dallo stesso modo di procedere (cfr. *Phaedr.* 270b1-2: ὁ αὐτός που τρόπος τέχνης ἰατρικῆς ὅσπερ καὶ ῥητορικῆς). Infatti, come si legge alla pagina 272b4-9 del dialogo,

ἐν ἀμφοτέραις δεῖ διελέσθαι φύσιν, σώματος μὲν ἐν τῇ ἑτέρᾳ, ψυχῆς δὲ ἐν τῇ ἑτέρᾳ, εἰ μέλλεις, μὴ τριβῆ μόνον καὶ ἐμπειρία ἀλλὰ τέχνη, τῷ μὲν φάρμακα καὶ τροφὴν προσφέρων ὑγίειαν καὶ ῥώμην ἐμπούσειν, τῇ δὲ λόγους τε καὶ ἐπιτηδεύσεις νομίμους πειθῶ ἢν ἂν βούλη καὶ ἀρετὴν παραδώσειν.

Successivamente (*Phaedr.* 270c1 sgg.) Socrate chiama direttamente in causa Ippocrate per dimostrare al deuteragonista come, senza conoscere la natura dell'intero (ἄνευ τῆς τοῦ ὅλου φύσεως), non sia possibile cogliere né la natura dell'anima né quella del corpo. Cfr. Hp. *VM*5-9, 14-15, 20; *Prog.* 25. Per un'analisi dettagliata di questi passi del *Fedro*, vd., tra gli altri, KUCHARSKY 1939, CAMBIANO 1966; CAMBIANO 1971, 185-190; per un esame sistematico del ruolo della scienza medica nel

pensiero platonico, rinviamo a VEGETTI 1966, VEGETTI 1967, VEGETTI 1968, VEGETTI 1969 (poi in VEGETTI 1995); WEHRLI 1951a.

Molto interessanti sono, poi, i passi della *Retorica* di Aristotele che ci riportano alla stessa tematica (I 1355b8-14, 25-34; 1356b28-35). Su di essi, vd., tra gli altri, WEHRLI 1951b; JAEGER 1957. Anche in Sesto Empirico si trovano *loci paralleli* che riprendono, non casualmente, l'accostamento tra retorica e medicina. Su questi passi, in parte già segnalati da Francesco Ventriglia (*Erudito lectori*, [Neapoli 1851-1857], AOP XXI/2, 19r), cfr. Comm. *ad col.* 61 e App. *ad loc.*

Col. 60

Questa colonna, in cui è stato ricollocato un esiguo sottoposto proveniente dalla col. 63, si articola verosimilmente in un intervento di Filodemo (ll. 1-7), la parafrasi di Bione da parte del filosofo epicureo (ll. 8-10), la replica di Filodemo (ll. 11-16) e, di nuovo, la ripresa della parafrasi bionea (ll. 16-18), come si evince dall'uso alternato di discorso diretto e indiretto.

3-6]ψις ἡθῶν [μα]κ[ροτέρ]α δυνάμειος | [. . . .] μὴ διωρισμέ[νης] All'inizio della l. 3 sono possibili almeno i seguenti due supplementi: κέ]ψις ovvero μέμ]ψις. Nell'uno o nell'altro caso, il discorso sembra vertere sull'analisi o censura dei caratteri (l. 3: ἡθῶν). Come sappiamo dal Libro II della *Retorica* di Aristotele (I, 1377b-17, 1391b), gli ἦθη in senso retorico indicano le passioni o disposizioni soggettive da cui l'oratore si deve lasciar conquistare per immedesimarsi negli stati d'animo degli ascoltatori e trascinarli emotivamente a favore della propria tesi. L'etologia retorica (ἠθολογία o ἠθοποιία), da distinguere dall'etologia poetica o morale, è dunque lo studio teorico e pratico di questi caratteri. Vd. RANOCCHIA 2011, 75-77 e 87-88, e, per la distinzione tra ἠθός soggettivo ed ἠθός oggettivo (il primo indicante la disposizione psicologica del soggetto parlante studiata dalla retorica, il secondo la disposizione psicologica di un soggetto diverso dal parlante, oggetto della poetica), IMMISCH 1898, 210. All'inizio della l. 3 è dunque preferibile l'integrazione di un sostantivo assiologicamente neutro come ἡ κέ]ψις, qui 'indagine' o 'trattazione'. Filodemo afferma, dunque (il nom. -]ψις ci riporta comunque all'*oratio recta*), che la riflessione retorica intorno ai caratteri necessita (v. 5: δεῖται], supplemento da noi proposto in appar. *exempli gratia*) o si relaziona in qualunque modo a una più intensa capacità espressiva (ll. 3-4: [μα]κ[ροτέρ]α δυνάμειος). Se qui il riferimento è davvero, come sembra, all'etologia retorica (vd. sopra), allora il filosofo epicureo sta affermando che per immedesimarsi nello stato d'animo degli ascoltatori l'oratore deve dimostrare una dose maggiore di capacità espressiva (δύναμις) rispetto a quella esibita da certi oratori evidentemente carenti da questo punto di vista. Analoga accusa è rivolta a certuni a col. 50, 5-7, dove ad essere censurata è l'uso da parte di essi di un solo registro linguistico e per di più inappropriato all'occasione concreta in cui essi si trovano ad operare. Cfr. Comm. *ad loc.* Più arduo, invece, è tentare di comprendere la precisazione per cui tale auspicata maggiore capacità espressiva dovrebbe essere non ben determinata o distinta (ll. 5-6: μὴ διωρισμέ[νης]).

6-7 οὐ] τοίγ[υ]ν ἀποδοῦς [[ε]ῖ³ καὶ ἀντιπ[ο]ιοῦ[μενος] Con questi due participi congiunti di diverso aspetto verbale (rispettivamente aoristo e presente) Filodemo introduce in tono moderatamente polemico (si noti l'uso della litote) la ripresa della parafrasi di Bione alle ll. 7-10.

7-10 Qui è illustrata un'altra delle critiche mosse da Bione contro gli oratori: quella di riuscire a convincere (ll. 8-9: πείθειν ... ἰσχύειν) le masse più e meglio di altri (ma si badi: non sempre né la maggior parte delle volte: cfr. col. 59, 13-14 e Comm. *ad loc.*), e, allo stesso tempo, di proporre una filosofia o visione della vita senza connessione con la realtà ([οὐ]δὲ φιλοσοφεῖν εἰς [βί]ον) o, altrimenti detto, di non perseguire efficacemente il fine della filosofia, il quale non ha a che vedere con le chiacchiere, ma con la vita stessa e i suoi bisogni concreti. Vi è dunque una forte istanza etica in questo ragionamento, il quale si collega direttamente al contesto allegorico (paragone tra retorica e medicina) con il quale si chiudeva la col. 59 e che caratterizzerà integralmente la col. 61 (su cui cfr. *infra*, Comm. *ad loc.*). Il φιλοσοφεῖν εἰς [βί]ον è, dunque, l'elemento che, secondo Bione, mancherebbe agli oratori nelle loro allocuzioni alle masse. Ora, Filodemo dice chiaramente che tale ragionamento non è corretto (ll. 6-7) e questo si può supporre dipenda dal fatto di scorgervi un'inaccettabile generalizzazione della critica agli oratori. Il messaggio, che troverà poi ampio sviluppo nel libro, è che il rapporto tra filosofia e retorica non può equivalere a quello tra moralità e immoralità o tra utilità e inutilità, come se l'eticità della prassi oratoria e l'acquisizione di una sua dignità tecnica dipendessero essenzialmente dalla statura filosofica di chi l'esercita.

11-16 Con un espediente retorico (enunciato imperativo alla terza persona) Filodemo si rivolge idealmente al suo avversario esortandolo a rispondere all'obiezione che segue (l. 11: ὁ νόη συγκριέτω). Secondo Filodemo, Bione, introducendo il concetto di filosofare o meno a vantaggio della vita chiama in causa indebitamente «colui che indaga come stiano i fatti della vita» (ll. 11-14: [τὸν | ἐξ]ετάζοντα πῶς ἔχει | [τὰ] περὶ τὸν βίον πράγμα[[θ']), il quale non può che essere per definizione il filosofo. Ma per Filodemo, come per ogni seguace del verbo di Epicuro, retorica e filosofia sono due cose assai differenti. Se, da una parte, la retorica non può avere alcuna pretesa filosofica, né in termini di moralità né in termini di utilità (per l'individuo o per la comunità), dall'altra la filosofia epicurea è l'unica in grado di garantire la felicità dell'uomo, tutto il resto — ivi compresa la retorica e le altre arti liberali — essendo del tutto estranee al suo perseguimento e talora finanche in conflitto con esso. Come se non bastasse, secondo Filodemo, Bione paradossalmente non accetterebbe mai (ll. 14-15: μὴ κα[τα]δέξα[ιτ]') **secondo verità** (l. 15: κ[ατ] ἀλήθ[ε]ιαν) quegli stessi «fatti della vita» da lui indebitamente evocati. È impossibile comprendere l'esatto significato di tale **rimprovero**. Ma queste parole fanno pensare a una possibile contraddizione logica rimproverata dal primo al secondo, una contraddizione che egli rinverrebbe nella parte filosofica del suo discorso. In ogni caso, se — come riteniamo — il nostro Bione concide davvero con Bione di Boristene, la polemica, tutto sommato moderata (vd. sopra *ad* 6-7), qui avanzata da Filodemo sembra confermare l'atteggiamento di non totale ostilità del filosofo di Gadara e degli Epicurei in generale verso questo filosofo. Secondo l'Epicureo, Bione sosteneva idee in parte condivisibili (certe sue critiche agli oratori e parte della sua critica alla retorica), ma confondeva retorica e filosofia e si contraddiceva anche sul piano filosofico.

16-18 La presenza di *paragraphos* e (doppio) *spatium vacuum*, l'assenza di qualunque congiunzione all'inizio del periodo e il contestuale uso del discorso diretto ci dicono che abbiamo qui probabilmente a che fare con una citazione diretta dall'opera di Bione.

Col. 61

La presente, è insieme alla col. 64, l'unica colonna del pz. 1 della cr. 5 già edita in precedenza dagli studiosi (col. 3). Essa è anche una delle poche trascritte nei disegni oxoniensi. Filodemo vi riprende in grande stile, per confutarlo nel merito, il paragone bioneo tra retorica e medicina solo fuggacemente accennato a col. 59, 16-18 (per esso, cfr. Comm. *ad loc.*).

2-3 καὶ [τὰ ὑγιαίν]α καὶ τὰ | νοσηρ[ά] Emerge qui significativamente l'antitesi tra cose salutari (l. 2: [τὰ ὑγιαίν]α: il sintagma è largamente integrato, ma estremamente probabile per antitesi rispetto a τὰ | νοσηρ[ά] e cose nocive, sia in senso letterale per il corpo, che è poi l'oggetto proprio della medicina, che in senso allegorico per il benessere dell'individuo e della comunità. In questa seconda accezione essa era utilizzata da Bione, il quale, come abbiamo visto (a col. 60, 9-10), credeva nella necessità che l'oratore, nei propri discorsi, facesse filosofia a vantaggio della vita (φιλοσοφεῖν εἰς [βί]ον), cioè indicasse al proprio uditorio come perseguire correttamente il fine del vivere e, quindi, come ricercare le cose ad essa giovevoli e rifuggire quelle ad essa nocive.

3-13 Con τί] μ[έν]τοι; (l. 3) inizia probabilmente la replica filodemea. Segue un'altra interrogativa retorica introdotta da ἦ (particella interrogativa che presuppone una risposta negativa = lat. *num*) e conclusa da βουλόμενον (l. 13). Con essa l'autore opportunamente nega, contro Bione, che dei profani in medicina (si noti, alle ll. 3-4, l'uso del 'noi' generico ἡ|μᾶς) possano esortare o dissuadere efficacemente (l. 4: πιθανῶς) le persone ad osservare un regime di vita o alimentare (l. 6: δίαιταν) da essi soggettivamente e arbitrariamente considerato preferibile o rigettabile, come se la guarigione dipendesse da discorsi teorici intorno alla salute piuttosto che dall'esercizio pratico della medicina in quanto tale da parte dei suoi cultori. L'arbitrarietà di tali discorsi è sottolineata dall'espressione καὶ πάντων | τὴν αὐτὴν ταύτην, ἃν ἡ|μῶν δοκῆ[ι], ψέγειν (ll. 6-8), cioè dall'assoluta variabilità del giudizio di preferibilità o non preferibilità di uno *stesso* regime di vita o alimentare, probabilmente in dipendenza dalla propria convenienza personale o dall'opportunità del momento. È ovvio che dietro al 'noi' generico si celino qui gli oratori che, non conoscendo od occupandosi di filosofia, non possono pretendere, secondo Filodemo, di esortare con successo i cittadini a fare il bene e a fuggire il male, cioè a perseguire l'interesse individuale e collettivo. Già Francesco Ventriglia, nei suoi *Prolegomena* all'illustrazione inedita di *PHerc.* 1004, commentando queste linee così si esprimeva:

Ac prima se nobis offert III.^a Columna capite, ac pedibus misere detruncata (quod sane de aliis omnibus aeque dicendum est) in qua Philodemus perstringere videtur cujdsam sophistae jactantiam, qui

fortasse ad juvenes decipiendos vulgo venditabat; se posse rhetorices ope probabilibus laudare argumentis, quam velit cumque vitae rationem, rursusquae eandem illam reprobare, ac vituperare: Tum veluti adversarium deridens subjungit = facile posse illum hanc, sive illam vivendi rationem demonstrare, salutarem esse, ac persuadere ei tantummodo, qui bene valere desiderat, namque tritum est = patulis auribus excipi desiderata. Hinc demum colligit Rhetoricam artem medicinae quidem inservire, quum tamen inutilis prorsus sit ad bene valendum. Quod quidem quam bene se habeat, omnes norunt; sanitas enim est medicae, non rhetoricae artis finis ultimus, uti Sextus Empiricus scripsit (Erudito lectori, op. cit., 19r).

Il riferimento è a Sext. *Adv. math.* II 8, incluso nella sezione *Contro i retori*, dove si espongono obiezioni e controobiezioni alla definizione aristotelica di retorica come arte dei discorsi (τέχνη τῶν λόγων: cfr. Aristot. *Rh.* I 2, 1355b25-26). In effetti, Aristotele aveva definito la retorica come facoltà di riflettere su ciò che è persuasivo riguardo a qualsiasi argomento (δύναμις περὶ ἕκαστον τοῦ θεωρηῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν). Nessuna altra arte — aggiungeva lo Stagirita (ivi, I 2, 1355b26-34) — ha un compito di questo tipo, poiché ciascuna può insegnare e persuadere soltanto intorno all'oggetto che le è proprio, e tra i vari esempi faceva proprio quello della medicina, che può insegnare e persuadere esclusivamente su ciò che è salutare o nocivo alla salute. Altrove (ivi, I 1, 1355b8-14) egli arrivava ad affermare che la medicina non avrebbe il compito di rendere sani, ma di esortare alla salute *nella misura in cui ciò sia possibile* (μέχρι οὗ ἐνδέχεται), tant'è che si potrebbero curare in maniera appropriata anche i malati inguaribili. Ebbene, Sesto obiettava ad Aristotele quanto segue:

καὶ ζητούμενου πρὸς αὐτὸν ὅτι καὶ ἡ ἰατρικὴ τέχνη ἐστὶ λόγων ἰατρικῶν, ἀπολογούμενοί τινές φασι ὅτι ἡ ἰατρικὴ τοὺς λόγους ἐφ' ἑτερόν τι ἀναφέρει τέλος, καθάπερ τὴν ὑγείαν, ἡ δὲ ῥητορικὴ ἀντικρὺς ἐστὶ λόγων τέχνη.

A questo proposito, è da segnalare anche un altro passo dell'opera sestana (XI, 186-187) che ricade nella sezione dedicata alla critica agli etici e in particolare alla τέχνη περὶ τὸν βίον stoica (180-206). Sesto qui ricorre all'esempio di alcune arti, tra cui la medicina e la musica (sebbene non citata, anche la retorica può considerarsi coinvolta nel ragionamento), per dimostrare che le cose di cui vi è scienza vengono pensate prima della scienza stessa (τὰ γὰρ ὧν ἔστιν ἐπιστήμη, ταῦτα προεπινοεῖται τῆς ἐπιστήμης) e che, dunque, non esiste una scienza della vita perché non è possibile che la saggezza (φρόνησις) preesista a se stessa. Vd., su questo passo, SPINELLI 1995, 353-355; VIANO 1981.

13-18 Con queste due apodosi della possibilità reciprocamente coordinate da [δ]è (l. 17) con protasi di forma implicita (ll. 14-15: ἐργολαβεῖν μὲν | τὰ ἰατρικὰ ζητοῦντι), Filodemo sembra fare una maliziosa concessione al suo avversario per poi sferrargli la stoccata fatale: i discorsi teorici intorno alla salute e ai regimi di vita salutari possono anche risultare utili (ll. 16-17: οὐκ ἂν ἄχρηστος | ἐ[ῖ]η), ma solo a chi tenti di lucrare (l. 14: ἐργολαβεῖν) cinicamente sull'esercizio della professione medica (l. 15: τὰ ἰατρικὰ) piuttosto che ricercare l'effettiva guarigione dei pazienti. Di fatto, tali discorsi non

hanno alcun potere rispetto al fatto di stare o meno in salute (l. 17: πρὸς ... τὸ ὑγιαίνειν) e, quindi, non arrecano alcun giovamento ai pazienti.

Col. 62

La *diple obelismene* alla l. 7 separa quella che è verosimilmente una replica di Filodemo (ll. 1-7) dalla ripresa della parafrasi di Bione (ll. 8-20), indicata da φησὶν (l. 9), π[αρί]χεται (ll. 18-19) e le infinitive da essi dipendenti. Il periodo καὶ [μὴν] πείζει κα[ὶ ἢ] | τοῦ ῥήτ[ορος ἐπι]βολ[ή, κα]θὸ λέγου[σιν κτλ. (ll. 15-17), il quale è retto da un predicato verbale di modo finito (l. 15: πείζει, futuro potenziale), costituisce, invece, un'occasionale intromissione e aggiunta di Filodemo all'interno della stessa parafrasi (cfr. *infra*, Comm. ad 8-20).

3-7 Con questa probabile interrogativa retorica Filodemo sembra voler evidenziare una contraddizione presente nel pensiero del suo avversario: da un lato, costui pretende che apprezzare (l. 4: κατα]ξιῶν) la retorica sia appannaggio del filosofo, e di un filosofo di un certo tipo (ll. 4-5: [τοιού]δε φι[λο]σόφου), quale cioè intende Bione, e, dall'altro, che la pratica effettiva di essa (ll. 5-6: [αὐτῆς ... ἐπι]μ[έ]λεσθαι) non gli competa o non gli si addica (ll. 6-7: <οὐκ> | ἂν εἴη τοῦ φιλοσόφου, dove il ripristino della negazione <οὐκ> è necessario per il senso). Da una parte, dunque, vi sarebbe un certo apprezzamento o considerazione del filosofo per la retorica, dall'altra, il rifiuto ad occuparsene personalmente. Ciò sembra corrispondere particolarmente bene alla posizione di Bione di Boristene, il quale, com'è noto, «fu molto influenzato dalla retorica e usò ogni genere di espedienti retorici» (KINDSTRAND 1976, 39), ma, allo stesso tempo, si rifiutò di insegnare personalmente la retorica, non perché, appunto, non ne avesse considerazione, ma perché conferiva dignità superiore alla filosofia. Cfr. Diog. Laert. IV 49 e Introd., §. 2.4.

8-20 Queste linee sono fondamentali per comprendere più compiutamente la concezione bionea della retorica. Per tale filosofo, infatti, producono capacità oratoria (l. 9: τῶν δυνάμ[εων) e, segnatamente, la persuasione (ll. 11-12: ἀ]ποδοῦναι τὸ [π]εῖθ[ε]ν), oltre agli strumenti propri della retorica politica (delle tre forme di retorica, verosimilmente la più pragmatica per Bione), anche e soprattutto i seguenti elementi: *a*) l'esperienza dei fatti (ll. 13-14: πολλῶν πραγμά[των] | ἐμπε[ι]ρί[ας] — nel caso degli oratori politici: i fatti, felici o infelici, storicamente occorsi a una comunità cittadina in quanto determinati dalla propria o altrui azione politica; nel caso degli oratori giudiziari: le azioni legali condotte in tribunale con successo o insuccesso da sé o da altri —; *b*) le conoscenze (ll. 14-15: νοή[σεις] di questi stessi fatti discendente dall'esperienza di cui al punto precedente, cioè il bagaglio di nozioni teoriche accumulato dagli oratori nel corso della propria attività politica o giudiziaria; *c*) le azioni pratiche degli oratori (ll. 19-20: τὰ τῶν ῥητόρ[ων] | πράγμ[ατα], cioè l'esempio concreto da essi offerto con la loro precedente condotta, presumibilmente in ambito politico (il che confermerebbe che il *focus* di tutto il passo è riferibile alla retorica politica; cfr. ll. 10-12) o, in senso tecnico, l'azione o *agere* retorico (lat. *actio*), inteso come arsenale gestuale che l'oratore mette in campo per trarre dalla

sua parte il favore dell'uditorio. Una lieve preferenza a favore della prima ipotesi sembra essere determinata dalla presenza, a l. 18, dell'avverbio di modo ἔρ]γω[ι], «di fatto» o «nei fatti», in opposizione concettuale a λόγῳι, «a parole». A questi tre elementi Filodemo aggiunge incidentalmente, alle ll. 15-17, l'ἐπι]βολή, un sostantivo largamente integrato, ma plausibile, che può avere in greco diversi significati, anche in dipendenza dal contesto filosofico in cui si inserisce. Una volta scartato il valore tecnico di 'appercezione diretta' che il termine ha talvolta in Epicuro (cfr. Epic. ep. 2, 38; *LSJ*, s.v., I 2 b) e che qui sarebbe fuori luogo, rimane quello, anche esso tipico del filosofo di Samo, di 'attenzione' o 'concentrazione' (cfr. *ivi*, I 2 a, con i passi citati). Pur dovendo riconoscere il carattere fortemente speculativo di ogni interpretazione su questo punto, si tratterebbe qui della concentrazione necessaria all'oratore per raccogliere in modo ordinato le proprie idee e perseguire con successo la propria strategia comunicazionale. Nella lacuna finale della l. 17, dopo κα]θὸ λέγου[σιν, abbiamo prudentemente proposto *exempli gratia* οἱ ἄνδρες. Se questa congettura è dotata di qualche valore, Filodemo si richiamerebbe qui all'autorità dei primi maestri epicurei, i καθηγεμόνες o ἄνδρες, appunto. Ciò sarebbe coerente con il tentativo di Filodemo di mostrare, sin dal Libro I del trattato *Sulla retorica*, che il suo punto di vista su questo e altri temi rappresenta l'interpretazione ortodossa del verbo epicureo. Non abbiamo, tuttavia, allusioni dirette all'ἐπιβολή nelle scarse testimonianze sulla retorica riferibili ai καθηγεμόνες e tale ipotesi è dunque destinata a rimanere tale.

Col. 63

La presente colonna giace quasi per intero sullo strato di base del pz. 1 della cr. 5 con la sola eccezione di un esiguo sovrapposto attualmente situato nella col. 60. Difficile dire che cosa qui vada attribuito a Bione e che cosa a Filodemo. Le ll. 4-10, dallo *spatium vacuum* in poi, potrebbero costituire una replica filodemea a Bione, vista l'ellissi di un ἔστιν nel senso di 'è proprio' o 'è tipico' che abbia come proposizione soggettiva κ[αὶ] τ[ῶ]ν γὰρ εἰ[. . .] εἰν (ll. 4-5) e come complemento di specificazione τῶν . . . ἀξιού[των] ἔτι (ll. 5-7). Diversamente il periodo sarebbe anacolutico. Le ll. 11-15 potrebbero, a loro volta, rappresentare una continuazione della critica di Filodemo o, più verosimilmente, la ripresa della parafrasi di Bione, stanti la possibile presenza di un *verbum dicendi* come οἷε[ται] alla l. 11, il quale regga l'infinitiva τ]ῶν | [ἄλλ]λων ἀ[νδρῶν το]ῦδ | [φιλο]κό[φους εἶν]αι (ll. 11-13), e, non ultimo, il tema di queste linee, come vedremo particolarmente appropriato al pensiero di Bione.

4-7 Le linee in questione non sono di facile intellesione e richiedono una buona dose d'interpretazione. L'autore (forse Filodemo: vd. immediatamente sopra) sta verosimilmente dicendo che il progettare, concepire o compiere (l'infinito ἐ[. . .] εἰν è purtroppo di ardua ricostruzione) opere buone (l. 4: τ[ῶ]ν γὰρ; vd. anche, a l. 14, εὐεργεσία[ν] è tipico di coloro, presumibilmente gli oratori politici (visti il tema della colonna precedente e l'espressione τὸ | [πο]λιτικὸν alle ll. 16-17) che, secondo quanto raccomandato da Bione, amano ricominciare il proprio discorso sempre di nuovo (ἐξ]άρχειν | [αὐ]τοῦ ἀξιού[των] ἔτι), cioè che sono soliti ritornare più e più volte sul tema principale della propria

orazione per imprimere nella mente degli ascoltatori il concetto di ciò che è buono e virtuoso ed esortarli, così, efficacemente a perseguire l'utilità individuale e collettiva (cfr. *supra*, Comm. ad col. 60, 7-10; 11-16; col. 61, 2-3; 3-13). Gli insegnamenti a cui si allude (ll. 5-6: τὰς | [διδά]κκα[λ]ί[α]ς) sono le dottrine morali ricevute dagli oratori nelle scuole di filosofia, dove solo si può apprendere a cercare il bene e a fuggire il male e nelle quali, secondo Bione, dovrebbe probabilmente formarsi ogni buon oratore.

8-10 Filodemo ridicolizza la prassi descritta alle linee precedenti equiparandola, con un paradosso, alla pretesa di chi volesse consigliare al discorso in quanto tale (l. 9: τῶι λέγειν, lett. 'al parlare'), qui personificato con un abile stratagemma retorico, di non volgere alla conclusione (ll. 9-10: τὸ μὴ κατὰ τὰς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ εἰς πᾶσι), cioè di procedere all'infinito.

11-15 Il tema di queste linee, l'εὐεργεσία (l. 14) o il «compiere opere buone» (cfr. anche, per tale sostantivo, col. 82, 7) sembra richiamare quello delle ll. 4-5 (τῶν ἀγαθῶν εἰς . . . εἶναι). Il giro di pensieri deve dunque essere il medesimo. I filosofi sono coloro che, tra gli altri uomini, sono per definizione capaci (l. 15: ἰκανοί) di compiere buone azioni (l. 14: εὐεργεσία[ν τινὰ]), cioè di rendere un buon servizio al cittadino e alla *polis*. A differenza degli oratori (politici), che pure pretendono di arrecare benefici alla collettività, essi lo fanno κατ' ἀλήθειαν (ll. 14-15) o «secondo verità», cioè ricercando il vero bene degli uomini, e non per convenienza personale o per il raggiungimento dei propri obiettivi contingenti. In altri termini, il filosofo aspira a fare il bene per il bene, l'oratore a fare il bene per altro. Tale concetto è di evidente matrice platonica e si concilia particolarmente bene con il pensiero dell'avversario di Filodemo, così come desumibile dalle colonne precedenti, secondo il quale gli oratori «non fanno filosofia a vantaggio della vita» (col. 60, 9-10), ma si limitano a persuadere le masse per il proprio tornaconto personale, così come coloro che esortano a regimi di vita salutari non ottengono la salute dei pazienti, ma semplicemente il proprio profitto (col. 61, 13-18). In conclusione, per Bione l'unica 'buona' retorica è quella praticata dal filosofo.

Col. 64

La col. 64 è, insieme alla col. 61, l'unica altra colonna del pz. 1 della cr. 5 già edita in precedenza dagli studiosi (col. 6). Per essa sono disponibili, oltre al disegno napoletano, anche l'apografo oxoniense. Il testo è idealmente diviso in due porzioni dalla *diple obelismene* (l. 11), la quale, insieme alla congiunzione avversativa ἀλλὰ μὲν (l. 12), serve qui a segnalare un forte scarto narrativo. Le ll. 2-11, essendo in *oratio recta* e contenendo termini e concetti tipicamente epicurei come ματαίαν δόξαν (l. 5) e τὰς ἐναργεῖ[α]ς (ll. 8-9), riportano assai probabilmente il pensiero di Filodemo. Analogamente le ll. 12-22, anch'esse al discorso diretto e ricche di critiche *ad hominem* contengono con ogni certezza una polemica filodemea contro Bione.

2-5 Si contrappongono qui i giudizi secondo opinione vera (Il. 2-3: κατὰ | [δ]όξαν ἀληθῆ) a quelli secondo opinione vana (l. 5: κατὰ ματαίαν δόξαν, dove ματαίαν, omessa per errore nel testo, è un'aggiunta interlineare dello scriba). Il termine δόξα ('opinione', 'dottrina', 'aspettazione') è assai diffuso negli scrittori epicurei (vd. USENER 1977, s.v.) e nello stesso Filodemo (vd. VOOIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, s.v.). Nel *De rhetorica* essa ricorre, generalmente con il valore di 'opinione', a II 31, 7 (κακὰς δόξας); 44, 20 Sudhaus (κεναὶ δόξαι). L'espressione τὰ κατὰ δόξας, senza ulteriori specificazioni, si ritrova in *PHerc.* 1004, col. 163, 13-14 (sezione aristonea) e altrove nel *De rhetorica* (I 148, 4; 298, 14 = II 17, 14 Sudhaus). Nel passo qui commentato, l'antitesi tra opinione vera e opinione vana fa emergere il valore cognitivamente neutro di δόξα in questo contesto. L'opinione, detta anche ὑπόληψις o 'supposizione', pur rappresentando di per sé un atto cognitivo debole, può avere per gli Epicurei anche contenuti veri, i quali, però, devono essere verificati sulla base dell'evidenza sensibile (cfr., subito sotto, Comm. ad 7-9). L'aggettivo μάταιος, (-α), -ον ('vano', 'assurdo', 'stolto') e l'avverbio corrispondente ματαίως sono termini tipici del lessico epicureo (viceversa assenti nei frammenti di Bione e, stando a VON ARNIM 1924, anche negli autori stoici). Cfr., ad es., per Epicuro, *ep.* 2, 95; 97; 113; *ep.* 3, 125; 127; 6 *gnom. Vat.* 62; 65; 7-34 *Rh.* fr. [20. 5] 35; 35-123 *ad Anax.* fr. [42] 3 Arrighetti²; per Carneisco, *Phil.* II, *PHerc.* 1027, col. 20, 4; col. 21, 13 Capasso; e, per Filodemo, VOOIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, s.v. Significativamente, la stessa espressione τῇ ματαίῳ δόξῃ, 'mediante la vana opinione' (si noti che qui l'aggettivo μάταιος, -ον è, però, a due uscite) compare in Epicuro nella *Massima capitale* n. 24, dove essa serve a designare l'errore cognitivo di chi, nei suoi pensieri 'doxastici' (ἐν ταῖς δοξαστικαῖς ἐννοίαις), non sa distinguere «ciò che si opina (τὸ δοξαζόμενον), e ciò che attende conferma e ciò che è evidente in base alle sensazioni e alle affezioni e a ogni atto di attenzione (ἐπιβολὴν) della mente» (trad. Arrighetti). Anche qui, dunque, come la δόξα nel nostro passo, τὸ δοξαζόμενον o «ciò che è oggetto di opinione» rappresenta un dominio cognitivo indistinto che può avere contenuti veri o falsi a seconda dell'opinione, vera o vana, del percipiente e della sua capacità di fare distinzioni (διαίρησις) all'interno di esso. Vd., tra gli altri, VERDE 2013, 76-79.

7-9 **τά γε μὴ τὴν ἀναφ[ο]ρὰν ἐπὶ τὰς ἐναρ[γεῖ]ας λαμβάνοντα** I giudizi secondo vana opinione sono qui definiti (si noti il γε di valore epesegetico a l. 7) come quei giudizi che non hanno alcuna relazione (Il. 7-8: ἀναφ[ο]ρὰν) con l'evidenza sensibile (Il. 8-9: ἐπὶ τὰς ἐναρ[γεῖ]ας) e che, quindi, sono privi di ogni fondamento conoscitivo. Com'è noto, l'ἐνάργεια o 'evidenza' è un termine chiave della canonica epicurea. Cfr., per Epicuro, *ep.* 2, 48; 52; 71; 82; 5 *sent.* 22; *Nat.* XXVIII, *PHerc.* 1479/1417, col. 12 sup., 6 Sedley; *Nat.* XXXIV, *PHerc.* 1431, col. 21, 3-4 Leone; e, per Filodemo, VOOIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, s.v. In particolare, in *Rh.* I 159, 7 Sudhaus κατ' ἐνάργειαν è contrapposto a κατὰ δόξαν senza ulteriore distinzione tra opinione vera e opinione vana. Per Epicuro e la gnoseologia epicurea, l'ἐνάργεια o 'evidenza', per questo detta anche 'sensibile', è fondata sempre necessariamente: a) sulle sensazioni (αἰσθήσεις); b) sulle affezioni (πάθη); c) sulle applicazioni rappresentative della mente (φανταστικὴν ἐπιβολὴν τῆς διανοίας). Vd. VERDE 2013, 58-63; 72 e 73-76, rispettivamente. Ogni giudizio della mente (pur generandosi necessariamente da una prima evidenza sensibile: cfr. Diog. Laert. X 33), per essere vero, deve venire sia esplicitamente confermato (ἐπιμαρτύρησις)

sia tacitamente non smentito (οὐκ ἀντιμαρτύρησις) dall'evidenza sensibile; è, invece, falso allorché esso è sia esplicitamente smentito (ἀντιμαρτύρησις) sia tacitamente non confermato (οὐκ ἐπιμαρτύρησις) da essa. Cfr. Epic. 1, 50-51; Sext. *Adv. math.* VII 203-216 (= fr. 247 Usener) e, tra gli altri, GIGANTE 1981, 122-148; DUMONT 1982, 273-303; ASMIS 1984, 141-166.

9-11 καὶ [μη]δὲ τούτων τελέως ἐ[πι]κ[α]ρ[α]τεῖν τοὺς ῥήτορα[ς] Secondo Filodemo, gli oratori non padroneggiano (ll. 9-11: [μη]δὲ ... ἐ[πι]κ[α]ρ[α]τεῖν) del tutto i propri giudizi (l. 10: τούτων), sia che questi siano fondati su un'opinione vera, sia che lo siano su un'opinione vana o falsa. In tal modo, essi non hanno scienza delle cose che insegnano, nel senso che sono privi di ogni criterio in base al quale prendere decisioni su ciò che è giusto e ciò che è ingiusto (cfr. Epic. 5 *sent.* 24 e *supra*, Comm. *ad* 7-9) e invitare gli altri a fare altrettanto. Non è da escludere qui una velata reminiscenza platonica, soprattutto con riferimento al *Teeteto* e alla discussione generata dalla seconda definizione del conoscere data in quel dialogo dal deuteragonista (187b4-7: δόξαν μὲν πᾶσαν εἰπεῖν, ὃ Cώκρατες, ἀδύνατον, ἐπειδὴ καὶ ψευδὴς ἐστι δόξα· κινδυνεύει δὲ ἢ ἀληθοῦς δόξα ἐπικτήμη εἶναι, καί μοι τοῦτο ἀποκεκρίθω κτλ.).

12-14 ἀλλὰ μὴν ἐν τῷ κατ[α]κευάζειν τὸ προκ[ε]ίμ[ε]νον Mentre nelle ll. 2-11 l'attenzione di Filodemo si incentrava sulla carenza epistemologica degli oratori, dalla l. 12 in poi, come segnalato anche dalla *diple obelismene* e da ἀλλὰ μὴν (l. 12), l'oggetto della critica sembra cambiare radicalmente. Il filosofo epicureo allude in premessa alla trattazione della materia (ll. 13-14: τὸ προκ[ε]ίμ[ε]νον) da parte di Bione. La materia, visto il tema di *PHerc.* 1004 e di questa sezione, non può che essere la retorica e la trattazione doveva essere con ogni probabilità una trattazione scritta, se Filodemo è in grado di parafrasarla per varie colonne e occasionalmente citarla anche letteralmente. Ciò sembra confermare l'ipotesi che il nostro Bione abbia composto una o più opere od orazioni dedicate specificamente alla retorica. Cfr. *supra*, Comm. *ad* col. 38, 12-16.

14-16 πρὸς οὐθὲν ἔοικεν | ἀπὸ τῆς μουσικῆς ἐπάγειν Il filosofo epicureo ritiene inappropriata (l. 14: πρὸς οὐθὲν), per ragioni qui non esplicitate, l'analogia che l'avversario ha preso in prestito dall'arte musicale (l. 15: ἀπὸ τῆς μουσικῆς). È forse alla luce di questa critica che va spiegato il riferimento alla musica anche a col. 65, 10 (μουσικῶ); cfr. *infra*, Comm. *ad loc.*). D'altra parte, l'espedito della metafora musicale, usata spesso in senso negativo per caratterizzare la retorica e descriverne i danni che essa arreca alla città, è abbondantemente presente nella letteratura socratica (per un esempio conservato su papiro, si può citare ancora *PSI* XI 1215, su cui vd. VASSALLO 2014, spec. 217-223). Dunque, anche su questo versante, Bione dipendeva dalla critica socratico-platonica verso la (falsa) retorica. In *PHerc.* 1004, tanto Bione quanto Diogene di Babilonia quanto Aristone di Chio polemizzano contro gli oratori equiparando la retorica alle arti. Oltre alla musica, gli altri paragoni adottati sono (come già sappiamo) quello con la medicina (cfr. coll. 59-60 [sezione bionea] e col. 124 [sezione diogeniana]), con la navigazione (cfr. col. 150; col. 176; coll. 184-185 [sezione aristonea]) e con l'agricoltura (col. 79 [sezione bionea]). In questo senso, l'atteggiamento antibioneo (nei termini sopra precisati), antidiogeniano e antiaristoneo di Filodemo si traduce di fatto anche in una critica antiplatonica.

16-19 οὐ γὰρ ἦν φαν[ε]ρ[ώ]τερα τὰ κατ' αὐτὰ λε[ί]πων, ὑπὲρ ὧν ἐποίει | [το]ῦς λόγους Con una certa ironia, Filodemo aggiunge che, in ogni caso, il ragionamento di Bione non sarebbe stato più chiaro (ll. 16-17: φαν[ε]ρ[ώ]τερα) neanche lasciando le cose così come stanno (l. 17: κατ' αὐτὰ), vale a dire anche senza addurre il paragone con la musica o altri paragoni del genere. L'uso di similitudini, metafore e allegorie, infatti, era considerato un espediente retorico per rendere più facilmente comprensibili concetti complessi. Questo specifico rilievo del filosofo epicureo mette in evidenza l'intrinseca mancanza di chiarezza del discorso di Bione, ad onta di ogni suo tentativo di renderlo più perspicuo per mezzo di stratagemmi retorici. I λόγοι a cui si allude a l. 19 potrebbero anche costituire, anziché dei generici ragionamenti (cfr. *LSJ*, s.v., IV 1), dei veri e propri scritti composti da Bione (cfr. *ivi*, v 4). In tal caso, sarebbero queste le opere citate e/o parafrasate da Filodemo nella sezione bionea e ποιέω (l. 18) avrebbe qui il valore specifico di «comporre un'opera letteraria» (cfr. *LSJ*, s.v., A14).

19-21 ἀλλὰ ταῦτα | [μὲ]ν εὐπαρακολούθη[τα] π[ᾶ]σιν ὄντα πέφ[υ]κε Per Filodemo i concetti illustrati da Bione sono per natura (l. 21: πέφ[υ]κε) di facile comprensione (ll. 20-21: εὐπαρακολούθη[τα]) da parte di tutti. Ciò aggrava ancora di più la posizione di Bione, il quale — secondo il filosofo epicureo — è riuscito a rendere ostico anche ciò che era semplice; e, come se non bastasse, lo ha ulteriormente offuscato, adducendo indebitamente il paragone con l'arte musicale. L'aggettivo a due uscite εὐπαρακολούθητος, -ον («facilmente comprensibile»), molto raro, è attestato solo qui nei testi filodemei a noi noti.

22 πρὸς δ[ὲ] βίον Filodemo richiama qui assai verosimilmente l'accusa bionea alla retorica di inutilità per la vita, probabilmente, anche in questo caso, al fine di criticarla. Cfr. col. 60, 9-10; 13-14 e *Comm. ad locc.* Si può solo ipotizzare che il filosofo epicureo condividesse (in parte) tale accusa, ma che si sarebbe atteso dall'avversario argomenti più convincenti sul tema.

Col. 65

La presente colonna è frutto, per intero, del ripristino di un ampio sovrapposto attualmente collocato nel pz. 1 della cr. 5, tra le coll. 62 e 63. Tra i pochi lessemi desumibili dagli scarni resti superstiti ad essa relativi ve ne sono almeno due che ci riconducono logicamente alla precedente colonna: *a)* l'attributo ἀληθεῖς (l. 9), possibilmente seguito da δ[ό]ξα, che potrebbe rimandare ai giudizi secondo opinione vera (τῶν κατὰ | [δ]όξαν ἀληθῆ) di col. 64, 2-3 e, più un generale, alla deficienza gnoseologica degli oratori denunciata da Filodemo a col. 64, 9-11; *b)* il riferimento, a l. 10, alla musica (μουσικῶ[ι]: sono parimenti possibili μουσικῶ[ι], μουσικῶ[ν] e μουσικῶ[ς]), che richiama chiaramente la similitudine tra retorica e musica criticata da Filodemo a col. 64, 14-16.

Col. 66

La colonna in questione è conservata per la maggior parte sullo strato di base del pz. 2 della cr. 5. In essa sono stati ricollocati due sovrapposti provenienti dal medesimo pezzo e attualmente situati in corrispondenza della col. 63.

13 φιλοσό[φ]ω[ν] ἤθεσιν Trattasi dell'unica espressione di qualche rilievo superstite nella colonna, ammesso che si tratti di un unico sintagma, piuttosto che dei resti di due sintagmi differenti. Gli ἤθη o 'caratteri', probabilmente gli ἤθη soggettivi degli oratori, erano già menzionati a col. 60, 3. Cfr. Comm. *ad loc.*

Col. 67

La colonna, già precedentemente trascritta nei disegni napoletani ed edita dagli studiosi (col. 8), giace per intero sullo strato di base del pz. 2 della cr. 5, ad eccezione di due minuscoli sovrapposti provenienti dall'estremità destra del pz. 1 della cr. 5 (col. 64). Le ll. 1-13 fino alla *paragraphos* costituiscono la parte conclusiva di una riflessione di Filodemo, il quale commenta il punto di vista dell'avversario a proposito della natura degli agoni retorici (ll. 1-2: ἄ[γ]ωγῶν), i generi dell'oratoria e il loro rapporto con lo *status* dell'oratore.

2-5 τὸ | γὰρ ἑκάτερ[ον ποιῶν]|ται τῶν ἀκ[α]τ[α]λήπτων | οἱ φιλόσοφοι κατω[τέρω] Lo sfondo concettuale in cui si inserisce la replica di Filodemo è, verosimilmente, la convizione di Bione secondo cui solo i filosofi sono per natura (φύσει) buoni oratori e per la quale l'unica forma accettabile di retorica è quella praticata dai filosofi. Ma proprio i filosofi, contesta Filodemo con un'iperbole, considerano l'uno e l'altro dei due generi di retorica (ll. 2-3: τὸ ... ἑκάτερ[ον]), cioè, verosimilmente, la retorica politica e giudiziaria, privi di qualunque quoziente epistemico, in quanto discipline di livello conoscitivo inferiore (l. 5: κατω[τέρω]) persino alle cose incomprensibili (l. 4: τῶν ἀκ[α]τ[α]λήπτων) e, pertanto, inafferrabili. ἀκατάληπτος, -ον, 'incomprensibile', sebbene qui largamente integrato, è termine tecnico dell'epistemologia stoica e accademico-scettica completamente assente nel lessico epicureo. L'uso stoico di questo aggettivo, lett. 'non comprensivo', è solitamente riferito ad eventi mentali. La maggior parte delle sue occorrenze generalmente qualifica le φαντασίαι o rappresentazioni (cfr. Diog. Laert. VII 46 [= SVF II 53 = FDS I 33]; Al. An. 71, 10 [= SVF II 70 = FDS I 332]; Script. Stoic. Anon., *Op. inc., PHerc.* 1020, col. 104, 18-19; col. 112, 19-20; 23-24 Alessandrelli, Ranocchia; Chrys. *Quaest. log.* col. 3, 11-25 Marrone [= SVF II 298a = FDS II 698], su cui vd. ora VASSALLO, RUGE 2024; Sext. *Pyrr. hyp.* II 71; Plut. *Stoic. rep.* 1056 e-f [= fr. 41E Long-Sedley]), più specificamente le rappresentazioni quali oggetto dell'assenso (cfr. Plut. *Stoic. rep.* 1057 c; Stob. *eccl.* II 111, 19; 112, 3; 113, 4-5 Hense = SVF III 548 = FDS I 89). Più in generale, ἀκατάληπτος, «covers everything that cannot be grasped, both falsehoods and states of affairs whose truth is not clearly or distinctly certified» (LONG, SEDLEY 1987, I, 258); ovvero «to be *akatalēptos* is to deny that one has conclusive grounds for believing certain propositions to be true» (HANKINSON 1995, 78). Per

la sostanziale equivalenza di ἀκατάληπτος e μὴ καλαληπτικός nello Stoicismo antico, vd. ALESSANDRELLI, RANOCCHIA 2017, 140-141; e, per la possibile introduzione di una distinzione tra i due concetti nella classificazione delle rappresentazioni da parte degli Stoici νεώτεροι in risposta alle critiche di Carneade al criterio stoico di verità, ALESSANDRELLI 2019. Per la dottrina accademico-scettica dell'ἀκατακληψία o incomprendibilità di tutte le cose formulata da Arcesilao, cfr. Cic. *Luc.* 76-78; *Varr.* 41-45; *Sext. Adv. math.* 151-157 e IOPPOLO 1986, 21-31; 56-65; 72; 158; IOPPOLO 2009, 81-109. In Filodemo si trova solo in [*Ind. Acad.*], col. 26, 10-11 Fleischer, dove, però, il significato è ovviamente quello epistemologico di matrice accademico-scettica, con speciale riferimento a Carneade e Metrodoro di Stratonicea. Vd. FLEISCHER 2023, 404-406. È evidente da questo quadro che l'allusione filodemea agli ἀκατάληπτα non attinge al repertorio epicureo, ma presuppone discussioni filosofiche in merito allo statuto scientifico della retorica che si trovavano presso altri pensatori, da lui qui genericamente definiti οἱ φιλόσοφοι (l. 5). Chi fossero precisamente costoro nella mente di Filodemo e in che senso essi considerassero la retorica di valore conoscitivo inferiore alle cose incomprendibili è impossibile dire.

6-9 περὶ ὧν ἢ φύσις π[ροχή]|νεγκεν λόγους [οὐ στοχασ]|τικούς, ἀλλ' εἰκό[τας καὶ ἀ]|ναγκ[α]τικούς
 Con questa relativa di valore concessivo il filosofo di Gadara esprime il paradosso secondo cui, proprio i filosofi, i quali per loro natura (l. 6: ἢ φύσις) dovrebbero essere capaci di produrre ragionamenti (l. 7: λόγους) verosimili e cogenti (ll. 8-9: εἰκό[τας καὶ ἀ]|ναγκ[α]τικούς), giudicano, come giudicano, la retorica, cioè non sono in grado di attribuirle un qualsivoglia statuto epistemico, visto che, come abbiamo visto (cfr. ll. 1-5), la considerano meno che incomprendibile. L'attributo στοχαστικός, ἢ, ὄν, 'congetturale', di uso platonico, aristotelico e stoico (vd. *LSJ*, s.v.), è tipico del *De rhetorica* di Filodemo. A I 21, 16 (= II 82, 11); 26, 7; 59, 19; II 191, 7 Sudhaus, esso serve a designare certe scienze o arti, appunto dette 'congetturali', in opposizione ad altre, definite 'solide' (παγίαι); a I 71, 21 Sudhaus qualifica un certo tipo di metodo (μέθοδος); a I 52, 19 Sudhaus è riferito alla ἔξις τῶν προσώπων; a I 78, 8 Sudhaus, τὸ στοχαστικόν è contrapposto a τὸ ἔστηκός, 'ciò che è fermo, solido' (per στοχασμός, cfr. col. 73, 8; col. 80, 8). Anche εἰκός, -ῖα, -ός, 'verosimile', pur essendo vocabolo di uso comune in greco, è concetto ricorrente nel *Περὶ ῥητορικῆς* (vd. VOOIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, s.v.). Infine, ἀναγκαστικός, 'fermissimo' o 'cogente', anch'esso termine di ascendenza platonica e aristotelica (vd. *LSJ*, s.v.), è aggettivo caratteristico di Filodemo, il quale lo impiega variamente nel *De rhetorica* e nel *De signis* (vd. VOOIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, s.v.). L'antitesi tra [οὐ στοχασ]|τικούς e ἀλλ' εἰκό[τας καὶ ἀ]|ναγκ[α]τικούς (ll. 7-9) rende efficacemente, in un crescendo logico e stilistico, il paradosso qui sollevato dal filosofo epicureo.

9-12 [καὶ δυνά]|μενοι φέρειν π[ου κα]ὶ ο[ἱ] | ῥήτορες, ἐπειδ[ὴ κε]ύε[ς] | παγίους χρέ[ο]ν[ται] Inaspettatamente, Filodemo si sente in dovere di precisare che anche o persino gli oratori (ll. 10-11: κα]ὶ ο[ἱ] | ῥήτορες), come i filosofi, sono capaci *in qualche misura* (l. 10: π[ου]) di addurre argomenti verosimili e cogenti, in quanto anch'essi si avvalgono di strumenti solidi (ll. 11-12: κε]ύε[ς] | παγίους). È, questa, una posizione che Bione non avrebbe mai potuto condividere, ma ardita e imbarazzante per lo stesso Filodemo in quanto filosofo, e filosofo epicureo. Infatti, addurre ragionamenti

cogenti e impiegare solidi strumenti argomentativi è tipico di una scienza (ἐπιστήμη) o, secondariamente, di un'arte (τέχνη) e noi sappiamo che Filodemo negava tale statuto alla retorica politica e giudiziaria per restringerla al solo genere epidittico. Forse il filosofo di Gadara allude qui soltanto a quest'ultimo genere o, più semplicemente, essendo qui il confronto tra filosofi e oratori in generale, egli non è interessato, o non gli è comodo sul piano dialettico, fare distinzioni all'interno della retorica. In ogni caso, dalla prospettiva filodema, gli «strumenti solidi» (ll. 11-12: κκε]ύεζ[ι] | παγίοις) a cui qui si fa riferimento non possono che essere, per definizione, i θεωρήματα della retorica epidittica o 'sofistica'. πάγιος, -ία, -ον, 'solido', 'stabile', è aggettivo tipico di Filodemo, da lui impiegato con valore gnoseologico quasi sempre nel *De rhetorica*. Cfr. VOOIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, s. v. e col. 73, 17. A I 26, 6 Sudhaus, esso è attribuito di ἐπιστήμη, a I 70, 31 Sudhaus, il discorso è intorno alle ἐπιστήμαι ἐστηκυῖαι καὶ πάγιοι.

12-13 τὰ] | εἰκότ[α] μεγα[λύνουσιν Secondo Filodemo, pur essendo capaci anche gli oratori di produrre argomenti verosimili e cogenti, cionondimando, a differenza dei filosofi, ingigantiscono (l. 13: μεγα[λύνουσιν) i primi equiparandoli ai secondi. In altri termini, presi, come sono, dal perseguimento dei propri obiettivi contingenti, anziché dalla ricerca della verità, essi tendono a spacciare per stringente ciò che, sul piano logico, è semplicemente verosimile (ll. 12-13: τὰ] | εἰκότ[α]). Più in generale, sull'inclinazione degli oratori a ingigantire i fatti da essi descritti a fini persuasivi, cfr. Philod. *Sup.*, *PHerc.* 1008, col. 11, 27 Ranocchia, dove è attestato l'*hapax legomenon* προσεπιρητο[ρ]ε[ύ]ε[ι]ν, e RANOCCHIA 2007a, 295.

Col. 68

Gli scarni resti di questa colonna giacciono per la maggior parte sullo strato di base del pz. 3 della cr. 5. Nella parte superiore destra è stato ricollocato un piccolo sovrapposto attualmente situato nel pz. 2 della stessa cornice all'altezza della col. 66. Non si evincono lessemi o sintagmi di rilievo, ad eccezione di]των φιλο- (l. 2), in cui si potrebbe leggere τῶν φιλο|[κόφων, con ciò confermando il confronto tra filosofi ed oratori intorno al criterio di verità e al metodo argomentativo da essi adottato.

Col. 69

Questa colonna, già trascritta nei disegni napoletani e oxoniensi ed edita in precedenza dagli studiosi (col. 9), è conservata per intero sullo strato di base del pz. 3 della cr. 5. A parlare è in prima persona Filodemo.

2-4 καὶ τὰ μ[εγάλα] | ὁ]νεῖδη, μήθ' ἑαυτ[οῖς] | αὐτὰ] παρέ[σ]τησαν Il soggetto grammaticale, alla 3 pers. plur., è, con ogni probabilità, lo stesso delle ll. 4-15 (cfr. ll. 6-7: συγχωρή[σ]ουσιν, l. 9: ἐροῦσ[ι]ν) e delle colonne successive, cioè i filosofi in generale o, più precisamente, gli Stoici. Da questo punto

in poi, infatti, Filodemo inizia ad associare in qualche modo la posizione di Bione a quella di altri avversari, che sulla base di quanto è possibile evincere dalla col. 73 (cfr. Comm. *ad loc.*), possono essere identificati fondatamente con i seguaci dello Stoicismo. In questo modo, le sezioni ‘diogeniana’ e ‘aristonea’ di *PHerc.* 1004, entrambe indirizzate contro due filosofi stoici — almeno, il primo senza dubbio, il secondo con altissime probabilità (vd., per Diogene, RANOCCHIA 2016b; per Aristone, RANOCCHIA 2017) —, risultano di fatto precedute da una sorta di anticipazione in cui si sintetizza la dottrina dello Stoicismo antico sulla retorica. Con ciò sembra confermata anche l’ipotesi secondo cui l’intero libro in quanto tale era probabilmente dedicato a una confutazione della posizione veterostoica sulla retorica. Vd. SUDHAUS 1892, I, LII; HUBBELL 1920, 253; RANOCCHIA 2017, 116; 121. Non si conoscono le ragioni di questa scelta. Si può solo prudentemente ipotizzare che le posizioni di Bione e di Diogene di Babilonia su questo tema fossero o venissero percepite da Filodemo e da altri come sostanzialmente affini. Di non immediata comprensione, inoltre, sono «i grandi oltraggi» (ll. 2-3: τὰ μ[εγάλα | ὀ]νειδίη) a cui qui si allude. Il sintagma è verosimilmente l’oggetto di una proposizione il cui soggetto grammaticale, alla 3 pers. plur., deve essere lo stesso della proposizione che segue, cioè, come si è appena detto, i filosofi in generale o i filosofi stoici. Secondo Filodemo, costoro scagliarono grandi insulti contro qualcuno o qualcosa, senza indirizzarli, come avrebbero dovuto per ragioni di coerenza, innanzitutto a se stessi (l. 3: ἐαυτοῖς). Visto il tema del periodo che segue (ll. 4-10), cioè la retorica epidittica, è plausibile immaginare che gli strali in questione fossero da essi rivolti proprio a quest’ultima e ai suoi praticanti (dunque ai maestri e agli allievi delle scuole di retorica). La negazione correlativa μήθ’ (l. 3), ‘né’, presuppone ovviamente altra analoga negazione precedente.

4-7 ἀ[λη]|θεῖς δὲ καὶ χα[ρ]ί[εντας καὶ] | καλοὺς εἶναι συγχωρή|ουσιν μὲν, ἂν θέλη I filosofi chiamati in cause sono disposti a fare una concessione alla retorica epidittica (si noti il futuro potenziale συγχωρή|ουσιν, ‘concederanno’), e solo ad essa (cfr. *ad* 10-15), in quanto capace di produrre discorsi (λόγους, qui ellittico, il che conferma che il soggetto logico è lo stesso del periodo precedente) veri, graziosi e venusti (ll. 4-6: ἀ[λη]|θεῖς δὲ καὶ χα[ρ]ί[εντας καὶ] | καλοὺς). Non si tratta, dunque, di negare alle orazioni epidittiche le loro caratteristiche proprie, che anzi potrebbero essere loro apertamente riconosciute da tali filosofi, ma, come vedremo (ll. 9-10), di stabilire la loro utilità per l’individuo e la comunità.

7 ἂν θέλη La proposizione ipotetica ἂν θέλη (l. 7), «se vuole», serve a rafforzare la concessione già segnalata da συγχωρή|ουσιν (ll. 6-7). Il soggetto grammaticale è evidentemente Bione, il che conferma la sua associazione logica e dottrinale con i filosofi qui in discussione. Cfr. anche Comm. *ad* 15.

7-10 φρον|τιεῖν δ’ αὐτῶν οὐδαμῶς | ἐροῦς[ι]ν ἁμαρτανόν|των τοῦ συμφέροντος Se, da una parte (l. 7: μὲν), le orazioni epidittiche possono anche avere pregi estetici e persino contenuti veritativi (cfr. ll. 4-7), dall’altra, però (l. 8: δ’), secondo i filosofi qui in discussione, di essi non ci si deve assolutamente dar cura (ll. 7-8: φρον|τιεῖν ... οὐδαμῶς) o, più precisamente, non si deve dar cura il sapiente, in quanto considerati filosoficamente inutili (si intende, *per la vita*). Se è vero, infatti, che, dalla

prospettiva stoica, solo il sapiente è vero oratore e vero politico, l'unica retorica di cui egli si occuperà sarà quella politica, cioè l'unica potenzialmente in grado di essere utile alla collettività. Cfr., sul placito stoico in questione, *PHerc.* 1004, col. 125, 4-9; col. 143, 2-7; col. 156; *Rh.* III, *PHerc.* 1506, col. 8, 9-32 Avdoulou; Plut. *Stoic. rep.* 1034b (= *SVF* III 698 [Crisippo]); Stob. *eccl.* II 67, 13 (= *SVF* III 654 [Crisippo]); 94, 7 (= *SVF* III 611 [Crisippo]); 102, 11 (= *SVF* III 615 [Crisippo]); Diog. Laërt. VII 122 (= *SVF* III 612 [Crisippo]); Cic. *Fin.* III 68 (= *SVF* III 616 [Crisippo]); Olym².² *In Alc.* 55 Creuzer (= *SVF* III 618 [Crisippo]); Luc. *Vit. auct.* 20 (= *SVF* III 622 [Crisippo]); Plut. *Tranq.* 472a (= *SVF* III 655 [Crisippo]). Vd. OBBINK, VANDER WAERDT 1991, 366-368; OBBINK 1999, 192-195; ERBÌ 2009, 122; 126 e n. 25; RANOCCHIA 2016b, 98 e n. 12; 99-100; RANOCCHIA 2017, 104; 116; 117 e n. 83; AVDOULOU 2022, 155-169. τὸ συμφέρον, 'ciò che è utile', è altro concetto tipico dell'etica stoica. Cfr. *SVF* I 127 [Cleante]; *SVF* III 76 [Crisippo]; 20-22; 50; 76; 148; su cui vd. OBBINK, VANDER WAERDT 1991, *passim*.

10-15 ἀλλὰ κάκεινου καταγνώ|σεσθαι βαθέως εἰς ψιλὴν ἀλήθειαν ἢ δικαιο[ο]ύνην ἢ δόξαν κατ[α]τρέφοντος I filosofi di cui qui si tratta non si limitano a rigettare i discorsi epidittici, ma, ancor più recisamente (l. 12: βαθέως), ripudiano quelli giudiziari. Non può infatti che essere la δικανικὴ ῥητορικὴ quella che persegue (una forma di) verità (l. 13: ἀλήθειαν), cerca di realizzare (una forma di) giustizia (ll. 13-14: δικαιο[ο]ύνην) e di fatto produce (una forma di) reputazione (l. 14: δόξαν) per quei cittadini la cui innocenza o colpevolezza dipende dal convincimento o meno esercitato dal discorso difensivo sui giudici. κάκεινου, crasi di καὶ ἐκείνου, è concordato con λόγου, 'discorso', anche qui ellittico, come alle ll. 4-10 che immediatamente precedono. καταγινώσκω (ll. 11-12), 'disprezzare', 'biasimare', 'condannare', è termine attestato anche altrove nel *De rhetorica* di Filodemo (cfr. VOOIJIS-VAN KREVELEN 1934-1941, *s. v.*). ψιλός, ha in Filodemo il significato di 'puro', 'semplice', 'mero' (cfr. *ivi*, *s. v.*). In che senso la verità, la giustizia o la reputazione (questo, infatti, sembra essere qui, per esclusione, il significato di δόξα, essendo quello di 'opinione' logicamente non pertinente) possano essere qualificati come puri o semplici (ll. 12-13: ψιλὴν) è difficile dire. Semplice è per definizione il contrario di ciò che è complesso. Forse per i filosofi qui menzionati esistono delle forme articolate di verità, giustizia e reputazione la cui discussione, se fatta oggetto di discorso, può essere legittimamente affrontata dal sapiente. κατ[α]τρέφοντος è participio congiunto di valore relativo qui con il valore di 'pervenire'.

15 ὁ δ' ἐπί|τ- Il soggetto (ὁ δ'), di nuovo, come alla l. 7, alla 3 pers. sing., non può che essere costituito ancora una volta da Bione, ad ulteriore riprova della sua stretta associazione concettuale e dottrinale con i filosofi qui menzionati. Filodemo individua verosimilmente nella fallacia argomentativa degli Stoici tratti comuni a quella di Bione. Tra la fine della l. 15 e l'inizio della l. 16 sono possibili supplementi come ἐπί|τ[α|ται, διό]τι ovvero ὁ δ' ἐπί|τ[ευ|σεν, ὅ]τι.

La presente colonna è frutto, per intero, del ripristino di un bisovrapposto, di un sovrapposto e di un sottoposto, attualmente collocati nel pz. 2, nel pz. 3 e nel pz. 4 della cr. 2, rispettivamente in corrispondenza della col. 66, tra le coll. 68 e 69 e nella col. 74 (per un caso analogo, cfr. col. 35). Tra gli scarni resti testuali supertiti si segnala la menzione, a stretto contatto reciproco, di oratori (ll. 7-8: ῥη||τόρων) e sapienti (l. 8: [c]οφοὶ), le cui prerogative dovevano essere qui confrontate in maniera analoga a quanto avviene alla col. 69 (dove, però, né gli uni né gli altri sono espressamente nominati), e la litote ο[ὐκ ἀ]ναιδ[ῶς λέ]||γο]υσι (ll. 10-11), il cui soggetto deve essere lo stesso delle coll. 69 e 73, cioè i filosofi in generale o i filosofi stoici in particolare.

Col. 73

La colonna in questione, già trascritta nei disegni napoletani ed edita in precedenza dagli studiosi (col. 10), giace quasi per intero sullo strato di base del pz. 4 della cr. 5. In essa sono stati ricollocati un piccolo trisovrapposto e due esigui sottoposti attualmente ubicati nel pz. 2 della cr. 4 e nel pz. 1 della cr. 4 in corrispondenza della col. 66 e tra le coll. 75 e 76. Il testo contiene un'esposizione critica da parte di Filodemo della concezione stoica della retorica. In particolare, vi si allude ironicamente alla dottrina secondo cui solo il sapiente può occuparsi legittimamente di essa e secondo la quale la retorica (filosofica) è una vera e propria scienza (ἐπιστήμη), posizioni di chiara matrice stoica. Nelle colonne successive (da col. 76 in poi) vengono poi fatti alcuni esempi (di carattere sia storico che mitico) di oratori non professionisti che, tuttavia, *non* riuscirono a convincere il proprio uditorio.

2-4 ἐc||τιν ἔντε[χ]υ]οῦ καὶ τ[ὸ] | φαῦλον Filodemo osserva, con ogni probabilità contro Bione e i filosofi stoici, che in teoria anche ciò che è stolto (ll. 3-4: τ[ὸ] | φαῦλον) può essere munito di arte (l. 3: ἔντε[χ]υ]οῦ), cioè a dire che anche uno stolto può praticare una τέχνη come, ad esempio, la retorica. Vedremo che si tratta di una posizione radicalmente distante da quella esposta e criticata nelle linee immediatamente successive (ll. 4-14). Come abbiamo evidenziato (*supra*, Comm. *ad* col. 60, 7-10 e 11-16), per Filodemo, e per ogni filosofo epicureo in quanto tale, l'esercizio di un'arte dipende dalla mera padronanza tecnica dei suoi principi metodologici (θεωρήματα) e nulla ha a che vedere con la dignità morale o la statura filosofica di chi la esercita.

4-9 Il soggetto grammaticale alla 3 pers. plur. qui e altrove nel corso della colonna (cfr. ll. 5-6: ἀγ[γ]ιπ[π]οῦσι, l. 9: δώκου[c]ι, ll. 9-10: οἱ[ὶ]||cov]ται) è il medesimo della col. 69 e delle colonne successive, cioè, come vedremo immediatamente sotto (*ad* ll. 9-12), i filosofi stoici. Filodemo riferisce qui con ironia il diverso trattamento riservato allo stolto e al sapiente da alcuni filosofi relativamente all'esercizio della retorica. Da una parte (l. 4: μὲν), essi vietano generalmente (l. 5: [κ]αθολικῶς) al primo di occuparsene, dall'altra (l. 6: δὲ), concedono rispettosamente (lett. «con il massimo riguardo»: τῶι κρατίστῳι στοχα[c]μῶι) al secondo di praticarla. E se è lo stolto ad occuparsene, ciò equivarrà a un mero «trastullarsi» (l. 4: παίζ[η]ι) con essa, cioè a un vuoto esercizio meccanico senza alcuna relazione con ciò che è utile (τὸ συμφέρον). Se, invece, a farlo è il sapiente (l. 7: σοφῶν [τις]),

costui lo farà lodevolmente (l. 7: μετ' ἐπαίνου), cioè legittimamente e a vantaggio proprio e altrui. Questo pregiudizio 'etico' secondo cui solo il sapiente è vero oratore ci conduce palesemente nell'alveo dello Stoicismo e, in particolare, dello Stoicismo antico. Cfr. *supra*, Comm. ad col. 69, 7-10.

9-12 οἰή[σων]ται δὲ καὶ τὴν ῥητορικὴν τοιαύτην ἐπιστήμην εἶν[αι] Trattasi della celebre definizione stoica della retorica come scienza. Com'è noto, i filosofi Stoici facevano rientrare la retorica, insieme alla dialettica, nel λογικὸν μέρος della filosofia, considerandola una scienza (ἐπιστήμη) ed attribuendone l'esercizio al sapiente. Già Zenone collegava strettamente la retorica alla dialettica e trattò alcune questioni di retorica. Sia Cleante, che includeva tra le parti della filosofia un διαλεκτικὸν μέρος e un ῥητορικὸν μέρος, sia Crisippo scrissero un Περὶ (τῆς) ῥητορικῆς, definendo la retorica rispettivamente come 'scienza del parlar correttamente' e 'scienza del parlar bene'. Cfr. Plut. *Stoic. rep.* 1033 (= *SVF* I 27 [Zenone di Cizio]); Diog. Laert. VII 18 (= *SVF* I 81 [Zenone di Cizio]); 41-43 (= *SVF* I 48 [Zenone di Cizio]; *SVF* I 482 [Cleante]; *SVF* II 48 [Crisippo]); Zon. *s.v.* κολοικισμοί (= *SVF* I 82 [Zenone di Cizio]); Cyr.² *s.v.* κολοικισμός (= *SVF* I 82 [Zenone di Cizio]); Sext. *Adv. math.* II 6-7 (= *SVF* I 75 [Zenone di Cizio]); Quint. *inst. or.* II 15, 34-35 (= *SVF* I 491 [Cleante]); II 20, 7 (= *SVF* I 75 [Zenone di Cizio]); Cic. *Fin.* II 17 (= *SVF* I 75 [Zenone di Cizio]); IV 7 (= *SVF* I 492 [Cleante]); *Or.* 32, 113 (= *SVF* I 75 [Zenone di Cizio]); Plut. *Stoic. rep.* 1034b (= *SVF* III 698 [Crisippo]); An. *Proleg. in Hermog. status* VII 8 Walzer (= *SVF* I 293 [Crisippo]), e ARNIM 1898, 77-79; 91; KROLL 1940, coll. 1081-1082; 1084; FERRARIO 1980, 60; IOPPOLO 1980, 49 e n. 43. Coloro che credono (ll. 9-10: οἰή[σων]ται) che la retorica sia una scienza (ll. 11-12: ἐπιστήμην) non possono che essere, per definizione, i filosofi stoici. Di qui l'identificazione con essi dei soggetti alla 3 pers. plur. che si ritrovano frequentemente in questa e in altre colonne a partire dalla col. 69 (cfr. ad col. 69, 2-4). Si noti anche che la retorica qui definita come scienza è la retorica «siffatta» (l. 11: τοιαύτην), cioè, ovviamente, non la retorica tradizionale praticata dagli oratori professionisti, ma la retorica filosofica praticata dal sapiente.

12-14 καὶ πολλὰ ῥη[.] . . . | βεβαίως, [ο]ὐ τὰ μὲ[ν] καλὰ, | τὰ δὲ φαῦλα Il vero oratore, che è il sapiente stoico, per lo più fa retorica o possiede molte nozioni (a seconda di come si integri la fine della l. 12, rispettivamente ῥη{το}{ρε}ύειν o ῥή{το}{ρ} ἔχγειν: vd. appar. ad loc.) in modo saldo (βεβαίως), cioè con piena padronanza del metodo e delle situazioni, e non fa retorica a volte bene e a volte male o, altrimenti detto, non possiede alcune nozioni buone e altre cattive. In altri termini, nell'esercizio della retorica, come in quello di altre arti, il sapiente è perfetto. In effetti, secondo le fonti stoiche, il sapiente «fa bene ciascuna delle cose che fa» (Stob. *eccl.* II 65, 12 Hense = *SVF* III 557). Nel Libro III del *De rhetorica* (*Rh.* III, *PHerc.* 1506, col. VIII, 14-16 Avdoulou = *SVF* III 117 [Diogene Babilonia]), si afferma che il sapiente «padroneggia brillantemente il metodo in tutte le arti» (τὸ [[μεθ]οδικὸν {c} καλῶς ἐπὶ πά[σα]ι[ς] ἔχ'ω[.] . . . ἐν ταῖς τέχ'ν[αι]ς). Vd. OBBINK, VANDER WAERDT 1991, 366-368; OBBINK 1999, 192-193; AVDOULOU 2022, 164-165. Ma si badi bene: non in tutte le arti in senso assoluto, ma in tutte le arti a cui egli decida di dedicarsi. Da altre fonti, infatti, apprendiamo che il sapiente non padroneggerà molte arti e dovrà essere introdotto ad esse da altri (cfr. Script. Stoic. Anon. *Op. inc.*, *PHerc.* 1020, col. 106, 5-8 Alessandrelli, Ranocchia; Stob. *eccl.* II 67, 13

Hense = *SVF* III 654). Il punto non è *quanto* il sapiente fa, ma *come* fa quello che fa. Da questa prospettiva, che vede il primato assoluto della dimensione qualitativa su quella quantitativa, è corretto affermare che sono molte le arti che il sapiente non padroneggia e rispetto alle quali, addirittura, egli è un principiante. Il sapiente è, però, un principiante del tutto speciale perché, pur essendo «ben disposto a ricevere consiglio da esperti su materie settoriali» (RANOCCHIA 2007a, 332-333), è in grado di esercitare ciascuna arte molto più perfettamente degli specialisti cui si affida nel corso del suo eventuale apprendistato (cfr. *DChr. or.* 71, 5 = *SVF* III 562 [Crisippo]). È importante rimarcare che il sapiente è esperto (ἐντεχνος) in quanto filosofo, cioè in quanto esercita sempre l'assenso in modo conforme alla rettitudine della sua ragione (cfr. *Script. Stoic. Anon. Opus inc., PHerc.* 1020, col. 108, 7-15). Per questo motivo, il suo assenso ha sempre luogo con comprensione (cfr. *ivi*, 9-10). Non solo. Dal *Compendio* di Aezio (I *proem.* 2 Mansfeld, Runia = *SVF* II 35 = *FDS* I 15) sappiamo che la stessa filosofia per gli Stoici è «esercizio di un'arte appropriata» (ἄσκησις ἐπιτηδείου τέχνης). Essa è ciò che conferisce al sapiente una consapevolezza infallibile dei suoi limiti conoscitivi. È grazie alla filosofia, pertanto, che il sapiente è sempre esperto (ἐντεχνος). Vd. ALESSANDRELLI, RANOCCHIA 2017, 90-92. L'avverbio βεβαίως (l. 13) deriva da βέβαιος, -α, -ον, 'saldo', 'certo', anche dal punto di vista cognitivo, attributo di ambito gnoseologico sia epicureo che stoico. Cfr., per l'Epicureismo, USENER 1977, *s.v.*, e, per lo Stoicismo, *SVF* IV, *s.v.* In Filodemo, l'avverbio è attestato solo nel *De rhetorica*, con valore sempre epistemologico, a I 70 14 (ἐκτηκότης καὶ βεβαίως); 260, 10 (opp. στοχαστικῶς); 332, 12 Sudhaus (opp. καλευομένως). Cfr. VOUIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, *s.v.*

14-17 καὶ τὸ σύνολόν τινές εἶσιν ἐ[ὺ] π[ρ]άττοντες, οὐκ [ε]ἰκαῖοι, καὶ | [π]άγιοι, οὐ τ[] Con questo periodo e le due antitesi in esso contenute Filodemo prosegue l'esposizione del punto di vista stoico sugli oratori-sapienti, definendoli nel complesso (ll. 14-15: τὸ σύνολόν) buoni esecutori (ll. 15-16: ἐ[ὺ] π[ρ]άττοντες), anziché sconsiderati (l. 16: οὐκ [ε]ἰκαῖοι), e, inoltre, solidi (l. 17: [π]άγιοι). La brusca interruzione a l. 17 dopo οὐ τ[] non consente di ricostruire il secondo elemento della seconda antitesi (ll. 16-17), un termine, semanticamente opposto a [π]άγιοι, iniziante in τ[]. Il far bene (εὖ πράττειν) tutte le cose è prerogativa tipica del sapiente stoico. Cfr. *Script. Stoic. Anon. Op. inc., PHerc.* 1020, col. 108, 6-7; *Stob. ecl.* II 77, 16 = *SVF* III 1 [Crisippo]; *Cic. Fin.* II 34 = *SVF* III 14 [Crisippo] e ALESSANDRELLI, RANOCCHIA 2017, 108. L'ἀνεικαιότης, 'ponderatezza' o 'circospezione', è una delle quattro virtù costitutive della dialettica, cioè della seconda articolazione della logica stoica oltre alla retorica, concepita anch'essa a sua volta come una virtù. Cfr., su questo, *Diog. Laert.* VII 46 = *SVF* II 130 = *FDS* I 33. In particolare, l'ἀνεικαιότης è λόγος forte contro il verosimile, tale cioè da non cedere ad esso. Si tratta della virtù che consente al sapiente di non cedere dinanzi a ciò che è semplicemente εἰκὸς o 'verosimile'. Cfr. *ivi*, 46-47 (*SVF* II 130 = *FDS* I 33) e anche col. 67, 12-13, dove ritorna, benché in un altro contesto, il concetto di verosimile (τὰ εἰκότ[α]), lì detto essere ingigantito dagli oratori, un atto di sconsideratezza (εἰκαιότης) secondo gli Stoici. L'ἀνεικαιότης è la virtù che consente a chi ne è in possesso (il sapiente, per eccellenza) di rifiutare l'assenso a rappresentazioni volutamente o involontariamente ingannevoli. Vd. TOGNI 2010, 270; ALESSANDRELLI, RANOCCHIA 2017, 135-136. Al contrario, πάγιος, -ία, -ον è aggettivo tipicamente filodemeo, per il quale vd. *ad* col. 67, 9-12.

Col. 75

La presente colonna è conservata, per la sua metà destra, nell'estremità sinistra del pz. 1 della cr. 4 e, per una piccolissima parte (l. 12 init.), nell'estremità destra del pz. 4 della cr. 5. Per l'inversione delle crr. 4 e 5 rispetto alla sequenza originaria dei frammenti, cfr. Introd., §. 3.3. Il testo giace per intero sullo strato di base.

4 εὖ ζῆν Vivere bene o condurre una vita felice, il cui soggetto è per definizione il sapiente, è concetto tipico dell'etica stoica equivalente a quelli di καλῶς ζῆν, κατὰ φύσιν ζῆν, κατ' ἀρετὴν ζῆν ed εὐδαιμονεῖν. Cfr. *SVF* II 121; III 16-17; 65; 208 [Crisippo]. L'espressione καλῶς ζῆν, in particolare, tradotta da Cicerone con *honeste vivere*, si ritrova in *Script. Stoic. Anon. Op. inc., PHerc.* 1020, col. 108, 5 Alessandrelli, Ranocchia e, inoltre, in *Stob. ecl.* II 77, 16 (= *SVF* III 16 [Crisippo]); *Cic. Fin.* II 34 (= *SVF* III 14 [Crisippo]). Vd. ALESSANDRELLI, RANOCCHIA 2017, 107-108.

5 τὸ μὲν χάριεν Questo aggettivo sostantivato richiama possibilmente la grazia e raffinatezza dei discorsi epidittici già menzionati a col. 69, 5.

8-10 ἐκ]εῖνους γὰρ ἂν ἐποι[.] .[.]υς, εἰ μὴ ἦν ἀγα[[θός Trattasi di un periodo ipotetico del quarto tipo (irrealtà). La protasi («se non fosse buono/valoroso») implica indirettamente la bontà o virtù morale di qualcuno, forse il sapiente.

10-12 διὰ [τ]ῆς ῥητο|ρικῆς (.) ἔφ]αινεν ὠφ[ελιμ- Con queste parole si allude al fatto che qualcuno, lo stesso che viene definito buono o valoroso alle ll. 9-10, mostrava o mostrò l'utilità di qualcosa mediante la retorica (ll. 10-11: διὰ [τ]ῆς ῥητο|ρικῆς). Significativa è, sul piano filosofico, l'associazione di ἀγαθός e ὠφέλιμος. Per gli Stoici, infatti, πάντα τὰγαθὰ ὠφέλιμα (*SVF* I 127 [Cleante]) e πᾶν ἀγαθὸν ὠφέλιμον (*SVF* III 22 [Crisippo]). Cfr. *SVF*, IV, s.v. Ma ὠφέλιμος è di uso anche filodemeo nel *De rhetorica* e in altri trattati. Cfr. VOOIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, s.v.

19]ιξις Sono possibili, tra le varie alternative, i due supplementi ἐπίδε]ιξις, 'declamazione', e ἀπόδε]ιξις, 'dimostrazione' (vd. appar. *ad loc.*), il primo con valore retorico, il secondo di significato logico-argomentativo.

Col. 76

La colonna in questione, inedita come le due colonne precedenti (coll. 74-75) e come quella successiva (col. 77), è preservata per la maggior parte sullo strato di base del pz. 1 della cr. 4. Nella sua estremità destra è stato ripristinato un lungo sovrapposto, che la attraversa da cima a fondo,

attualmente situato nel pz. 4 della cr. 5 tra le coll. 73 e 74. Filodemo, che sembra essere il soggetto di tutta la colonna, vista l'assenza del discorso indiretto e di *verba dicendi*, inizia qui una galleria di esempi storici e mitici di oratori non professionisti, i quali non riuscirono a convincere il proprio uditorio. Ciò gli serve presumibilmente a dimostrare che non è sufficiente essere sapienti, cioè cognitivamente, dialetticamente e moralmente perfetti, come presumono gli Stoici, per poter esercitare con successo un'arte come la retorica, ma che chi non ne possieda i principi e il metodo e non abbia ricevuto una solida formazione specifica in tal senso non può sperare di perseguirla con successo.

1 οὐκ ἄν] φήσαις Enunciato potenziale alla 2 pers. sing. con cui l'autore, avvalendosi di una litote, avanza prudentemente o, meglio, non esclude una certa ipotesi.

2 συ]μφέρει Questo verbo alla 3 pers. sing. ritorna per ben tre volte, due volte in forma negativa (cfr. anche ll. 7 e 12-13), nella colonna in questione. Il concetto che Filodemo vuol formulare *adversus Stoicos* è forse quello per cui è impossibile attingere l'utilità propria e altrui (τὸ συμφέρον è, come abbiamo visto, concetto tipicamente stoico: cfr. Comm. ad col. 69, 7-10) a quegli oratori, sia pure moralmente incensurabili, che non abbiano ricevuto un'adeguata *institutio* retorica. E, come sappiamo, il sapiente-oratore stoico pretende, in virtù della sua mera eccellenza filosofica (cognitiva, dialettica e morale), di perseguire efficacemente il bene individuale e collettivo attraverso l'esercizio della retorica e della politica.

6-7 μὴ εἰδός[τι οὐκ] αὐτ[ῶ]ι συ]μφέρει Secondo Filodemo, a un non meglio precisato personaggio non giova qualcosa che, a giudicare dal contenuto delle ll. 11-17, deve aver a che fare con il tentativo fallito di persuadere i propri ascoltatori. E ciò a insaputa dello stesso protagonista (ll. 6-7: μὴ εἰδός[τι ... αὐτ[ῶ]ι). È difficile dire se questo episodio sia storicamente legato a quello di Demade che segue (ll. 11-17) o costituisca piuttosto un episodio indipendente di natura mitica o storica.

8-11 τάχα γὰρ θα[νά]μιμόν | τι αἰτήζει, ὅστ' αὐτῶι | τὸν θεὸν θάνα[τ]ον ἐ|νεγκεῖν A nulla giovando i tentativi dell'ignoto personaggio in questione di persuadere, in una data situazione mitica o storica, i propri ascoltatori e, ottenendo, anzi, effetti opposti a quelli desiderati, egli sarà costretto a invocare (l. 9: αἰτήζει) per se stesso finanche la morte (lett. 'qualcosa di letale': θα[νά]μιμόν | τι) pur di risolvere alla radice il problema da lui stesso involontariamente (cfr. ll. 6-7: μὴ εἰδός[τι]) suscitato. E tanto efficace sarà la sua supplica che il dio (l. 10: τὸν θεὸν) tragicamente lo esaudirà recandogli la morte (l. 10: θάνα[τ]ον). Proprio la cifra tragica di questo accaduto sembra ricondurci all'ambito drammatico e ad un episodio narrato nell'ambito di un poema tragico.

11-17: Nel proporre esempi di personaggi che si improvvisarono oratori senza aver ricevuto un'educazione retorica, Filodemo adduce ora il caso di una figura storica realmente esistita: quella di Demade. Dalle testimonianze a nostra disposizione, sappiamo che Demade era un semplice marinaio, che tuttavia, grazie alla sua innata eloquenza e pur non pubblicando mai le sue orazioni, riuscì sia a farsi largo nella vita politica di Atene sia a ingraziarsi Filippo II di Macedonia durante la sua prigionia

avvenuta nel 338 a.C., durante la battaglia di Cheronea, e a ispirare addirittura i negoziati di pace che ne seguirono. Su questo passo vd. già VASSALLO 2017, di cui qui si rielaborano gli argomenti e le conclusioni in maniera più estesa e aggiornata.

Com'è noto, Demade, uno dei fautori del partito filomacedone tentò, senza successo (cfr. Il. 11-13: οὐδὲ ... ἔνια συμ|φέρει), di convincere (l. 13: πείθειν) gli Ateniesi, anche con metodi drastici (Il. 16-17: κα|κ[ῶ]ς ἐ|λέ|γγε[ι]), a non perseguire la strada dell'opposizione ostinata contro Filippo II indicata invece da Demostene. Questo episodio e il suo significato nell'ottica di Filodemo possono essere colti solo a patto di confrontare questa nuova testimonianza su Demade con le altre tre che compaiono nelle parti superstiti del trattato *Sulla retorica*: Lib. inc., *PHerc.* 409, fr. VIII Sudhaus (II 97-98) (= Critol. fr. 28 Wehrli); *Rh.* II *PHerc.* 1573, fr. VIII, 1-4 (II 71); e *Rh.* III, *PHerc.* 1506, col. 5, 10-13 Sudhaus (II 207). In tali testimonianze, Demade — insieme ad Eschine, come lui autodidatta, filomacedone e avversario di Demostene — viene chiamato in causa quale esempio di oratore non professionista, il quale, tuttavia, mostrò spesso di saper convincere l'uditorio grazie all'esercizio e alla sua naturale predisposizione oratoria. Su questo, vd. KROLL 1940, DE FALCO 1954², BRUN 2000 e i due recenti lavori di DMITRIEV 2021 e AMENDOLA 2022. Sui rapporti di Demade con Demostene, del quale peraltro quello propose il decreto di condanna a morte (cfr. Plut. *Demosth.* 28; *Phoc.* 26; per le altre fonti, DE FALCO 1954², 67 e n. 2), e, in generale, su Demostene in Filodemo, vd. COOPER 2000; ERBÌ 2008. Nel passo qui commentato Demade è presentato, invece, frustrato nel suo intento di persuadere i propri concittadini (Il. 11-12: τοὺς ἐ|αυτοῦ πολίτας) e a nulla gli valgono i suoi sforzi in tal senso (Il. 11-13: οὐδὲ ... ἔνια συμ|φέρει). Non ci è dato conoscere a quale occasione specifica o a quale concreto episodio storico l'autore qui si riferisca, intorno al quale si possono fare solo ipotesi. Il discorso s'inserisce all'interno del più vasto dibattito intorno alla natura di τέχνη della retorica, di cui si è già in parte discusso sopra (a proposito della col. 40), e al suo rapporto con la φύσις. Già nel *Fedro* (269d2-6), Platone metteva in bocca a Socrate le seguenti parole:

τὸ μὲν δύνασθαι, ὦ Φαίδρε, ὥστε ἀγωνιστὴν τέλος γενέσθαι, εἰκός — ἴσως δὲ καὶ ἀναγκαῖον — ἔχειν ὥσπερ τᾶλλα· εἰ μὲν σοι ὑπάρχει φύσει ῥητορικῶ εἶναι, ἔσῃ ῥήτωρ ἐλλόγιμος, προσλαβὼν ἐπιστήμην τε καὶ μελέτην, ὅτου δ' ἂν ἐλλείπησιν τούτων, ταύτη ἀτελής ἔσῃ.

Com'è noto, il tema venne a più riprese affrontato dalla scuola peripatetica soprattutto con Critolao (c. 200-118 a.C.), il quale addusse proprio i casi di Demade e di Eschine per suffragare la convinzione per cui il solo talento naturale sarebbe sufficiente per esercitare con successo la retorica. A questo proposito, la posizione di Filodemo sembra essere abbastanza chiara: è indubbiamente vero quanto Critolao afferma, ossia che i casi di Demade e di Eschine dimostrano come la φύσις ricopra un ruolo fondamentale nel successo di un oratore; ma è anche vero, in una valutazione più generale ed equilibrata della retorica, che la φύσις, pur rendendo più efficace la τέχνη, non potrà mai sostituirla del tutto. A ben guardare, si tratta di una posizione molto simile a quella espressa da Platone nel *Fedro*. Per Filodemo, dunque, la retorica non si riduce alla prassi e all'esercizio, ma certo non può mai prescindere da essi. Particolarmente significativo è il passo del Libro incerto del trattato filodemeo *Sulla retorica* trasmesso da *PHerc.* 409, fr. VIII Sudhaus (cfr. *supra*), su cui vd. DE FALCO 1954², 14-15.

Qui il filosofo epicureo parte proprio dalla posizione di Critolao, il quale sosteneva che soltanto ciò che persegue un fine utile possa essere effettivamente considerato τέχνη. Cfr. Critol. fr. 25-39 Wehrli, su cui vd. WEHRLI 1969², 53-58, e anche VON ARNIM 1898, 89-90; ISNARDI PARENTE 1966, 386; FERRARIO 1980, 62-64. Ecco di seguito il passo in questione (alle ll. 2-21 si seguono le lievi modifiche apportate al testo di Sudhaus da ERBÌ 2008, 209; cfr. anche *PHerc.* 425, fr. VII-VIII Sudhaus (II 102-103). L'individuazione del proverbio alle ll. 15-17 si deve a LONGO AURICCHIO 1984, 462-463 n. 70; manca invece nella più recente traduzione del passo fornita da ERBÌ 2008, 210):

ὡς πλουσιωμαχοῦντ' Αἰ[σχί]νην | μὴ δεδιδάχθαι· καφῶς [γ]ὰρ λέγει, | ὅτι Δημάδης οὐκ ἔμαθ[εν ὧς] | δ' αὐτῶς Αἰσχίνης ἦτοι κ[αὶ πα]ρ' ἄλλων ἢ δι' αὐτῶν τὰ με[θοδι]κὰ τῆς ῥητορικῆς οὐτ' ἄ[πλατα] | τὸ πλῆθος ὄντα προσκα[ρτερήσε]ός | τε πολλῆς οὐ δεόμενα· τ[ὸν μὲν] | γὰρ Δημοσθένην πάγ[τε]κε |¹⁰ κράγασιν οἱ κατ' αὐτὸν τεχνί[την] | εἶναι, καὶ Κριτόλα[ος οὐκ ἀπαρ]γε[ῖ]ται· [ὁ] χυροὶ δὲ προσέτι | τ[ὸ λε]γόμενον ὑφ' ἡμῶν α[ὐ]τ[ῶν] | μικρὰ παρ[ὰ] τῆς τέχνης αὐτ[οῦς] |¹⁵ εἰληφέναι· καὶ γὰρ δὴ τὸ “τὰς | εἰκ[οβολ]ί[ας] [οὐ]κ ὀρθοβ[ολ]εῖν [εἰ | μή] που] σπανίως”, Αἰσχ[ί]νην δ[ὲ] | δηλ[ονό]τι κα[ὶ] Δημάδη[ν] | συν]εχῶς ὀρθοβ[ολ]εῖν μῆ[π]ο[τε] [οὐ] |²⁰ συνακτικ[ὸν φῆ]ι τις τοῦ τέχνην | τ[αὐτ]ήν ὑπά[ρχ]ειν τ[ῆς] | ῥ[η]τορικῆς. ἀ]λλὰ κτλ.

Da questo passo si evince come Critolao non negasse che, in certi casi, il possesso della τέχνη contribuiva a diventare oratori di successo, come avvenne per Demostene. Ma se estendessimo la parafrasi filodemea di Critolao anche ai casi, subito prima citati, di Demade ed Eschine in quanto oratori autodidatti (così già HUBBELL 1920, 371), allora potremmo dire che la concessione fatta a Demostene non è altro che un modo elegante, da parte di Critolao, di negare alla retorica la dignità di τέχνη. Infatti, stando alle fonti a nostra disposizione, per Critolao la retorica si riduceva a κακοτεχνία ('cattiva pratica'), e a mera τριβή ('esercizio' o 'esperienza diretta'). Si trattava, dal punto di vista del filosofo peripatetico, di una *pratica*, non di un'arte: dunque, per definizione non insegnabile, non necessaria per l'acquisizione dell'eloquenza, teleologicamente orientata all'inganno dell'uditorio e, per questo, del tutto inutile alla società. Vd. BRITAIN 2001, 301 n. 10, che oltre a Quintiliano (*Inst.* II 15, 23; 20, 2) e a Sesto Empirico (*Sext. Adv. math.* II 12; 16, su cui cfr. *infra*, 000), cita anche i due passi filodemei, per la verità molto frammentari e di difficile interpretazione, trasmessi da *PHerc.* 1573, fr. III Sudhaus (II 67-69) e da *PHerc.* 425, fr. IV Sudhaus (II 101). Cfr. *supra*, 00.

Sulla base delle nostre attuali conoscenze, oltre a *PHerc.* 409, fr. VIII Sudhaus (cfr. *supra*) / *PHerc.* 425, fr. VIII Sudhaus (II 103) (= fr. 28 Wehrli), le testimonianze ercolanesi più o meno direttamente riconducibili a Critolao derivano tutte dal trattato filodemeo *Sulla retorica*: *PHerc.* 425, fr. IV Sudhaus (II 101) / *PHerc.* 1573, fr. III Sudhaus (II 68) (= fr. 27 Wehrli); *PHerc.* 425, fr. VII Sudhaus (II 102) (= fr. 29 Wehrli); *PHerc.* 1506, fr. IV Sudhaus (II 197) (= fr. 30 Wehrli); *PHerc.* 1506, col. XV Sudhaus (II 220) (= fr. 31 Wehrli); *PHerc.* 1078 + 1080, fr. XIII Sudhaus (II 154) (= fr. 35 Wehrli); *PHerc.* 1506, fr. XIII Sudhaus (II 200) (= fr. 36 Wehrli); *PHerc.* 1506, fr. VI Sudhaus (II 198) (= fr. 38 Wehrli); *PHerc.* 425, fr. Xb Sudhaus (II 104) (= fr. 39 Wehrli). Per un aggiornamento, vd. FIMIANI 2019.

Tanto OLIVIER 1895, 51-52 quanto KROLL 1940, 1084, hanno insistito sulla matrice platonica di un simile atteggiamento antiretorico, che è peraltro alquanto sorprendente per un filosofo peripatetico

del II secolo a.C. E ciò perché, come osserva BRITAIN 2001, 301 n. 10, «the Peripatetics had continued to be interested in rhetoric after Aristotle, at least until Hieronymus of Rhodes». Dunque, la negazione da parte di Critolao del carattere di ἐπιτήμη alla retorica viene dimostrata proprio con l'esempio di quelli che divennero oratori anche senza aver imparato l'arte retorica (su questo punto, vd. OLIVIER 1895, 32 e MAYER 1907-1910, 514, 533-534, e, in generale, a proposito della posizione di Critolao sulla retorica, fr. 25-39 Wehrli e il relativo commentario di WEHRLI 1969², 45-74, spec. 69-73; utili osservazioni si trovano ora in FIMIANI 2019). Per di più, secondo RADERMACHER 1895, XII-XVI, questo frammento del *De rhetorica* filodemeo sarebbe uno degli elementi decisivi che spingono a identificare proprio in Critolao la fonte di due importanti testimonianze di Quintiliano e di Sesto Empirico incentrate su questa tematica. Infatti, nel Libro II dell' *Institutio oratoria* (II 17, 10-13 Russell) leggiamo:

Ita, si rhetorice vocari debet sermo quicumque, fuisse eam antequam esset ars confitebor: si vero non quisquis loquitur orator est, et tum non tamquam oratores loquebantur, necesse est oratorem factum arte nec ante artem fuisse fateantur. Quo illud quodque excluditur quod dicunt, non esse artis id quod faciat qui non didicerit: dicere autem homines et qui non didicerint. Ad cuius rei confirmationem adferunt Demaden remigem et Aeschinen hypocriten oratores fuisse. Falso: nam neque orator esse qui non didicit potest, et hos sero potius quam numquam didicisse quis dixerit, quamquam Aeschines ab initio sit versatus in litteris, quas pater eius etiam docebat, Demaden neque non didicisse certum sit et continua dicendi exercitatio potuerit tantum quantuscumque postea fuit fecisse; nam id potentissimum discendi genus est. Sed et praestantiorem si didicisset futurum fuisse dicere licet: neque enim orationes scribere est ausus, ut eum multum valuisse in dicendo sciamus.

Su Demade come esempio di oratore autodidatta, solito a non pubblicare i suoi discorsi, cfr. anche Quint. XII 10, 49 e Cic. *Brut.* 36. Il passo di Sesto è invece il seguente (*Adv. math.* II 16-18):

Οὐκ ἄρα τέχνη ἐστὶν ἡ ῥητορικὴ. εἴπερ τε ἐνδέχεται γενέσθαι ῥήτορα μὴ μετασχόντα τῆς ῥητορικῆς τέχνης, οὐκ ἂν εἴη τις τέχνη ῥητορικὴ. ἐνδέχεται δέ γε ἰκανῶς καὶ κατὰ τρόπον ῥητορεύειν μὴ μετασχόντα ῥητορικῆς, ὡς καὶ περὶ Δημάδου παρειλήφαμεν· κωπηλάτης γὰρ ὢν ὁμολογεῖται ἄριστος γεγονέναι ῥήτωρ, καὶ σὺν τούτῳ ἄλλοι παμπληθεῖς. τοίνυν οὐκ ἔστι τέχνη ἡ ῥητορικὴ. ἄλλως τε καὶ ἐπεὶ τούτοις ἀπιστοῦμεν ὡς τοιούτοις γεγονόσι καὶ ἐν ἔξει κάκ τοιαύτης τινὸς τριβῆς ἐπὶ τὸ ῥητορεύειν παρεληλυθόσιν, ἀλλ' οὖν γε ἐν τῷ καθ' ἡμᾶς βίῳ πολλοὺς πάρεστιν ὁρᾶν λέγοντας μὲν εὐφυῶς ἐπὶ δικαστηρίων καὶ ἐν ἐκκλησίαις, τὰ δὲ τεχνικὰ τῆς ῥητορικῆς παραγγέλματα μὴ γινώσκοντας. καὶ ἀντιτρόφως, εἰ οἱ ἐξηκριβωκότεσ καὶ ἐπὶ πλεῖον ἐκπονήσαντες τὸν τεχνικὸν τῆς ῥητορικῆς λόγον ἀδυνατοῦσι ῥητορεύειν ἐπὶ δικαστηρίων καὶ ἀγορᾶς, οὐ ῥητέον τεχνικὴν μέθοδον εἶναι τὴν ῥητορικὴν.

Sesto, come qui ricorda, aveva già parlato di Demade in *Adv. math.* I 295, a proposito della sua cattura durante la battaglia di Cheronea e del suo presunto discorso a Filippo, dove avrebbe citato Omero (*Od.* X 383-385). Su questo passo del trattato *Contro i grammatici*, vd. BARNES 1986, 9-14, e anche BLANK 1998b, XVII-LV e 320-321 (Comm. *ad loc.*); SPINELLI 2010. Secondo MAYER 1907-1910, 514-

515, la fonte originaria dei diversi giudizi su Demade era Teofrasto: qui, in particolare, Sesto sarebbe risalito a quella fonte attraverso Critolao, mediato a sua volta da Aristone di Ceo (così anche DE FALCO 1954², 15). Ma, com'è noto, sulla questione dell'identità dell'Aristone che compare nelle diverse testimonianze coinvolte, e specialmente in quelle ercolanesi, non c'è unità di vedute (su questo problema, vd. soprattutto RANOCCHIA 2007a, 67-207, in part. 196-201, e anche RANOCCHIA 2016b; RANOCCHIA 2017). Invece, contro la teoria di Radermacher (Critolao come fonte unica e diretta di Quintiliano e Sesto), si sono pronunciati sia WEHRLI 1969², 54 (fr. 28), il quale attribuisce a Critolao soltanto le ll. 8-12 di *PHerc.* 409, fr. VIII Sudhaus (cfr. *supra*), sia, in termini più strutturali, HUBBELL 1920, 371-374. Quest'ultimo ha cercato d'identificare anche nell'opera sulla retorica del filosofo accademico Carmada la fonte di Filodemo. A giudizio di Hubbell, andrebbe innanzitutto considerato il fatto che in *Sext. Adv. math.* II 20 (= Critol. fr. 34 Wehrli), accanto al nome di Critolao, compaiono quelli degli Accademici Clitomaco e, appunto, Carmada. Per un inquadramento storico-filosofico di Carmada, vd. DORANDI 1991, 75-76; DORANDI 1994; LÉVY 2005, 60-70; FLEISCHER 2014; FLEISCHER 2023, 418-420. Per un'analisi della sua concezione retorica, TARRANT 1985, 34-40; BRITAIN 2001, 319-328.

A questo proposito, sempre Hubbell ritiene estremamente significativa la testimonianza su Carmada che si legge nel Libro I del *De oratore* di Cicerone, all'interno di un lungo *excursus* di Marco Antonio (I 18-21). In questo passo ciceroniano, tra le altre cose, viene riferito un dibattito, reale o presunto, svoltosi ad Atene intorno al problema se l'eloquenza si fondi sulla pratica o piuttosto su una conoscenza scientifica (secondo HUBBELL 1920, 372, «the incident may be true, or more likely, merely a fiction designed to establish a personal connection between Cicero and Charmadas from whose published works he is drawing the material for his argument», secondo una tecnica parafrastica non nuova nei dialoghi ciceroniani: cfr. *ivi*, n. 8; vd. anche KENNEDY 1972, 214-220; LEEMAN, PINKSTER 1981-2008, I, 67-70; 86-96; MAY, WISSE 2001, 17-18; WISSE 2002, 377 e 390). In tale dibattito, la posizione dello stoico Mnesarco, che definisce in modo sprezzante gli oratori del suo tempo come *operarios lingua celeri et exercitata* e sostiene che solo il sapiente è vero oratore, viene approfondita proprio da Carmada, secondo il quale nessuno può conseguire a pieno la *facultas dicendi* se prima non abbia imparato a fondo i *philosophorum inventa*. Non può esservi dunque retorica senza filosofia. Alle blande obiezioni di un retore non altrimenti noto — Menedemo — Carmada controbatte che l'equazione da lui postulata tra retorica e filosofia non intendeva affatto negare la straordinaria competenza e facondia di un Demostene (tale concessione è speculare a quella fatta da Critolao allo stesso Demostene nel già commentato *PHerc.* 409, fr. VIII Sudhaus); e nemmeno — qui sta il punto — che l'indole naturale (*quod ita nati essemus*) possa garantire anche ad oratori non professionisti, sprovvisti dunque di un'appropriata formazione teorica, il raggiungimento del fine ultimo dell'eloquenza, ossia il convincimento dell'uditorio (*quod consuetudo exercitatioque et intellegendi prudentiam acueret et eloquendi celeritatem incitaret*). A questo punto, Cicerone afferma che nel discorso di Carmada seguiva una nutrita sequenza di esempi famosi. Ma tra questi sono citati soltanto i presunti iniziatori dell'arte oratoria, Corace e Tisia (sul punto, vd. PERNOT 2006, 23-25; e, in una prospettiva critica verso tutte le visioni di una nascita preplatonica della retorica, COLE 1986 e 1991, 22-27). Manca dunque nel *De oratore* un richiamo diretto ai casi di Demade ed Eschine, e sembra che soltanto questo

distingua il passo di Cicerone da quelli, poco sopra riportati, di Filodemo, Quintiliano e Sesto Empirico. Secondo Hubbell, il mancato accenno a Demade e ad Eschine sarebbe dovuto al proposito di Cicerone di adattare le fonti di cui disponeva al suo pubblico romano. Infatti, «Antonius is represented as one who looks with mild contempt on the learning of the Greeks. Hence the scornful *nescio quo* with which he dismisses Corax and Tisias. It is keeping with this assumed indifference that he sums up the examples of Charmadas with *innumerabilis quosdam*. In place of these Greek examples [*scil.* Demades and Aeschines] he makes Charmadas substitute a Roman example, Antonius himself.» (HUBBELL 1920, 372).

Un confronto tra Demade, quale simbolo della φύσις, e Demostene, esempio invece di τέχνη *par excellence*, si trova, a proposito delle arguzie retoriche, anche in Cic. *Or.* 26:

E quibus tamen non omnes faceti: Lysias satis et Hyperides, Demades praeter ceteros fertur, Demosthenes minus habetur; quo quidem mihi nihil videtur urbanius sed non tam dicax fuit quam facetus; est autem illud acrioris ingenii, hoc maioris artis.

Come accennato, nelle parti superstiti del trattato filodemeo *Sulla retorica* troviamo altre due testimonianze riconducibili, più o meno direttamente, a Demade. Anche questi passi vanno presi in considerazione, da un lato, per meglio capire l'uso fatto dal filosofo epicureo della tradizione che esaltava l'inclinazione naturale di Demade per la retorica; dall'altro, per tentare di contestualizzare l'accenno al clamoroso insuccesso a lui attribuito nella col. 76 di *PHerc.* 1004. Nel Libro II del trattato (*PHerc.* 1573, fr. VIII, 1-4 Sudhaus [II 71]), Filodemo, assai probabilmente parlando in prima persona, avvertiva che:

πάσα τέχνη, τὸ δ' εἰκοβολεῖν οὐκ ὀρθοβολεῖ πλὴν εἴ που σπανίως, ῥήτορας δὲ δεινοὺς γεγονότας ἀνεμαθήσεως παρειλήφμεν.

Nel Libro III (*PHerc.* 1506, col. V, 10-13 Avdoulou = *SVF* III 114 [Diogene di Babilonia]; vd. AVDOULOU 2022, 139-141), egli parafrasava il suo avversario stoico — Diogene di Babilonia — con queste parole:

Δημάδην ἄγοντ[α] τοὺς ἐ|αυτῷ παραβάλλειν θέλον|τας ἐπὶ τὸν διδάσκαλον, | τοῦτ' ἔστιν τὸν δῆμον·

In generale, si può dire che questa nuova testimonianza su Demade in *PHerc.* 1004 valorizza, nell'ambito di una complessa e frammentaria sezione dove spiccano elementi platonici, peripatetici e stoici, l'idea filodemea che la retorica (e, probabilmente, solo la retorica epidittica, in quanto unica parte della retorica considerata τέχνη dall'Epicureo) abbia necessariamente bisogno di competenze tecniche per condurre al successo l'oratore. Se ciò è vero, nell'ottica di Filodemo, l'insuccesso di Demade (contro Demostene) in quella particolare circostanza storica starebbe proprio a dimostrare l'inferiorità della semplice inclinazione naturale rispetto alla tecnica pura nel dominio dell'oratoria epidittica; o comunque la necessità che alla *natura* si aggiunga l'*arte* per conferire alla persuasività di un discorso,

non il carattere della contingenza emotiva o del capriccio, ma quello dell'attuazione sistematica di un programma scientifico. Soltanto così, per Filodemo, la retorica potrebbe considerarsi arte *salda* (πάγιος) e non *congetturale* (στοχαστική). Cfr., su questo, Sext. *Adv. math.* II 13-15 e ISNARDI PARENTE 1966, p388-391; LONGO AURICCHIO 1984, 461; ANGELI 1985; SEDLEY 1989, 109-112; BLANK 1995.

Resta, però, il fatto che, nella colonna qui in discussione, l'insuccesso di Demade venga implicitamente ricondotto, in buona sostanza, all'assenza di un'adeguata formazione retorica, che è il principale argomento antiretorico sostenuto da Critolao, oltre che dagli accademici Clitomaco e Carmada, nel trattato sestano *Contro i retori* (cfr. Sext. *Adv. math.* II 20-47 e BRITAIN 2001, 300 e n. 9, il quale ipotizza una dipendenza di quell'argomento da Diogene di Babilonia). Non può essere escluso, in un contesto di questo tipo, un ulteriore riferimento indiretto di Filodemo alla nozione di τέχνη di Critolao.

Col. 77

Questa colonna è conservata, per la sua metà destra, sullo strato di base del pz. 1 della cr. 4 e, per la sua metà sinistra, su un lungo sovrapposto, che la attraversa da cima a fondo, qui ricollocato e attualmente situato nel pz. 4 della cr. 5 tra le coll. 74 e 75. Alle ll. 3-5, è stato, infine, ricollocato un esiguo sottoposto attualmente situato nel pz. 1 della cr. 4, all'altezza della col. 80. Dopo i due aneddoti, il primo forse drammatico, il secondo storico, addotti alla colonna precedente, Filodemo si richiama ora, per suffragare l'identica tesi dell'insuccesso degli oratori autodidatti, all'esempio del mitico Odisseo, noto nell'antichità per la sua astuzia e la sua efficacia persuasiva.

3 τοίνυ Trattasi o del pronome dimostrativo τοῖος, -ία, -ον ο, in alternativa, dell'aggettivo παντοῖος, -α, -ον nella loro forma ionica. In tal caso è inevitabile pensare a una citazione poetica, forse di tipo epico, visto il contenuto della presente colonna. È anche possibile un ott. pres. att. 1 pers. sing. di un verbo in dentale.

3-5 τῶ[.] | λόγω[. τοια]ῦτα [ὁ δημ]ηγόρος È probabile che con queste parole (qualcosa come: «tali cose [ebbe come risultato attraverso] i discorsi il declamatore») si concluda il discorso su Demade introdotto alla colonna precedente (l. 11 sgg.), visti il valore anaforico di τοια]ῦτα (o di analogo pronome dimostrativo) e il soggetto del periodo δημ]ηγόρος, il quale non può che coincidere proprio con Demade. A meno che non si voglia immaginare che nelle ultime linee perdute della col. 76 (ll. 17-21) e nella metà superiore di questa colonna si facesse, dopo e accanto a quello di Demade, l'esempio analogo di Eschine, per il quale vd. *ad col.* 76, 11-17. Per δημ]ηγόρος (ll. 4-5), 'oratore, declamatore', specie di genere deliberativo, cfr. anche *Rh.* II 237, 31-32; 245, 22; 25-26; 33-34 Sudhaus.

5-8 Con ν[ὄν δ'] ἐπ[άγειν (ἐπ[άγων è ugualmente possibile; da escludersi, invece, per ragioni di iato, ἐπ[άγει) Filodemo illustra ora il caso di Odisseo, che, avvertito in precedenza da Tiresia e da Circe,

tentò vanamente di persuadere i compagni a non sbarcare (l. 6: παρ]απλῆϊν) sull'isola del Sole Iperione (l. 8: τοῦ Ἡλίου) per evitare il castigo che sarebbe seguito alla strage dei buoi del dio (cfr. *Od.* XII 271-276). L'uso dell'*oratio recta* alle linee successive (cfr. ll. 11, 14, 17 e 21 e appar. *ad locc.*) e la continuità narrativa e logica con le linee qui commentate sembrano spia certa del fatto che sia ancora Filodemo a parlare. ἔπ[άγειν deve dipendere da un verbo impersonale di possibilità o di necessità.

8-13 Dopo aver brevemente richiamato l'episodio, Filodemo ne trae qui la conclusione obbligata: i discorsi persuasivi (l. 9: τὴν [π]εἰθῶ) di uomini, come Odisseo, dotati di facondia naturale, anche nel caso in cui essi siano praticati con arte (l. 10: ἔντεχνον], sono destinati a cadere inesorabilmente nel vuoto o a produrre effetti controproducenti (ll. 10-11: κάκυσμ|φόρῳ[c]), sia per colui che li pronuncia sia per coloro a cui essi sono indirizzati (ll. 12-13: κ]αὶ τῶ[ι] πεῖ|σαντι καὶ τοῖ[ς] πεῖ|σθεῖσιν). In effetti, l'ostile replica di Euriloco (*Od.* XII 278-294), giudicata dallo stesso Odisseo come segno di un destino avverso (ivi, 295) e la solitudine di fronte all'orientamento dell'equipaggio (ivi, 297) costringono Odisseo a piegarsi al volere dei più, un volere che porterà alla comune sciagura. L'avventura in questione serve indirettamente a Filodemo per dimostrare anche la sostanziale inutilità dell'arte retorica nelle circostanze decisive che coinvolgono la collettività. È probabile che, nella mente dell'autore, la ciurma di Odisseo, disobbediente alle prescrizioni del capo, fosse assimilabile alle città greche dove, a suo giudizio, corruzione e degrado non solo non erano scongiurati dagli oratori, ma erano, al contrario, aggravati dalla loro improvvisazione e inettitudine. Ecco allora che le demegorie (significativo, sotto questo punto di vista, la ricorrenza del termine δημ]η|γός alle ll. 4-5 della colonna in esame) di *Od.* XII 271-276, che qui direttamente ci riguarda, e poi anche di *Od.* XII 297-302 e 320-323 — dove, non essendo riuscito a convincere i suoi ad evitare l'isola del Sole Iperione, Odisseo li scongiura invano di non cibarsi delle vacche sacre al dio — starebbero a dimostrare come la persuasione (l. 9: τὴν [π]εἰθῶ), sebbene praticata o fondata sull'arte (ll. 9-10: γεγενη|μένην ἔντεχνον], risulti del tutto inutile (ll. 10-11: κάκυσμ|φόρῳ[c]) sia per l'oratore sia per i suoi ascoltatori.

14-17 ὁ δὲ οὔτ' ε[. . .]ν ἱεροσυ|λῆσαι μὲν [παρά γε] τὴν | εὐρέβει|αν, ὅσα δ]ὴ φ[αί]νετ' Si fanno qui salve le buone intenzioni di Odisseo (l. 14: ὁ δὲ) nei suoi tentativi di dissuasione dei suoi compagni dal cibarsi empicamente (ll. 15-16: [παρά γε] τὴν |εὐρέβει|αν) delle vacche del Sole Iperione e commettere così sacrilegio (ll. 14-15: ἱεροσυ|λῆσαι). Cfr. *Od.* XII 297-302 e 320-323 e *supra*, Comm. *ad* 8-13. L'eroe cercò in ogni modo (l. 14: οὔτ' ἔ[θελε]ν, dove ἔ[θελε]ν è supplemento probabile) di evitare tale scenario, ma i discorsi più convincenti di Euriloco e, in particolare, i timori e le false illusioni da questo suscitati nell'equipaggio, i pretesti da lui capziosamente accampati e i paralogismi da lui abilmente formulati (cfr. *Od.* XII 279-293 e 340-351) prevalsero sulle buone intenzioni e il buon senso di Odisseo. Odisseo rappresenta, dunque, nell'ottica di Filodemo, il simbolo dell'oratore moralmente ben intenzionato, ma nei fatti incapace ed inutile (per se stesso e per la comunità). Una lotta ingaggiata sul terreno della persuasione tra un oratore buono e un oratore cattivo (nell'episodio omerico Euriloco) dimostra che è sempre il secondo a vincere. E la sua vittoria è decretata proprio dalla massa, per natura predisposta a dar credito alle parole di coloro che ne assecondano le basse

inclinazioni. Si veda il contrasto tra *Od.* XII 324, in cui emerge la fatica del convincimento indotto da un discorso fatto a fin di bene (ὡς ἐφάμην, τοῖσιν δ' ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ), e *Od.* XII 351, dove spicca invece il facile successo del discorso che asseconda il ventre (ὡς ἔφατ' Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ' ἦνεον ἄλλοι ἑταῖροι). Per un'analisi dei discorsi retorici in Omero, sebbene con esclusivo riferimento all'*Iliade*, rinviando a DENTICE DI ACCADIA AMMONE 2012. È utile, a questo proposito, un confronto con la sezione superstite del *De bono rege secundum Homerum* dedicata all'esercito e ai suoi rapporti con il re (*Bono rege* col. 25, 19- col. 31, 21 Dorandi), su cui vd. DORANDI 1982, 167-184. Va infine sottolineato come l'insistenza di Filodemo sulla scarsa caratura oratoria di Odisseo lo distingua dal giudizio di Diogene di Babilonia in materia. In *Rh.* III, *PHerc.* 1506, fr. 15, 17-21 Sudhaus (II 201) leggiamo quanto segue: [τὴν δὲ το]ιαύτην [δ]ύ[ναμιν, οἴαν [ε]ἶ[χ]εν Ὀδ[υ]σσεύς | καὶ Νέκτωρ καὶ Ἰόλων καὶ Θεῖ[μ]ικκλῆς καὶ Π[ε]ρικκλῆς, | ῥη]τορικὴν οὐ λέγομεν. Da queste parole apprendiamo, tra le altre cose, che lo scolarca stoico riconosceva capacità persuasiva, sebbene non il possesso dell'arte retorica, in pari grado a Odisseo, Nestore, Solone, Temistocle e Pericle.

18-22 καὶ συμφέρει τα . . . [.] μὴ | καλεῖν [ἐ]κεί[να], καὶ οὐκ ἂν | εἴη κα[θ]όλου τὸ λέγειν | α[. . .] [ἰ]ερό[υ]λον Spezzando apparentemente una lancia a favore di Euriloco, Filodemo precisa forse che, in termini puramente utilitaristici, è oggettivamente utile (ll. 18-19: συμφέρει) non qualificare (ll. 19-20: μὴ | καλεῖν) i comportamenti suddetti (l. 20: [ἐ]κεί[να]) in un certo modo, cioè, verosimilmente, come empiri. In altre parole, è conveniente per Euriloco presentare ai propri compagni un atto sacrilego come un atto di culto e di pietà religiosa (cfr. *Od.* XII 343-347). E, in punta di diritto (l. 21: κα[θ]όλου), aggiunge Filodemo, è impossibile definire sacrilego (l. 22: [ἰ]ερό[υ]λον) un sacrificio offerto agli dèi, così come la costruzione di un tempio in loro onore e il dono di offerte votive: cioè a dire gli espedienti logici adottati da Euriloco per convincere i propri compagni a cibarsi delle vacche del Sole Iperione. Doveva essere, questo, un paralogismo avanzato dialetticamente da Filodemo, seguito, nelle linee successive, dalla relativa confutazione.

Col. 78

La colonna in esame, trascritta nei disegni napoletani e già edita dagli studiosi (col 14^{ac} = fr. 7^{pc}), è conservata pressoché per intero sullo strato di base del pz. 1 della cr. 4. In essa sono stati ricollocati soltanto un minuscolo sovrapposto e un esiguo bisovrapposto attualmente situati rispettivamente nello stesso pz. 1 della cr. 4, all'altezza della col. 76, e nel pz. 4 della cr. 5, in corrispondenza della col. 73. In essa parla per intero Filodemo, il quale confronta due differenti teorie del fine, quella del vivere secondo virtù e quella, di chiara matrice epicurea, del vivere senza dolore, forse per giustificare il diverso comportamento di Odisseo e dei suoi compagni nell'episodio discusso alla colonna precedente.

2-3 κατὰ τοῦτον | τὸν νόμ[ον] Il principio (l. 3: τὸν νόμ[ον]) a cui qui si allude è forse quello, formulato espressamente nelle linee successive (ll. 3-7) e incarnato da Odisseo nella vicenda delle

vacche del Sole Iperione, secondo cui si debba perseguire il bene morale (τὸ ἀγαθὸν) e, quindi, nella fattispecie, il timore e l'obbedienza verso gli dèi. Filodemo, nel suo intento di classificare e distinguere in modo apparentemente asettico diverse dottrine filosofiche, qualifica con un dimostrativo (l. 2: τοῦτον) tale principio morale, come a rimarcare che si tratta di una delle possibili teorie etiche storicamente disponibili, ma — si badi bene — non la sua propria.

3-7 τὸ δι' οὗ γίνε[ι]ται ἀγαθὸν εἶναι, [ἐπι]μελητέον το[ύ]το[υ, δι' οὗ | δὲ μή, οὐκ ἐπιμελητέ[ο]ν Si allude qui, con ogni verosimiglianza, alla ben nota dottrina secondo cui fine (τέλος) della vita è il bene morale (l. 4: ἀγαθὸν) ossia la virtù. ἀγαθὸν (l. 4) è predicato nominale del soggetto di εἶναι, qui ellittico, ma che, per analogia con le ll. 9-11 (che costituiscono un parallelo sintattico e concettuale pressoché identico) e, in particolare, con τὸ ζῆν ἀλύπως (l. 10; cfr. anche l. 17), deve coincidere con βίον ο, più verosimilmente, con τὸ ζῆν. Nella parte iniziale mancante della colonna, dunque, doveva esserci un riferimento esplicito a βίος ο o a τὸ ζῆν. La teoria morale per cui fine della vita è vivere bene o virtuosamente (εὖ ο καλῶς ζῆν: cfr. col. 75, 4: εὖ ζῆν), preso di per sé e in senso generico, è concetto tradizionale del pensiero greco che si ritrova frequentemente nella letteratura socratica e in Platone (cfr., solo a titolo di esempio, *Crit.* 48b3-6). Ma la dottrina secondo cui solo la virtù deve essere perseguita e solo il vizio fuggito, essendo i beni ad essi intermedi sostanzialmente o assolutamente indifferenti (ἀδιάφορα) per la felicità dell'uomo, è da considerarsi dottrina cinica e stoica. Cfr., per il Cinismo, Diog. Laert. VI 104-105 (= *SSR* V A 135); Epict. *diss.* III 24, 67-69 (= *SSR* V B 22); Tel. fr. V 49, 3-51, 4 Hense (= *SSR* V H 45) e BRANCACCI 1992, 4063-4066 e n. 58; FUENTES GONZÁLEZ 1998, 460-461; per lo Stoicismo, Steph.³ *In Rh.*, p. 325, 13 Rabe (= *SVF* III 585 [Crisippo]); Cic. *Tusc.* V 40-41; 81-82 (*desunt SVF*); Stob. *eccl.* II 57, 18 (= *SVF* I 190 [Zenone di Cizio]); 75, 11-76, 8 (= *deest SVF*); 77, 16-27 Wachsmuth (= *SVF* III 16 [Crisippo]); Gell. IX 5, 5 (= *SVF* I 195 [Zenone di Cizio]); Ath. VI 233 b-c (= *SVF* I 239 [Zenone di Cizio]); Sext. *Pyrr. hyp.* III 200 (= *SVF* I 249 [Zenone di Cizio]); Diog. Laert. VII 87-89 (= *SVF* I 179-180; 552; III 4 [Zenone di Cizio]); Sen. *ep.* 92, 3; Plut. *Stoic. rep.* 1042a (= *SVF* III 55 [Crisippo]); *Comm. not.* 1061f (= *SVF* III 54 [Crisippo]) e IOPPOLO 1980, 142-159; LONG, SEDLEY 1987, I, 398-401; in particolare, per Aristone di Chio, Sext. *Adv. math.* XI 64-67 (= *SVF* I 361); Clem. *Str.* II 21, 129 (= *SVF* I 360); Cic. *Luc.* 130 (= *SVF* I 362); *Fin.* III 50 (= *SVF* I 365); IV 47 (= *SVF* I 364); V 23 (= *SVF* I 363); V 73 (= *SVF* I 366); *Tusc.* V 33; Diog. Laert. VI 105; VII 37; 160 (= *SVF* I 351); Plut. *Comm. not.* 1071f (= *SVF* III 26); An. *in E. N.* 1137 a 26-30, in *CAG* XX, p. 248, 17-27 (= *deest SVF*) e IOPPOLO 1980, 162-165. In effetti, secondo il principio (l. 3: νόμ[ο]) qui enunciato da Filodemo, ci si *deve* dar cura (ll. 4-5: [ἐπι]μελητέον) solo di ciò che rende la vita buona o virtuosa e si *deve* rigettare (ll. 6-7: οὐκ ἐπιμελητέ[ο]) ciò che non la rende tale. Non sembra esserci spazio per alternative a questo binomio: di tutto il resto *non* ci si deve dare pensiero (ll. 6-7: οὐκ ἐπιμελητέ[ο]). Tale radicalismo si adatta particolarmente bene all'ispirazione sostanzialmente cinica della filosofia di Bione di Boristene, per la quale vd. *Introd.*, §. 2.4 e KINDSTRAND 1976, 73-78, e alla matrice stoica delle posizioni dei soggetti alla 3 pers. plur. criticati da Filodemo a partire dalla col. 69.

7-9 ἐμφοατικὸν δὲ τὸ κατὰρ{ι}ξααθαι τῆς πίαααα | εὐθὺς οὐτω· Con queste parole l'autore esprime l'efficacia (l. 7: ἐμφοατικὸν) di un certo modo di iniziare (ll. 7-8: κατὰρ{ι}ξααθαι) il proprio discorso o dimostrazione verbale (l. 8: τῆς πίαααα), dove πίαααα ha il significato tecnico-retorico di 'prova', 'dimostrazione'. Il riferimento è forse all'efficacia delle parole di Euriloco nell'episodio odisiaco delle vacche del Sole Iperione menzionato nella colonna precedente. Nel primo dei suoi due discorsi (xii 278-293), l'eroe esordisce invocando la necessità di riposo (ὑπνω) e di «una cena gustosa» (λαρὸν ... δόρπον) per i propri compagni di viaggio, antepoanendoli implicitamente al timore e all'obbedienza dovuti agli dèi; nel secondo (xii 340-351), egli li invita a cibarsi direttamente delle vacche del Sole Iperione e a preferire la morte per mare, frutto del castigo divino, a una morte lunga e dolorosa per fame. Anche in questo caso, per Euriloco non conta, in positivo, il bene morale (ἀγαθὸν), cioè il timore del castigo divino e l'astensione da atti sacrileghi, ma, in negativo, l'assenza di dolore (ἀλυσία) e la scelta del male minore, viste come via per perseguire la felicità.

9-12 'δι' οὐ γίνεται τὸ ζῆν ἀλύπωα, ἐπιμελητέον τούτου, δι' οὐ | δὲ μῆ γίνεται', οὐδαμῶα' Dopo le parole introduttive delle ll. 7-9, viene qui enunciata una diversa teoria del fine (ll. 9-12), alternativa alla precedente (ll. 3-7), quella secondo cui sommo bene è l'assenza di dolore o ἀλυσία, senza che sia specificato se si intenda solo il dolore fisico o anche la sofferenza morale (λύπη può indicare entrambi: cfr. *LSJ*, s.v.). Trattasi, in ogni caso, di una dottrina morale di chiara ispirazione epicurea. In effetti, l'ἀπονία o 'assenza di dolore fisico' e l'ἀαααζία o 'assenza di sofferenza morale' costituivano per Epicuro piaceri catastematici, cioè i due piaceri per eccellenza, gli unici veramente necessari per la felicità e quelli a cui tutti gli altri (i cosiddetti piaceri cinetici) devono essere subordinati. Cfr. *Epic. ep.* 3, 128-199; 132; *Diog. Laert.* ix 136 (fr. [1] 136, 2; [7] 2 Arrighetti²); *Olymp.² in Phaed.* 94, 3 Westerink; Id. *in Phil.* 274 Stallbaum e LONG, SEDLEY 1987, I, 121-125; MITSIS 1988, 59-97. E, per il filosofo di Samo, fine (τέλωα) dell'uomo è proprio il piacere (ἡδονή), onde si può affermare con fiducia l'equivalenza di τὸ ζῆν ἀλύπωα (l. 10) e ἡδονή, nel senso più ampio di ἀλυσία. Alla luce di questo criterio, secondo Epicuro, «vanno stimati il bene, le virtù e le cose ad esse affini solo se procurano piacere; se non lo procurano, si devono lasciar perdere» (*Ath.* xii 546 f = fr. [22] 4, 1 Arrighetti²) e si deve «essere costanti nella ricerca del piacere, e non delle virtù, che sono foriere di illusioni di successo vane, folli e angosaianti» (*Plut. Col.* 1117a = fr. [39] 42, 1 Arrighetti²). Ebbene, questo paradigma morale sembra esplicitamente richiamato dalla massima qui commentata, con cui si invita a darsi pensiero *solo* di ciò che rende la vita priva di dolore e ad evitare accuratamente (l. 12: οὐδαμῶα) ciò che non la rende tale, se necessario — così sembra doversi inferire — la stessa virtù.

Da quanto detto è evidente che Filodemo intende contrapporre in questa colonna due differenti dottrine morali o filosofie di vita riferibili rispettivamente al Cinismo/Stoicismo e all'Epicureismo, forse per giustificare i diversi fini, motivazioni e mondi valoriali che soggiacciono ai discorsi di Odisseo ed Euriloco nell'episodio delle vacche del Sole Iperione. Mentre Odisseo, mosso dalla ricerca della virtù, ha come priorità la pietà verso gli dèi, Euriloco, spinto dal desiderio di una vita senza affanni e convinto che gli dèi non giuochino alcun ruolo nelle decisioni umane (è, infatti, questo il cuore della dottrina teologica epicurea e il primo precetto del tetrafarmaco), ambisce a ridurre al minimo gli sforzi, i pericoli e le minacce a una vita serena. Come sappiamo, a prevalere nell'episodio

omerico è proprio la prospettiva incarnata da Euriloco, il quale riesce a far valere le proprie ragioni e, così, a persuadere i compagni, più e meglio di Odisseo. Per Filodemo, dunque, a convincere le masse, qui personificate dai compagni di Odisseo, sono più i discorsi basati sul calcolo edonistico che quelli fondati sull'esortazione alla virtù.

13-15 τὸ μὲν γὰρ ἐν τῷ πέπτωκε, πολλῆς δέεται | κέψεως È proprio il calcolo edonistico a costituire, con ogni evidenza, il tema di queste linee, cioè il principio dell'etica epicurea secondo il quale, una volta stabilita l'equivalenza tra piacere e assenza di dolore fisico e sofferenza morale, vanno attentamente evitati quei piaceri cinetici che mettano potenzialmente a repentaglio tale obiettivo e, di converso, accettati quei dolori e quelle sofferenze che servano a preservarlo. Cfr. Epic. *ep.* 3, 129; 5 *Rat. sent.* 8; 6 *gnom. Vat.* 73 e LONG, SEDLEY 1987, I, 122. Questo calcolo, collegato all'altro concetto epicureo di νήφρων λογισμός o 'ragionamento sobrio' (cfr. Epic. *ep.* 3, 131), necessita, come afferma il nostro autore, di molto discernimento (ll. 14-15: πολλῆς ... | κέψεως) e tale discernimento è ciò che costituisce per Epicuro la virtù della prudenza (cfr. Epic. *ep.* 3, 132 e e LONG, SEDLEY 1987, I, 124). πέπτωκε (ll. 13-14), perfetto attivo di πίπτω, ha qui il valore di 'consistere' anche altrove attestato nel *De rhetorica* di Filodemo (ad es., I 63, 20; 326, 12 Sudhaus). Vd. VOOIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, s.v.

15-17 καὶ κατὰ τὴν | ἐπαναγωγὴν κρίνεται | τὴν [ἐπὶ τὸ] ζῆν ἀλύπως Come se non fosse abbastanza chiaro, Filodemo ribadisce che il calcolo edonistico è fondato (l. 16: κρίνεται) sul richiamo (l. 16: ἐπαναγωγὴν) al principio epicureo di una vita priva di dolore (l. 17: τὸ ζῆν ἀλύπως). Questa, cioè, è il risultato dell'applicazione della tecnica retorica del richiamo o ripetizione (ἐπαναγωγή), considerata strumento necessario per giudicare (e comprendere) il significato filosofico del τέλος τοῦ βίου.

Col. 79

La presente colonna, tuttora inedita, è, per la maggior parte, il risultato del ripristino topografico di un sostanzioso sovrapposto attualmente situato nel pz. 1 della cr. 4 all'altezza della col. 76. Un esiguo bisovrapposto è stato ricollocato alla l. 1. Lo strato di base è conservato nell'estremità superiore destra e inferiore sinistra della colonna. In essa Filodemo critica la tesi, attribuibile con ogni probabilità a Bione (per il quale vd. subito sotto), secondo cui spetta esclusivamente al filosofo il compito e la capacità di ricercare la verità. Per Bione soltanto la filosofia è ἐπιστήμη, mentre medicina, agricoltura e le altre arti non possiedono lo *status* di scienza. Si tratta di una visione che accomuna Bione al pensiero degli Stoici. Filodemo irride tale prospettiva, e tornerà a farlo con più lunghe argomentazioni nella sezione diogeniana, a riprova del fatto che nella sua ottica le varie τέχναι hanno *de facto* una loro dignità scientifica.

3-14 In queste linee Filodemo, in polemica con Bione, citato espressamente nella colonna successiva (cfr. col. 80, 12), sostiene due principi epistemologici di grande importanza in merito allo statuto delle

arti: innanzitutto, in relazione ai singoli fatti (l. 7: τῶν πραγμ[ά]των) di un'arte, tutti gli artisti (ll. 5-6: ἅπα[[σι τε]χνίταις) sono in grado di ricercare e di raggiungere la verità (ll. 7-8: τὴν | ἀλήθειαν ἐξετάζειν); in secondo luogo, ogni artista, in quanto esperto nel proprio campo, può mettere a punto una metodologia di lavoro che sia in grado di trasformare la sua arte in *scienza* (ll. 12-13: τὸ τὰς ἐπιτήμας αὐ[τ]ῶν μεθοδεύειν), un'affermazione alquanto sorprendente per qualunque filosofo greco. Per questo, procedendo dall'astratto al concreto, il medico, l'agricoltore e tutti gli altri esperti nei rispettivi campi di specializzazione possono ben dire la verità su ciò che è salutare o dannoso per il corpo del paziente o su ciò che giova o nuoce alla crescita e allo sviluppo della pianta; anzi, solo essi possono dirlo con cognizione di causa, in quanto in possesso del metodo necessario a praticare le proprie arti con successo (per il nesso τέχνην/τέχνας μεθοδεύειν, cfr. *Rh.* I 31 Sudhaus; Dion. II 28; e *LSJ*, s.v. μεθοδεύω). Per Filodemo tale discorso si applica ovviamente anche alla retorica, in quanto anch'essa arte, benché, come sappiamo, il filosofo epicureo limiti tale riconoscimento alla sola retorica epidittica. Cfr. *Comm. ad col.* 40, 5-8. Secondo Bione, invece, solo il filosofo (l. 9: τῶι φιλοσόφῳ μόνον) è capace di stabilire la verità dei fatti ed è in grado di esercitare un metodo scientifico. E soltanto il filosofo-oratore può dirsi in possesso di una scienza detentrica di una metodologia epistemologicamente fondata e potenzialmente insegnabile. Al contrario, per lui, come, in genere, per gli altri filosofi antichi, le arti non possono in alcun modo essere considerate alla stregua di scienze (l. 14: ἄς ἀγγ[οεῖ] εἶναι, *scil. ἐπιτήμας*).

Oltre alla più volte sottolineata sovrapposizione tra posizioni bionee e *doxai* stoiche, salta qui agli occhi una possibile analogia con un passo del *Teeteto* di Platone collocato in un contesto narrativo molto complesso, dove Socrate si cala nei panni di Protagora, e in queste vesti finge di rivolgersi a se stesso pronunciando l'apologia' del sofista e del suo relativismo gnoseologico. In particolare, a un certo punto Socrate fa capire, avvalendosi degli stessi esempi che ricorrono in queste linee, come la *sapienza* dipenda solo ed esclusivamente dalla *competenza*. I medici, infatti, sono sapienti per ciò che riguarda i corpi (κατὰ σώματα), mentre gli agricoltori per ciò che riguarda le piante (κατὰ φυτά): il compito specifico di ciascuno di loro è quello di immettere, rispettivamente nel corpo o nella pianta, sensazioni salutari al posto di quelle malate (*Theaet.* 167b4-c2). Ma — si badi bene — questa forma di competenza non si fonda su un'ἐπιτήμη intesa in senso forte, ossia sulla conoscenza della verità, bensì su una forma inferiore di sapere che ruota intorno al criterio dell'utile (per il corpo, per la pianta e, in genere, per tutto quello che costituisce l'oggetto specifico delle diverse tecniche). In questo contesto, il Protagora platonico non manca di citare anche la retorica, perché, per definizione, l'oratore competente è colui in grado di far sembrare giuste alle città le cose utili anziché quelle dannose (τὰ χρητὰ ἀντὶ τῶν πονηρῶν δίκαια δοκεῖν εἶναι ποιεῖν): tutto ciò che a ciascuna città sembra giusto e bello rimane tale finché il suo carattere di giustizia e di bellezza è sancito nella legge, ed è il sapiente (nel caso della retorica, l'esperto nel parlare e nel convincere) l'unico in grado di rendere e di far apparire (ἐποίησεν εἶναι καὶ δοκεῖν) utili le cose finora ritenute dannose e viceversa, e dunque di invertire i 'valori' che ispirano il νόμος (*Theaet.* 167c2-7). Vd. CAMBIANO 1991², 56-60.

Ora, la visione platonica, opposta a quella di Protagora, che emerge indirettamente dalle pagine del *Teeteto*, sembra risuonare chiaramente nella posizione di Bione qui criticata da Filodemo, la quale

nega alle arti autentica dignità epistemica e conferisce dignità scientifica alla mera formazione filosofica.

14-18 καὶ π[ε]ρὶ γα[γ]εν κύκλωι τὸ π[αί]γν[ιον, ὅθ’] ἀπλῶς ἐξε[ν]ε[γ]|κε[ῖν] ἄτοπὸν τι τὸν φιλόσοφον· Filodemo conclude la propria critica alla posizione di Bione definendo il suo pensiero sciocco (ll. 15-16: π[αί]γν[ιον] e assurdo (l. 17: ἄτοπον). Con un’aggravante: egli ha ripetuto come un mantra (ll. 14-15: π[ε]ρὶ γα[γ]εν κύκλωι) la propria tesi, come se il semplice fatto di ripeterla la rendesse più plausibile. Per Filodemo, infatti, la τέχνη non può essere messa all’esclusivo servizio dell’ἐπιτήμη. Vi è talora qualcosa di scientifico nell’arte stessa, e ciò garantisce spesso autonomia dell’arte dalla filosofia, come avviene nel caso della retorica epidittica. Per il valore di περιάγειν κύκλωι, cfr. *LSJ*, s.v. I 1 a; II 1. Il sostantivo παίγνιον, generalmente ‘gioco’ o ‘giocattolo’, ha qui il valore dispregiativo di ‘cosa puerile’ o ‘sciocchezza’. A sua volta, τὸν φιλόσοφον, ‘il filosofo’, ha qui valore deittico e serve evidentemente a designare l’avversario di Filodemo.

18-19 καὶ γίνονται κακὰ | δ[ι]’ ἀλήθειαν ἀγαθὰ Trattasi di una massima filosofica di valore universale, con cui Filodemo prosegue la critica rivolta alla posizione di Bione riguardante lo *status* della filosofia e delle arti: i fatti o eventi apparentemente od oggettivamente negativi per l’uomo e le città possono rivelarsi positivi grazie alla ricerca o all’esercizio della verità (l. 19: δ[ι]’ ἀλήθειαν). In quale relazione possa trovarsi questa affermazione con quanto affermato subito prima da Filodemo (ll. 4-14) è difficile dire. Certo, è improbabile che ἀλήθεια abbia qui un valore diverso da quello della precedente l. 7, onde è lecito ipotizzare per questo passo un analogo contesto semantico e logico. La verità è allora quella ricercata dai τεχνῖται attraverso l’esercizio della propria arte nei rispettivi campi di specializzazione. Tale ricerca consente probabilmente di prendere atto della natura delle cose e, nel caso della retorica, di far apparire buone cose apparentemente negative.

Col. 80

Questa colonna, come le cinque successive, è stata trascritta nei disegni napoletani ed è stata già edita dagli studiosi (fr. 8). Essa è conservata prevalentemente sullo strato di base del pz. 1 della cr. 4. Nella sua porzione centrale sinistra e inferiore destra sono stati ricollocati un sovrapposto e un bisovrapposto attualmente ubicati nel medesimo pezzo all’altezza, rispettivamente, della col. 77 e della col. 75. Fino alla l. 6 è probabilmente Filodemo a parlare; dalla l. 6 alla l. 11, il filosofo epicureo riferisce le opinioni di Bione, espressamente menzionato alla l. 12; dalla l. 11 in poi interviene di nuovo Filodemo.

3-6 εἶδη, ἃ μὲν κοι[νῆι] | συμ[φ]έροντα καὶ κατέχ[οντά] τις ῥῶς[τ]α περ[ι]ώζη I generi o forme (l. 3: εἶδη) qui menzionati e poi richiamati dal pronome epanalettico ταῦτα (l. 6) rappresentano con ogni probabilità l’oggetto del successivo θηρεύειν (ll. 8-9). Qui l’autore ipotizza, mediante una relativa ipotetica equivalente a una protasi dell’eventualità con predicato verbale di forma impersonale (ll. 3-6: ἃ ... περ[ι]ώζη), che essi, pur essendo qualificati come universalmente o pubblicamente utili (ll.

3-4: κοι[νῆ] | συμ[φ]έρροντα) e allettanti (ll. 4-5: κατέ[χ]οντά), siano rigettati o respinti con grande superficialità (l. 5: ῥᾶς[τ]α, accusativo avverbale per il cui valore vd. *LSJ*, s.v.). Ignorando il contesto è per noi arduo tentare di identificare tale oggetto. Di primo acchitto si potrebbe pensare ai tre generi (εἶδη) della retorica. Certamente, la retorica politica e giudiziaria potrebbero in teoria essere considerate, per loro natura, di pubblica utilità. Ma, come sappiamo, ciò non vale né per Bione né per Filodemo. Inoltre, alle ll. 9-13, che immediatamente seguono, il discorso sembra vertere su questioni etiche (la scelta morale e l'assennatezza), più che su questioni tecniche come quella della classificazione dei generi oratori.

6-9 ταῦτα γὺν ἠξίωκε | τ]ὸν γ[έ]ρον ὅτ[ε] [μ]ὲν οὕτως, | ὅτ[ε] δὲ στοχασμῶι θηρεύειν τῶι κρατίτῳι
 Con un *verbum existimandi* (l. 6: ἠξίωκε), sia pure largamente integrato, Filodemo attribuisce al suo avversario, citato per nome poco dopo (l. 12), la convinzione secondo cui un certo giovane (l. 7: τ]ὸν γ[έ]ρον), evidentemente menzionato in precedenza, dovesse perseguire (ll. 8-9: θηρεύειν) i generi o forme (l. 3: εἶδη) richiamati alle ll. 3-6 talora in un certo modo (l. 7: οὕτως), qui non specificato, ma che doveva essere precisato nelle linee precedenti perdute, talaltra con la massima attenzione (ll. 8-9: στοχασμῶι ... τῶι κρατίτῳι). Deve trattarsi dell'allusione a un personaggio storicamente determinato fatta da Bione nella sua opera o nei suoi discorsi, vista la successiva presenza del verbo di tempo storico ἐ[φ]ρ[ό]νηεν (ll. 11-12), il cui soggetto, non potendo essere lo stesso Bione (cfr. l. 12: ὁ κἄν Βίῳν), non può che essere costituito dal giovane in questione. Impossibile tentare di ricostruire, nell'assenza di informazioni più circostanziate, il senso dell'episodio in questione.

9-11 καὶ μη|[δ'] ἀίρετὸν εἶναι τὸ καθό|λου φ[ρ]ο[γ]εῖν Prosegue in *oratio obliqua* l'esposizione del pensiero di Bione, per il quale, secondo il resoconto di Filodemo, non può essere perseguibile od oggetto di scelta morale (l. 10: ἀίρετὸν) l'assennatezza in quanto tale o in generale (ll. 10-11: τὸ καθό|λου φ[ρ]ο[γ]εῖν). Che cosa significhi tale affermazione sul piano filosofico non è di immediata intellesione. Forse per Bione non è possibile perseguire questa o altre virtù in quanto virtù, ma compiere esclusivamente singoli atti virtuosi che, complessivamente presi, meritano solo convenzionalmente ed esternamente tale appellativo. Si tratta forse della critica ad una saggezza astratta, che non attinge il fine concreto della felicità (εὐδαιμονία). Si potrebbero richiamare, solo in termini generali, l'enfasi dei Cinici e di Bione di Boristene sulla filosofia come stile di vita, piuttosto che come dottrina, e la concezione della prudenza (φρόνησις) e del φρονεῖν come sapienza pratica, piuttosto che come conoscenza teorica (cfr. Bion¹ F12-F14 Kindstrand e KINDSTRAND 1976, 58-59; 62-63). Ma, forse anche a causa della frammentarietà della documentazione in nostro possesso, non ci è dato evincere nelle testimonianze sui Cinici o su Bione una precisazione come quella qui attribuita da Filodemo a Bione.

11-13 ἀλλὰ τι ἐ[φ]ρ[ό]νηεν, ὃ κἄν Βίῳν | ὁ[μ]ολόγ[ει] Con questo intervento Filodemo intende precisare che, pur non essendo, sul piano filosofico, perseguibile per Bione l'assennatezza in termini generali (ll. 10-11: καθό|λου), il giovane di cui qui si tratta dimostrò di essere assennato in qualcosa di particolare (ll. 11-12: τι ἐ[φ]ρ[ό]νηεν), cioè sotto un determinato rispetto o in una determinata

circostanza di luogo e di tempo che, data la perdita della metà superiore della colonna, non è ci è dato minimamente comprendere. Il filosofo epicureo aggiunge dialetticamente che anche o perfino Bione (l. 12: κᾶν Βίῳν, dove κᾶν = καί: cfr. *LSJ*, s.v., 13) concordava o avrebbe concordato con questa affermazione. Questa ulteriore menzione del nome di Bione, conferma, al di là del senso specifico del passo in questione, che continua ad essere questo non meglio precisato personaggio il bersaglio polemico di Filodemo nella sezione iniziale di *PHerc.* 1004 compresa tra col. 38, 7 e col. 85, 10 (sezione cosiddetta bionea). A col. 38, 7-8 si colloca, infatti, la prima menzione certa di Bione (Βίῳν) e, poche colonne dopo la menzione da noi qui discussa (l. 12: Βίῳν), a col. 85, 11, inizia con ὁ δέ la lunga parafrasi e confutazione delle tesi retoriche di Diogene di Babilonia, la quale terminerà a col. 149, 3. Cfr. *supra*, Comm. ad col. 38, 7-8. Un'ulteriore menzione del nome di Bione (ma il nome è parzialmente integrato) si rinviene forse a col. 48, 6, per cui vd. *ad loc.*

14 All'inizio di questa linea, il supplemento τέχνην suggerito da Cirillo, da concordare con ταύτην della linea precedente e aggiungendo forse τὴν tra l'uno e l'altro termine, è da considerarsi probabile. Ovviamente il riferimento è all'arte retorica, indiscriminatamente attaccata da Bione in quanto finalizzata alla sola persuasione dell'uditorio e alla vittoria (l. 15: τῆι νίκη[ι]) contingente dell'oratore di turno, senza alcuna relazione con l'utile e con il bene morale.

Col. 81

La colonna in questione è conservata per la maggior parte sullo strato di base del pz. 2 della cr. 4. Nella parte inferiore destra sono stati ripristinati due esigui sovrapposti e due altrettanto scarni biso-
vrapposti attualmente situati nel pz. 1 della stessa cornice, rispettivamente all'altezza della col. 79 e della col. 76.

3-5 π]ροξ[ι]ρημένοις | καὶ καλῶ[ς] τῶι λόγοι προ|ενηγεμένοις Si fa qui riferimento a fatti o cose precedentemente annunciati e ben espressi a parole da Bione o da Filodemo.

5-8 τούτου | δὲ κα[λ]ὶ γε[λά]σαι τὸ τὸν κα[θ]εύδοντα Ὀδυσσεά μὴ | [π]ειθῆναι λέγε[ι]ν Queste linee registrano una nuova occorrenza del nome di Odisseo a breve distanza dalla precedente (cfr. col. 77, 5-6). L'eroe omerico è qui richiamato a proposito di uno degli episodi dell'*Odisea* che lo descrive in preda al sonno (ll. 6-7: τὸν κα[θ]εύδοντα Ὀδυσσεά). Il riferimento è probabilmente, ancora una volta, all'episodio odissiaco delle vacche del Sole Iperione e, segnatamente, alla narrazione dell'addormentamento di Odisseo, sbarcato sull'isola del dio, nell'atto di supplicare gli dèi e della contestuale decisione dei suoi compagni, istigati da Euriloco, di cibarsi delle vacche sacre al dio (*Od.* X 329-373). In alternativa, si potrebbe pensare all'episodio dell'otre di Eolo, che i compagni di Odisseo, mentre costui dormiva, aprirono durante la navigazione a sua insaputa liberando i venti contrari e generando una terribile tempesta (*Od.* X 28-55). In particolare, Filodemo sembra deridere (γε[λά]σαι, a l. 6, dipende forse da un verbo impersonale di necessità o possibilità precedentemente menzionato; cfr.

anche ἐπ[άγειν a col. 77, 5) il suo avversario, assai probabilmente Bione (citato subito prima, a col. 80, 12), per aver affermato che Odisseo non fu convinto o non si lasciò convincere (Il. 7-8: μὴ | [π]εῖθῆναι) durante il sonno da qualcuno o qualcosa. Ora, è difficile immaginare che cosa intendesse concretamente Bione e, in particolare, che cosa significhi, sul piano logico, che qualcuno sia o non sia convinto a fare qualcosa durante o a causa del sonno. È possibile che Filodemo critichi Bione per aver addotto questo esempio con scarsa chiarezza e con molta incoerenza. In linea teorica, infatti, è autocontraddittorio sostenere che una persona che dorme possa essere convinta o meno da qualcosa o qualcuno (Il. 6-8: τὸ ... μὴ | [π]εῖθῆναι). Con ogni probabilità, è in quest'ottica che va letta anche la forte *correctio* delle linee 10-11 (ἀλλ' οὐ διὰ [τὸ] μὴ π[εῖθ]ῆναι). Il senso sarebbe allora questo: Odisseo, esempio mitico di oratore non professionista i cui discorsi ai compagni durante il ritorno da Troia riscontrarono più volte insuccesso, non può essere accusato di aver fallito nel suo intento per il fatto di essersi o non essersi fatto convincere in sonno da essi. Secondo Filodemo, cioè, Odisseo non riuscì a persuadere i propri compagni di viaggio per altre ragioni, ragioni da lui già esposte in precedenza (cfr. *ad col. 77, 8-13; 14-17; col. 78, 9-12*), ma non perché si sia o non si sia fatto convincere durante il sonno in senso contrario da essi.

10-11: ἀλλ' οὐ διὰ [τὸ] μὴ π[εῖθ]ῆναι Per questa *correctio* di Filodemo, vd. *supra*, Comm. *ad 5-8*.

11 τάχα δ' [ἄν] τις Inizia qui, con una proposizione potenziale, una concessione di Filodemo al suo avversario. Seguivano forse κα[ὶ] | κ[α]κόν ο κα[ὶ] κ[α]λόν (vd. appar. *ad loc.*).

13 αἵρετὸν Riappare qui il concetto di scelta morale già ampiamente affrontato alla col. 78 nella prospettiva cinico-stoica (Il. 2-7) ed epicurea (Il. 9-18) e a col. 80, 9-11 (dove ritorna anche il termine αἵρετόν) nella prospettiva di Bione. In quanto tale, il termine fa da cerniera con la successiva col. 82, in cui Filodemo ritorna sul tema in propria persona.

Col. 82

Questa colonna giace per la maggior parte sullo strato di base del pz. 2 della cr. 4. Nella parte inferiore sono stati ricollocati un sovrapposto e un esiguo bisovrapposto attualmente situati nel pz. 1 della stessa cornice, rispettivamente tra le coll. 79 e 80 e in corrispondenza della col. 77.

4-6 οὐ γὰρ ο[.]εἰ[α]ν, ὅτι ἀγαθόν τι[. . .] . [. . .] . c | καὶ τὴν ἀλυσ[ί]αγ Ritorna qui, a dispetto della frammentarietà del passo, l'antitesi tra bene morale o virtù (l. 5: ἀγαθόν) e assenza di dolore (l. 6: τὴν ἀλυσ[ί]αγ) come oggetti di scelta etica differenti e alternativi, già diffusamente illustrata alla col. 78. Cfr., per il primo, Comm. *ad col. 78, 3-7* e, per la seconda, *ad col. 78, 9-12*. La negazione οὐ (l. 4) serviva forse a negare, in chiave epicurea, il primo concetto a favore del secondo.

6-8 ἔτι δὲ | τὴν εὐεργεσί[αν] καὶ τὴν | εὐφημίαν εὐθέως Fanno ora la loro comparsa, grammaticalmente concordate e concettualmente associate al bene morale o virtù (l. 5: ἀγαθόν) e all'assenza di dolore (l. 6: τὴν ἀλυπί[αν]), la beneficenza (l. 7: τὴν εὐεργεσί[αν]) e la buona reputazione (ll. 7-8: τὴν | εὐφημίαν). Stante tale associazione, questi due concetti devono avere valore positivo o quantomeno neutro per l'autore (qui probabilmente Filodemo) e devono essere considerati a loro volta possibili oggetti di scelta morale al pari della virtù e dell'assenza di dolore. In che senso ciò sia possibile non è facile dire. L'εὐεργεσία, letteralmente 'compiere buone opere o azioni' (cfr. anche, per tale sostantivo, col. 63, 14), e l'εὐφημία, 'religioso silenzio', 'elogio' o 'devozione', ma anche 'buona reputazione' (cfr., in quest'ultima accezione, Philod. [*Ind. Stoic.*], *PHerc.* 1691/1021, col. 16, 20 Dorandi e *LSJ*, s.v., III 2), non rientrano, per quanto ne sappiamo, tra gli obiettivi del saggio epicureo. I termini non sono attestati nel lessico di Epicuro e del Giardino. In punta di diritto, il desiderio di beneficiare gli altri e di acquistare per sé buona fama devono essere considerati per un epicureo fonti di turbamento interiore capaci di pregiudicare il fine dell'uomo consistente principalmente nell'assenza di ogni inquietudine morale (cfr. *supra*, Comm. *ad* col. 78, 9-12). L'alternativa è quella di ipotizzare che la beneficenza e la buona reputazione facciano parte di una lista di possibili oggetti di scelta morale, diversi e inconciliabili tra loro, validi per i seguaci di differenti indirizzi filosofici o morali. E come sono reciprocamente incompatibili il vivere secondo virtù e il vivere senza dolore, così questi non sono conciliabili con la beneficenza e la buona reputazione. Per chi o dal punto di vista di chi, poi, queste ultime possano essere considerate obiettivi moralmente perseguibili è parimenti difficile dire. Solo a mo' di ipotesi, si potrebbe pensare proprio agli oratori professionisti, i quali ambiscono a conseguirle il prima possibile o immediatamente (l. 8: εὐθέως) attraverso l'esercizio della propria professione. Ma l'εὐφημία viene da essi impropriamente perseguita attraverso un'εὐεργεσία 'demagogica' e calcolatrice, come sembra confermare, tra le altre cose, il riferimento al calcolo opportunistico che l'oratore mette in atto con le sue azioni. Cfr., subito sotto, Comm. *ad* 8-9.

8-9 ὅτι | θεωρεῖ Probabile allusione alla riflessione necessaria per la scelta morale, che sia essa la virtù della prudenza, il cosiddetto calcolo edonistico degli Epicurei (per il quale vd. *supra*, Comm. *ad* col. 78, 13-15) o il mero calcolo opportunistico degli oratori professionisti. θεωρεῖ richiama κέψεω di col. 78, 15.

Col. 83

La presente colonna giace per intero sullo strato di base del pz. 2 della cr. 4. La *paragraphos* e lo *spatium vacuum* alla l. 6 indicano la separazione tra la parafrasi del punto di vista degli avversari, qui presumibilmente ancora una volta i filosofi stoici (ll. 1-6), e l'obiezione di Filodemo (ll. 6-16).

2-3 τῆς [π]εριποιούση[ς δυνά]μειωσ δύναμις a qui il valore tecnico retorico di 'capacità oratoria' o 'di parlare in pubblico' ampiamente attestato nel *De rhetorica* di Filodemo. Cfr. Comm. *ad* col. 55, 8. περιποιέω, verbo transitivo che significa 'preservare', 'procacciare' (vd. VOOIJS-VAN KREVELEN

1934-1941, s.v.), deve avere come oggetto un sostantivo o pronome precedentemente menzionato. L'allusione è forse alla capacità della retorica di procurare a chi la pratica con successo ricchezza, potere e fama.

3-6 κα[ὶ τὸ] μὲν πρότερον ἔργον οἴησονται τῆς | φιλοσοφ[ί]ας, τὸ δ' ὕστερον τῆς ῥητορικῆς Stando a degli imprecisati avversari che, come emerge dal confronto con le linee successive (ll. 6-16), potrebbero essere ancora una volta i filosofi stoici (cfr. *ad loc.*), occorre distinguere nettamente tra prerogative o compiti della filosofia e fini della retorica. Impossibile dire a che cosa esattamente alludano rispettivamente πρότερον (ll. 3-4) e ὕστερον (ll. 5-6).

6-10 οὐ | μὴν ἀλλὰ ταῦτά γε τὰ συμφέροντα [κ]αὶ ἀσύφορα, | ὧν ἐπεμνήσθη, πληθῶν | ἔστιν Nel replicare con ogni verosimiglianza a Bione (che deve costituire il soggetto di ἐπεμνήσθη), Filodemo nega recisamente che i concetti di utile e nocivo (ll. 7-8: τὰ συμφέροντα [κ]αὶ ἀσύφορα) siano di competenza delle masse (ll. 9-10: πληθῶν | ἔστιν), nel senso che non spetta ad esse decidere che cosa sia meglio per se stesse. Trattasi di un probabile attacco all'istituto della democrazia diretta e, più specificamente, ad organi deliberativi — come, ad esempio, l'ἐκκλησία ateniese, di cui facevano parte tutti i cittadini maschi adulti — che potevano approvare e promulgare direttamente leggi e decreti, dichiarare guerra, stipulare alleanze, nominare magistrati e ambasciatori, e così via.

10-11 εἰ δεῖ πολεμίοις | πιττεύειν τὰς πόλεις Si illustrano qui e alle linee seguenti (ll. 10-14) alcune conseguenze storicamente deleterie dell'esercizio della democrazia diretta e del ruolo in essa giuocata dagli oratori politici, capaci di far apparire le proprie ambizioni personali come interesse collettivo. Il riferimento è, probabilmente, a fatti storici realmente accaduti e universalmente noti della storia ateniese e di altre città greche. Si potrebbe addurre ad esempio il grande consenso popolare di Alcibiade che, ciononostante, per ben due volte tradì la patria passando, nel 415 a.C., dalla parte del nemico giurato di Atene, Sparta, e, nel 412 a.C., alla Persia di Tissaferne. L'approvazione nel 415 a.C. da parte dell'assemblea ateniese di una mozione, come quella che deliberò la disastrosa spedizione in Sicilia, proposta da un uomo come Alcibiade, poi rivelatosi 'nemico del popolo', può essere considerato a buon diritto un esempio calzante di quanto qui asserito da Filodemo.

11-14 καὶ | τῶν κρείττωνων οὐκ ἐπι|τρεπόντων τοῖς ἰδίοις | καταχρᾶσθαι[ι] Dopo aver evocato, alle ll. 10-11, le perniciose conseguenze dell'esercizio della democrazia diretta in politica estera, Filodemo allude qui simmetricamente a quelle concernenti la politica interna (l. 13: τοῖς ἰδίοις). E ciò a dispetto dei tentativi da parte dei cittadini migliori (l. 12: τῶν κρείττωνων), cioè sinceramente interessati alla tutela dell'interesse collettivo, di impedire a oratori e demagoghi di convincere il popolo a perseguire quest'ultimo in modo inefficace o controproducente. Il verbo καταχράσθαι indica chiaramente un abuso (cfr. *LSJ*, s.v.). Un passo affine sul piano lessicale si trova nell'orazione demostenica *Sull'ambasceria tradita* (Demosth. 19, 277), dove abusi e misfatti sono strettamente intrecciati.

14-16 **περὶ ὧν | [ο]ύχ ὁ φιλόσοφος, ἀλλ' ὁ | ῥήτωρ ἵ|ςχ[ύ]ει** Contro la pretesa di Bione di attribuire al filosofo (l. 15: ὁ φιλόσοφος) il compito di indicare al popolo ciò che è utile e ciò che è nocivo alla città, Filodemo rivendica tale prerogativa all'oratore politico (ll. 15-16: ὁ | ῥήτωρ), il quale, a suo giudizio e indipendentemente dalle conseguenze, anche perniciose, che ciò può determinare per le sue sorti, è il solo ad eccellere (l. 16: ἵ|ςχ[ύ]ει) sotto questo rispetto, ossia l'unico in grado di persuadere con successo i cittadini intorno all'(asserita) utilità o nocività di certe iniziative e a indirizzarli così, nelle assemblee deliberative, verso o contro scelte ben precise.

16-17 **οὐδ' ἐπιγνώ|ναι** Prosegue qui, introdotta dalla congiunzione coordinativa negativa οὐδ' (l. 16), correlata ad οὐ della l. 6, la descrizione di ciò che *non* è compito o competenza delle masse (cfr. ll. 6-10: οὐ ... πληθῶν | ἔστιν), nel caso specifico, di quel che non è dato loro comprendere o riconoscere (ἐπιγνώ|ναι). La lacunosità delle ll. 17-18 non consente di dire che cosa esattamente.

Col. 84

La colonna in questione è prevalentemente conservata sullo strato di base del pz. 2 della cr. 4. In alto e in basso sono stati ricollocati due esigui sovrapposti, due bisovrapposti e due sottoposti (per la loro posizione attuale, cfr. transcr. dipl.).

5 τῶν συμφε|ρόντων L'attenzione è qui focalizzata ancora una volta su ciò che è utile, evidentemente per la città, dalla prospettiva di Bione e/o di Filodemo.

6-9 L'affermazione, di per sé ineccepibile, secondo cui solo la filosofia rende gli uomini buoni (ll. 6-8: ἀ|περγαζομέν|η τοὺς ἄν|δρα ἀγαθοὺς: segue un altro attributo come δικαί|ους, τελεί|ους ο γενναί|ους), è probabilmente da ricondurre a Bione, secondo il quale, proprio per questa ragione, solo il filosofo può perseguire legittimamente l'interesse pubblico mediante l'esercizio della retorica. Come sappiamo, è precisamente tale affermazione ad essere contestata da Filodemo. Cfr., subito sopra, col. 83, 6-16 e Comm. *ad loc.*

10 τὴν κοινότητα Il significato primario di questo sostantivo (forse preceduto da δ[ιά] o da δ[εῖ] alla l. 9 e seguito da un sostantivo come εὐλο|γ|ι|ς|τίαν ο ἀξιο|π|ι|ς|τίαν) nel lessico filodemeo è quello di 'somiglianza'. Cfr. VOOIJS-VAN KREVELEN 1934-1941, *s. v.* Ma esso potrebbe qui anche avere il valore linguistico di 'ambiguità' che, nel Libro I del *De rhetorica*, designa quella fallacia argomentativa secondo cui, sebbene il discorso sia portanto a termine, è viziato dall'ambiguità delle espressioni usate dall'oratore, non soltanto da parte di quello esperto, ma anche di quello profano. È interessante notare come, in quel contesto, Filodemo consideri tale fallacia come il fallimento (πτῶμα) dei filosofi, più che degli oratori, dovuto alla loro assoluta mancanza di esercizio (ἀπαλαιστρότατον). Cfr. *Rh. I, PHerc.* 1427, col. 235, 17-22 Nicolardi. Lo stesso concetto si ritrova ivi, *PHerc.* 1612, col. 178, 35-col. 179, 2 Nicolardi, sebbene in questo caso κοινότητα sia totalmente integrato. L'ambiguità di cui

qui forse si parla è da credere sia una delle conseguenze che secondo Bione derivano da una retorica priva di ogni fondamento filosofico. L'accusa si estende non solo agli oratori politici, ma forse anche a quelli giudiziari (cfr. Il. 13-14: δῖ|κας λέγει[]). Il sostantivo è usato da Filodemo anche in senso strettamente epistemologico, come dimostrano le sue numerose occorrenze nel *De signis* (*PHerc.* 1065, coll. 7, 13; 13, 2-3; 17, 35; 18, 21; 21, 27; 22, 13; 23, 12; 24, 6 e 12; 25, 14, 22 e 36; 26, 22; 35, 13 De Lacy). Su quest'ultimo aspetto, vd. ora l'aggiornato commentario di MANETTI, FAUSTI 2022, *ad loc.*

Col. 85

Questa colonna, l'ultima della sezione bionea, è conservata quasi per intero sullo strato di base del pz. 2 della cr. 4. Nella sua estremità sinistra centrale e inferiore sono stati ripristinati un esiguo sovrapposto e uno scarno bisovrapposto attualmente situati nel medesimo pezzo, all'altezza della col. 82, e nel pz. 1 della stessa cornice, in corrispondenza della col. 80. Il testo, riedito in RANOCCHIA 2016b, 107 e 124-126, è nettamente diviso in due parti (Il. 1-10 e 11-19) dalla presenza della coronide e della *paragraphos*, da noi individuate per la prima volta nel sovrapposto ricollocato all'inizio delle Il. 10-12. Stante la rara frequenza della coronide in *PHerc.* 1004 (cfr. anche col. 38, 7 e *Comm. ad loc.*) e la funzione, ad essa propria, di segnalare, all'interno di un libro, la sua articolazione interna (tipicamente la fine di un capitolo o di una sezione testuale), siamo qui indubbiamente in presenza di uno stacco narrativo particolarmente forte, simile a quello di col. 38, 7 e col. 149, 3 (dove, però, la *diple obelismene* prende il posto della coronide). Per cui, alla fine della l. 10 doveva terminare la sezione del libro, iniziata a col. 38, 7, dedicata alla parafrasi e confutazione del pensiero antiretorico di Bione. Del resto, all'inizio della l. 11 comincia notoriamente la sezione testuale consacrata all'esposizione critica dell'opera *Sulla retorica* (Περὶ τῆς ῥητορικῆς) di Diogene di Babilonia, la quale prosegue ininterrottamente fino a col. 149, 3. Vd. RANOCCHIA 2016b, 109-114 *passim*, con la letteratura ivi citata. A parlare è qui chiaramente Filodemo, come si desume dall'uso del discorso diretto e, più in generale, dall'illustrazione critica dell'opera altrui in un punto cruciale del libro, la quale non può che essere attribuita all'autore in persona. Egli sta qui verosimilmente avanzando una serie di rilievi riassuntivi sull'opera e il pensiero di Bione per preparare il passaggio alla successiva sezione del libro.

2-6 [Γ ἔ]στιν δ' [ὄ]τε { . } τινὰ πα[ρ]' αὐτῶι πα[ρ]α[ν]α[ν]α κατὰ τῶνδ' [α]ὐτῶν [[καὶ] ἄλλοις τινὲν ὀρθῶς | εἴρη]ται Le linee in esame, tralasciate da tutti gli editori, ad eccezione dell'interprete Salvatore Cirillo (vd. CIRILLO, VENTRIGLIA [1851-1857]), sono edite per la prima volta in RANOCCHIA 2016b, 107 e 124. In esse Filodemo ammette che alcune rare cose (Il. 3-4: τινὰ ... πα[ρ]α[ν]α[ν]α) che si trovano presso qualcuno o qualcosa (l. 3: πα[ρ]' αὐτῶι) sono state correttamente (l. 5: ὀρθῶς) affermate «contro questi stessi» (l. 4: κατὰ τῶνδ' [α]ὐτῶν). Il riferimento non può che essere a Bione e alla sua opera, come si desume dall'uso del verbo εἴρη]ται (l. 6; il termine è sostanzialmente integrato, ma deve trattarsi comunque di un *verbum dicendi* o *existimandi*) e dalle linee immediatamente successive (Il.

6-9), e come anche il sintagma πα[ρ]’ αὐτῶι (l. 3) sembra confermare (per il valore di παρά più dativo come allusione all’opera di un autore citato, cfr. *LSJ*, s.v., B II 4). E così, le «rare cose» a cui qui si allude sono, con ogni verosomiglianza, alcune delle tesi o delle teorie sostenute da Bione nella sua opera. Quanto ai soggetti menzionati alla l. 4, dato il senso probabilmente ostile di κατά con il genitivo, quando riferito a persone, il forte valore deittico della combinazione dei pronomi dimostrativi τῶνδ’ e [α]ὐτῶν e il bersaglio costante di Bione nella sezione testuale a lui riconducibile, non possono che concidere con gli oratori professionisti. Più precisamente, visto il moderato apprezzamento (l. 5: ὀρθῶς) mostrato da Filodemo verso tali tesi e, al contempo, la sua considerazione verso la retorica e gli oratori epidittici (cfr. col. 35, 11-14; col. 40, 5-8; col. 50, 2; col. 67, 9-12; col. 76, 11-17; col. 79, 13-18 e Comm. *ad locc.*), deve trattarsi degli oratori politici e/o giudiziari. Con queste parole il filosofo di Gadara intende probabilmente giustificare *a posteriori*, sia pure con molta reticenza, la decisione di dedicare una parte del libro (la cosiddetta sezione bionea) all’esposizione critica dell’attitudine antiretorica di Bione. Essa sarebbe stata dettata dalla correttezza (l. 5: ὀρθῶς) e, perciò, dalla condivisione di certe tesi contrarie agli oratori sostenute nello scritto in questione, mentre la reticenza traspare dalla precisazione secondo cui solo un numero esiguo di tali tesi (ll. 3-4: τινὰ ... σπά[νι]α) e di argomenti a favore di esse (l. 5: ἄλλοις τινὲν) avrebbero colto nel segno.

6-10 καθόλου δ’ εἰ[πε]ῖν φαίνεται τὸν περὶ | [τῆ]ς ῥητορικῆς λόγων ἐπι[δ]έξτερον πεπ[ο]ιῆσθαι | το[ῦ] περ[ι] τῆς φιλοσοφίας Parlando ora in termini più generali (l. 6: καθόλου) e tirando le somme del suo ragionamento, il filosofo epicureo distingue, all’interno dell’opera di Bione, un discorso o ragionamento concernente la retorica (ll. 7-8: τὸν περὶ | [τῆ]ς ῥητορικῆς λόγων) da uno riguardante la filosofia (l. 10: το[ῦ] περ[ι] τῆς φιλοσοφίας) e, più precisamente, accusa il suo autore di aver composto (l. 9: πεπ[ο]ιῆσθαι) il primo in modo più carente o scadente (ll. 8-9: ἐπι[δ]έξτερον) del secondo. Trattasi di un importante elemento a favore del fatto che Filodemo attinse a un’opera scritta, piuttosto che a discorsi pubblici o discussioni scolastiche, del suo autore, come dimostra anche l’uso specifico del verbo ποιέω (l. 9) nel senso, ben attestato (cfr. *LSJ*, s.v., I 4), di ‘comporre’ o ‘produrre’ un’opera letteraria. Ciò sembra confermare quanto si desume proprio all’inizio della sezione bionea, a col. 38, 12-16, dove il filosofo epicureo riporta, con ogni probabilità, una citazione letterale dall’opera di Bione, subito prima menzionato espressamente per nome. Cfr. Comm. *ad loc.* Da quel che ci è dato comprendere, lo scritto in questione verteva sul rapporto tra retorica e filosofia e si articolava concettualmente in due discorsi o λόγοι reciprocamente collegati. Ovviamente non si deve immaginare che questi fossero anche materialmente separati, ma che retorica e filosofia fossero liberamente discusse e comparate nell’opera senza soluzione di continuità. L’asserita sproporzione qualitativa tra discorso retorico e discorso filosofico, a favore del secondo, corrisponde con ogni probabilità al dislivello assiologico ed epistemico tra le due discipline professate da Bione. Ma essa è anche la conseguenza diretta della critica ricorrente del filosofo epicureo a tale posizione, cioè alla pretesa del suo avversario di attribuire ai filosofi e alla filosofia prerogative che sarebbero invece proprie degli oratori e della retorica. Cfr. col. 52, 2-3; col. 60, 11-16; col. 62, 3-7; col. 63, 4-7, 11-15; col. 67, 2-12; col. 69, 4-15; col. 73, 2-14; col. 76, 2; col. 79, *passim*; col. 83, 14-16; col. 84, 6-10 e Comm. *ad locc.*

APPENDICE

Pubblichiamo di seguito, per la prima volta, il prospetto della *proekdosis* inedita di *PHerc.* 1004 conservata nell'Archivio dell'Officina dei Papiri Ercolanesi (Busta XXI, Fasc. II, Parti I-II) e, in particolare, la trascrizione completa dei *Prolegomena* di Francesco Ventriglia (*Erudito lectori*), effettuata da Christian Vassallo nel 2009-2010. Le parti in greco sono riprodotte fedelmente così come appaiono nel manoscritto, ma senza spiriti né accenti (per evitare di riprodurre gli errori e i refusi dell'originale, qualora, raramente, spiriti e accenti in esso compaiano).

Archivio dell'Officina dei Papiri, Busta XXI, Fasc. II, Parti I-II

Parte I

Foglio di protezione

Fol. 1r

Pub(blicato) nel III Vol. Novella Serie

Illus(strato) da Cirillo

Pap(iro) 1004

Fol. 1v

[*in calce rovesciato*]

Fascicolo

dal n.° 1° (Prefaz(ion)e)

sino al 20.^{mo} che è il presente

di venti carte stremate (?) e legate

Fol. 2r

311

Fol. 2v

A.O.P. B.^a XXI fasc.^{lo} II

[Fascicolo 1]

Foglio di protezione

Fol. 1 *r*

~~Ritirata la Prefazione dall'autore~~

~~F. Ventriglia~~

Fascicoli 20.

1004

99

Fol. 1 *v*

[*bianco*]

Fol. 2 *recto*

[*bianco*]

Fol. 2 *v*

A.O.P. B.^a XXI fasc.^{lo} II

Contenuto

Fol. I [*carta zucchero*]

dis. Fr. VIII C.A. III 111

[*segue disegno*]

dis. Fr. IX C.A. III 112

[*segue disegno*]

Fol. 3 *r* - fol. 3 *v*

Napoli 3. Marzo 1858.

Signore

S.E. il Maggiordomo Maggiore, e Soprintendente di Casa Reale mi scrive quanto sieque „, Napoli 2. Marzo 1858 = Signore. = Avendo l'alunno interprete di cotesta Officina D. Vito Fornari dichiarato, come risulta dal rapporto di lei 2. Feb: p.s. di non potere pel motivo di salute assumere il lavoro, che eragli stato commesso per compiere le parti rimase imperfette dal defunto D. Salvatore Cirillo nel Papiro senza titolo di 72. colonne, che venne affidato a quest'ultimo col R. rescritto del 6. Ottobre 1852: a poichè la R. Accademia Ercolanese ha osservato, che il Sacerdote D. Francesco Ventriglia tanto come Socio Ordinario di quel consesso, quanto per la svariata dottrina di lui, sia tra l'altro al caso di dare qualche saggio di lavoro per la interpretazione de' Papiri; io ho determinato che, che gli scritti del defunto Cirillo contenenti la interpretazione del dell'indicato Papiro si passino da cotesta Officina al detto Sacerdote Ventriglia con lo incarico di determinarne la illustrazione facendovi ciò, che manca, cioè la Prefazione, la, traduzione,¹⁸⁴ e l'annotazione della Colonna 50.^a il compimento della interpretazione della colonna 106. e l'intera traduzione, ed annotazione della medesima, non che talune annotazioni ad altre colonne etc. col compenso di Ducati centocinquanta da prelevarsi da quello di D: duemila centosessanta, che venne promesso con l'accennato Rescritto al Cirillo per la interpretazione suddetta,, salvo però quello, che la ripetuta R. Accademia Ercolanese potrà osservare, quando esaminato il lavoro completo sarà al caso di giudicare qual parte del compenso summentovato spettava al defunto Cirillo, e quale altra parte potrà competerne al Ventriglia.

Glielo partecipo quindi per l'uso , che ne risulta. Il Maggiordom. Mag: Soprintend. Generale di Casa R. Bisignano.

Ed io col massimo compiacimento La fo di ciò consapevole, pregandola di favorire in questa Officina, affinché le possa consegnare il cennato Papiro.

Il Soprintendente Provisorio

Com. Bernardo Quaranta

Fol. 4 v

Col. L.

[*segue trascrizione*]

Fol. 6 r

Col. 106.

¹⁸⁴ Sopra è scritto: *interpretazione*.

[*segue trascrizione*]

Fol. 8 *r* - fol. 8 *v*

Scholion in Col(umnam) XX.

[*segue testo latino*]

Fol. 8 *v* - fol. 9 *r*

Scholion in Col. LVI.

[*segue testo latino*]

Fol. 9 *verso* - fol. 10 *recto*

Scholion in Columnam LXIII.

[*segue testo latino*]

Fol. 10 *r* - fol. 10 *v*

Scholion in Columnam LXX.

[*segue testo latino*]

Fol. 10 *verso* - fol. 11 *r*

Scholion in Col. LXXIV.

[*segue testo latino*]

Fol. 11 *r* - fol. 11 *v*

Scholion in Col. LXXVI.

[*segue testo latino*]

Fol. 11 *v* - fol. 11 bis *r*

Scholion in Columnam LXXXVIII.

[*segue testo latino*]

Fol. 11 bis *r* - fol. 12 *r*

Scholion in Col. XC.

[*segue testo latino*]

Fol. 12 *v*

Scholion in Columnam XCI.

[*segue testo latino*]

Fol. 13 *r* - fol. 13 *v*

Scholion in Col. L.

[*segue testo latino*]

Fol. 13 *v* - fol. 14 *r*

Scholion in Col. CVI.

[*segue testo latino*]

[Fascicolo 2]

Foglio di protezione

Fol. 1 *r*

1004

Fol. 1 *v*

[*bianco*]

Fol. 2 *r*

[*bianco*]

Fol. 2 *v*

A.O.P. B.^a XXI fasc.^{lo} II

[Contenuto]

Fol. 18 *r* - fol. 32 *r*. [*Praefatio*]

Erudito lectori

Papyrus, quam Deo adjuvante typis edendam prae manibus habemus [*supra*: tum titulo], tum Auctoris nomine caret, raro quidem exemplo, at nulla scientiae jactura: quamvis enim prope omnes huc usque evolutae, publicaeque lucis usura donatae Papyri prima ipsa fronte Auctoris nomen cum rei pertractatae indicio praescriptum habeant, atque nostra haec utroque expers conspicitur, cuivis tamen superstitibus Columnas perlegenti utraque res nullo negotio datur dignoscenda. Quum enimvero de Rhetoricis rebus pertractet huiusmodi liber eundem pene ordinem, dicendique modum praeseferens, ac plures aliis de eodem argumento Philodemi nomine inscripti, nemini sane dubium potes esse, quin eidem Philosopho et opus hoc tribuatur, titulo Φιλοδημου περι ρητορικης¹⁸⁵ inscribendum. Atque utinam eadem facilitate innumeris aliis Papyri ruinis praesens aliquod remedium afferre potuisset! Ab ipso quidem initio plures dunt Columnae, ceteraeque omnes, quae supersunt, foedis adeo refertae sunt lacunis, ut non Columnas, sed miseras Columnarum reliquias vere disceris: In quibus sane colligendis, iustoque supplemento ditandis doctissimi Interpretis (cujus mors importuna duram Papyri conditionem longe tristiolem reddidit) jamdiu probata patientia maximopere elucet.

Nunc quum Columnae nullo inter se ordine cohaereant, nulloque, uti ajunt, filo intexantur, operae pretium ducimus, ut facilius quodammodo Philodemi mens pateat, singulas haec strictim, ac summatim exponere. |¹⁸⁶

Col. 3. Ac prima se nobis offert III.^a Columna capite, ac pedibus misere detruncata (quod sane de aliis omnibus aequae dicendum est) in qua Philodemus perstringere videtur cujuscumque sophistae jactantiam, qui fortasse ad juvenes decipiendos vulgo venditabat; se posse rhetorices ope probabilibus laudare argumentis, quam velit cumque vitae rationem, rursusque eandem illam reprobare, ac vituperare: Tum veluti adversarium deridens subjungit = facile posse illum hanc, sive illam vivendi rationem demonstrare, salutarem esse, ac persuadere ei tantummodo, qui bene valere desiderat, namque tritum est = patulis auribus excipi desiderata. Hinc demum colligit Rhetoricam artem medicinae quidem inservire, quum tamen inutilis prorsus sit ad bene valendum. Quod quidem quam bene se habeat, omnes norunt; sanitas enim est medicae, non rhetoricae artis finis ultimus, uti Sextus Empiricus scripsit = Ιατρικη ~~εστ~~ τους λογους εφ' ετερον τι αναφερει τελος, καθαπερ την υγειαν¹⁸⁷

est ars disserendi, quae pertinet ad medicinam, sed finis non tendit ad persuadendum, sed ad sanitatem de rhet: 9:

Col. VI. Tertiam statim excipit VI. Columna, in qua adstruere videtur Philodemus principium illud, quod omnes inter Philosophos aequae convenit, haud posse idem eodem tempore verum esse, ac falsum, dicit enim = secundum ea, quae omnino vera sunt, aequum esse videtur, ut contraria sint, quae secundum rationem falsa sunt = Quamobrem si necessario falsa esse debent, quae rationi repugnant, et rhetor veris perinde, ac falsis utitur, (utrinque enim semper ei disputandum est) putet non esse artem

¹⁸⁵ Teste greco in rosso nell'originale.

¹⁸⁶ Fol. 19 r (= 2).

¹⁸⁷ Teste greco in rosso nell'originale.

rhetoricam, quae nullas habet certas comprehensiones, et principia, quibus constanter innitatur, uti clarius elucet ex extremis, quae super

Col. VIII. sunt, VIII. Columnae verbis; si verisimile est supplementum, γελοιοι ρητορες, επει δογμασι παγιοις χρησθαι,¹⁸⁸ ridendi sunt rhetores, quia stabilibus dogmatis uti nequeunt, aut quid simile = in qua quidem male adfecta columna contendere videtur Philosophus, rhetoricam non esse artem politicam, neque artem bene civitates regendi in rhetorum scholis addisci, neque opus rhetoricae idem |¹⁸⁹ esse, atque opus politicae, uti ex toto opereluculenter evincitur.

Col. IX. Ex paucis IX. Columnae verbis, si quid conjecturis detur loci, insimulare videtur Sophistas, qui nihil omnino, nisi utilitatis causa suscipiebant, quamvis et bene morati, et gratiosi, aliisque bonis dotibus aliunde essent praediti. Et quoniam Rhetores ex sententia Epicureorum nonnisi conjecturis artem suam fulciebant,

Col. X. In Col. X. Philodemus adsumit Sopistas¹⁹⁰ optimo cuique conjectori laudes tribuere, atque unamquamque artem conjecturalem existimare. Quisnam vero sit ille, qui firmiter dixit illam h:e: rhetoricen falsam esse, ac perditricem, hariolari nulli possumus: alicui certe ex eiusdem gregis Philosphis adscribenda sunt verba illa. Ceterum vel ipse Philodemus Col. 70 huiusce papyri adserit rhetores Athenarum rempublicam perdidisse ῥητορας απολωλεκεναι, και τεθανατωκεναι τας Αθηνας;¹⁹¹ et in eandem sententiam constat Aeschinem contra Ctesiphontem dixisse = Ουδεμιαν τοι ποποτε εγωγε μαλλον πολιν εωρακα υπο μεν θεων σωζομενην, ὑπο δε των ρητορων τινων απολλυμενη¹⁹² = Equidem nullam unquam urbem vidi, quae et a diis conservaretur, et a quibusdam oratoribus magis perderetur.

Col. XIV. Ex Col. Decima uno quidem saltu transeundum est ad decimam quartam, quae et ipsa caret principio; adeo sane, ut nullimirandum sit, si ingenue fateamur, incertum prorsus esse, quid in ea sibi velit Philodemus. Num praecipit suscipiendam esse curam officii, et necessarii, non voluptatis? Hoc enim innuere possent prima illa verba = illud curandum erat, per quod bonum esse contingit, per quod vero voluptas, non curandum = Sed id, quod mox sequitur¹⁹³ = Efficax vero tractationem incipere statim sic, per quod fit vita; sed sic = cura illius habenda, per quod opus est, vel contingit, nequaquam =, hoc, inquam, ad alia omnia nos trahere posset. Namque haec verba praeseferre videntur duo exempla emphatici nempe proemii, et non emphatici, ita, ut illud exponi possit hoc modo = Efficax vero est tractationem incipere statim, sive ex abrupto sic = per quod fit vita: sed incipere sic = cura illius habenda, per quod opus |¹⁹⁴ est, vel contingit esse = efficax omnino non est = Haud simile quiddam legi potest apud Aristotelem *Rhet.* lib. III. Cap: XIV. sub fin: τουτων δε ενεκα προοιμιου¹⁹⁵ δειται, γ κοσμου Χαριν, ως αυτοκαρδαλα φαινεται, εαν μη εχη (?) τοιουτου γαρ το Γοργιου εγκωμιον εις

¹⁸⁸ Testo greco in rosso nell'originale.

¹⁸⁹ Fol. 19 v.

¹⁹⁰ *Sic.*

¹⁹¹ Testo greco in rosso nell'originale.

¹⁹² Testo greco in rosso nell'originale.

¹⁹³ 2 righi cancellati.

¹⁹⁴ Fol. 20 r (= 3).

¹⁹⁵ *Sic.*

Ηλειους, ουδεν γαρ προεξαγκωνισας, ουδε προανακινησας, ευθως αρχεται, Ηλις πολις ευδαίμων.¹⁹⁶
Morum autem causa proemio indiget, autornatus gratia, quod abrupta videantur, nisi illud habeant. Ejusmodi enim est Gorgiae encomium in Eleos: nullo enim connixu, nulloque motu ante adhibito confestim incipit, Elis civitas beata. = Verum de omni hac disputatione doctorum hominum iudicium sit.

Col. XV. Columna XV. aliquid de iudiciis, ac tribunalibus se dicturum profitetur, suaeque orationi illud videtur praemitti, quod nemo de inutilibus verba faciat, curamve suscipiat; sed omnes, quicumque ad verba facienda inducunt animum, in universum id unice curant, ut persuadeant aliquid. Sed contra omnino factitabant Sophistae, qui ex Platone et nugis venditabant, et futilibus orationibus multitudinem detinebat = *Euthyd*: Tom: I

Columna XVII. Sophistarum opiniones exponit, qui jactitabant se juvenes arte sua prudentes efficere, atque utiles rei publicae, et amicis; nec non artem ipsam defendebant, quod non ipsa sit prava, sed eorum culpa, qui male illa utuntur. Extrema autem pagella incipere videtur hujusmodi opinionis refutatio; neque mirum; compertum enim omnibus est Epicurus nimia in Sophistas acerbitate abreptos aliquando veritatem ipsam oppugnasse, ceterum de utilitate, quam res publicae, ac privatae ex eloquentia hauserunt, nihil est quod dubitari possit = Quod vero admittenda sit illa rhetoricae artis defensio, locupletissimus vades extat prae ceteris Aristoteles, qui Lib. I. Rh. cap: 1.º haec habet = ειδε, οτι μεγαλα βλαψειεν αν ο χρωμενος αδικως τηριαντη δυναμει των λογων, τουτοτε κοινον εστι κατα παντων των αγαθων, πληναρετης, και μαλιστα κατα των χρησιμωτατων, οια ισχυρος, υγειας, πλουτου, στρατηγιας; τοιουτοις γαρ αντίς ωφελησειε τα μεγαιστα, χρωμενος δικαιως, και βλαψειεν, αδικως.¹⁹⁷ = Si vero objiciatur, quod valde nocebit is, qui utatur injuste hac dicendi facultate, id commune est adversus omnia bona, praeter virtutem, et maxime |¹⁹⁸ adversus utilissima, ut robur, valetudinem, divitias, disciplinam militarem. His enim aliquis profuerit maxima, si utatur juste, et nocuerit se injuste.

Col. XVIII. Philosophus proposito exemplo Mardonii, qui apud Marathonem variis interrogationibus non recte, uti par erat, sed inconstanter et inepte responderat, concludere videtur improbandos esse consiliarios, qui non ex plena, uti ajunt, causa cognitione, sed ex incertis, falsisque rumoribus consultumaliis volunt, atque ita ineptissima quaequae effutientes rempublicam consiliis suis pessum dant; Quod quidem clarius erui posset ex extremis lineis = id concedis, quod timeo, si sunt, tales esse consiliarios... nisi importunus admodum columnae hiatus reliqua absorbuisset. Ceterum ad illustrandam hoc in loco Philodemi mentem non minimum valet illud Aristotelis, qui de genere deliberativo disserens docet = τον μελλοντα συμβουλευσαι περι φυλακης της χωρας, μη λανθανειν, πως φυλαττετατι αλλα καιτο πληθος ειδεναι της φυλακης και το ειδος, και τους τοπους των φυλακτερων, τουτο δ' αδυνατον, μη εμπειρον οντα της χωρας¹⁹⁹ = Qui de regionis custodia deliberatus fuerit, oportet eum non latere, quomodo custodiatur, sed et multitudinem scire custodiae, et formam, et loca praesidorum; hoc autem esse non potest, nisi quis peritus sit regionis. Et peritus quidem non erat regionis ille,

¹⁹⁶ Testo greco in rosso nell'originale.

¹⁹⁷ Testo greco in rosso nell'originale.

¹⁹⁸ Fol. 20 v.

¹⁹⁹ Testo greco in rosso nell'originale.

quicumque ipse fuerit, qui primum interrogatus respondit, Persas, uti videtur, expugnaturos esse angustias, aditus, universaque in finibus munimenta, ac praesidia = rursus interrogationi = venistine Marathonam, respondit = non quidem, sed diligentem capi de hac re notitiam = Quidnam igitur consilii ab isto homine locorum imperito erat expectandum?

Col. XIX. quantum ex miseris ejusdem reliquiis στοχαστικως²⁰⁰ erui potest, Philodemus quum fortasse superius adservisset probos, integros que oratores esse utiles reipublicae, atque amicis, recte igitur adversus Sophistas concludit laudandos non esse improbos quosdam donisque corruptos = Largitiones enim mentem, ac consilium corrumpunt, notumque satis est illud, Demosthenis hac ipsa de re = οτανδε επι θατερα ωσπερ εις πρυτανην αργυριον προσεγης, οιχεται φερων, και κατθελ²⁰¹ κουσε τον λογισμον εφ' αυτο, και ουκ ετ' αν ορθως, ουδ' υγιως ο τουτο ποιησας περι ουδενος αν λογισαιτο.²⁰² Quod si vero in utramvis partem, veluti in trutinam, argentum imposueris id cogitationem praecipite trahit, et ad sesedeorsum abripit; quod quisquis admittit, fieri non potest, ut deinceps ulla de re vere cogitet =

Col. XX. uti e paucis lineis conjicere licet, Philodemum perstringentem exhibet Sophistas illos, qui vim omnem Rhetorices in solis verbis constituendam esse arbitrantur, atque unico verborum apparatu preti se τα ηττω κριττω²⁰³ efficere posse jactabant. Videsis Gellium *Noct: Attic:* vers: 3.7.

Columna vero XXI. illos fortasse rhetoras innuit Philosophus, qui ad publica certamina ante paratis orationibus veniebant, sive protius attingere videtur oratorias exercitationes in Sophistarum scholis haberi solitas, quae communibus argumentis ornatae nihil ad rem habebant quod vere posset persuadere.

XXI. Columnam multo hiatu interposito sequitur Col. XXVII.^a, in qua disserit Noster de ratione dicendi, quam forte in juvenum exercitationibus usurpabant Sophistae, quamque cum Periclis, Callistrati, Demosthenis aliorumque similium oratorum eloquentia minime confidit; in orationibus enim Sophistarum ad vanam quamdam pompam compositis non vera, ac nativa inerat perspicuitas, sed aliquid potius, quod περιτρανον παιδειν~~ων~~²⁰⁴ puerilium orationum, sive puerilis (parola aggiunta in alto) perspicuitas appellabatur.

Columna XXVIII. de Politica, sive de administrandae reipublicae ratione sermonem procul dubio injicit; inquit enim = accidit, ut aliquando pravus quis, aliquando etiam ineptus, et futilis administret = quod et Athenarum exemplo confirmat. Quod vero subnectit, rhetores nunquam exercitiis praefici, neque summos eisdem magistratus committi, de Sophistis tantummodo vere posset adfirmari; novimus enim et Periclem, et Phocionem summos duces fuisse, ac magistratus gessisse, quum alioquin eloquentiae laude floruerint. Quid porro sibi velit Philosophus in ea, quae sequitur.

Col. XXIX. divinari non posse videtur, adeo omnia inconnexa sunt, atque ανακολουθα.²⁰⁵

²⁰⁰ Testo greco in rosso nell'originale.

²⁰¹ Fol. 21 r (= 4).

²⁰² Testo greco in rosso nell'originale.

²⁰³ Testo greco in rosso nell'originale.

²⁰⁴ Testo greco in rosso nell'originale.

²⁰⁵ Testo greco in rosso nell'originale.

Col. XXX. Trigesima potius columna prono, uti ajunt, alveo fluit Philosophi sententia, ita ut loculenter doceat = cavendum esse, ne unquam superba arro²⁰⁶gantia, vel castigatione junioribus auferatur rhetoricae amor, atque desiderium, sed potius elogiis, ac praedicamentis augeatur. Quamvis tamen (ad rem prorsus subnectit) Sophistae adfirmant miraculum quoddam esse hanc facultatem adeo percipiendae scientiae idoneam et quasi fabulose confictam = Quibus sane Sophistarum adsertionibus, sive miris pollicitationibus opponit Noster Epicurus. Col. XXXI. = magis par esse opus perficere, non inanibus verbis spondere, quum tritum illud sit = multa fidem promissa levant = deinde posse sibi esse consentiens = quod certe contingere non potest, quum quis nimis alta, ac mirabilia pro libidine promittat. Quod vero sequitur = At non modo ista non promittunt rhetores etc. *κατα προληξιν* accipiendum nobis esse videtur.

Col. XXXII. Praemissa alicujus fortasse Philosophi opinione, qui turpia quaedam, impia, atque injusta suapte naturâ etiam *ανοητα* esse censebat, Philodemus adfirmat constare non posse argumenta, quae veritatis non innituntur fundamento, ac illud denique colligit = costantum in concionem posse progredi, qui ad Philosophos adcesserunt = Sola namque Philosophia, utpote quae veras, ac stabiles rerum praesefert notiones, facultatem publica negotia pertractandi suis potest cultoribus suppeditare: Quapropter non injuria videtur Pericles oratorum omnium perfectissimus extitisse eo praesertim, quod rerum contemplationi, sive Philosophicis studiis sub Anaxagora diligentissime vacavit, Plat: in Phaed: pag. 266. A quo sane minime abhorret quod de²⁰⁷scribit Tullius in de Oratore Ego autem et me saepe nova videri dicere intelligo, quum pervetera dicam, sed inaudita plurisque, et fateor me Oratorem, si modo sum, aut quicumque sum, non ex rhetorum officinis, sed ex Academiae spatiis extitisse. Lib: 2. Cap: 12.

Col. XXXIII. Nisi capite Columna haec misere esset detruncata, probabilius Philodemi sententia deprehenderetur: nunc tamen quum sermo sit de peccatis, quae inducit *χαρις* gratia, et cum superius sit = plaudere etsi asperum quid aliud in isto sit = innuere videri posset Philosophus plausus, sive adprobationes, quas iniuste amici homines, seu adulescentes congerere solebant in Sophistarum orationes vel asperas, et in concinnas; eodem plane sensu, atque Flaccus in *de* ²⁰⁸*Arte Poet.* = Pisonum Patrem monebat, ut ab huiusmodi laudatoribus caveret =

„Tu seu donaris, seu quid donaris velis cui,

„Nolito ad versus tibi factos ducere plenum

„Laetitia, clamabit enim, pulchre, bene, recte, etc.

Gratia enim, seu adulatio, est pessimus meritorum iudex.

Columna XXXVI. Philodemus Sophistae alicujus verba refert reponentis = isthaec (praecepta fortasse orationis) recepta fuisse a Philosophis neotericis, quia plerumque, ut addit, evoluerunt, quae ad illos (rhetores nempe) pertinebant.

Col. 37. Tum ut in Col: sequenti innuit, idem Sophista adsumit scientiam illam artificialem (rhetoricam nimium) Philosophiae suppetias venire. Quem sane Philosophus noster oppugnans ait = At quum

²⁰⁶ Fol. 21 v.

²⁰⁷ In alto: *se.*

²⁰⁸ Fol. 22 r(= 5)

non queat aliis supereminere, vel ut probabilius = aliis utilitatem adferre, ementitur vel universos sermones, vel haec mea fuisse praetereunda. =

Tum Col. 38. de Sophistarum in dicendo audacia, et impudentia loquutus, utpote qui arbitra<ba>ntur = θρασεως δε λεγειν, και την τολμαν, ωσπερ οπλον προβεβλησθαι, ινα φοβερων η τοις αντιδικοις, confidenter dicendum esse, et armorum instar objiciendam audaciam, ut adversariis sit metuendus, Sext: Emp: c: 15. adversus ipsos colligit Philosophus = artem rhetoricam nullum invenisse praeceptum injuriarum sterile =

Et Col. XL. idem pertractans argumentum, mentionemque injiciens de Demosthene, quem intolerabilia dixisse probabiliter adversus Aeschinem ait, sententiam suam hoc pacto concludit = quum non magnopere ad rhetorice dicendum conferat impudentia, et petulans scurrilitas = Humilioria enim illa vitia sunt, uti docet Fabius lib: XI. Cap. 1. submissa adulatio, affectata scurrilitas, in rebus, ac verbis parum modestis, ac pudicis vilis pudor. Quod quidem quam recte, ac sapienter dictum sit, vel ex uno ipsius Demosthenis exemplo Philocratis insolentiam reprehendentis probari potest = επαναστας δ' ο φιλορηρατης μαλα υβριστι²⁰⁹κως, ουδεν, εφη, θαυμαστον, ω Ανδρες Αθηναιοι, μη ταυτα εμοι, και Δη|μοσθενει δοκει, ουτος γαρ υδωρ, εγω δε οινον πινω = Orat. de falsa legatione.

Col. XLI. Carpere haud obscure videtur Sophistarum avaritiam, qui unice pecuniarium amore illecti rhetorice arti vacabant, et exempli nautae, institoris, praedonum ipsi se illudere conabantur, quemadmodum Gorgias apud Plat|tonem agebat = Ουκουν και οι πλεοντες τε, και οι αλλον χρηματισμον χρηματιζομενοι, ου τουτο εστιν ο βουλονται, ο ποιουσι# εκαστοτε (τις γαρ βουλεται πλειντε, και κυνδινευειν και πραγματα εχειν) αλλ' εκεινο, οιμαι, οϋ ενεκα πλεουσι, πλουτειν, πλουτου γαρ ενεκα πλεουσι = Nonne et qui navigant, aut aliud negotium lucri causa obeunt, non id volunt, quod faciunt? quis enim navigans subire pericula, molestias habere velit? sed illud volunt, ut arbitror, cuius gratia navigant, divitias scilicet, harum namque gratia navigant = Pag. 201. Porro ad sententiam suam confirmandam Philosophus heic meminit Aristippi, cujus tanta fuit avaritia, ut loco proverbii fere cesserit, quum ne pro se ipse quidem gratis posset dicere, ut εμφατικως heic ait Philodemus — Revera sic de eodem scribit Diogenes Laërtius = 65 = ουτος σοφιστευσας, πρωτος των Σωκρατικων μισθους εισεπραξατο = Primus Socraticorum mercedem exegit, et quaestu philosophatus est. Col. XLII. Quum ex Sophistis nonnulli exstiterint, qui se institutione sua id effecturos pollicebantur, ut ipsorum discipuli ad causas dicendas, orationes publice habendas, administrandamque Rempublicam dialectices ope idonei redderentur, uti ex Euthydemo²¹⁰ Plat.²¹¹ datur intelligere, adversus istos Col. XLII. argumentari videtur Philodemus ex contrariis, uti ajunt, effectibus = ait enim = Alii paulo cautius ista in se recipiunt, et quamvis talia po<ponderint>, non solum in negotiis succumbunt, sed plerumque etiam sunt ab idiotis loquacitate oppressi. = Tum eodem insistens ²¹² argumento addit = Neque omino²¹³ sunt facienda fidei idonea, quaecumque alia vel in universum negotiorum peritia = vincuntur, seu quid simile, atque ipsi promittunt; quibus sane promissis populum, seu vulgus decipere nituntur,

²⁰⁹ Fol. 22 v.

²¹⁰ Sopra: 2.

²¹¹ Sopra: 1.

²¹² Fol. 23 r (= 6).

²¹³ Sic.

confringunt enim, seu potius coacervant ea omnia, quae illis arrident, non quae vera, ac recta sunt, loquuntur, uti innuit Col XLIII. ex singularis alicujus Sophistae persona. Tum Col. XLIV. pergit adversarios refutare, utpote qui rerum gerendarum scientiam profitentes parum, aut nihil omnino circa convenientia dicendi praecepta immorandum sibi esse arbitrabantur; hinc veluti per jocum illos irridens inquit = at philosophos magnarum rerum ostentatores, quae imperare possent, quae sunt opus, haec ipsa relinquere negotiatoribus, saltatoribus, publicanis, et pulchritudinis mercatoribus, seu lenonibus. = Tamquam si istiusmodi homines ad suas sive merces vendendas, sive res exigendas arte aliqua, ac dispositione quadam indigerent; Sophistae vero omni arte destituti ad maxima negotia rite pertractanda possent accedere. Quamobrem concludere probabiliter videtur = quicumque omnino arte, instructus ~~est~~, cuilibet rei manus admoveat recte ipsam perficere. =

Col. XLV. Incipere videtur Philosophus tractationem de animi adfectibus, quemadmodum hinc etiam adparet nonnulla²¹⁴ rhetorum, fragmenta adferri ait enim = In his vero praeibunt, quae visissim apud eosdem scripta fuerunt, eoque magis, quod aliis quidem non displicet falsus quodammodo locus de animi perturbationibus, sive adfectibus = Sed haec fere omnino deperdita sunt ob miserrimam papyri rationem.

Col. XLVI. adversariis Sophistis respondet, qui fortasse, ne sibi vitio, seu ignorantiae verteretur vinci ab idiotis in tractandis negotiis, medicorum exemplis afferebant, qui etiam quandoque vincebantur ab idiotis pharmacum²¹⁵ aliquod cognoscentibus morbum depellens, quamvis ipsi essent medicae artis ignari. Quorum argumentationi reponit Noster = At qui inter rhetores excellunt nec saepe, nec omnino ab idiotis in pertractandis negotiis vincuntur = Quod porro ad exemplum medicorum attinet, non satis constat, quid Noster respondeat quum abrupta sit columna ab ipso quidem capite. Ceterum quiddam simile apud Platonem in Phaedro legitur = εἶποι ἄν, οἶμαι, ὅτι μένεται ἄνθρωπος καὶ ἐκ βιβλίου ἀκούσας, ἡ περὶ τυγῶν φαρμακείους, ἰατροποιεῖται γέγονεναί, οὐδὲν ἐπαιῶν τῆς τεχνῆς. = Certe huiusmodi hominem insanire (puto) qui quum ex aliquo medicorum libro audiverit quandoque aliquid, et in medelas nonnullas inciderit, neque quidquam artis intelligat, medium evasisse se putet = sub fin: pag: 2666. Columnis XLVII. et XLVIII. Propius Sophistas attingit, quidum juvenes rhetoricis imbuebant praeceptionibus, eosdem quadam veluti in palaestra ad publica negotia pertractanda se exercere dictitabant; quos adversus Noster statuit = rhetorem vices tantum gubernaculi gerere, sapientum contra esse politicum. Qui enim respiciunt veritatem cujuscumque rei convitati utilis secundum experientiam ipsius administrationis = Quibus extremis verbis Philodemus spectare videtur ad illud Platonis in Protag: Quisquis ad me venerit, solum id discet, cuius²¹⁶ gratia venit. Disciplina vero homini est prudens in re familiari, et Republica consultatio, qua quis et domum recte gubernet, et civitatis negotia optime et dicendo transigat, et agendo²¹⁷ = Pag: 135. Tum injecta mentione Philonis cujusdam, et

²¹⁴ Sic.

²¹⁵ Fol. 23 v.

²¹⁶ Sic.

²¹⁷ In nota: παρα δ' εμε αφικομενος μαθησεται ου περι αλλου του η περι ου ηκει το δε μαθημα εστιν ευβουλια περι τε των οικειων, οπως αν αριστα την αυτου οικιαν διοικου και περι των της πολεως, οπως τα της πολεως δυνατωτατος (Continuaz. in Fol. 24 r, in alto.) αν ειη και πραττειν, και λεγειν.

Demetrii Phalerei in libro de Rhetorica alia constituentis, concludit = Rhetor quamvis summa valeat peritia, si theorematis caret, non valens politicus dici potest. |²¹⁸

Col. IXL. Quenam sint illa, quae de Diogene, et de suis similibus, qui fere semper decepti dicuntur, heic referuntur dicta, nullo sane pacto quis divinaverit. Ceterum extra omnem dubitationis aleam Sophistae alicujus argumentum extremis Columnae verbis innuitur, quo ille adstruebat = non decipere rhetoras, sed vera persuadere, et ut plurimum persuadere = sed argumentum ipsum fac credas nobiscum in proxima lacuna delitescere. Quantum porro ex Columnis L. et LI. pessime adfectis conjici potest, disserere videtur Philosophus de maximis damnis, atque calamitatibus, quibus affici solent Respublicae malis Oratorum consiliis obtemperantes; et praemisso malorum filiorum exemplo, a quibus maxima calamitates felicibus prole parentibus importantur, ad magna infortunia innuenda gradum facit, quibus civitates, quum ejusmodi i:e: malis consiliis praebent aures, afficiuntur = Eadem hac enim sententia Philodemus ipse Col. 70 = rhetores perdidisse, et ad interitum perduxisse Athenas, scribet; et Demosthenes ad Athenienses contra Aeschinē clamabat = $\omega\varsigma$ $\pi\omicron\nu\eta\rho\iota\alpha$ $\delta\upsilon\nu\alpha\mu\epsilon\omega\varsigma$ $\epsilon\delta\omicron\zeta\alpha\nu$ $\epsilon\upsilon\rho\mu\epsilon\nu\eta$ $\pi\alpha\rho$ $\upsilon\mu\omega\nu$ $\epsilon\pi\iota$ $\tau\eta\nu$ $\pi\omicron\lambda\iota\nu$ $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ = In quattuor, quae sequuntur, Columnis adversarios perstringit, qui nullum admittebant discrimen magnos inter actorum temporum oratores, et suorum temporum, sive recentes; veteribus Noster tribuit prudentiam politicam, magnamque puritatem rerum publicarum bono utilissimam, utpote consiliando idoneam; recensioribus vero adscribit optimas, sed vanas pollicitationes, ex quibus deteriora semper civitati abveniunt. Quod quidem confirmat Demadis, et huic similibus exemplo, qui quum nihil didicerint, pessimo consilio ad magistratus pervenerunt; perfectos viros amolientes.

Columna vero LVI. pluribus extollit laudibus veterum oratorum |²¹⁹ justitiam, uti de Pericle, aliisque nonnullis principatum obtinentibus, et de Demosthene. In qua sane disputatione imitatus videtur illud Platonis in Gorgia = ubi Socrates ita loquens inducitur = $\epsilon\iota$ $\epsilon\iota\tau\iota\nu\alpha$ $\epsilon\chi\epsilon\iota\varsigma$ $\tau\omega\nu$ $\rho\eta\tau\omicron\rho\omega\nu$ $\tau\omicron\iota\omicron\upsilon\tau\omicron\nu$ $\epsilon\iota\pi\epsilon\iota\nu$, $\tau\iota$ $\omicron\upsilon\chi\iota$ $\kappa\alpha\iota$ $\epsilon\mu\epsilon\iota$ $\alpha\upsilon\tau\omicron\nu$ $\epsilon\phi\rho\alpha\varsigma\alpha\varsigma$ $\tau\acute{\iota}\varsigma$ $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$; ***²²⁰ $\alpha\lambda\lambda\alpha$ $\mu\alpha$ $\Delta\iota\alpha$ ²²¹ $\omicron\upsilon\kappa$ $\epsilon\chi\omega$ $\epsilon\gamma\omega\gamma\epsilon$ $\sigma\omicron\iota$ $\epsilon\iota\pi\epsilon\iota\nu$ $\tau\omega\nu$ $\gamma\epsilon$ $\nu\upsilon\nu$ $\rho\eta\tau\omicron\rho\omega\nu$ $\omicron\upsilon\delta\epsilon\nu\alpha$. Σ . $\tau\iota\delta\epsilon$, $\tau\omega\nu$ $\pi\alpha\lambda\alpha\iota\omega\nu$ $\epsilon\chi\epsilon\iota\varsigma$ $\tau\iota\nu\alpha$ $\epsilon\iota\pi\epsilon\iota\nu$ $\delta\iota\omicron\nu$ ²²² = $\tau\iota\nu\alpha$ $\alpha\iota\tau\iota\alpha\nu$ $\epsilon\chi\omicron\upsilon\sigma\iota\nu$ $\text{A}\theta\eta\nu\alpha\iota\omicron\iota$ $\beta\epsilon\lambda\tau\iota\omicron\upsilon\varsigma$ $\gamma\epsilon\gamma\omicron\nu\alpha\iota$, $\epsilon\pi\iota\delta\alpha\nu$ $\epsilon\chi\epsilon\iota\delta\alpha\nu$ $\epsilon\kappa\epsilon\iota\nu\omicron\varsigma$ $\eta\rho\zeta\alpha\tau\omicron$ $\delta\eta\mu\eta\gamma\omicron\rho\epsilon\iota\nu$, $\epsilon\nu$ $\tau\omega$ $\pi\rho\sigma\tau\theta\epsilon\nu$ $\chi\rho\nu\omega$ $\chi\epsilon\iota\rho\upsilon\varsigma$ $\omicron\nu\tau\epsilon\varsigma$; $\epsilon\gamma\omega$ $\mu\epsilon\nu$ $\gamma\alpha\rho$ $\omicron\upsilon\kappa$ $\omicron\iota\delta\alpha$ $\tau\iota\varsigma$ $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ $\omicron\upsilon\tau\omicron\varsigma$. $\text{K}\alpha\lambda\tau\iota\delta\epsilon$; $\Theta\epsilon\mu\iota\sigma\tau\omicron\kappa\lambda\epsilon\alpha$ $\omicron\upsilon\kappa$ $\alpha\kappa\omicron\upsilon\iota\varsigma$ $\alpha\nu\delta\rho'$ $\alpha\gamma\alpha\theta\omicron\nu$ $\gamma\epsilon\gamma\omicron\nu\omicron\tau\alpha$, $\kappa\alpha\iota$ $\text{K}\iota\mu\omega\nu\alpha$, $\kappa\alpha\iota$ $\text{M}\iota\lambda\tau\iota\alpha\delta\eta\nu$, $\kappa\alpha\iota$ $\text{P}\epsilon\rho\iota\kappa\lambda\epsilon\alpha$ $\tau\omicron\upsilon\tau\omicron\nu\iota$ $\nu\epsilon\omega\sigma\tau\iota$ $\tau\epsilon\tau\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\tau\epsilon\kappa\omicron\tau\alpha$; Quod si intere Oratores talem quempiam habes, cur non et eum ostendisti? Call. Per jovem ex Oratoribus, qui nunc sunt, talem habeo nullum. Socr. Num autem inter veteres aliquem indicare potes, per quem Athenienses facti aliquando sint meliores, postquam ille orare coeperit? Call. Quid vero Themistoclem non audis virum bonum fuisse, et Cimonem et Miltiadem, atque Periclem = etc: Pag. 211

Col. LVII. Attingit artem illorum jocularum, qui gladiis spectatores decipiebant, et hujusmodi exemplo evincere conatur Rhetoricam artem esse usu comparatam ad auditores verbis decipiendos, ut joculatores illi decipiunt gladiis: quin imo argumentum magis urgens inquit, quum arma nihil

²¹⁸ Fol. 24 r (= 7).

²¹⁹ Fol. 24 v.

²²⁰ 1 lettera cancellata.

²²¹ Sic.

²²² Sic.

exhibeant satis aptum ad dolos instructum, rhetorum institutio theoremata omnia habet huc spectantia. Tum Col. LVIII. prosequitur = non omnia h.e. negotia rhetorum fidei committi, etsi potes sint consequi, quod honestos provehit, et bonos. Ex quo deducendum videtur, Rhetoricam nequaquam Politicam edocere, quamvis ipsa possit probos, ac bene moratos cives reddere.

Quid porro sibi velit columnis LIX. et LX. haud plane nobis datur intelligere, quum ne hariolari quidem possimus, quis tandem ille cujus heic Philosophus mentionem injiciat, qui scilicet indicitur a Philodemo locum etiam cujusdam operis in medium [|]²²³ afferens, nec non decertans cum Philosopho Chrysippo; quod sane se refutaturum promittit noster Auctor. Dolendum tamen est refutationem ipsam certo aliquo ordine nos prosequi non posse; quum ex misera Papyri conditione non gradatim, nec una continenti serie procedant argumenta, sed sententiae, atque adeo sententiarum veluti frustra huc illuc dispersa occurrunt.

Col. LXI. ni tam lethaliter detruncata esset capite, prae se quidem ferret, quodnam sit illud το ρηθεν, quod Philosophus dicit ομοιον ειναι τω λεγειν, ο τι κωλυει την μεθοδον ειδεναι, effatum istud idem valere, ac dicere, quod prohibet, quominus methodus noscatur. Majori porro sunt animadversione digna, quae sequuntur verba, καθ' ην επεργα ποιουσι καινα φαινεσθαι, και καθ' ην αποτεμνουσι βαλλαντια, secundum quam (methodum) afficiunt, ut quae operantur adpareant nova, et secundum quam orumenas praecidunt. Ex quibus, si quid conjectando, assequi licet, improbare videtur Philodemos Rhetoricen, aequae ac malas jocularum atque των βαλαντιοτομων sacculariorum artes; quemadmodum enim saccularii, ex Ulpian: *Dig: 47. vetitas in sacculis artes exercentes, partem subducunt, partem subtrahunt,* ita rhetores implicatiore quadam methodo utentes veritatem, ex Philosophi mente, nunc minuere, nunc super extollere consuescebant. Ceterum hunc Philodemi locum mirifice illustrare videtur illud Socratis apud Platonem = Τιςιαντε, Γοργιαντε εασομεν ευδειν, οι προ των αληθων τα εικοτα ειδον ως τιμητα μαλλον· τατε αυ σμικρα, μεγαλα, και τα μεγαλα σμικρα φαινεσθαι ποιουσι δια ρωμην λογου, καινα τι αρχαιως, τα τ' εναντια καινωσ; συντομιαντε λογων, και απειρα μηκη περι παντων ανευρον = Lysiam vero, et Gorgiam dormire sinamus, qui verisimilia veris anteposuerunt, ac vi orationis efficiunt, ut parva magna, et magna vicissim· parva, vetera item nova, et novissima vetera videantur: brevitatem quoque concisam, et rursus infinitam quandam verborum prolixitatem in [|]²²⁴ venerunt.

Columnae LXII pars superior quamdam veluti repetitionem exhibet comparationis arma inter, et rhetoricen artem superius in Col. 57. jam institutae ea sane mente, ut probaretur, nihil omnino arma suapte natura ad dolum habere aptum, quum contra rhetorum disciplina universa habeat theoremata eodem intenta, nempe ad insidias auditoribus faciendas spectantia. Cui quidem gravissimae adversarii alicujus criminationi contra rhetoricen in eis, quae sequuntur Col. LXIII et LXIV. satis quodammodo fieri a Philodemo promittitur = Id igitur unum, inquit, quod attingam, erat dicendum, contingere rhetorices theorematis, et magis quibusdam, sed non omnia, neque universam disciplinam eodem spectare = ut scilicet dolis auditores excipiantur. Ex quo illud inferendum esse videtur, omnia artes rhetoricae praecepta secundum Philosophi sententiam, haud sane directa, atque absoluta ratione ad decipiendos auditores conspirare, sed quidem opportunitatem quandam, et occasionem homines injuria

²²³ Fol. 25 r (= 8).

²²⁴ Fol. 25 v.

afficiendi praebere; quamvis alioquin ars ipsa possit aliquando utilitatem afferre. Quod profecto aliorum utilium rerum exemplis confirmat, subdit enim = quemadmodum facultates, et firmum corporis robur, et magis etiam alia opportuna quis queat adlegare occasionem quidem praebentia adficiendi homines injuria, at in honore habita propter utilitatem, quaeque utilitatem saepe afferunt. Sed heic juvat expendere ista, quae mox attexuntur verba = Utilia autem dicimus, quae et a Diogene ducuntur talia = quibus sane verbis id luculenter innuere videtur Epicureus, se rhetorices utilitatem aliquando admittere, sed Diogenis sensu, qui nimirum in dissentionibus utilium cum honestis, utilitatem honestati praeponerat, uti videre est apud Tul: lib: III. de officiis, ac propterea si utilis aliquando dicitur rhetorice, potest ipsa esse non honesta, sive κακοτεκνία ars mala. |²²⁵

Columna LXV. quum adeo mutila, atque tamen male adfecta sit, quid in ea de Stoicis non solum, sed etiam de philosophis universis dicendi facultate praeditis disserere voluerit Philodemus, nec Oedipus quidem unquam divinaverit. Hinc potius gradum facimus ad Col. LXVI in qua Philodemus injecta mentione plurium malorum, quae hominum malignitate contingunt, quaeque tum rhetoribus, tum adscribi possunt, ut sunt tot tyrannidum in democratas conversiones, et praesidiorum ex urbibus ejectiones, postremis quidem verbis Rhetores publicae salutis, utiliumque rerum auctores constitui posse denegat, ea fortasse ratione, quod ars rhetorica nec hominem politicum, nec civilem scientiam, ut ajebat Plato, parere umquam possit. Tum Col: LXVII. eodem insistens argumento inquit = quum eo multitudo orta sit tyrannorum, ubi major fuit rhetorum numerus, an summatim in universo orbe, sive Graecia id potest esse verum, nullum umquam regimen populare populare rhetorum causa in tyrannorum potestatem recidisse? Ut enim tota haec sententia recte sibi constet, ερωτηματικώς efferendum esse putavimus.

Col: LXVIII. de Aeschinis adversus Athenienses audacia loquitur, quod Demosthenem Graeciam male subvertentem prohibuerint poenae fieri obnoxium non secus, ac na***²²⁶vicularios, quorum evresae essent naves. Quam sane Rhetoris audaciam vertere vitio videtur Philodemus populo ipsi Atheniensium, qui fortasse in rhetorum suorum errores non modo non animadvertent, sed et aliquando laudibus, ac praemiis prosequerentur; uti loculenter in Demosthenis exemplo apparet; de quo ad rem planius dignoscendam, juvat heic Plutarchi verba in ejusdem vita referre = τοτε δε της ατυχιας τοις Ελλησι γενομενης οί μεν αντιπολιτεομενοι ρητο|²²⁷ρες επεμβαινοντες τω Δεμοσθenei κατεσκευαζον ευθυνας, και γραφας επ' αυτον. ο δε δημος ου μονον τουτων απελυε, αλλα και τιμω̄ν διετελει, και προσκαλουμενος αυθις ως ευνουν εις την πολιτειαν. Hac ictis clade Graecis oratores aliter sentientes de republica administranda Demostheni insultantes ευθυνας judicioque intentabant: sed populus non modo his eum exemit, sed colere perseveravit, utque bonum civem ad remp: capesendam revocavit. Hinc etiam plurima oboritur lux ad postremae Columnae intelligentiam, quae misero hiatu deperdita fatiscit = caeterum illum male pugnans Athenienses decreverint post murorum restorationem laude, sive corona donari, vel quid simile vero videtur suppleri posse.

Col: LXIX. Quidnam heic Demosthenes cum Lycurgo, περι των απαθειων? quis tandem sit ille, quem ignobilissimum et malevolum, denique male affectum esse adnitetur ostendere, qui cupit, per nos licet,

²²⁵ Fol. 26 r (= 9).

²²⁶ Lettera cancellata.

²²⁷ Fol. 26 v.

harioletur. Ex novissimis potius Columnae hujusce verbis, et ex primis sequentis, si modo possint commode conjungi, videri posset Philosophus Athenarum perniciem solis rhetoribus adscribere, qui ab Alexandro, atque antheac a patre ejus Philippo minime concitati rempublicam illam funditus perdidit. Sed quum Philodemus pergat dicere = Quod si nonnullae civitates rhetores prohibuerunt, quin ad dicendum prodirent, nedum ad consulendum, at plures, eaeque maxime constanter eosdem adhibuerunt: deinde rhetores non universi gloriantur in injuriis inferendis quidquid usque audere in civitates, sed nonnullos tantum male operare solitos, illa verba superius relata longe alio accipienda sunt sensu, nempe jure negabunt quicumque tandem ii sint, ipsos ide: rhetoras concitari se Alexandrum, patremque ejus antheac tum ²²⁸ rhetoras perdidisse, et ad interitum perduxisse Athenas. Ex quo illud colligitur non rhetores absolute, sed malos rhetores damnare Philodemum tamquam omnium malorum civitatibus obvenientium auctores.

Col. LXXI. mentionem injicit de libro VII. Aristones, qui fortasse Critolai Peripatetici discipulus, ut tradit Quintilianus II.15, finem, seu definitionem rhetoricae in hunc modum docebat „Est scientia videndi, et agendi in quaestionibus civilibus per orationem popularis persuasionis„. At dolendum non parum est, quod ex columnae mutilatione intelligi non possit, quodnam sit illud majus quam fortasse par erat, emolumentum, quod percepisse dicit Philosophus.

Columnis LXXII. LXXIII. et LXXIV. cujus tandem Auctoris confutationem instituit Philodemus, divinare nulli possumus: num Aristonis librum, quem superius innuit, heic ad trutinam, judicio suo revocat Philosophus? per se quisque legat, et judicet. In primis se praeterire, dicit, quod primum, et omnino non statuatur rhetorices constitutionem in argumentationibus non adparere, sed tantum adu-
stionis hujus politicae. Tum adversarii argumentum exponit adfirmantis = quod quum horatoris, non gubernatoris partes substineat rhetor, non possit sibi vindicare partes gubernatoris, finis enim politicae non est luculenter et perspicue orare seu dicere deinde totam constitutionem mendacio et falso consistere, ideoque fugiendam esse homini veritatis amatori. Cui sane Noster, respondet²²⁹, se sophi-
sticam istam omittendo, et Aristotelis artificia, aliaque hujusmodi, quae ipsi eodem duce conscripse-
runt, permittendo sophisticorum rhetorum calliditati, demonstrare posse Periclis, Callistrati, et De-
mosthenis minime, et nullo modo similem fortasse artem, seu eloquentiam fuisse. Postremo ²³⁰ ad-
versarius redarguit id, quod conjectura²³¹ est assecutum; quodque ad veritatem accedit probabile dicit: quasi, reponit Noster, non possit verum esse, et accidere in rebus illis, de quibus; ut ajunt Rhetores, pudet dicere, nempe de turpibus, et injustis; at de hac re nullam protulit demonstrationem, uti colligit Philodemus.

Col: LXXV. nisi tam male esset adfecta, Philosophi fortasse mentem de rhetorices natura nullo negotio assequeremur: ceterum si quid divinationi est loci, videtur heic Philodemus ab *αυλητριδων ποραφοραις* tibicinarum, nempe deliciis ad rhetorum impudentiam ducere argumentum, ad scribendo nimirum naturae tamquam caussae²³² divinum illud, quod apud illas evenit, impudentiam vero, quae

²²⁸ Fol. 27 r (= 10).

²²⁹ In alto.

²³⁰ Fol. 27 v.

²³¹ Correzione.

²³² Sic.

a rhetorica gignitur, non quidem a natura, sed ab arte tantummodo repetendo. Quod sane mirifice illustratur ab illo Sexti Empirici περι ρητων: cap. 15 = θρασεως δε λεγειν, και την τολμαν, ωσπερ οπλον προβεβλησθαι, ινα φοβερον η τοις αντιδικοις. Audacter autem dicendum, armorumque istar objicienda audacia, ut adversariis sit metuendus.

Col: LXXVI. De Oratoris moribus sermonem jam instituere videtur Philosophus, quos fortasse probos requirit, et ad suavitatem compositos, quod utrumque, ait, utile est, alias minimam turbae partem compescere potis est Orator. Mira est enim vis morum ad cujuscumque generis affectus vel excitandos, vel compescendos: et omnes omnino oratoriae artis Praeceptores plurimas de hac re, ac praestantissimas doctrinas tradiderunt, et prae ceteris Aristoteles *Rhet:* lib: XII. cap. 2. qui de morum scientia oratori necessaria pertractans illud praecipue contendit = cognoscenda esse Oratori ea omnia, quibus mores formantur. Atque haec ni²³³ mirum vis est, quam εμφοτικως exprimit Philodemus = δυναμικς τις εστιν και οχλικην τινα διοικουση αταξιαν εν εκκλησιας, και δ' εν τοις μεταπτυχαιοις = Inest quidem facultas, *in ois*²³⁴ quae turbulenta quamdam perturbationem gubernat in concionibus, et tribunaliis, atque etiam in fortuitis =

Col: LXXVII. tam miseris obnoxia est lacunis, ut nihil prorsus sani, atque integri nobis sit inde colligendum; nisi quod de rhetorum vita disserere videatur Philosophus; presertim quum superius de ipsorum moribus sermonem habuerit.

Col: LXXVIII. Ex iis, quae supersunt, facile quis putet disputari, heic a Philosopho aequae, ac ab omnibus aliis factitatum erat num respublica Sapienti gerenda esset = Sed quis tandem sit, qui aversari dicitur rhetoricam, propterea quod prope ad politicam artem accedat, nullus sane divinaverit: suspicari tamen quis posset Philodemum heic de magistro suo Epicuro illud adfirmare, utpote qui et disciplinas universas odisse, et peculiariter Rhetoricam contempsisse traditur. Porro Epicurus idem ad rempublicam gerendam non esse adcedendum docebat, suisque discipulis ου πολιτευεσθαι praecipiebat, eo quidem sensu, quemadmodum exponit Gassendus, ut nemo id ageret repugnante natura, sed ille dumtaxat rempublicam capesseret, qui actuosus sit, publicisque rebus gerendis idoneus. Ad lib: X. Laert: Quae quidem expositio mirum quantum illustrare videtur ea, quae sequuntur = μη μονον του πραττει, αλλα και οικειν τινα, και διοικειν, η που τον εχοντα νουν αν γενειτο παν πλειον επιτηδευειν απραγουντων = non solum ut faciat, sed etiam ut quaedam administret, et regat; nihilque mirum si accidat, ut sapiens, (qui mente praeditus est) omnia majori curet studio, quam otiosi =

Col: LXXIX. Eodem insistens argumento quum fortasse sive Epicuri, sive cujusvis alius Philosophi sententiam exposuerit de Politicae artis ad rempublicam recte administrandam ne²³⁵ cessitate adversus Sophistarum doctrinas, qui per unius Rhetoricae praecepta alumnos suos Reipublicae capessendae paratissimos efficere jactabant, prosequitur Philodemus = Belle quidem rem attingit, at non congruenter his quae de re publica administranda probant rhetores inopportune idem, quod ceteri, adfirmantes. Quum autem philosophiae opus efficiant, ipsumque in honore habeant, ipsis evenit ut in ludo asinorum, nempe ut victi discedant, atque a Philosophis imperata facere cogantur.

²³³ Fol. 28 r (= 11).

²³⁴ In alto.

²³⁵ Fol. 28 v.

Col: LXXX. Carpere videtur Sophistas, qui vanis declamationibus operam dantes alumnos suos κωρις κειμενων αλλα μυρια praeter proposita sexcenta alia edocebant, ut loquacissimi evaderent. Hoc probari iis tantum poterat, qui scholasticis declamationibus exercebantur; at aliter omnino se res habet ut addet Philosophus, quum dicendum sit apud prudentem judicem, qui profecto non verba, sed res, et facta expendit. Ex iis autem, quae desequenti Col: LXXXI. supersunt, erui posse videtur comparatio quaedam rhetorem ignarum inter, et judicem muneribus corruptum, adeo sane ut judex hujusmodi pudenter id judicet, et prohibeatur suae fidei corruptorem vituperare; et similiter rhetor quum ignarus sit, et non limitatus (nulla scilicet exercitatione perpolitus) nonnisi suae artis ignorantiam accusare, et inter priores (corruptum scilicet et corruptorem) numerari possit.

Duabus, quae sequuntur, Columnis LXXXII et LXXXIII. tum de universali quaestione sermonem instituit, quam aliquando opportune recipere, et probare dicit eos, qui practici inter rhetores adpellantur; tum de particulari praesertim in genere demonstrativo, quum rhetor et laudare, et vituperare queat. Sed profecto ni fallimur

Col: LXXXIV. et LXXXV. rhetoras ipsos, ac Sophistas deridet, ²³⁶ utpote qui nulla rerum experientia periti, nec politici quidem dici possunt, neque ad laudandum, et vituperandum idonei sunt; quum ipsi, quatenus rhetores sunt, veris publicarum rerum ideis et formis careant, atque de utilibus reipublicae, de justis, et honestis κατα δοξας, non κατ' αληθειαν disserant. Quae quidem sententia mirifice illustratur ab illo Aristotelis adversus ipsos Sophistas scribentis = τα πολιτικα επαγγελονται μεν διδασκειν οί Σοφισται, πραττει δε αυτων ουδεις: αλλ' οι πολιτευομενοι, οι δοξαιεν δυναμει τιμι τουτο πραττειν, και εμπειρια, η διανοια των δε Σοφιστων οι επαγγελλομενοι, λιαν φαινονται πορρω ειναι του διδαξαι. ολωσ γαρ ουδε ποιον τι εστιν, ουδε περι ποια ισασιν. Rerum publicarum administrandarum scientiam docere se pollicentur Sophistae: eorum tamen administrat nemo, sed qui ²³⁷ in republica gerenda versantur; qui quidem vi, et facultate quadam freti, experientiaque potius, quam cogitatione hoc agere videri possent Jam vero Sophistae, qui hanc facultatem se tradere promittunt, ab eo longissime videntur abesse, ut docere possint: nam neque quid ea sit, nec quibus in rebus versetur, sciunt: *Ethic. lib. X.*

Columna LXXXVI. Philosophum jam de orationis rhetoricae partibus disserentem praesefert, ac potissimum de narrationis munere, quod sane κυριωτατον principalissimum in eo positum adfirmat, ut quam perspicue luculentissimus enarrator cujuscumque rei sit rhetor, qui ejusdem rei intelligentiam assequitur, nemo enim aliis exponere potest, quae non ipse prius plane noverit, ut advertit Fabius: et Aristoteles de narrationis perspicuitate jam docuerat = τουτο δ' εστι τολεγειν οσα δηλωσει το πραγμα, ηοσα ποιησει υπολαβειν γεγονεναι = Id autem est dicere quaecumque rem declarent, aut quaecumque efficiant, ut existiment factum ²³⁸ esse etc Rh: Lib III. Cap: XVI.

Columna vero LXXXVII. jam ad probationes gradum fecisse ostendit, quas quidem ex rhetorum more et in ατεχνους inartificiales, et εντεχνους artificiales dividit: quarum alteras omnibus communes esse dicit; ex alteris contra neque εικος probabile, neque σημειον signum, neque τακμηριον necessarium argumentum ad rhetores docet pertinere, sed το σημειον ad illum proprie spectare subnectit, qui

²³⁶ Fol. 29 r (= 12).

²³⁷ In alto.

²³⁸ Fol. 29 v.

animum illi adplicuit, exempli gratia quod in morbis accidit, medicorum est; quod in nauticis rebus, est gubernatoris, simili ratione et in aliis. Quod porro de probabili addidit, lacuna absorbit.

Col: LXXXVIII. cuique vel obiter hujusce columnae reliquias inspicienti illud primo obtutu sese offert, Philosophum heic doctrinam de affectibus tradendam jam suscepisse. Quum enim inter omnes oratoriae artis magistros conveniat, et experientia ipsa constet maximum eloquentiae robur in affectibus situm esse, haud immerito heic Philodemus rhetores illos videtur reprehendere, qui, quod est in arte potissimum δια τινων και γεννᾶται, και καταπραϋνεται τα ~~κα~~ παθη, per quae scilicet affectus et excitentur, et leniantur, ex Aristotele optima quaeque hac ipsa de re disserente petere, atque adeo in suis scriptis transferre minime studuerunt, quum cetera indidem transduxerint.

Col: LXXXIX. Quid heic sibi velit Philosophus, haud facile quis harioletur: videri tamen posset, quod maximam persuadendi difficultatem velit innuere, adfirmans eum, qui putat in universum persuadere, aequae se evitare, ac eos qui aegrotos irrationabilibus decipiunt: Quae quidem persuadendi difficultas ex ipso auditorum genere oritur, quoniam, ut ipse addit, neque fideles, neque dilectum ^{|²³⁹} aut amicum ultra indicamus. Quapropter ad optatum persuasionis finem consequendum necessario captanda est oratori auditorum benevolentia.

Columnae XC. et XCI. Philodemum de Elocutionis virtute, ac proprietate disserentem prae se nobis ferre videntur: in altera enim saepe evenire dicit, ut Orator opportunam aliquam dictionem, vel dicendi modum, integra dispositionis proprietate, omittat; et in altera mentionem injiciens tum admirationis, tum jucunditatis, quae quidem ex una Elocutione proficiscuntur, praestantiam doctorum, et philosophorum in luculentius efferendo prae iis, qui tales non sunt, aperte agnoscit.

Col: XCII. Philosophus se plurium Sophistarum sententiae assentiri profitetur quod ad homonymias, aliasque verborum figuras pertinet. Quoad porro argumenta inartificialia, veluti testimonium, tormenta, aliaque id genus, quae omnibus communia esse dicebat adversarius, Philodemus horum cognitionem communem esse adfirmat, sed (ut verisimiliter suppleri potest abrupta sententia) non communem, imo difficilem ipsorum tractandorum artem subjungit, juxta ac scribebat Horatius in *art: Poe:* 128. Difficile est proprie communia dicere.

Col: XCIII. Pulcherrima institutione artes inter medicam, nauticam, atque oratoriam Philosophus veri Rhetoris formam, seu characterem exhibere contendit, secus ac sentiebant Sophistae: quemadmodum enim, ait ipse, quidquid in morbis eventurum mente concipitur, novit medicus, quod autem tempestates respicit, gubernator, ita etiam rhetor, quum casus aliqui impendeant civitati, arte sua utetur, ut eadem ferme ratione politicus. ^{|²⁴⁰}

Col: XCIV. diversum innuit rationem, quam in conficiendis argumentis ineunt rhetores, et dialectici, ac philosophi. Isti enim brevibus, ac nudis quodammodo argumentis adversarium solent perstringere; quum oratores non tam argumentorum vi, ac robore, quam dicendi copia auditores evincere conentur = Quorsum vero spectent, quae col. XCV. exhibet verba non valde admodum sibi cohaerentia, id sane nostrae mentis captum excedere ingenue fatemur, interpretatio sit penes ingeniosiore.

Col: XCVI. Referre heic videtur alicujus Sophistae praecepta, sive consilia de oratoris officiis, justitiam scilicet persuadendi, moderate avertendi ipsas animi perturbationes, iras compescendi, quae

²³⁹ Fol. 30 r (= 13).

²⁴⁰ Fol. 30 v.

utilia esse possunt percurrendo, docteq̄ue demonstrationem adstruendo. Sed quae tandem sit Philodemi sententia hac ipsa de re, conjici non potest, quum sermo ingenti abruptus sit lacuna. In alia potius, quae sequitur, Col: XCVII. coarguere videtur rhetorum insipientiam, utpote qui in populari regimine, quod est omnium insipientissimum, multa statuunt, et re ipsa communia negotia ad finem minime perducant.

Col: XCVIII. ipsorum rhetorum ignorantiam perstringens ostendere videtur magis noxios esse civitatibus ignaros rhetores, quam sunt noxii navibus gubernatores, qui neque ubi, neque quando, neque quomodo sit navigandum noverunt: illud scite admodum subnectens = de utilibus, et noxiis fieri non posse, ut quis universa animo comprehendat, nisi se ipsum arbitrum, et judicem universorum circumstantium constituat.

Col: IC. Nonnullis, quae adversarius forte objecerat, respondere videtur; sed quae tandem sint, quae excitat rhetor, et propter quae tandem sint, quae excitat rhetor et propter quae εναλλος εστι perversus est, et prae posterus sermo, ne cojciendo quidem datur intelligendi facultas; quemadmodum nec exponi potest illa, quae ²⁴¹ mox sequitur, ουκ ενδοξος η παραλλαγη non credibilis mutatio. Unum illud, quod subnectit, veluti αποφθεγμα animadversione dignum censemus = Quoniam igitur universi futilliores artifices errant, opus est prudentiorum vestigia sequi. =

Ex Col: C: miseris, corruptisque fructis nihil omnino aliud colligi potest, nisi quod ex Philodemi sententia penes idoneos iudices ουκ εστιν ευχρηστος η δυναμις ρητορος utilis non est rhetoris facultas.

Col: CI. innuit beneficiorum, et admirationis significationes, quibus Reges, ac viri Principes magis, quam populi, ac nationes, conversantes rhetores prosequuti sunt; idque Philippi Macedonis in Pythona, et Ptolemaei in Demetrium Phalereum exemplis confirmat; addit etiam αριστοκρατιας, et συνεδρια πολλα magnatum regimina, multasque conciones quosdam rhetores excepisse. Quis porro dictus fuerit δημαγωγος poplicola, ut habet detruncatum sequentis Col: CII. caput, divinari quidem non potest. Adfirmandum tamen dicit maximam inesse vim orationi non rhetoris, sed philosophi, propterea quod το δυναμικωτατον του τοιουτων προς τι γεγρονε ειναι, maxima horum sermonis vis accidit, ut ad quid potissimum pertineat; sive illorum argumenta sunt ad hominem ut scholae loquuntur.

Col: CIII. adversus Sophistas ostendere contendit Philodemus falsam esse rhetorum politicam, atque aequae, ac rhetoricae, parvi momenti habere negotia, eademque iudicanda suscipere.

Col: CIV. Philosophus ad nullam rhetoricae utilitatem in rebus publicis administrandis ostendendam gubernaculi exemplo utitur: quemadmodum enim navis gubernaculum, nisi regatur, inutile prorsus erit, sic rhetorica numquam per se, quatenus est ars, ²⁴² politicum civitati utilem praestabit. Tum Col: CV. Periclis mentionem injicit, quem sane peritum, ac potentem dicit, quam qui maxime; sed omnem illius potentiam, ac peritiam ex Philosophia repetere ardetur.

Col: CVI. de dominis, ac principibus videtur loqui, qui suis e sedibus, ac regnis dejecti sunt, quos nimirum dicit Philosophus tamquam adversa unda navigantes deficere, quum communis eos opinio ex huiusmodi cura dejecerit; quemadmodum gubernantes si mulceant, ac veluti gratificentur iis, qui simul navigant, ipsis minime dominantur, sed quodammodo serviunt. Quid porro hac veluti digressione de regibus, ac gubernantibus sibi velit Philodemus, ex uno sermonis (qui tamen adeo frequentibus

²⁴¹ Fol. 31 r (= 14).

²⁴² Fol. 31 v.

abruptus lacunis est) contextu posset nobis innotescere. Verum si quid opis tam miserae Papyri fortunae, ~~conditioni~~ licet afferret, rebus jam dictis ea adtexendo, quae in sequenti Col: CVII. leguntur, aliqua conjectura Philosophi mens deprehendi potest. Pergens enim de despotis, et gubernatoribus urbium disserere, quos, dicit, aliquando novimus excidisse, sermonem habere videtur de res publicas gubernandi arte, cuius quidem ignorantiae illorum dejectio est adscribenda.

Duabus vero, quae sequuntur, Colum: CVIII et CIX discrimen videtur admittere Philosophorum inter, et rhetorum politicam, utrorumque politicas leges distinguens; alteros id: est. rhetoras idoneos dicit ad politicam edocendam, sed non quod ipsi sint politici prudentissimi; alteros autem seu Philosophos praestare adfirmat, in populi seditioibus; certum est enim ex Synesii auctoritate = φιλοσοφίαν ικανήν ειναι τας πολεις ορθουν ad erigendas ex calamitatibus civitates plurimum valere Philosophiam. *Epist. 103* ²⁴³

Col: CX et CXI. Auctoris alicujus, quem numquam suo heic appellatum nomine deprehendimus, doctrinam referre videtur, statuentis εις τουσδε φιλοσοφους adversus hos philosophos (fortasse Sophistas) ουδεν δυνασθ' απαντας ωφελειν, universos nihil posse juvare, quum adderent etiam αποδεικτον ειναι πολιτικον, quod demonstrabilis sit scientia politica. Quis porro sit ille, quem Noster εριζομενον, και δυναγογον φιλοσοφον πομπτικα τα τοιαντα προφερομενον disputantem, et contumacem philosophum magnifica id genus ad ostentationem proferentem dicit, intelligi nequaquam potest, quum ne ad divinationem quidem pateat effugium.

Denique Col: CXII. plerasque oppositarum objurgationum omittit, quum liceat, addens, devenire ad eorum errores in his, vel aliis controversiae locis. Atque his verbis huic toti de rhetorica disputationi finem imponit Philosophus.

Unum nos illud postremo hoc in loco te monitum volumus, Erudite lector, nihil omnino laboris, nec curae omisisse in colligendis iis omnibus, quaecumque ad miserrimam veluti consarciendam Papyrus nobis visa sunt pe(o)roportuna: atque hac una de causa septem ipsius fragmenta brevibus illustrata adnotationibus, ne quid per nos tantae rei deesse videretur, simul conjicienda putavimus: ex quibus Frag. X. fac credas nobiscum vel praecedere, vel proxime sequi Col: XLI., in qua nimirum gratuita opera attingitur, quam praestare nec sibi quidem ipse poterat Aristippus.”

[Fol. 32 v]

[Fol. 33 r]

[Fol. 33 v]

A.O.P. B^a XXI - fasc^{lo} II

Fascicolo A) 1

Fascicolo A) 2

²⁴³ Fol. 32 r (= 15).

Fascicolo A) 3
Fascicolo B) 1
Fascicolo B) 2
Fascicolo B) 3
Fascicolo B) 4

Parte II

Fascicolo C) 1
Fascicolo C) 2
Fascicolo C) 3
Fascicolo C) 4
Fascicolo C) 5
Fascicolo D) 1
Fascicolo D) 2
Fascicolo D) 3
Fascicolo D) 4
Fascicolo D) 5
Fascicolo D) 6

BIBLIOGRAFIA

ALESSANDRELLI, RANOCCHIA 2017 = M. ALESSANDRELLI, G. RANOCCHIA, *Scrittore stoico anonimo, Opera incerta (PHerc. 1020), coll. 104-112. Edizione, introduzione e commento*, Roma 2017.

ALESSANDRELLI 2019 = M. ALESSANDRELLI, *Περιφάνεια e πίστις τῆς καταλήψεως. La risposta neo-stoica a Carneade*, «AntPhilos», 13, 2019, 127-156.

ALESSANDRELLI, RANOCCHIA 2022 = M. ALESSANDRELLI-G. RANOCCHIA, *Scrittore stoico incerto, Opera incerta (PHerc. 1020), coll. 96-103. Edizione, introduzione e commento*, «PhilPap», 1, 2023, 15-70.

AMENDOLA 2022 = D. AMENDOLA, *The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary*, Berlin-Boston 2022.

ANGELI, COLAIZZO 1979 = A. ANGELI, M. COLAIZZO, *I frammenti di Zenone Sidonio*, «CErc», 9, 1979, 104-107.

ANGELI 1985 = A. ANGELI, *L'esattezza scientifica in Epicuro e Filodemo*, «CErc», 15, 1985, 63-84.

ANGELI 1988 = A. ANGELI, *Filodemo, Agli amici di scuola (PHerc. 1005)*, Napoli 1988.

ARMSTRONG 2008 = D. ARMSTRONG, *"Be angry and sin not": Philodemus versus the Stoics on natural bites and natural emotions*, in: J.T. FITZGERALD (ed. by), *Passions and Moral Progress in Roman Thought*, Oxford-New York 2008, 79-121.

ARRIGHETTI 1973² = G. ARRIGHETTI, *Epicuro. Opere*, Torino 1973².

ARRIGHETTI 2006 = G. ARRIGHETTI, *Poesia, poetiche e storia nella riflessione dei Greci. Studi*, Pisa 2006.

ARRIGHETTI 2016 = G. ARRIGHETTI, *Filodemo, le technai e la retorica*, in *Philosophus orator: Rhetorische Strategien und Strukturen in philosophischer Literatur*, herausgegeben von I. Männlein-Robert, W. Rother, S. Schorn, C. Tornau, Basel 2016, 181-201.

ASMIS 1984 = E. ASMIS, *Epicurus' Scientific Method*, Ithaca (NY)-London 1984.

ASMIS 1990 = E. ASMIS, *Philodemus' Epicureanism*, in *ANRW*, II.36, 4, Berlin-New York 1990, 2369-2406.

AVDOULOU 2022 = E. AVDOULOU, *Ein Epikureer demontiert stoisches Politikverständnis. Philodem, Über Rhetorik III (Coll. I-XX Sudhaus)*, «Cerc», 52, 2022, 55-276.

AVEZZÙ 1982 = G. AVEZZÙ, *Alcidamante: Orazioni e frammenti*, Roma 1982.

BARBIS LUPI 1997 = R. BARBIS LUPI, *La correzione degli errori ortografici nei papiri letterari greci*, in: *Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses*, herausgegeben von B. Kramer, W. Luppe, H. Maehler, G. Poethke, 2 B.de, Stuttgart-Lepzig 1997, I, 57-58.

BARNES 1986 = J. BARNES, *Is Rhetoric an Art?*, «Darg Newsletter», 2, 1986, 2-22.

BARNES 2015 = J. BARNES, *Mantissa. Essays in Ancient Philosophy*, Oxford 2015.

BARTHES 2006⁸ = R. BARTHES, *La retorica antica. All'origine del linguaggio letterario e delle tecniche di comunicazione*, traduzione di P. FABBRI (edizione originale: *L'ancienne rhétorique*, «Communications», 16, 1970, 172-223), Milano 2006⁸.

BEER 2009 = B. BEER, *Lukrez und Philodem. Poetische Argumentation und poetologischer Diskurs*, Basel 2009.

BLANK 1995 = D. BLANK, *Philodemus on the Technicity of Rhetoric*, in: *Philodemus and Poetry. Poetic Theory and Practice in Lucretius, Philodemus, and Horace*, edited by D. Obbink, New York-Oxford 1995, 178-188.

BLANK 1998a = D. BLANK, *Versionen oder Zwillinge: zu den Handschriften der ersten Buch von Philodems' Rhetorik*, in *Editing Texts, Texte edieren*, edited by/herausgegeben von G.W. Most, Göttingen 1998, 123-140.

BLANK 1998b = D.L. BLANK, *Sextus Empiricus. Against the Grammarians (Adversus Mathematicos I)*, Oxford 1998.

BLANK 2003 = D. BLANK, *Atomist Rhetoric in Philodemus*, «Cerc», 33, 2003, 69-88.

BLANK 2009a = D. BLANK, *Philodemus on the Impossibility of a 'Philosophical Rhetoric'*, in *Literary and Philosophical Rhetoric in the Greek, Roman, Syriac, and Arabic Worlds*, edited by F. Woerther, Hildesheim 2009, 73-93.

BLANK 2009b = D. BLANK, *Philosophia and techne: Epicurus and the Arts*, in: *The Cambridge Companion to Epicureanism*, edited by J. Warren, Cambridge 2009, 216-233.

- BONHÖFFER 1911 = A. BONHÖFFER, *Epiktet und das Neue Testament*, Giessen 1911.
- BRANCACCI 1982 = A. BRANCACCI, *Teodoro l'Ateo e Bione di Boristene tra Pirrone e Arcesilao*, «Elenchos», 3, 1982, 55-85.
- BRANCACCI 1992 = A. BRANCACCI, *I κοινῆ ἀρέσκοντα dei Cinici e la κοινωμία tra cinismo e stoicismo nel libro VI (103-105) delle 'Vite' di Diogene Laerzio*, in: ANRW, II.36, 6, Berlin-New York 1992, 4049-4075.
- BRANCACCI 2007 = A. BRANCACCI, *Diogene di Babilonia e Aristosseno nel De musica di Filodemo*, in: ID., *Musica e filosofia da Damone a Filodemo. Sette studi*, Firenze 2007, 125-133 (versione rielaborata di un saggio già apparso in *Epicureismo greco e romano. Atti del Congresso Internazionale*, a cura di G. Giannantoni, M. Gigante, 3 voll., Napoli 1996, II, 573-583).
- BRITAIN 2001 = C. BRITAIN, *Philo of Larissa. The Last of the Academic Sceptics*, Oxford 2001.
- BRUN 2000 = P. BRUN, *L'orateur Démade: Essai d'histoire et d'historiographie*, Paris 2000.
- BULTMANN 1910 = R. BULTMANN, *Der Stil der paulinischen Predigt und die kynisch-stoische Diatribe*, Göttingen 1910.
- CAMBIANO 1966 = G. CAMBIANO, *Dialettica, medicina, retorica nel Fedro platonico*, «RF» (Bologna), 56, 1966, 284-305.
- CAMBIANO 1991² = G. CAMBIANO, *Platone e le tecniche*, Roma-Bari 1991².
- CAPASSO 1988 = M. CAPASSO, *Carneisco. Il secondo libro del Filista (PHerc. 1027)*, Napoli 1988.
- CAPASSO 1991 = M. CAPASSO, *Manuale di Papirologia Ercolanese*, Galatina 1991.
- CAPASSO 1994 = M. CAPASSO, *I titoli nei papiri ercolanesi. I: un nuovo esempio di doppia sottoscrizione nel PHerc. 1675*, «PapLup», 3, 1994, 235-252.
- CAPASSO 1995 = M. CAPASSO, *I titoli nei papiri ercolanesi. II: il primo esempio di titolo iniziale in un papiro ercolanese (PHerc. 1457)*, «Rudiae», 7, 1995, 103-111.
- CAPASSO 2001 = M. CAPASSO, *Les livres sur la flatterie dans le De vitiiis de Philodème*, in *Cicéron et Philodème: la polémique en philosophie*, édité par C. Auvray-Assayas, D. Delattre, Paris 2001, 179-194.

CAPASSO 2010 = M. CAPASSO, *Per una ricostruzione del De Vitiis di Filodemo*, in *Proceedings of the Twenty-Fifth International Congress of Papyrology* (Ann Arbor, July 29-August 4, 2007), edited by T. Gagos, Ann Arbor 2010, 97-104.

CAPPELLUZZO 1976 = M.G. CAPPELLUZZO, *Per una nuova edizione di un libro della Retorica filodemea* (PHerc. 1004), «CErc», 6, 1976, 69-76.

Catalogo 1807 = *Catalogo de' papiri ercolanesi dati per isvolgersi e restituiti, con la indicazione di quelli donati da S(ua) M(aestà) a personaggi esteri*, [Napoli] 1807, A(rchivio) O(fficina) P(apiri) XVII/7.

CAVALLO 1983 = G. CAVALLO, *Libri scritte scribi a Ercolano*, Napoli 1983.

CAVALLO 1984 = G. CAVALLO, *I rotoli di Ercolano come prodotti scritti. Quattro riflessioni*, «S&C», 8, 1984, 5-30.

CAVALLO 2008 = G. CAVALLO, *La scrittura greca e latina dei papiri. Una introduzione*, Pisa-Roma 2008.

CAVALLO, MAEHLER 2008 = G. CAVALLO, H. MAEHLER, *Hellenistic Bookhands*, Berlin-New York 2008.

CIRILLO, VENTRIGLIA [1851-1857] = S. CIRILLO, F. VENTRIGLIA, [*Illustrazione inedita di PHerc. 1004*], Napoli 1851-1857, AOP (= Archivio dell'Officina dei Papiri) XXI/2, cc. 1-310.

CLAY 2003 = D. CLAY, *Lucretius' Honeyed Muse: The History and Meaning of a Simile*, in (éd.), *Le jardin romain. Épicurisme et poésie à Rome, Mélanges offerts à Mayotte Bollack*, édité par A. Monet, Lille 2003, 183-196.

COLE 1986 = T. COLE, *Le origini della retorica*, «QUCC» n.s., 23, 1986, 7-21.

COLE 1991 = T. COLE, *The Origins of Rhetoric in Ancient Greece*, Baltimore-London 1991.

COMPARETTI 1883 = D. COMPARETTI, *Relazione sui Papiri Ercolanesi*, in: D. COMPARETTI, G. DE PETRA, *La Villa ercolanese dei Pisoni. I suoi monumenti e la sua biblioteca*, Torino 1883, 57-88.

COMPARETTI 1910 = D. COMPARETTI, *La Bibliothèque de Philodème*, in *Mélanges offerts à M. Émile Chatelain*, édités par ses élèves et ses amis, Paris 1910, 118-129.

COOPER 2000 = C. COOPER, *Philosophers, Politics, Academics. Demosthenes' Rhetorical Reputation in Antiquity*, in *Demosthenes: Statesman and Orator*, edited by I. Worthington, London-New York 2000, 224-245.

CREESE 2012 = D. CREESE, *Instruments and Empiricism in Aristoxenus' Elementa Harmonica*, in HUFFMAN 2012, 29-64.

CRISCI, DEGNI 2011 = *La scrittura greca dall'antichità all'epoca della stampa. Una introduzione*, a cura di E. Crisci, P. Degni, Roma 2011.

CRÖNERT 1906 = W. CRÖNERT, *Kolotes und Menedemos: Texte und Untersuchungen zur Philo-phen- und Literaturgeschichte*, Leipzig 1906.

DE FALCO 1954² = V. DE FALCO, *Demade oratore. Testimonianze e frammenti*, Napoli 1954².

DE LACY 1939 = P.H. DE LACY, *The Epicurean Analysis of Language*, «AJPh», 60, 1939, 85-92.

DEL CORSO 2008 = L. DEL CORSO, *La scrittura greca di età ellenistica nei papiri. Considerazioni preliminari*, «AnPap», 18-20, 2008, 207-267.

DEL MASTRO 2005 = *Chartes. Catalogo Multimediale dei Papiri Ercolanesi*, a cura di G. Del Mastro, Napoli 2005 (ora *online* all'indirizzo: <https://www.chartes.it>).

DEL MASTRO 2009 = G. DEL MASTRO, *Osservazioni bibliologiche e paleografiche su alcuni papiri ercolanesi*, «CErc», 39, 2009, 283-299.

DEL MASTRO 2010 = G. DEL MASTRO, *Papiri ercolanesi vergati da più mani*, «S&T», 8, 2010, 3-66.

DEL MASTRO 2011 = G. DEL MASTRO, *Filosofi, scribi e glutinatori. I rotoli della Villa dei Papiri di Ercolano*, «Quaestio», 11, 2011, 35-64.

DEL MASTRO 2012a = G. DEL MASTRO, *Μέγα βιβλίον. Galeno e la lunghezza dei libri (Περὶ ἀλμπίακ 28 Boudon-Millot-Jouanna)*, in *Studi sul De indolentia di Galeno*, a cura di D. Manetti, Firenze 2012, 33-61.

DEL MASTRO 2012b = G. DEL MASTRO, «Il PHerc. 1004: Filodemo, *De Rhetorica* VII», «ZPE», 182, 2012, 131-133.

DEL MASTRO 2019 = G. DEL MASTRO, *La scienza medica nei papiri ercolanesi*, in *Greek Medical Papyri: Text, Context, Hypertext*, edited by N. Reggiani, Berlin-Boston 2019, 193-206.

DEL MASTRO 2020 = G. DEL MASTRO, *Il libro VI dell'opera Sulla retorica di Filodemo*, «Cerc», 50, 2020, 73-76.

DEL MASTRO, NICOLARDI 2021/2022 = G. DEL MASTRO, F. NICOLARDI, *Considerazioni su alcuni papiri di argomento retorico nella collezione ercolanese*, «PapLup», 30/31, 2021/2022, 152-181.

DELATTRE 1996 = D. DELATTRE, *Les mentions de titres d'oeuvres dans les livres de Philodème*, «Cerc», 26, 1996, 143-168.

DENTICE DI ACCADIA AMMONE 2012 = S. DENTICE DI ACCADIA AMMONE, *Omero e i suoi retori: tecniche di persuasione nell'Iliade*, Berlin-Boston 2012.

DI MATTEO 2002 = T. DI MATTEO, *Filodemo: la politica è come "tirare giù la luna"*, «Cerc», 32, 2002, 239-243.

DMITRIEV 2021 = S. DMITRIEV, *The Orator Demades: Classical Greece Reimagined Through Rhetoric*, Oxford-New York 2021.

DORANDI 1982 = T. DORANDI, *Filodemo. Il buon re secondo Omero*, Napoli 1982.

DORANDI 1989 = T. DORANDI, *Testimonia Herculanensia*, in *CPF* 1*, Firenze 1989, 1-78.

DORANDI 1990 = T. DORANDI, *Per una ricomposizione dello scritto di Filodemo Sulla Retorica*, «ZPE», 82, 1990, 59-87.

DORANDI 1991 = T. DORANDI, *Filodemo. Storia dei filosofi [.] Platone e l'Accademia*, Napoli 1991.

DORANDI 1994 = T. DORANDI, *Charmadas*, in *DPhA*, Paris 1994, II, 297-298.

DORANDI 2013 = T. DORANDI, *Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers*, Cambridge 2013.

DORANDI 2018 = T. DORANDI, *Il VI libro della Retorica di Filodemo*, «ZPE», 207, 2018, 4.

DORANDI 2019 = T. DORANDI, *Un altro esempio di digamma numerale*, «ZPE», 210, 2019, 20.

DORANDI 2024 = T. DORANDI, *Et in aliena castra: Dieci contributi di un filologo alla storia del pensiero antico*, a cura di E. Spinelli e F. Verde, Roma 2024.

DÖRING 1998 = K. DÖRING, *Sokrates, die Sokratiker und die von ihnen begründeten Traditionen*, in *Ueberweg. Grudriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike*, herausgegeben von H. Flashar, II 1: *Sophistik, Sokrates, Sokratik, Mathematik, Medizin*, Basel 1998.

DUDLEY 1937 = D.R. DUDLEY, *A History of Cynicism from Diogenes to the 6th Century A.D.*, Cambridge 1937.

DUMONT 1982 = J.-P. DUMONT, *Confirmation et disconfirmation*, in *Science and Speculation: Studies in Hellenistic Theory and Practice*, edited by J. Barnes, J. Brunschwig, M. Burnyeat, M. Schofield, Cambridge 1982.

ERBÌ 2008 = M. ERBÌ, *Demostene nella Retorica di Filodemo: l'immagine del ῥήτωρ ἔμπρακτος*, «Cerc», 38, 2008, 193-219.

ERBÌ 2009: M. ERBÌ, *Il retore e la città nella polemica di Filodemo verso Diogene di Babilonia* (PHerc. 1004, coll. 64-70), «Cerc», 39, 2009, 119-140.

ERBÌ 2010: M. ERBÌ, *Eraclito e l'inganno della retorica in Filodemo* (PHerc. 1004, coll. 57-63), «Cerc», 40, 2010, 65-74.

ERBÌ 2011 = M. ERBÌ, *La retorica nell'Epicureismo: una riflessione*, «Cerc», 41, 2011, 189-205.

ERBÌ 2012a = M. ERBÌ, *Nuove letture in P.Herc. 1004 Col. 58*, in *Actes du 26e Congrès international de papyrologie* (Genève 16-21 août 2010), éditées par P. Schubert, Genève 2012, 205-211.

ERBÌ 2012b = M. ERBÌ, *Il sapiente e il retore in Filodemo*, *Retorica VII* (PHerc. 1004, col. 50), «Cerc», 42, 2012, 189-192.

ERLER 1992a = M. ERLER, *Orthodoxie und Anpassung. Philodem, ein Panaitios des Kepos?*, «MH», 49, 1992, 171-200.

ERLER 1992b = M. ERLER, *Der Zorn des Helden. Philodems De ira und Vergils Konzept des Zorns in der Aeneis*, «GB», 18, 1992, 103-126.

ERLER 1993 = M. ERLER, *Philologia medicans: Wie die Epikureer die Texte ihres Meisters lasen*, in *ermittlung und Tradierung von Wissen in der griechischen Kultur*, herausgegeben von W. Kullmann, J. Althoff, Tübingen 1993, 281-303.

ERNESTI 1795 = J.C.G. ERNESTI, *Lexicon Technologiae Graecorum Rhetoricae*, Lipsiae 1795.

- ESSLER 2006 = H. ESSLER, *Bilder von Papyri und Papyri als Bilder*, «Cerc», 36, 2006, 103-143.
- ESSLER 2007 = H. ESSLER, *Zu den Werktiteln Philodems*, «Cerc», 37, 2007, 125-134.
- ESSLER 2008 = H. ESSLER, *Rekonstruktion von Papyrusrollen auf mathematischer Grundlage*, «Cerc», 38, 2008, 273-307.
- FARESE 1999 = R. FARESE, *Catalogo delle «Illustrazioni» e degli interpreti*, «Cerc», 29, 1999, 83-94.
- FERRARIO 1980 = M. FERRARIO, *Frammenti del V libro della Retorica di Filodemo (PHerc. 1669)*, «Cerc», 10, 1980, 55-124.
- FERRARIO 1981 = M. FERRARIO, *La concezione della retorica da Epicuro a Filodemo*, in *Proceedings of the XVI International Congress of Papyrology*, Chico 1981, 145-152.
- FILLION-LAHILLE 1984 = J. FILLION-LAHILLE, *Le 'De ira' de Sénèque et la philosophie stoïcienne des passions*, Paris 1984.
- FIMIANI 2012 = M. FIMIANI, *I papiri del IV libro della Retorica di Filodemo: segni, correzioni e caratteristiche bibliologiche (PHerc. 1423, 1673/1007 e relative scorze)*, «Cerc», 42, 2012, 121-188.
- FIMIANI 2019 = M. FIMIANI, *Per una nuova edizione dei frammenti ercolanesi di Critolao di Faselide*, «Cerc», 49, 2019, 93-106.
- FIMIANI 2020 = M. FIMIANI, *Il PHerc. 241: novità da un papiro inedito del IV libro della Retorica di Filodemo di Gadara*, «Cerc», 50, 2020, 63-72.
- FIMIANI 2022 = M. FIMIANI, *Un contributo di Filodemo alla storia del testo del Gorgia di Platone*, «Cerc», 52, 2022, 277-284.
- FIORILLO 2012 = M. FIORILLO, *Il medico, il timoniere e il retore in Filodemo Retorica VII (PHerc. 1004)*, «Cerc», 42, 2012, 193-208.
- FIORILLO 2013 = M. FIORILLO, *Errori e correzioni nel PHerc. 1004*, «Cerc», 43, 2013, 35-61.
- FIORILLO 2014 = M. FIORILLO, *I segni nel PHerc. 1004 (Filodemo, Retorica VII)*, «Cerc», 44, 2014, 81-107.
- FISKE 1920 = G.C. FISKE, *Lucilius and Horace*, Madison 1920.

FLEISCHER 2014 = K. FLEISCHER, *Der Akademiker Charmadas in Apollodors Chronik* (PHerc. 1021, Kol. 31-32), «CErc», 44, 2014, 65-75.

FLEISCHER 2018 = K. FLEISCHER, *Dating Philodemus' Birth and Early Studies*, «BASP», 55, 2018, 119-127.

FLEISCHER 2019 = K. FLEISCHER, *Zenone di Sidone nacque intorno al 160 a.C.*, «RFIC», 147, 2019, 43-50.

FLEISCHER 2023 = K. FLEISCHER, *Philodem, Geschichte der Akademie: Einführung, Ausgabe, Kommentar*, Leiden-Boston 2023.

FREDE 1987 = M. FREDE, *Stoics and Skeptics on Clear and Distinct Impressions*, in ID., *Essays in Ancient Philosophy*, Minneapolis 1987, 151-176.

FUENTES GONZÁLEZ 1998 = P.P. FUENTES GONZÁLEZ, *Les diatribes de Télès*, Paris 1998.

GAINES 2003 = R.N. GAINES, *Philodemus and the Epicurean Outlook on Epideictic Speaking*, «CErc», 33, 2003, 189-197.

GAINES 2004 = R. GAINES, *Cicero, Philodemus, and the Development of Late-Hellenistic Rhetorical Theory*, in *Philodemus and the New Testament World*, edited by J.T. Fitzgerald, D. Obbink, G.S. Holland, Leiden 2004, 197-220.

GIANNANTONI 1990 = G. GIANNANTONI, *Socratis et Socraticorum Reliquiae*, 4 voll., Napoli 1990 [= SSR].

GIBSON 2005 = S. GIBSON, *Aristoxenus of Tarentum and the Birth of Musicology*, New York-London 2005.

GIGANTE 1975 = M. GIGANTE, «*Philosophia medicans*» in *Filodemo*, «CErc», 5, 1975, 53-61.

GIGANTE 1978 = M. GIGANTE, *Una nuova edizione di Bione*, «RAAN» n.s., 53, 1978, 3-16.

GIGANTE 1979 = M. GIGANTE (sotto la direzione di), *Catalogo dei Papiri Ercolanesi*, Napoli 1979.

GIGANTE 1981 = M. GIGANTE, *Scetticismo e Epicureismo. Per l'avviamento di un discorso storiografico*, Napoli 1981.

GIGANTE 1992 = M. GIGANTE, *Cinismo e Epicureismo*, Napoli 1992.

- GIGANTE 1998 = M. GIGANTE, *Filodemo nella storia della letteratura greca*, Napoli 1998.
- GIGANTE, INDELLI 1978 = M. GIGANTE, G. INDELLI, *Bione e l'epicureismo*, «Cerc», 8, 1978, 124-131.
- GOMPERZ 1866 = T. GOMPERZ, «*Die herculanischen Rollen. Herculanensium voluminum collectio altera. Tom. II, III, IV, V. (Neapel 1862-1865) IIIb*», «Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien», 17, 1866, 691-708.
- GOULET-CAZE 2010 = M.-O. GOULET-CAZE, *Les cyniques dans l'Antiquité, des intellectuels marginaux?*, «MH», 67, 2010, 100-113.
- HALBAUER 1911 = O. HALBAUER, *De diatribis Epicteti*, Leipzig 1911.
- HANKINSON 1995 = R.J. HANKINSON, *The Sceptics*, London-New York 1995.
- HENSE 1909² = O. HENSE (ed.), *Teletis reliquiae*, Tubingae 1909².
- HEBLER 2016 = J.-E. HESBER, *τὸν σοφὸν οὐ δοκεῖ ῥητορεύειν καλῶς? Rhetorik in Texten Epikurs*, in *Philosophus orator: rhetorische Strategien und Strukturen in philosophischer Literatur: Michael Erler zum 60. Geburtstag*, herausgegeben von I. Männlein-Robert et al., Basel 2016, 161-179.
- HINNEBERG 1905 = P. HINNEBERG, *Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. Die Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele*, herausgegeben von U. von Wilamowitz-Moellendorff, K. Krumbacher, J. Wackernagel, F. Leo, E. Norden, F. Skutsch, Teil I, Abteilung VIII, Berlin-Leipzig 1905.
- HUBBELL 1920 = H.M. HUBBELL, *The Rhetorica of Philodemus. Translation and Commentary*, New Haven Conn., 1920, 243-382.
- HUFFMAN 2012 = C.A. HUFFMAN (ed. by), *Aristoxenus of Tarentum: Discussion*, New Brunswick-London 2012.
- HUSSON 2018 = S. HUSSON, *Les athéisme de Bion de Borysthène*, «PhilosAnt», 18, 2018, 193-215.
- HÜLSER 1987-1988 = *Die Fragmente zur Dialektik der Stoiker: Neue Sammlung der Texte mit deutscher Übersetzung und Kommentaren*, herausgegeben von K. Hülser, 4 vols., Stuttgart-Bad Cannstatt 1987-1988 [= FDS].

IMMISCH 1898 = O. IMMISCH, *Über Theophrasts Charaktere*, «Philologus», n. F. 57, 11, 1898, 193-212.

INDELLI 1986 = G. INDELLI, *Platone in Filodemo*, «Cerc», 16, 1986, 109-112.

INDELLI 1988 = G. INDELLI, *Filodemo, L'ira*, Napoli 1988.

Inventario [1782] = *Papiri/Inventario/Papiri/ed oggetti diversi*, [Napoli 1782], Archivio Storico del Museo Nazionale di Napoli, Serie Inventari Antichi, No. 43.

Inventario 1806 = *Inventario de' disegni de' Papiri ercolanesi svolti a tutto il 22 Gennaio 1806*, [Napoli] 1806, AOP XVII/6.

Inventario [1822-1823] = *Inventario de' Papiri Ercolanesi*, [Napoli 1822-1823], AOP XVII/11.

Inventario 1824 = *Inventario della Reale Officina de' Papiri Ercolanesi*, Napoli 1824, AOP XVII/12.

Inventario 1853 = *Reale Officina de' Papiri Ercolanesi. Inventario Generale de' Papiri e di tutti gli altri oggetti ivi esistenti*, [Napoli] 1853, AOP XVII/20.

IOLI 2013 = R. IOLI, *Medici del corpo contro terapeuti della parola: una riflessione su medicina e sofistica*, «Peitho / Examina Antiqua», 4, 2013, 189-209.

IOPPOLO 1980 = A.M. IOPPOLO, *Aristone di Chio e lo Stoicismo antico*, Napoli 1980.

IOPPOLO 1986 = A.M. IOPPOLO, *Opinione e scienza. Il dibattito tra stoici e accademici nel III e nel II secolo a.C.*, Napoli 1986.

IOPPOLO 2009 = A.M. IOPPOLO, *La testimonianza di Stesto Empirico sull'Accademia scettica*, Napoli 2006.

ISNARDI PARENTE 1966 = M. ISNARDI PARENTE, *Techne. Momenti del pensiero greco da Platone ad Epicuro*, Firenze 1966.

JAEGER 1957 = W. JAEGER, *Aristotle's Use of Medicine as Model of Method in his Ethics*, «JHS», 77, 1957, 54-61 (= ID., *Scripta Minora*, 2 voll., Roma 1960, II, 491-509).

JANKO 2000 = R. JANKO, *Philodemus, On Poems, Book One*, Oxford 2000.

JANKO 2008 = R. JANKO, *New fragments of Epicurus, Metrodorus, Demetrius Laco, Philodemus, the Carmen de bello Actiaco and other texts in Oxonian disegni of 1788-1792*, «Cerc», 38, 2008, 5-95.

JANKO, BLANK 1998 = R. JANKO, D.L. BLANK, *Two New Manuscript Sources for the Texts of the Herculaneum Papyri*, «Cerc», 28, 1998, 173-184.

KARADIMAS 1996 = D. KARADIMAS, *Sextus Empiricus against Aelius Aristides. The Conflict between Philosophy and Rhetoric in the Second Century A.D.*, Lund 1996.

KENNEDY 1972 = G. KENNEDY, *The Art of Rhetoric in the Roman World*, Princeton 1972.

KINDSTRAND 1976 = J.F. KINDSTRAND, *Bion of Borysthenes. A Collection of the Fragments with Introduction and Commentary*, Uppsala 1976.

KINDSTRAND 1985 = J.F. KINDSTRAND, *A Supposed Testimony to Bion of Borysthenes*, «CQ» n.s., 35, 1985, 527-529.

KINDSTRAND 1994 = J.F. KINDSTRAND, *Bion de Borysthène*, in: *DPhA II*, Paris 1994, 108-112.

KROLL 1940 = W. KROLL, *Rhetorik*, in: *RE*, Suppl. VII 1940, 1039-1138.

KUCHARSKY 1939 = P. KUCHARSKY, *La méthode d'Hippocrate dans le Phèdre*, «REG», 52, 1939, 301-357

LANCIA 1980 = M. LANCIA, *Aristone di Ceo e Bione di Boristene*, «Elenchos», 1, 1980, 276-291.

LAUSBERG 1973² = H. LAUSBERG, *Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft*, 2 B.de, München 1973².

RAPP 2002 = CH. RAPP, *Aristoteles, Rhetorik. Übersetzung und Kommentar*, 2 B.de, Berlin 2002.

LEEMAN, PINSTER 1981-2008 = *M. Tullius Cicero. De oratore libri III. Kommentar*, herausgegeben von A.D. Leeman, H. Pinkster et al., 5 B.de, Heidelberg 1981-2008.

LÉVY 2005 = C. LÉVY, *Les petits Académiciens: Lacyde, Charmadas, Métrodore de Stratonice*, in *L'eredità platonica: Studi sul platonismo da Arcesilao a Proclo*, a cura di M. Bonazzi, V. Celluprica, Napoli 2005, 51-77.

LONG, SEDLEY 1987 = A. LONG, D.N. SEDLEY, *The Hellenistic Philosophers*, 2 vols., Cambridge 1987.

- F. LONGO AURICCHIO, *Per una nuova edizione del secondo libro della "Retorica" di Filodemo*, «RAAN», n.s. 45, 1970, 119-128.
- LONGO AURICCHIO 1977 = F. LONGO AURICCHIO, *Φιλοδήμου περὶ ῥητορικῆς: Libros primum et secundum edidit F. Longo Auricchio*, Napoli 1977.
- LONGO AURICCHIO, TEPEDINO GUERRA 1981 = F. LONGO AURICCHIO, A. TEPEDINO GUERRA, *Aspetti e problemi della dissidenza epicurea*, «Cerc», 11, 1981, 25-40.
- LONGO AURICCHIO 1984 = F. LONGO AURICCHIO, *Epicureismo e Scetticismo sulla retorica*, in *Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia*, 2 voll., Napoli 1984, II, 453-472.
- LONGO AURICCHIO 1995 = F. LONGO AURICCHIO, *Echi del Gorgia nella Retorica di Filodemo*, «Cerc», 25, 1995, 191-196.
- LONGO AURICCHIO 1990 = F. LONGO AURICCHIO, *Retorica da Epicuro a Lucrezio*, «Cerc», 20, 1990, 177-181.
- LONGO AURICCHIO 1996 = F. LONGO AURICCHIO, *Nuovi elementi per la ricostruzione della Retorica di Filodemo*, «Cerc», 26, 1996, 169-171.
- MANETTI, FAUSTI 2022 = G. MANETTI, D. FAUSTI, *Filodemo, De signis. Sui fenomeni e sulle inferenze semiotiche*, Pisa 2022.
- MARIß 2002 = R. MARIß, *Alkidamas: Über diejenigen, die schriftliche Reden schreiben, oder über die Sophisten. Eine Sophistenrede aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. eingeleitet und kommentiert*, Münster 2002.
- MARROU 2016 = H.-I. MARROU, *Storia dell'educazione nell'antichità*, traduzione di U. Massi, edizione rivista e aggiornata a cura di L. Degiovanni (edizione originale: *L'Histoire de l'éducation dans l'Antiquité*, Paris 1981²), Roma 2016.
- MAY, WISSE 2001 = J.M. MAY, J. WISSE, *Cicero. On the Ideal Orator (De oratore)*, New York-Oxford 2001.
- MAYER 1907-1910 = A. MAYER, *Aristonstudien*, «Philologus», Suppl. 11, 1907-1910, 483-610.
- MILANESE 1989 = G. MILANESE, *Lucida Carmina. Comunicazione e scrittura da Epicuro a Lucrezio* Milano 1989.

MITSIS 1988 = PH. MITSIS, *Epicurus' Ethical Theory*, Ithaca NY 1988.

MUIR 2001 = J.V. MUIR, *Alcidamas: The Works & Fragments*, London 2002.

MÜLLER 1891 = H. MÜLLER, *De Teletis elocutione*, Diss. Friburgi Brisigaviae 1891.

NATORP 1893 = P. NATORP, *Die Ethika des Demokritos: Text und Untersuchungen*, Marburg 1893.

NICOLARDI 2018 = F. NICOLARDI, *Filodemo. Il primo libro della Retorica*, Napoli 2018.

NORDEN 1898 = E. NORDEN, *Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v.Chr. bis in die Zeit der Renaissance*, 2 B.de, Leipzig 1898.

OBINK, VANDER WAERDT 1991 = D. OBINK, P. VANDER WAERDT, *Diogenes of Babylon: The Stoic Sage in the City of Fools*, «GRBS», 32, 1991, 355-396.

OBINK 1999 = D. OBINK, *The Stoic Sage in the Cosmic City*, in *Topics in Stoic Philosophy*, edited by K. Ierodiakonou, Oxford 1999, 178-195.

OLIVIER 1895 = F. OLIVIER, *De Critolao Peripatetico*, Berlin 1895.

PERNOT 2006 = L. PERNOT, *La Retorica dei Greci e dei Romani*, a cura e con una postfazione di L. Spina, traduzione di F. Caparrotta (edizione originale: *La Rhétorique dans l'Antiquité*, Paris 2000), Palermo 2006.

PERNOT 2015 = L. PERNOT, *Epideictic Rhetoric: Questioning the Stakes of Ancient Praise*, Austin 2015.

PORTER 1997 = S.E. PORTER, *Handbook of Classical Rhetoric in the Hellenistic Period (330 B.C.-A.D. 400)*, Leiden-New York-Köln 1997.

PHILIPPSON 1938 = R. PHILIPPSON, *Philodemos*, in: *RE* XIX 2, 1938, 2444-2482.

PRIVITERA 2007 = I. PRIVITERA, *Platone, Aristotele, Teofrasto ed altre nuove letture e integrazioni ne/PHerc. 1004 (Philod. Rhet. Lib. Inc.)*, «ZPE», 163, 2007, 51-66.

PUGLIA 1987 = E. PUGLIA, *PHerc. 1420/1056: un volume dell'opera «Della natura» di Epicuro*, «CErc», 17, 1987, 81-83.

PUGLIA, RANOCCHIA 2023 = E. PUGLIA, G. RANOCCHIA, *La rigatura del rotolo librario mediante linee di piombo e la Legge di Maas. Conferme e novità dalla macro-fluorescenza a raggi X*, «AnPap», 35, 2023, 115-138.

RADERMACHER 1895 = L. RADERMACHER, *Critolaus und die Rhetorik*, in SUDHAUS 1892-1896, *Supplementum*, 1895, IX-XXVI.

RANOCCHIA 2007a = G. RANOCCHIA, *Aristone. Sul modo di liberare dalla superbia nel decimo libro De vitiis di Filodemo*, Firenze 2007.

RANOCCHIA 2007b = G. RANOCCHIA, *Filodemo e l'etica stoica. Per un confronto fra i trattati Sulla superbia e Sull'ira*, «WJA» n.F., 32, 2007, 147-168.

RANOCCHIA 2010 = G. RANOCCHIA, *Il ritratto di Socrate nel De superbia di Filodemo (PHerc. 1008, coll. 21-23)*, in *Socratica 2008. Studies in Ancient Socratic Literature*, a cura di L. Rossetti, A. Stavru, Bari 2010, 299-320.

RANOCCHIA 2011 = G. RANOCCHIA, *Natura e fine dei Caratteri di Teofrasto. Storia di un enigma*, «Philologus», 155, 2011, 69-91.

RANOCCHIA 2016a = G. RANOCCHIA, *PHerc. 1004 ([Filodemo], [Sulla retorica], Libro incerto). Condizione fisica, descrizione bibliologica e storia degli studi*, in *Proceedings of the 27th International Congress of Papyrology* (Warsaw, 29 July-3 August 2013), edited by T. Derda, A. Łajtar, J. Urbanik, 3 vols., Warszawa 2016, I, 413-431.

RANOCCHIA 2016b = G. RANOCCHIA, *Diogene di Babilonia e Aristone nel PHerc. 1004 ([Filodemo], [Sulla retorica], Libro incerto): Parte prima*, «LexPhil», 4, 2016, 95-129.

RANOCCHIA 2017 = G. RANOCCHIA, *Diogene di Babilonia e Aristone nel PHerc. 1004 ([Filodemo], [Sulla retorica], Libro incerto): Parte seconda*, «LexPhil», 5, 2017, 97-126.

RANOCCHIA 2019 = G. RANOCCHIA, *PHerc. 1015/832: Book 15, 16, or 19 of Philodemus' On Rhetoric?*, «BASP», 56, 2019, 167-172.

RANOCCHIA 2020 = G. RANOCCHIA, *La Vita di Aristone di Chio nella Rassegna degli Stoici di Filodemo (PHerc. 1018, coll. 10 e 33-37). Edizione, introduzione e commento*, «AnPap», 22, 2020, 8-156.

RANOCCHIA 2022a = G. RANOCCHIA, *Nuove acquisizioni sulla struttura del Περί ρητορικῆς di Filodemo. Un trattato in almeno venti libri*, «Aegyptus», 102, 2022, 151-174.

RANOCCHIA 2022b = G. RANOCCHIA, *Ancora sulla subscriptio di P.Herc. 1669 (Filodemo, Sulla retorica, libro XX)*. In *marginē ad un nuovo recente tentativo di identificazione del numerale del libro*, «AnPap», 34, 2022, 101-111.

ROCCONI 2012 = E. ROCCONI, *Aristoxenus and Musical Ēthos*, in HUFFMAN 2012, 65-90.

ROSTAGNI 1922 = A. ROSTAGNI, *Un nuovo capitolo nella storia della retorica e della sofistica*, «SIFC» n.s. 2, 1922, 148-201.

ROSTAGNI 1955 = A. ROSTAGNI, *Scritti minori*, I, *Aesthetica*, Torino 1955.

SEDLEY 1989 = D.N. SEDLEY, *Philosophical Allegiance in the Greco-Roman World*, in *Philosophia Togata. Essays on Philosophy and Roman Society*, edited by M. Griffin, J. Barnes, 2 vols., Oxford 1989, I, 97-119.

SEDLEY 2009 = D.N. SEDLEY, *Epicureanism in the Roman Republic*, in *The Cambridge Companion to Epicureanism*, edited by J. Warren, Cambridge 2009, 29-45.

SPINELLI 1995 = E. SPINELLI, *Sesto Empirico. Contro gli etici*, Napoli 1995.

SPINELLI 2010 = E. SPINELLI, *Pyrrhonism and the Specialized Sciences*, in *The Cambridge Companion to Ancient Scepticism*, edited by R. Bett, Cambridge 2010, 249-264.

STOWERS 1981 = S.K. STOWERS, *The Diatribe and Paul's Letter to the Romans*, Chico 1981.

SUDHAUS 1892-1896 = S. SUDHAUS, *Philodemi Volumina Rhetorica*, Lipsiae, I, 1892; *Supplementum*, 1895; II, 1896.

SUDHAUS 1895b = S. SUDHAUS, *Exkurse zu Philodem. 1. Ein litterarischer Streit in der epikureischen Schule*, «Philologus», 54, 1895, 80-85.

TARRANT 1985 = H. TARRANT, *Scepticism or Platonism? The Philosophy of the Fourth Academy*, Cambridge 1985.

TIELEMAN 2003 = T. TIELEMAN, *Chrysippus' On Affections. Reconstruction and Interpretation*, Leiden-Boston 2003.

TOGNI 2010 = P. TOGNI, *Conoscenza e virtù nella dialettica stoica*, Napoli 2010.

TSEKOURAKIS 1980 = D. TSEKOURAKIS, *Zwei Probleme der «Aristonfrage»*, «RhM», 123, 1980, 238-257.

TSOUNA 2001 = V. TSOUNA, *Philodemus on the Therapy of Vice*, «OSAPh», 21, 2001, 233-258.

TSOUNA 2003 = V. TSOUNA, *“Portare davanti agli occhi”: una tecnica retorica nelle opere “moralì” di Filodemo*, «Cerc», 33, 2003, 243-247.

TSOUNA 2021 = V. TSOUNA, *The Epicureans on Technê and the Technai*, in *Productive Knowledge in Ancient Philosophy: The Concept of Technê*, edited by T.K. Johansen, Cambridge 2021, 191-225.

TURNER, PARSONS 1987² = E.G. TURNER, *Greek Manuscripts of the Ancient World*, Second edition revised and enlarged by P.J. Parsons, London 1987².

USENER 1977 = H. USENER, *Glossarium Epicureum*, edendum curaverunt M. Gigante et W. Schmid, Roma 1977.

VASSALLO 2012 = C. VASSALLO, *Diatriba e dialogo socratico dal punto di vista della classificazione dei generi letterari*, «MH», 69, 2012, 45-61.

VASSALLO 2014 = C. VASSALLO, *Il ruolo della retorica tra democrazia e oligarchia: un’ipotesi di attribuzione di un supposto frammento socratico (PSI XI 1215)*, «Elenchos», 35, 2014, 195-231.

VASSALLO 2015 = C. VASSALLO, *Die Überlieferung des Fr. 18 Marcovich des Heraklit (= DK 22 B 81) in PHerc. 1004 (Philodemi De rhetorica, Liber VII). Praesocratica Herculaneusia II*, «Mnemosyne», 68, 2015, 185-209.

VASSALLO 2017 = C. VASSALLO, *Demades’ Natural Flair for Rhetoric: Some Notes on the Extant Herculanean Evidence*, «WS», 130, 2017, 73-87.

VASSALLO 2021 = C. VASSALLO, *The Presocratics at Herculaneum: A Study of Early Greek Philosophy in the Epicurean Tradition. With an Appendix on Diogenes of Oinoanda’s Criticism of Presocratic Philosophy*, Berlin-Boston 2021.

VASSALLO 2022 = C. VASSALLO, *Dialettica, retorica e linguaggio in Diogene di Babilonia: osservazioni preliminari per una nuova edizione delle fonti*, «Aevum(ant)», n.s. 22, 2022, 325-349.

VASSALLO 2024 = C. VASSALLO, *Diogene di Babilonia lettore delle Leggi di Platone: Etica, musica e filosofia del diritto*, «MH», 81, 2024, in corso di stampa.

VASSALLO 2025 = C. VASSALLO, *De Gruyter's New von Arnim: Fragments of the Early Stoics (FEST)*, Vol. 4: *The School of Chrysippus*, Tome 1: *Zeno of Tarsus and Diogenes of Babylon: Fragments and Testimonies*, Edited with Introduction, Translations, and Short Notes, Berlin-Boston, di prossima pubblicazione.

VASSALLO, RUGE 2024 = C. VASSALLO, F. RUGE (in collaboration with K. HÜLSER), *Reconstructing Chrysippus' Logical Investigations: The Case of PHerc. 307, Col. 64 (= Col. 3 Crönert/Marrone)*, «AnPap», 37, 2024, 49-78.

VEGETTI 1966 = M. VEGETTI, *La medicina in Platone*, «RSF», 21, 1966, 3-39.

VEGETTI 1967 = M. VEGETTI, *La medicina in Platone*, II: *Dal Gorgia al Simposio*, «RSF», 22, 1967, 251-270.

VEGETTI 1968 = M. VEGETTI, *La medicina in Platone*, III: *Fedone e Repubblica*, «RSF», 23, 1968, 251-267.

VEGETTI 1969 = M. VEGETTI, *La medicina in Platone*, IV: *Il Fedro*, «RSF», 24, 1969, 3-22.

VEGETTI 1995 = M. VEGETTI, *La medicina in Platone*, Venezia 1995.

VERDE 2013 = F. Verde, *Epicuro*, Roma 2013.

VH¹ = *Herculanensium voluminum quae supersunt. [Collectio prior]*, I-XI, Neapoli 1793-1855.

VH² = *Herculanensium voluminum quae supersunt. Collectio altera*, I-XI, Neapoli 1862-1876.

VIANO 1981 = C.A. VIANO, *Lo scetticismo antico e la medicina*, in *Lo scetticismo antico*, a cura di G. Giannantoni, 2 voll., Napoli 1981, II, 563-656.

VISCONTI 1999 = A. VISCONTI, *Aristosseno di Taranto. Biografia e formazione spirituale*, Napoli 1999.

VON ARNIM 1897 = H. VON ARNIM, *Bion der Borysthenite*, in *RE* III 1, 1897, 483-485.

VON ARNIM 1898 = H. VON ARNIM, *Leben und Werke des Dio von Prusa*, Berlin 1898.

VON ARNIM 1900 = H. VON ARNIM, *De Aristonis Peripatetici apud Philodemum vestigiis*, Diss. Rostochii 1900.

VON ARNIM 1903-1905 = H. VON ARNIM, *Stoicorum Veterum Fragmenta*, I: *Zeno et Zenonis discipuli* (1905); II: *Chrysippi fragmenta: Logica et physica* (1903); III: *Chrysippi fragmenta moralia: Fragmenta successorum Chrysippi* (1903), Lipsiae 1903-1905; IV: *Indices*, curavit M. Adler, Lipsiae 1924 [= *SVF*].

VOOIJIS-VAN KREVELEN 1934-1941 = C.J. VOOIJIS, *Lexicon Philodemeum: Pars prior*, Purmerend 1934; *Pars altera*, perfecit D.A. van Krevelen, Amsterdam 1941.

WEHRLI 1951a = F. WEHRLI, *Der Arztvergleich bei Platon*, «MH», 8, 1951, 177-184.

WEHRLI 1951b = F. WEHRLI, *Ethik und Medizin: Zur Vorgeschichte der aristotelischen Medizinlehre*, «MH», 8, 1951, 36-62.

WEHRLI 1968 = F. WEHRLI, *Die Schule des Aristoteles*, Heft IV: *Demetrios von Phaleron*, Basel 1968.

WEHRLI 1969² = F. WEHRLI, *Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar*, Heft X, *Hieronymos von Rhodos; Kritolaos und seine Schüler*, Basel-Stuttgart 1969².

WENDLAND 1895 = P. WENDLAND, *Philo und die kynisch-stoische Diatribe*, in *Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie und Religion. Festschrift Hermann Diels*, herausgegeben von P. Wendland, O. Kern, Berlin 1895.

WILKE 1914 = K. WILKE, *Philodemi de ira liber*, Lipsiae 1914.

WISSE 2002 = J. WISSE, *De oratore: Rhetoric, Philosophy, and the Making of the Ideal Orator*, in *Brill's Companion to Cicero: Oratory and Rhetoric*, edited by J.M. May, Leiden-Boston-Köln 2002, 375-400.